

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – UFBA
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA

PAOLO ANDRÉS JIMÉNEZ OLIVEROS

Aglomeración urbana e metropolização no Brasil e na Colômbia: um estudo comparativo das cidades de Ilhéus-Itabuna no Brasil e Girardot-Ricaurte-Flandes na Colômbia

SALVADOR DE BAHIA
2018

PAOLO ANDRÉS JIMÉNEZ OLIVEROS

Aglomeración urbana e metropolização no Brasil e na Colômbia: um estudo comparativo das cidades de Ilhéus-Itabuna no Brasil e Girardot-Ricaurte-Flandes na Colômbia

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade Federal da Bahia (UFBA), para a obtenção do título de Doutor em Geografia

Orientador: Dr. Antonio Angelo Martins da Fonseca

SALVADOR DE BAHIA
2018

Ficha catalográfica elaborada pelo Sistema Universitário de Bibliotecas (SIBI/UFBA),
com os dados fornecidos pelo(a) autor(a).

Jiménez Oliveros, Paolo Andrés
Aglomeração urbana e metropolização no Brasil e na
Colômbia: um estudo comparativo das cidades de Ilhéus-
Itabuna no Brasil e Girardot-Ricaurte-Flandes na
Colômbia / Paolo Andrés Jiménez Oliveros. -- Salvador,
2018.

289 f. : il

Orientador: Antonio Angelo Martins da Fonseca.
Tese (Doutorado - Doutorado em Geografia) --
Universidade Federal da Bahia, Instituto de
Geociências, 2018.

1. Superestrutura. 2. Reorganização sócio-espacial.
3. Aglomeração urbana. 4. Modelo de Estado. 5.
Metropolização. I. Martins da Fonseca, Antonio Angelo.
II. Título.

TERMO DE APROVAÇÃO

AGLOMERAÇÃO URBANA E METROPOLIZAÇÃO NO BRASIL E NA COLÔMBIA: UM ESTUDO COMPARATIVO DAS CIDADES DE ILHÉUS-ITABUNA NO BRASIL E GIRARDOT-RICAURTE-FLANDES NA COLÔMBIA

PAOLO ANDRES JIMENEZ OLIVEROS

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Antonio Angelo Martins da Fonseca (Orientador)
Programa de Pós-Graduação em Geografia (UFBA), Brasil

Prof. Dr. Juan Pedro Moreno Delgado
Escola Politécnica (UFBA), Brasil

Profa. Dra. Rosali Braga Fernandes
Universidade do Estado da Bahia/Universidade Católica do Salvador, Brasil

Profa. Dra. Mariña Pose
Universidad de Santiago de Compostela (USC), Espanha

Prof. Dr. Carlos Augusto Moreno Luna
Universidade Piloto da Colômbia (UPC), Colômbia

Aprovada em Sessão Pública de 10 de setembro de 2018

AGRADECIMENTOS

Agradeço o apoio e amor da minha família especialmente da minha mãe Maria e minha tia Martha assim como à força criadora que me motivou nos momentos mais difíceis neste percurso de quatro anos.

Agradeço também a orientação e estímulo de meu orientador Dr. Antônio Ângelo Martins da Fonseca.

Aos componentes da banca pelas críticas construtivas no intuito de aprimorar o meu trabalho.

Finalmente, devo agradecer à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pela bolsa de estudos e ao Programa de Alianças para a Educação e a Capacitação (PAEC) da Organização de Estados Americanos (OEA), instituições que me permitiram conhecer um país como o Brasil e estudar o Doutorado em Geografia na Universidade Federal da Bahia (UFBA), uma das experiências mais enriquecedoras da minha vida.

RESUMO

A cidade, como espaço criado pelo homem, serve como reflexo da sociedade em um momento da história. Desde o escravismo até o atual capitalismo, os modelos socioeconômicos (fruto das relações do homem em sociedade) têm se expressado espacialmente na cidade, nas formas e funções urbanas. Isto faz com que, no intuito de analisar a cidade atual, seja necessário entender tanto as relações socioeconômicas atuais quanto as pretéritas entendendo o tempo como linear, como a sucessão de eventos que impactam no espaço e que tem produzido o aumento da complexidade do urbano. Nesta lógica, compreender o processo de transformação da cidade em uma aglomeração urbana, assim como suas características espaciais e funcionais, exige compreender os contextos espaço-temporais nos quais tem se desenvolvido. Por conseguinte, o presente trabalho tem como intuito, a partir de uma análise comparativa no contexto de um raciocínio dedutivo, compreender o processo de desenvolvimento de duas aglomerações urbanas (Ilhéus-Itabuna e Girardot-Ricaurte-Flandes) localizadas em dois países com diferentes modelos de Estado: o modelo Federal do Brasil e o modelo Unitário da Colômbia. Modelos de Estado nos quais as relações de poder entre os governos nacionais e subnacionais adquirem vieses quer centralizadores quer descentralizadores, dependendo dos governos de turno. Isto tendo em conta a existência de uma superestrutura que tem três princípios hoje: o capitalismo financeiro-informacional, o regime de acumulação flexível e a globalização. Uma superestrutura que impacta na aglomeração urbana através da ação de dois grupos de atores. O primeiro, o grande capital, representado pelos Estados nacionais, as corporações transnacionais e os bancos privados; e o segundo, o mediano e pequeno capital, sendo este grupo as empresas industriais, comerciais e de empreendimento imobiliário assim como os proprietários fundiários. O impacto desta superestrutura sobre a aglomeração urbana produz reorganizações sócio-espaciais no espaço urbano (intraurbano) e, por conseguinte, na estrutura urbano-regional (interurbana). Estas reorganizações sócio-espaciais têm produzido, entre outros, fenômenos urbanos como a conurbação e a metropolização do espaço urbano; fenômenos que apresentam muitas aglomerações urbanas na atualidade e cujo estudo permite entender a sociedade contemporânea.

Palavras chave: Superestrutura. Reorganização sócio-espacial. Aglomeração urbana. Modelo de Estado. Metropolização.

ABSTRACT

The city, as man-made space, serves as a reflection of society in a moment of history. From enslavement to present-day capitalism, socioeconomic models (the result of man's relationships in society) have been spatially expressed in the city, in the urban forms and functions. This means that, in order to analyze the current city, it is necessary to understand both the current and the past socioeconomic relations, understanding time as linear as the succession of events that impact space and have produced the increase in the urban complexity. In this logic, to understand the transformation process of the city in an urban agglomeration, as well as its spatial and functional characteristics, requires to comprehend the spatial and temporal contexts in which it has developed. Therefore, the present work intends, with a comparative analysis in the context of a deductive reasoning, to understand the development process of two urban agglomerations (Ilhéus-Itabuna e Girardot-Ricaurte-Flandes) located in two countries with different States models: Brazilian federal model and Colombian Unitary model. States models in which the power relations between the national and subnational governments acquired biases both centralizing and decentralizing, depending on the governments in power. This taking into account the existence of a superstructure that has three principles today: the financial-informational capitalism, the flexible accumulation regime and the globalization. A superstructure that impacts the urban agglomeration through the action of two groups of actors. The first one, the big capital, represented by the national states, the transnational corporations and the private banks; and the second one, the medium and small capital, this group being the commercial, industrial and real estate enterprises as well as landowners. The impact of this superstructure on the urban agglomeration produces socio-spatial reorganizations in the urban space (intra-urban) and, therefore, in the urban-regional structure (inter-urban). These socio-spatial reorganizations have produced, among others, urban phenomena such as the conurbation and metropolization of urban space; phenomena that are present in many urban agglomerations nowadays and whose study allows to understand the contemporary society.

Keywords: Superstructure. Socio-spatial reorganization. Urban agglomeration. State models. Metropolization.

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 - População municipal segundo censos.....	174
Gráfico 2 - Produto Interno Bruto por setores, município de Ilhéus e de Itabuna, período 2002-2014	176
Gráfico 3 - Produto Interno Bruto período 2010-2014	177
Gráfico 4 - População total dos municípios segundo censos.....	186
Gráfico 5 - Produto Interno Bruto período 2011-2015	191
Gráfico 6 - Número de estabelecimentos por setor anos 1999, 2005 e 2016	191

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Localização da Microrregião Ilhéus-Itabuna	20
Figura 2 - Municípios que fazem parte do Território de Identidade Litoral Sul	22
Figura 3 - Localização da Província do Alto Magdalena	23
Figura 4 - Centros urbanos no Brasil, 1950	100
Figura 5 - Territórios Nacionais existentes até 1991	105
Figura 6 - Quadricefalia Urbana na Colômbia dos anos 1950	108
Figura 7 - Localização da cidade de Ilhéus no litoral do Oceano Atlântico	125
Figura 8 - Localização da cidade de Girardot à beira do rio Magdalena	126
Figura 9 - Localização da Capitania de São Jorge dos Ilhéus	128
Figura 10 - Planta da cidade de Ilhéus com os corpos da primeira fase e da segunda fase	132
Figura 11 - São Jorge dos Ilhéus, primeira metade do século XVIII.....	133
Figura 12 - Microrregião de Ilhéus-Itabuna e Diocese de Ilhéus no Estado da Bahia	139
Figura 13. Planta da cidade de Ilhéus com os corpos da segunda fase.	141
Figura 14 - Planta da cidade de Girardot com os corpos da segunda fase.....	148
Figura 15 - Planta da cidade de Ilhéus com os corpos da terceira fase	155
Figura 16 - Rodovias e ferrovias do Brasil na atualidade.....	157
Figura 17 - Rodovias e ferrovias do Estado da Bahia na atualidade	158
Figura 18 - Planta da cidade de Girardot (1930)	159
Figura 19 - Rodovias e ferrovias da Colômbia na atualidade	164
Figura 20 - Rodovias e ferrovias no departamento de Cundinamarca na atualidade	165
Figura 21 - Província do Alto Magdalena e Diocese de Girardot na atualidade	166
Figura 22 - Planta da cidade de Girardot com os corpos da terceira fase.....	167
Figura 23 - Planta da cidade de Ilhéus com os corpos da quarta fase	169
Figura 24 - Municípios com maior intensidade de fluxos com a aglomeração Ilhéus-Itabuna	178
Figura 25 - Transporte de passageiros com origem na rodoviária de Itabuna	182
Figura 26 - Cidades de destino de voos saindo de Ilhéus	183
Figura 27 - Plano da cidade de Girardot com os corpos da quarta fase	189
Figura 28 - Municípios de residência de visitantes do Shopping Unicentro	190
Figura 29 - Lugar de Residência dos estudantes da Universidade Piloto da Colômbia	193
Figura 30 - Lugar de residência de pacientes atendidos.....	195
Figura 31 - Fluxos rodoviários desde a cidade de Girardot	196

Figura 32 - Formas urbanas rodovia BR 415, trecho Ilhéus-Itabuna.....	199
Figura 33 - Redefinição de limites entre os municípios de Ilhéus e Itabuna em 2012	205
Figura 34 - Expansão urbana do município de Ricaurte, 2016.....	214
Figura 35 – Expansão urbana de Ricaurte (2012).....	215
Figura 36 – Expansão urbana de Ricaurte (2016).....	215
Figura 37 - Regiões metropolitanas no Brasil (2017).....	233
Figura 38 - Áreas metropolitanas da Colômbia (2017).....	243
Figura 39 - Ferrovias no nível nacional.....	250
Figura 40 - Projeto de duplicação BR-415.....	252

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Comparativo histórico do Brasil e da Colômbia.....	74
Quadro 2 - Reestruturações da superestrutura.....	123
Quadro 3 - Corpos (formas) urbanos.....	124
Quadro 4 - Critérios de classificação de áreas metropolitanas.....	228
Quadro 5 - Comparação critérios do IBGE.....	236
Quadro 6 - Características das aglomerações estudadas.....	258

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Dados população segundo censos históricos.....	103
Tabela 2 - Dados população censos históricos.....	107
Tabela 3 - Produção cacaueteira, primeiras décadas do século XX.....	136
Tabela 4 - Taxa de crescimento populacional desde os anos 1970.....	175
Tabela 5 - Pessoal ocupado no mercado formal no setor Comércio e serviços.....	179
Tabela 6 - Natureza e numero de estudantes matriculados instituições de educação superior.....	180
Tabela 7 - Modalidade de ensino superior e natureza da instituição.....	180
Tabela 8 - Instituições médicas de média e alta complexidade.....	181
Tabela 9 - Taxa de crescimento populacional desde os anos 1970.....	187
Tabela 10 - Instituições de ensino superior e numero de estudantes matriculados...	192
Tabela 11 - Modalidade de ensino superior no ano 2017.....	192
Tabela 12 - Instituições médicas de média e alta complexidade.....	194
Tabela 13 - Dados solo urbano de Ricaurte (2000-2015).....	217
Tabela 14 - Resultados da análise dos centros de gestão do território (2007).....	237
Tabela 15 - Resultado aglomeração Ilhéus-Itabuna como centro de gestão do território (2007).....	240
Tabela 16 - Áreas Metropolitanas segundo Índice de Desenvolvimento Metropolitano.....	247

LISTA DE ESQUEMAS

Esquema 1 - Papel do Estado dentro da superestrutura	71
Esquema 2 - Períodos históricos de formação dos Estados do Brasil e da Colômbia.	73
Esquema 3 - Momentos das economias do Brasil e da Colômbia.....	75
Esquema 4 - Formas urbanas mais representativas da cidade de Ilhéus no decorrer histórico.....	121
Esquema 5 - Formas urbanas mais representativas da cidade de Girardot no decorrer histórico.....	122
Esquema 6 - Formas urbanas principais na rodovia Ilhéus-Itabuna, trecho Jorge Amado.....	198
Esquema 7 - Natureza das relações entre níveis de governo	256
Esquema 8 - Relações escalares	265

LISTA DE IMAGENS

Imagem 1 - Vista de estação da ferrovia Ilhéus-Itabuna. Ilhéus, 1914.....	138
Imagem 2 - Ponte Real no ano de 1929	144
Imagem 3 – Fábrica de moagem localizada à beira do rio Magdalena (1932).....	147
Imagem 4 - Praça J.J Seabra. Década de 1950.....	152
Imagem 5 - Capela de São Sebastião (1927) e Catedral de São Sebastião (1967)..	153
Imagem 6 - Porto do Malhado.....	168
Imagem 7 - Lagoa em 1972	184
Imagem 8 - Rodovia Ilhéus-Itabuna, quilômetro 15.....	202
Imagem 9 - Bairro Teotônio Vilela.....	203
Imagem 10 - Área de disputa territorial. Rodovia Ilhéus-Itabuna, quilômetros 24 e 25	205
Imagem 11 - Rodovia Ilhéus-Itabuna, quilômetros 3 e 4.....	206
Imagem 12. Rodovia Ilhéus-Itabuna, quilômetros 11, 12 e 13.....	207
Imagem 13 - Área urbana do município de Flandes (2015).....	209
Imagem 14 - Supermercado Êxito, quilometro 2. Rodovia Girardot-Bogotá.....	211
Imagem 15 - Desenvolvimento imobiliário, quilometro 3. Rodovia Girardot-Bogotá..	212
Imagem 16 - Desenvolvimento imobiliário, quilometro 2. Rodovia Girardot-Bogotá..	213
Imagem 17 - Desenvolvimento imobiliário, quilometro 4. Rodovia Girardot-Bogotá..	216

LISTA DE SIGLAS

AEROCIVIL	Aeronáutica Civil da Colômbia
BAHIATURSA	Empresa de Turismo da Bahia
BID	Banco Interamericano de Desenvolvimento
CEPLAC	Comissão Executiva para o Plano da Lavoura Cacaueira
CINEP	Centro de Investigação e Educação popular
COMBRATUR	Comissão Brasileira de Turismo
DANE	Departamento Nacional de Estatística
DASP	Departamento Administrativo do Serviço Público
ECOPETROL	Empresa Estatal de Petróleos
EMBRATUR	Empresa Brasileira de Turismo
ETE	Estação de Tratamento de Esgotos
FESPI	Federação das Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna
FARC	Forças Revolucionarias da Colômbia
FINOR	Fundo para Investimento no Nordeste
FOGAFIN	Fondo de Garantías de Instituciones Financieras
FMI	Fundo Monetário Internacional
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
ICB	Instituto do Cacau da Bahia
IGAC	Instituto Geográfico Agustín Codazzi
INCRA	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agraria
LEC	Liga Eleitoral Católica
ONU	Organização de Nações Unidas
PPP	Parcerias Público Privadas
PAEG	Programa de Ação Econômica do Governo
PND	Plano Nacional de Desenvolvimento
PLAMI	Plano de Desenvolvimento Integrado do Município de Ilhéus
POT	Plano de Ordenação Territorial
REGIC	Região de Influencia das Cidades
SCADTA	Sociedade Colombo-Alemã de Transporte Aéreo
SENA	Serviço Nacional de Aprendizagem
SAETA	Sociedade Aérea do Tolima.
SEI	Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia
UESC	Universidade Estadual de Santa Cruz

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	13
2 REORGANIZAÇÃO SÓCIO-ESPACIAL URBANA E AS NOVAS DINÂMICAS REGIONAIS.....	28
2.1 A estrutura urbana.	28
2.2 A noção de tempo e espaço na estrutura urbana	37
2.3 Os princípios da superestrutura	43
2.4 A reorganização da estrutura urbano-regional.....	48
2.5 O papel da aglomeração urbana na estrutura urbano-regional.....	53
3 ESTADO E AGLOMERAÇÃO URBANA NO BRASIL E NA COLÔMBIA	60
3.1 O Estado Moderno no contexto da superestrutura	60
3.2 O Estado Federal brasileiro e o Estado Unitário colombiano: o urbano no Brasil e na Colômbia.....	70
3.2.1 A primeira etapa: o Estado exportador pós-colonial	76
3.2.2 A segunda etapa: o Estado industrial.....	91
3.2.3 A terceira etapa: o Estado e a abertura econômica.....	109
4 ILHÉUS-ITABUNA E GIRARDOT-RICAURTE-FLANDES: A REORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO	118
4.1 Reorganização sócio-espacial da estrutura urbana: a morfologia funcional da cidade.....	118
4.1.1 A cidade compacta	127
4.1.2 A cidade setorial.....	133
4.1.3 A cidade polarizada	148
4.1.4 A cidade fragmentada.....	168
4.2 A conurbação na aglomeração urbana: a reorganização sócio-espacial	196
5 A AGLOMERAÇÃO URBANA NÃO METROPOLITANA	218
5.1 Da metrópole moderna à metrópole contemporânea	218
5.2 A metrópole no Brasil e na Colômbia.....	225
5.3 O desenvolvimento econômico e os novos arranjos espaciais	248
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS	255
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	267
APÊNDICE A - TIPO DE CENTRALIDADE QUE EXERCE A CIDADE TENDO EM VISTA OS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, JUDICIÁRIOS E ECONÔMICOS	288
APÊNDICE B - ROTEIRO UTILIZADO PARA AS ENTREVISTAS	289

1 INTRODUÇÃO

No ano 2007, pela primeira vez na história, a população urbana global ultrapassou a população rural global e a tendência continua até hoje. No ano 2014, 54% dos habitantes do planeta moravam em áreas urbanas, proporção que deverá crescer até 66% no ano 2050 (ONU, 2014). Este fato faz com que o urbano adquira na sociedade contemporânea especial relevância no contexto atual de um capitalismo que, como modelo socioeconômico que substituiu ao feudalismo, vem se adequando ao contexto histórico passando por diferentes fases (o capitalismo comercial, o capitalismo industrial, o capitalismo financeiro e o capitalismo informacional) impactando diretamente nas formas e funções das cidades.

Nesta realidade globalizada do capitalismo o Estado se converte em um organismo com funções administrativas e repressivas, que com suas ações preserva a ordem capitalista mundial. Isto mostrando o fato de que, mesmo quando se menciona o esmaecimento do Estado como figura política, administrativa, econômica e institucional devido ao surgimento de entidades transnacionais como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional (incluindo também o poder exercido por empresas transnacionais), o Estado ainda tem uma função dentro do *status quo* neste século XXI.

Dito isto, no intuito de se manter e de ampliar suas ações, o capitalismo tem consolidado relações globais, articulando regiões (mais do que Estados) e lugares com certa especialização produtiva (CASTELLS, 1995) no marco da crise do modelo de produção fordista e da emergência do modelo de produção flexível. Esta crise do modelo fordista de produção teve profundas consequências na organização do espaço resultando em uma reorganização sócio-espacial onde surgem novos atores econômicos no intuito de responderem às necessidades do mercado em um contexto de mudança na lógica de alocação produtiva. Na realidade, estes atores não são novos, mas adquirem novas faces mantendo um papel preponderante na nova dinâmica econômica mundial de movimento de capital, visando simplesmente à manutenção do modelo capitalista em uma nova lógica produtiva.

A crise do modelo fordista não produziu uma mudança estrutural do modelo econômico, mas uma reorganização do modelo produtivo que o sustenta se manifestando na espacialidade, inclusive na organização e dinâmica do espaço regional. Para Storper (1997), a região como uma unidade fundamental da vida social no capitalismo contemporâneo (equivalente à família e os Estados), emerge como o mais importante ator no surgimento e revitalização de áreas de escasso desenvolvimento industrial fordista (CICCOLELLA, 2011). Esta emergência regional cria regiões desenvolvidas e regiões subdesenvolvidas em uma dinâmica que, mesmo após a crise do modelo de produção fordista, permanece dentro de um modelo flexível de produção marcado por uma re-aglomeração da produção (alocação espacial da atividade produtiva e formação de *clusters*) e a globalização de fluxos econômicos facilitados pelo avanço das tecnologias da informação.

Esta dinâmica no desenvolvimento das regiões propicia o contínuo crescimento econômico das regiões desenvolvidas e o papel das regiões subdesenvolvidas como fornecedoras de matérias primas e produtos agrícolas, prevalecendo uma relação econômica disfuncional com grandes consequências sociais e espaciais. Considerando, como mencionam Scott; Storper (2003), que o desenvolvimento econômico não depende somente de decisões macroeconômicas (feitas pelos Estados, mesmo que sua relevância atualmente seja discutida), mas também de decisões feitas no nível regional-local, as cidades e suas regiões de influencia se constituem em focos do processo de desenvolvimento econômico atual.

A articulação da cidade dentro do espaço-economia sendo possível pela propagação da estrutura urbana (intraurbana) das cidades a qual, aos poucos, conformou uma estrutura urbano-regional (interurbana). Villaça (2001) mencionava uma diferença fundamental na estrutura do espaço urbano-regional e a estrutura do espaço urbano. Enquanto a estruturação do espaço regional é dominada pelo deslocamento (fluxo) de energia, informação e capital, a estrutura do espaço urbano (intraurbano) tem como característica principal o deslocamento do ser humano seja como trabalhador, seja como consumidor. Nesta lógica, o espaço urbano faz referência aos centros urbanos, ou melhor, às aglomerações urbanas representadas na rede por meio de pontos, e que apresentam fenômenos advindos do desenvolvimento econômico

capitalista atual como a metropolização e a conurbação. Estes fenômenos sendo produzidos pela atual dinâmica da estrutura urbano-regional na qual se apresenta o espalhamento das formas e funções urbanas e onde a gestão do território - sendo a dimensão espacial do processo de gestão - é focalizada nas aglomerações urbanas as quais se constituem em centros de gestão do território (CORREA, 1992; 1997). Centros urbanos que, desde suas origens, tem se constituído em centros de gestão política, econômica e social e que, mesmo com a compressão tempo-espaço da atualidade, continuam com seu papel principal dentro da estrutura urbano-regional estabelecendo-se como centros de gestão de um território regional.

O espalhamento da estrutura urbana da cidade tem feito com que os limites entre o espaço urbano e rural começassem a ser difíceis de distinguir claramente. Scott; Storper (2013) mencionam o fato de não ser possível estabelecer um limite rígido e absoluto entre a cidade e o resto do espaço geográfico devido a que:

Ao mesmo tempo, a cidade existe concretamente como uma articulação localizada ou escalar dentro do espaço-economia como um todo, possível de identificar por sua polarização, pelo uso especializado do solo, pelas redes de interação relativamente densas (incluindo seus diários e semanais ritmos de vida), e as maneiras nas quais molda processos de socialização e as culturas¹. (SCOTT; STORPER, 2013, p.16)

O fato dos processos sociais e econômicos ultrapassarem tanto o perímetro urbano quanto o limite municipal faz com que a urbanização seja um processo que não está mais restrito à cidade, ele vai além da aglomeração física de edificações e infraestruturas, de fixos e fluxos (LIMONAD, 2008); conformando outra unidade territorial de análise chamada de aglomeração urbana, que traz a ideia do espalhamento paulatino tanto do espaço urbano (formas) quanto de uma dinâmica e vida urbana (funções). Na lógica atual, a estrutura urbano-regional, que antes tinha um centro urbano ou núcleo com limites claramente estabelecidos, têm emergido centros urbano-regionais ou

¹ "At the same time, the city exists concretely as a localized or scalar articulation within the space-economy as a whole, identifiable by reason of its polarization, its specialized land uses, its relatively dense networks of interaction (including its daily and weekly rhythms of life), and the ways in which it shapes socialization processes and cultures". (SCOTT; STORPER 2013, p.16)

centros de gestão de território (CORREA, 1992; 1997) regional produto do espalhamento da estrutura urbana conformando as aglomerações urbanas que, como centros de gestão, constituem-se em focos regionais de desenvolvimento econômico fazendo com que concentrem população e atividades econômicas.

Esta outra unidade territorial, na qual se converte a aglomeração urbana, ou em palavras de Castells (1983) unidade espacial significativa², estando baseada em relações de dependência e complementariedade, produto do papel de cada cidade dentro da aglomeração. A conformação destas aglomerações urbanas, produto das relações entre o grande e mediano capital, tem ocorrido desde o surgimento do capitalismo industrial em cidades de países desenvolvidos e subdesenvolvidos. No entanto, na última fase do processo de urbanização da América Latina, iniciada após a crise do sistema fordista de produção, a conformação destas unidades territoriais atingiu cidades cujo processo de criação e consolidação como centros urbanos teve pouco (ou nada) a ver com a instalação de indústrias em seu território. A instalação de indústrias dentro da cidade fazendo com que, segundo Montemor (2006), a produção entrasse no seio do espaço do poder, resultando no fato da cidade se constituir não só no lugar onde se comercializava um produto agrícola, mas no lugar no qual esse produto ganhava valor pela sua transformação. Por esta razão as crises e as eventuais reestruturações dos modelos econômicos tem impacto direto na estrutura urbana da cidade (ou da aglomeração urbana) e, por conseguinte, na estrutura urbano-regional.

O fato das aglomerações urbanas se constituírem em centros de desenvolvimento regional pode ser explicado, segundo Krugman (1995, 1998), pela existência de forças endógenas nas aglomerações, dentro das quais se encontram as vantagens naturais, o aumento do mercado e a colaboração entre empresas do mesmo setor.

As vantagens naturais podem trazer benefícios às atividades nos quatro setores econômicos (primário, secundário, terciário e quaternário); no entanto, o maior impacto estaria no setor terciário (comercio e serviços). Ao aumentarem os serviços e atividades econômicas mais pessoas são atraídas à aglomeração assim como mais atividades são desenvolvidas. Isto faz com que

² Conceito utilizado pelo autor para se referir a áreas dentro do espaço urbano (o particular), mas que se poderia utilizar para todo o espaço urbano da aglomeração (o universal).

as empresas encontrem na aglomeração urbana a possibilidade de ficar próximas às empresas fornecedoras de matéria prima e, nesta mesma lógica, fiquem próximas ao seu mercado consumidor. Estes fatores (as vantagens naturais, o aumento do mercado e a colaboração entre empresas) se constituindo no alicerce que faz com que a aglomeração, aos poucos, se especialize funcionalmente e crie as condições para a aglomeração continuar “aglomerando” população e atividades econômicas. Esta criação de condições constituiria o que autores como Soja (2000, 2011) e Scott et al (2001) chamam de *synekism*. A especialização funcional, segundo Henderson (1974), faz com que as aglomerações urbanas sejam de diferentes tamanhos (em termos de área e de população).

Dentro dos fatores que fazem com que ainda hoje as empresas escolham se localizar em uma cidade se encontra a possibilidade das empresas encontrarem trabalhadores especializados na aglomeração dos quais puderem escolher os mais adequados para sua empresa (STORPER; VENABLES, 2002). Porém, estes trabalhadores qualificados devem se encontrar em quantidades suficientes para permitir a empresa estabelecer os salários sempre no intuito de obter maior lucro, em um jogo de oferta e procura no qual a maior oferta de trabalhadores permite à empresa estabelecer suas condições. Na lógica empresarial isto produz uma oportunidade de lucro para um tipo de empresa dedicado a outro setor, o ensino e principalmente o ensino superior. Isto faz com que, da mesma maneira como uma empresa precisa de matéria prima para produzir uma mercadoria, precise de um trabalhador que realize este processo de transformação (ou que maneje as máquinas que o realizam). A maior quantidade de trabalhadores qualificados também impacta na aglomeração urbana fazendo com que aumente o mercado consumidor interno e, por conseguinte, gerando maior atração para as empresas se localizarem no seu território.

O aumento do mercado de trabalho para aqueles que têm melhor formação intelectual e profissional significa, para essas cidades, uma ampliação da capacidade de consumo em seu mercado, nesse caso definido na escala local, tendo em vista que são, agora, lugar de moradia de segmentos socioeconômicos de maior poder aquisitivo. (SPOSITO, 2001, p. 671)

Tendo em conta isto, as empresas de ensino, procurando responder à demanda, criam programas de graduação e pós-graduação tanto presencial como virtual, de acordo às necessidades do mercado. A virtualidade da educação superior no contexto do avanço tecnológico faz com que a competência entre empresas de ensino seja acirrada e possa gerar a diminuição dos fluxos diários de pessoas e, concomitantemente, o aumento de fluxos comunicacionais intra e interurbanos. Seja como for, as empresas de educação superior se localizam nos centros povoados corroborando o fato das cidades se erigirem como focos da atividade política, administrativa e econômica; atividades que se fundamentam no conhecimento e habilidades que traz a educação. A importância do conhecimento como fonte de competitividade traz à tona o fato do valor intangível do conhecimento se traduzir, especialmente, tanto na especialização funcional das aglomerações urbanas quanto na expansão (vertical e horizontal) das empresas. Isto, tendo um impacto direto na morfologia funcional da estrutura urbano-regional (rede urbana) considerada, por Correa (2000) como a forma através da qual as funções urbanas se realizam; forma espacial que serve como reflexo da divisão territorial e social do trabalho da atualidade.

Nesta nova dinâmica local-regional ressurge um termo para se referir as cidades e seu papel na atualidade: a metrópole. O termo metrópole, como menciona Lencioni (2011), surge (o melhor, ressurge) como a tradução urbana da manifestação sócio-espacial da globalização.

A palavra metrópole, que vem do grego (*mētēr*: mãe, *pólis*: cidade) estava relacionada ao domínio de um território por parte de uma cidade que ofertava bens e serviços diferenciados para uma região. O ressurgimento do termo se deu no período em que a indústria nascente fez emergir cidades mais complexas que as existentes, com funções antes inimagináveis para uma cidade, sobretudo por concentrar a atividade produtiva que, pela primeira vez, se deslocava do campo para a cidade (FIRKOWSKI, 2013).

Dito isto, a metropolização, sendo a expressão da multifuncionalidade de cidades reconhecidas como metrópoles, não é um fenômeno, mas um processo histórico que expressa a natureza variável na forma das cidades e de seu espaço urbano. Um processo cuja compreensão atual permite entender um pouco mais o capitalismo contemporâneo e as consequências que, sobre o

espaço urbano e a sociedade, tem na atualidade. Segundo Ciccolella (2011) novas formas de metropolização tem emergido fruto da mudança de um espaço metropolitano compacto para um crescimento metropolitano em rede conformando uma cidade-região com limites difusos e policêntrica. O surgimento dessa cidade-região policêntrica e com limites difusos faz mais adequado falar de aglomeração urbana e não de cidade quando se pretendem analisar fenômenos urbanos contemporâneos.

Seja como for, o estudo das aglomerações urbanas (tanto metropolitanas quanto não metropolitanas) é de vital importância na análise da estrutura urbano-regional pelo fato de se constituírem em nodos de desenvolvimento econômico. Soja (2013) chama esta nova dinâmica em que se encontram imersas as aglomerações urbanas de amalgama das escalas urbana, metropolitana e regional-subnacional, favorecendo o surgimento de termos como postmetrópolis e cidades-região; denominações que pretendem classificar e estabelecer as características (causas e consequências) dos novos fenômenos urbanos, tendo em conta que:

Numa reviravolta quase oximorônica, o subúrbio está sendo crescentemente urbanizado enquanto a metrópole monocêntrica moderna se metamorfoseia em uma cidade regional policêntrica, abrangendo uma rede amplamente distribuída de aglomerações de variados tamanhos – uma nova geografia urbana. (SOJA, 2013, p. 154)

Dito isto, o reconhecimento jurídico de realidades com características metropolitanas, advindo dos interesses de atores políticos e econômicos, é um exemplo do caráter regional do desenvolvimento econômico atual das aglomerações urbanas e visa estabelecer políticas sociais e econômicas além dos limites municipais, o que autores como Storper (1997) têm chamado de emergência de um novo regionalismo. Isto tendo em conta o fato de que nem todas as aglomerações metropolitanas encontram-se reconhecidas legalmente e nem todas as aglomerações metropolitanas reconhecidas pela lei têm características metropolitanas.

Diante do exposto o presente trabalho procura a análise de duas aglomerações urbanas localizadas em dois países distintos e avaliar a fato de terem ou não características metropolitanas.

A primeira sendo a aglomeração Ilhéus-Itabuna localizada no sul do estado da Bahia no Brasil (a 450 km da capital do estado, Salvador) na Microrregião Ilhéus-Itabuna à qual pertencem 41 municípios, sendo os municípios de Ilhéus e de Itabuna os que concentram a maior população (Figura 1).

Figura 1 - Localização da Microrregião Ilhéus-Itabuna

Fonte: Base cartográfica IBGE, 2010. Elaborado por Jiménez (2018).

A formação da aglomeração urbana Ilhéus-Itabuna tem dependido da dinâmica econômico-social das duas cidades. No entanto, nas primeiras três décadas do século XX a cidade de Ilhéus se constituía no centro regional em virtude do seu porto no oceano Atlântico (construído no início do século XX)

que impulsionou o desenvolvimento de atividades econômicas centradas na produção e comercialização do cultivo de cacau formando a região cacauzeira do sul da Bahia. Já a década de 1940 assinalou o surgimento da cidade de Itabuna que, por sua importante posição geográfica no ponto meio entre o litoral e a zona interior produtora de cacau, começou a concentrar a atividade comercial. Uma posição geográfica que foi potencializada com a construção de estradas e rodovias que comunicavam o interior da região cacauzeira. Por conseguinte, como mencionava Silva et al (1987), “se até recentemente foi possível falar separadamente de Ilhéus e Itabuna, hoje é mais conveniente tratar dos dois centros praticamente como uma só unidade urbana responsável pela condução da vida regional”. (SILVA et al., 1987, p. 407). Depois do declínio da atividade cacauzeira da década dos anos 1990 a cidade de Ilhéus encontra no turismo uma opção econômica enquanto a atividade econômica na cidade de Itabuna se concentra no comércio varejista e no comércio atacadista.

Dito isto, a especificidade própria da região cacauzeira enquanto a sua estrutura de produção agropecuária (incluindo a produção, distribuição, troca e consumo), produto das relações econômicas e sociais consolidadas historicamente, foi o fator principal que fez com que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) criasse a Microrregião Ilhéus-Itabuna no contexto da divisão do território brasileiro em microrregiões³ com fins estatísticos, realizada por esta instituição do nível federal em 1990. Vinte anos depois, mediante o Decreto 12.354 de 2010, o governo do Estado da Bahia instituiu oficialmente outra divisão regional denominada Territórios de Identidade⁴ entendidos como “o agrupamento identitário municipal formado de acordo com critérios sociais, culturais, econômicos e geográficos” (Decreto 12.354/10). Assim, foi criado o Território de Identidade Litoral Sul (Figura 2) ao qual pertencem 25 municípios de Microrregião Ilhéus-Itabuna.

³ Estas microrregiões conformando mesorregiões que, segundo o documento Divisão Regional do Brasil em Mesorregiões e Microrregiões Geográficas, publicado pelo IBGE (1990), se entendem como a área que apresenta “formas de organização do espaço geográfico definidas pelas seguintes dimensões: o processo social como determinante, o quadro natural como condicionante e a rede de comunicação e de lugares como elemento da articulação espacial”, dimensões que fazem com que a mesorregião “tenha uma identidade regional” (IBGE, 1990, p.8).

⁴ Segundo o site oficial da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) os Territórios de Identidade surgiram a partir de movimentos sociais ligados à reforma agrária e foram adotados posteriormente pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário para a formulação de suas políticas. Esta nova divisão territorial foi usada pela primeira vez pelo governador do Estado da Bahia Jacques Wagner (Partido dos Trabalhadores) em 2007 na elaboração do Plano Plurianual Participativo (2008-2011).

Figura 2 - Municípios que fazem parte do Território de Identidade Litoral Sul

Fonte: Base cartográfica IBGE, 2010. Elaborado por Jiménez (2018). Salienta-se o fato deste trabalho, tendo em conta o decorrer histórico da aglomeração Ilhéus-Itabuna, dar preponderância à divisão do território baiano feita em 1990.

A formação da aglomeração urbana Girardot-Ricaurte-Flandes tem dependido historicamente da dinâmica econômico-social da cidade de Girardot⁵. Isto pelo fato da localização da cidade (à beira do rio Magdalena) ter servido para o ganho de lucro dos atores econômicos. Ainda após o declínio

⁵ Esta dominância histórica social e econômica de Girardot sobre Ricaurte e Flandes sendo interessante tendo em vista o fato das três cidades se localizarem à beira do rio Magdalena, ou seja, as três tendo a mesma vantagem natural. Nesta lógica, Girardot teria outra vantagem natural que não teriam nem Ricaurte nem Flandes. Com a primeira cidade a diferença seria a maior profundidade do seu porto sobre o rio que permitia barcos de maior calado aportar; enquanto com a segunda, a diferença foi simplesmente o fato das cidades de Girardot e Bogotá ficarem na mesma margem do rio o que fez com que as duas cidades consolidaram relações socioeconômicas diretas desde a fundação de Girardot. O fato de esta dominância histórica continuar na atualidade pode ser explicado pelo fato da especialização funcional de Girardot (como centro de comércio e serviços turísticos) não ter mudado desde a década de 1930, mas ter-se consolidado após a crise da superestrutura da década de 1970 e o advento da acumulação flexível.

da navegação fluvial e da atividade pesqueira (na segunda metade do século XX), a cidade de Girardot continuava sendo importante na economia nacional devido ao transporte de pessoas e mercadorias entre as cidades de Girardot e Bogotá possível primeiro pelo transporte ferroviário e depois pelo transporte rodoviário. Depois do declínio do transporte de mercadorias por ferrovias e a ampliação da rede rodoviária, a atividade turística adquiriu importância na cidade de Girardot e atualmente esta cidade é reconhecida na Colômbia como uma cidade turística por excelência devido a seu clima, sua infraestrutura de hotéis e condomínios campestres, sua localização no centro do país, a rede rodoviária existente e sua proximidade com a capital do país, Bogotá, localizada a 150 km de distância. Estes fatores fazendo com que seja o centro da região conhecida como a Província do Alto Magdalena (Figura 3), divisão administrativa criada no ano de 1998 pela Assembleia departamental e localizada no sul-oeste do departamento de Cundinamarca, da qual fazem parte 8 municípios.

Figura 3 - Localização da Província do Alto Magdalena

Fonte: Base cartográfica IGAC, 2014. Elaborado por Jiménez (2018).

Dito isto, a relação histórica entre os modelos econômicos de uma sociedade e as particularidades regionais advindas de dinâmicas históricas, faz com que as aglomerações urbanas Ilhéus-Itabuna no Brasil e Girardot-Ricourte-Flandes na Colômbia concentrem população e atividades econômicas constituindo-se nos centros de gestão do território das suas respectivas regiões.

Diante do exposto, e no intuito de análise destas duas aglomerações urbanas sob um raciocínio dedutivo, o método de estudo neste trabalho sendo o método comparativo. O método comparativo tem sido trabalhado desde os inícios da geografia como ciência por Ritter como o mencionam Alves; Neto (2009):

[...] Ritter procurou desenvolver metodologicamente um caminho para as pesquisas, na qual houvesse uma **delimitação da área estudada destacando sua individualidade e características próprias, para, por conseguinte comparar com outras áreas do globo**. Assim, o desenvolvimento de um método comparativo na geografia foi de grande valia para a fundação da geografia como ciência [...] (ALVES, NETO, 2009, p 52). (grifo nosso)

Na delimitação das áreas de estudo sendo necessário o destaque das suas individualidades e das suas características comuns. As primeiras, segundo Brandão (2012), são advindas da resistência dos lugares, uma resistência que faz com que mantenham suas características próprias; enquanto as segundas, segundo o mesmo autor, resultantes das lógicas constituídas globalmente. Isto tendo em conta, como menciona Collier (1994), que a comparação aguça a capacidade de descrição das pessoas e serve como ferramenta na formação de conceitos, na verificação ou formulação de hipóteses e na construção de teorias.

Segundo Dogan (2004) a comparação não pretende revelar novos atributos dos objetos estudados, mas tenta identificar regularidades e exceções capazes de ampliar a compreensão global das manifestações de um determinado fenômeno. Além disto, a comparação não é somente a busca pela semelhança, mas também a busca pelas diferenças entre os fenômenos analisados.

Lijphart (1971) define o método comparativo como a análise sistemática de um reduzido número de casos, importante quando não se tem muito tempo ou recursos financeiros (sendo melhor do que uma análise superficial estatístico de muitos casos). No entanto, Collier (1994) debate a questão da falta de recursos como justificativa de escolha de um N pequeno, e menciona a maior complexidade dos problemas de pesquisa como fundamento para a análise de um número de casos reduzido. Dito isto, Lijphart (1971) menciona como problema intrínseco do método comparativo a débil capacidade para confrontar explicações alternativas devido ao fato de contar com muitas variáveis e poucos casos. Para resolver este problema o autor sugere reduzir variáveis, seja combinando-as ou sustentando teoricamente a escolha de um número menor.

Levando isso em consideração, foram identificadas e definidas as variáveis de análise desta pesquisa a partir dos três componentes que compõem o modelo teórico: o socioeconômico, a integração regional e o político, os quais serão analisados comparativamente na aglomeração urbana Ilhéus-Itabuna e Girardot-Ricaurte-Flandes. Dentro do componente socioeconômico contam-se variáveis populacionais (população total, taxa geométrica de crescimento) e variáveis econômicas (produto interno bruto, tipo e número de empresas por setor); no componente de integração regional tem-se em conta a forma da mancha urbana, o tipo de aglomeração e o tipo de relações funcionais; e, finalmente no componente político se analisam as características dos modelos de Estado dos dois países estudados assim como o nível de cooperação entre os municípios que fazem parte da aglomeração e o tipo de relações entre os níveis de governo.

Tendo em vista o acima exposto foram realizadas visitas de campo às duas aglomerações urbanas nos meses de junho e julho do ano 2016. Nestas visitas, e no intuito de reforçar a pesquisa, foram realizadas entrevistas semiestruturadas a atores pertencentes aos campos político, acadêmico e econômico das duas aglomerações estudadas. As entrevistas semiestruturadas têm o potencial de abordar as principais preocupações desde uma perspectiva local porque são capazes de produzir diferentes respostas de acordo aos rasgos dos entrevistados (QU; DUMAY, 2011). Dito isto, e tendo em conta a

ética que deve ter o pesquisador, a identidade dos atores entrevistados será resguardada, assim sendo, as falas estão associadas a nomes fictícios.

Dentro das dificuldades encontradas na realização desta pesquisa conta-se a complexidade na coleta de informação socioeconômica oficial atualizada das duas aglomerações urbanas analisadas; informação que, quando disponível, é concentrada em instituições do nível estadual/departamental e nacional.

Dado o exposto, e tendo em conta o fato deste trabalho ter como objetivo a análise comparativa do processo de organização e funcionalidade do espaço em aglomerações urbanas e sua relação com o processo de metropolização no contexto do modelo de Estado Federal brasileiro e Unitário colombiano, o presente trabalho encontra-se subdividido em seis capítulos.

O primeiro capítulo sendo introdutório da pesquisa realizada, no qual se expõe a importância do estudo da cidade na sociedade contemporânea e se faz uma caracterização inicial das duas aglomerações estudadas.

O segundo capítulo recebe o nome de Reorganização sócio-espacial urbana e as novas dinâmicas regionais e tem a intenção de discutir o embasamento conceitual que serve de base para a análise das aglomerações urbanas objeto desta pesquisa. Nesse capítulo ressalta-se a existência de uma superestrutura que impacta diretamente na aglomeração urbana atual produzindo reorganizações sócio-espaciais. Dito isto, este primeiro capítulo apresenta a seguinte subdivisão: A estrutura urbana; A noção de tempo e espaço na estrutura urbana; Os princípios da superestrutura; a Reorganização da estrutura urbano-regional; e O papel da aglomeração urbana na estrutura urbano-regional.

No terceiro capítulo intitulado de Estado e aglomeração urbana no Brasil e na Colômbia, discute-se o papel dos modelos de Estado no desenvolvimento e consolidação de aglomerações urbanas através do estabelecimento de políticas econômicas no contexto da superestrutura. O capítulo encontra-se dividido em dois subcapítulos: O Estado moderno na superestrutura; e O Estado Federal brasileiro e o Estado Unitário colombiano: o urbano no Brasil e na Colômbia.

O quarto capítulo recebe o nome de Ilhéus-Itabuna e Girardot-Ricaurte-Flandres: a reorganização do espaço urbano. Nesse capítulo é desenvolvido o

caráter relacional do tempo e do espaço na conformação atual das aglomerações urbanas objeto da pesquisa tendo em conta quatro grandes etapas da cidade da América Latina: a cidade compacta, a cidade setorial, a cidade polarizada e a cidade fragmentada. Cada uma destas etapas assinala momentos nos quais ocorreram reorganizações sócio-espaciais ocasionadas por reestruturações parciais da superestrutura. Estas reorganizações sócio-espaciais tiveram impactos tanto na forma quanto no conteúdo da estrutura urbana entendida como o padrão (o universal) que adquirem as formas individuais (o particular) produto das funções (especialização funcional), adquiridas no contexto da superestrutura. Nesta lógica, ao se reorganizar a estrutura urbana da aglomeração reorganizou-se, concomitantemente, a estrutura urbano-regional à qual estas aglomerações pertencem. Este capítulo encontra-se subdividido da seguinte forma: Reorganização sócio-espacial da estrutura urbana: A morfologia funcional da cidade; e a Reorganização sócio-espacial: a conurbação na aglomeração urbana.

O quinto capítulo, intitulado de A aglomeração urbana não metropolitana, pretende fazer uma análise das características metropolitanas reconhecidas no Brasil e na Colômbia tentando estabelecer se as aglomerações objeto da pesquisa têm ou não características metropolitanas. Isto considerando o fato do modelo econômico, no decorrer histórico, ter convertido cidades no topo da hierarquia urbana em metrópoles e, por conseguinte, ter feito com que as relações destas com sua área de influência adquiram características metropolitanas, advindas tanto dos condicionantes da superestrutura quanto das particularidades locais. Este capítulo apresenta a seguinte subdivisão: Da metrópole moderna à metrópole contemporânea; A metrópole no Brasil e na Colômbia e o Desenvolvimento econômico e os novos arranjos espaciais.

Finalmente, o sexto capítulo contém as considerações finais onde se expõem os resultados e conclusões da pesquisa desenvolvida.

2 REORGANIZAÇÃO SÓCIO-ESPACIAL URBANA E AS NOVAS DINÂMICAS REGIONAIS

Este segundo capítulo tem a intenção de fundamentar teoricamente a existência de uma superestrutura que impacta diretamente tanto na estrutura urbano-regional quanto na estrutura do espaço urbano (aglomeração urbana). Nesta lógica, serão desenvolvidas as características das três estruturas mencionadas (superestrutura, estrutura urbano-regional e estrutura do espaço urbano) assim como as relações entre elas tendo como premissa o caráter relacional espaço-tempo. Dito isto, este capítulo encontra-se dividido em cinco partes. Na primeira, se discute o termo estrutura e se estabelece a existência de uma superestrutura; na segunda parte, se discute a noção do tempo e do espaço dentro da superestrutura; na terceira parte se apresentam os três princípios da superestrutura os quais condicionam a vida do homem na atualidade; já a quarta parte pretende esclarecer o conceito de estrutura urbana e a impossibilidade da existência de uma reestruturação urbana (regional) tendo em conta o fato de a chamada reestruturação urbana ser, na realidade, uma reorganização sócio-espacial; e, finalmente, na quinta parte são desenvolvidos as características e o papel da aglomeração urbana na atualidade; uma aglomeração urbana que tem consolidado seu papel como centro de gestão do território e que tem experimentado a emergência do fenômeno de metropolização.

2.1 A estrutura urbana

O termo estrutura vem sendo utilizado frequentemente na análise da realidade. O problema ou questão fundamental seria o fato ou fenômeno entendido pelo pesquisador como estrutura, tendo em conta que o uso difundido do termo nos estudos pouco tem refletido sobre a noção de estrutura (LENCIONI, 1998), ou seja, sobre o significado (essência) que tem essa palavra, gerando confusões teórico-metodológicas nos estudos feitos pelas ciências geográficas, sociais, econômicas, entre outras. Essas confusões são produto da falta de um aprofundamento teórico nesses estudos, os quais não

levam em conta a polissemia de muitos termos e sua mudança de significado ao longo da história do pensamento do homem. No caso da palavra estrutura, mesmo sendo um conceito fundamental em muitas pesquisas, fica imersa em uma ambiguidade conceitual fazendo com que seja intangível: está presente na análise, mas não se tem certeza do significado dado pelo pesquisador.

Bastide (1971) estabeleceu a origem etimológica da palavra no latim *structura*, do verbo *struere* que significa construir. Construir no sentido literal da palavra não tendo significados além do que é possível enxergar com os sentidos. Já no século XX, Boudon (1974) mencionava o fato de a palavra ser polissêmica possuindo homônimos e sinônimos, o que faz com que seja preciso analisar o termo no contexto em que seja apresentado. Segundo o mesmo autor, mesmo quando a palavra tem vários sinônimos (sistema de relações, sistema concreto, totalidade não redutível à soma de suas partes, entre outros) é no contexto (no qual o termo é utilizado) onde se verifica que esses sinônimos têm significados advindos de uma mesma noção de estrutura.

Por conseguinte, se poderia falar de uma natureza ou essência da palavra, mas que adota diferentes alcances de acordo à ciência que esteja analisando a realidade.

Lepargneur (1972), devido ao fato da palavra apresentar múltiplas possibilidades, preferiu utilizar o termo “estruturalismos” afirmando a falta de um único pensamento estruturalista, mostrando abertamente a freada levada a cabo por muitos pensadores no objetivo de encontrar pontos em comum no universo científico. A cada vez maior especialização da ciência faz com que seja esquecida a necessidade de interação e retroalimentação entre as diversas áreas do conhecimento, interação que enriquece o trabalho científico, mesmo sendo uma árdua e, a maioria das vezes, desalentadora labor.

Neste sentido, segundo Foucault (1997), o estruturalismo é um conceito muito ambíguo⁶ no qual se pretende estabelecer relações entre elementos; relações que podem ser de oposição, de justaposição ou de união, o importante é dar forma ao conceito. A polissemia do conceito fez com que

⁶ No entanto, o estruturalismo, que tem sua origem na primeira década do século XX no campo da linguística salienta, no campo das ciências sociais, a necessidade de explicar os processos da organização social, entendendo a estrutura como o conjunto de elementos que conformam um sistema e que mantem relações entre si, estabelecendo-se uma dinâmica que permite a continuação do sistema no tempo.

Dosse (2007), estabelecesse o fato, no campo das ciências sociais, de existirem três tipos de estruturalismos: o científico (Claude Lévi-Strauss, Jacques Lacan); o semiológico (Michel Serres, Roland Barthes); e o epistêmico (Louis Althusser, Michel Foucault). No entanto, Ekeh (1982) encontrou um ponto em comum nos estruturalismos: a busca de leis universais fixas que atuam na vida do homem, não só no homem contemporâneo, mas que atuaram no homem primitivo, ou seja, leis que condicionam o homem ao longo da sua história.

Nesta mesma lógica, Piaget (1972) definiu a estrutura como um sistema de transformações que tem regras próprias e que se mantem devido a essas transformações, as quais não ultrapassam os limites do sistema. Ou seja, na visão do autor, um sistema fechado, mas que apresenta mudanças no tempo. Consequentemente, as leis universais fixas mencionadas por Ekeh (1982) são equivalentes às regras próprias mencionadas por Piaget (1972). Ambos os autores salientam o caráter permanente da estrutura, e a falta de concretude do conceito na realidade do homem.

Zmitrowicz (1998) mencionava o fato de o termo estrutura ter duas aproximações gerais. A primeira corresponderia ao conjunto de proporções e relações entre partes de um sistema, de redes de conexões entre elas e dos seus fluxos. Enquanto a segunda corresponderia ao conjunto de leis que caracterizam a formação ou transformação de um sistema; em concordância com a ideia de estrutura de Ekeh (1982) e Piaget (1972). O mesmo autor (ZMITROWICZ, 1998) mencionava a necessidade de o sistema apresentar estabilidade garantindo sua permanência e seu funcionamento no tempo. Ou seja, que sua estrutura, independente da aproximação de análise utilizada, possa se manter certo período de tempo.

Continuando com o intuito de serem estabelecidos pontos em comum entre as noções de estrutura, Coelho (1967) analisa o termo na sua relação com o real, ou seja, com a realidade concreta enxergada pelos sentidos, contrapondo o pensamento funcional⁷-estruturalista representado por Radcliffe-Brown e o pensamento estruturalista representado por Levi-Strauss. Na década

⁷ O funcionalismo, que tem sua origem na década dos anos 1920 no campo da etnologia estuda, nas ciências sociais, à sociedade no momento presente, ou seja, não tem em conta seu decorrer histórico. A sociedade é considerada como um todo funcional onde cada parte (a economia, a religião, a cultura, entre outras) tem uma função que só pode ser analisada tendo em conta as demais partes.

dos anos 1940 uma perspectiva funcional-estruturalista dominou os estudos sociais na qual o foco foi a análise da estrutura e as relações sociais. O funcional-estruturalismo entende uma sociedade (totalidade) composta por partes interdependentes que se relacionam entre si mediante uma estrutura social; enquanto o enfoque estruturalista entende a estrutura como o conjunto de elementos que conformam um sistema. Tanto no primeiro como no segundo enfoque, como salienta Coelho (1967), sendo necessária a construção de modelos teóricos que comprovem a existência do que se entende por estrutura; elaboração de modelos que possibilitam a dedução, sendo o estruturalismo uma elaboração racional (LEPARGNEUR, 1972). Em síntese, os dois enfoques (funcionalista-estruturalista e estruturalista) utilizam o termo estrutura dentro da análise sistêmica da realidade. Sendo no primeiro enfoque um elemento do sistema (totalidade) enquanto no segundo, o sistema é a estrutura. No entanto, os dois enfoques precisam de modelos teóricos com o intuito de representar a estrutura e seu papel na análise da realidade (totalidade), no intuito de procurar uma metodologia de caráter teórico - prático. Este fato salienta a dificuldade em explicitar teoricamente a noção de estrutura devido a que não se concretiza claramente na realidade, fazendo com que a abstração desta realidade em modelos seja a alternativa utilizada para tentar dar solução a esta dificuldade.

Por sua vez, no caso do materialismo histórico, a noção de estrutura é entendida na obra de Marx como um todo - como o faz o estruturalismo - articulado de relações sociais, prevalecendo a produção material sobre as formulações ideológicas, políticas e morais. Esse todo (estrutura) estaria composto por dois elementos: primeiro, por uma infraestrutura, sendo sua parte material (força produtiva, relações sociais e meios de produção); e segundo, por uma superestrutura (o Estado, a religião, a ideologia), sendo sua parte imaterial. A separação entre o material-imaterial (ou material-intelectual) foi o produto da emergência da propriedade privada dos meios de produção que originou as diferenças de classes e a exploração do homem pelo homem. Neste contexto, segundo o marxismo, a superestrutura passaria a justificar a desigualdade social e a representar o pensamento das classes sociais dominantes.

Este cenário de desigualdade e luta de classes sociais do materialismo histórico o diferencia do estruturalismo – e seu cenário de equilíbrio sistêmico -,

fato que faz com que este último seja criticado duramente por Lefebvre (1968) quem catalogou o estruturalismo como uma ideologia da coexistência pacífica visando a estruturação do mundo.

A formação e consolidação das classes sociais -e a luta entre elas- faz com que a estrutura se constituía em um produto histórico advindo das estruturas do passado, ou seja, do jogo de relações anteriores entre superestruturas e infraestruturas pretéritas. Nesta lógica, como mencionava Câmara (1987), o escravismo, o feudalismo e o capitalismo exemplificam as diversas estruturas determinadas pelo desenvolvimento das forças produtivas ao longo da história. Conseqüentemente, a estrutura sendo uma produção social do homem para o homem, isto quer dizer que as regras ou leis universais fixas não são produzidas fora do sistema (totalidade), mas pelo próprio homem, fazendo com que a sociedade seja um ator ativo na criação dos condicionantes que governam sua vida no espaço-tempo.

É importante ter em conta o caráter de relativa estabilidade (permanência) da noção de estrutura no estruturalismo e no materialismo histórico; esta relativa estabilidade faz com que possa ser enxergada e analisada no tempo, mesmo tendo elementos que mudem com relativa facilidade.

Segundo Godelier (1972), tanto no marxismo quanto no estruturalismo (representado por Lévi-Strauss) a estrutura não é uma realidade visível diretamente, mas um nível da realidade além das relações sócias (visíveis). No entanto, essas relações sociais dependem diretamente da estrutura. Nesta lógica, segundo Burris (1979), o marxismo estuda estruturas da sociedade (econômica, política, ideológica) enquanto os estruturalistas procuram estruturas profundas da mente. O fato dos estruturalistas procurarem compreender a estrutura da mente faz com que entendam a estrutura como parte da realidade, fato exemplificado pela sua busca por entenderem as estruturas da sociedade. Porém, na visão de Lévi- Strauss (1963), esta busca é só um meio para atingir a análise da mente, fazendo com que a estrutura não faça parte da realidade empírica, rejeitando desta maneira o estruturalismo formal (GODELIER, 1972).

Neste ponto, é preciso deixar estabelecida a noção de estrutura deste trabalho: a estrutura sendo o condicionante econômico-político-cultural

imperante em uma sociedade em um momento da história. Esta estrutura é chamada daqui em diante de superestrutura e não é visível imediatamente mesmo influenciando diretamente a vida do homem. A superestrutura não se percebe no momento presente, fazendo com que seja próxima ao conceito de estrutura de Santos (1985), constituindo-se em uma espécie de matriz onde a forma é gerada. Esta superestrutura não é fixa ou estável. Também não é uma estrutura fechada (com limites), é uma realidade aberta e em movimento, mesmo quando esse movimento (mudança) só possa ser enxergado no espaço ao longo de períodos históricos. Dito isto, a superestrutura (e suas mudanças) só pode ser percebida no tempo, no qual seus condicionantes podem se perceber claramente.

As ligações feitas entre os condicionantes (princípios) da superestrutura fazem com que seja estabelecido um *status quo* estrutural que condiciona a vida do homem em sociedade. Este *status quo* estrutural faz com que a superestrutura adquira um estado de permanência o qual é mantido até que um desses condicionantes (ou princípios) sofre alguma transformação que atinge os demais condicionantes, iniciando o que Lencioni (1998) e Sposito (2004) chamam de desestruturação. No entanto, não é uma desestruturação da estrutura urbana, (no sentido utilizado pelos autores referidos) é uma desestruturação da superestrutura.

Contudo, uma reestruturação somente ocorre quando todos seus condicionantes (princípios) apresentam mudanças, sendo a reestruturação possível só na superestrutura. A transformação em um dos condicionantes pode gerar mudança nos outros condicionantes gerando um efeito dominó estrutural; ou seja, a transformação pode ocorrer concomitantemente em todos os condicionantes ou iniciar só em um deles atingindo os outros.

Esta superestrutura é, sem dúvida, o resultado de superestruturas passadas. Nessa lógica, ao ocorrer uma reestruturação se produz uma nova superestrutura, mas advinda das superestruturas passadas. Estas superestruturas passadas não desaparecem, se modificam e adquirem novas faces fazendo com que a superestrutura se expresse no espaço-tempo, por exemplo, nas formas e nas funções urbanas, ou seja, na estrutura urbana. Isto faz com que a superestrutura seja próxima à noção de concretude na realidade do estruturalismo formal e se afaste do estruturalismo de Lévi- Strauss (1963) e

sua ideia de que não tem nada a ver com a realidade empírica. A superestrutura tem a ver diretamente com a realidade pelo fato de condicionar a vida do homem. Nesta lógica, a superestrutura é próxima à noção do estruturalismo, no qual a estrutura é o todo, se afastando da ideia funcional-estruturalista na qual a estrutura faz parte da totalidade.

Dito isto, a superestrutura diverge da ideia de estrutura mencionada por Santos (1978). Este autor entende o espaço como uma totalidade e a estrutura como uma parte desta totalidade (junto com a forma, a função e o processo), enquanto a superestrutura é entendida como a totalidade. Uma superestrutura que estaria próxima à superestrutura mencionada pela teoria marxista e ao conjunto de leis ou regras próprias mencionadas por Ekeh (1982), Zmitrowicz (1998) e Piaget (1972). No entanto, mesmo sendo próximas tem diferenças fundamentais. No caso da teoria marxista, o marxismo entende a sociedade como o resultado das relações verticais entre superestrutura e infraestrutura verticalização que, tendo em conta o foco temporal do marxismo, seria enxergada historicamente. Porém, e mesmo quando a superestrutura desenvolvida neste trabalho também seja enxergada ao longo do tempo, as relações sociais produto dos seus condicionantes só podem ser enxergados no espaço. Destarte, a superestrutura tendo um foco temporal, mas também espacial, ou seja, um foco espaço-temporal.

No caso da aproximação da noção de estrutura como um conjunto de leis ou de regras próprias, é preciso ter em conta a raiz da palavra lei, advinda do latim *ligare* que significa aquilo que liga. Na superestrutura a palavra lei tem a ver com a ligação (relação estreita) existente entre os condicionantes (princípios) desta estrutura e cuja influencia (concretude) na vida do homem não pode ser enxergada na superestrutura, mas na estrutura urbana, pelo fato da superestrutura não ser visível em um primeiro momento. A superestrutura está ligada diretamente à estrutura urbana (espacial) exercendo influência direta na realidade urbana, ao tempo que esta realidade pode também ter influência sobre ela.

Diante do que foi mencionado, é possível agora trazer a análise da noção de estrutura urbana, foco deste trabalho.

Neste sentido, se entende o espaço urbano como um espaço estruturado, ou seja, que apresenta uma organização não aleatória na qual,

segundo Castells (1983), os processos sociais ligados a esse espaço urbano exprimem os determinismos de cada período da organização social. Ou seja, o espaço urbano estruturado incide na produção de relações sociais, mas essas relações sociais também incidem na produção do espaço urbano, entendendo o conceito de produção como além da materialidade (LEFEBVRE 1973, 1976, 2001).

No entanto, segundo o marxismo, o trabalho constituiria o princípio gerador do homem sendo o espaço urbano um produto do capital, um capital que precisa de um espaço (urbano) organizado, ou seja, estruturado com o único objetivo de garantir as condições necessárias para se perpetuar. Esta análise marxista faz com que o espaço seja reduzido ao papel de suporte da circulação de capital e mercadorias e, conseqüentemente, o espaço urbano estruturado estaria subordinado às necessidades da circulação e à subordinação do trabalho ao capital (HARVEY, 1975).

Segundo Santos (1978), o espaço é compreendido como o conjunto de formas representativas de relações sociais históricas e por uma estrutura representada por relações que estão acontecendo e se manifestam através de processos e funções, constituindo-se o espaço em um campo de forças. Esta afirmação relativiza a noção do espaço urbano (e de sua estrutura) do marxismo ortodoxo como mero suporte de um modelo econômico social predominante e tem em conta um contexto histórico de mudanças e avanços sociais no qual é possível compreender a estrutura urbana como advinda de estruturas passadas e de contextos econômico-sóciais que não tem o valor de troca como predominante. Ou seja, mesmo sendo as mudanças sócio-espaciais no espaço urbano (forma) reguladas atualmente pela lógica da acumulação de capital, resultando em uma sociedade capitalista onde o desenvolvimento desigual predomina (GOTTDIENER, 1993), também existem lógicas não capitalistas que (mesmo que em menor proporção) atuam na produção do espaço urbano, e que incluso, podem influir na sua estrutura.

Em termos gerais se tem duas noções amplamente difundidas do conceito de estrutura urbana: a primeira noção entende a estrutura urbana como as formas que caracterizam o espaço urbano. Seguindo esta concepção, os *shoppings centers*, os hipermercados, as áreas residências e as áreas comerciais seriam alguns dos elementos que fariam parte da estrutura atual

das cidades contemporâneas. Esta concepção do termo adotada por arquitetos, urbanistas e engenheiros, mostra uma clara visão materialista da realidade facilmente representada em planos e mapas. A Carta de Atenas, documento escrito no ano de 1942 pelo arquiteto suíço Le Corbusier, é um claro exemplo desta noção do termo estrutura urbana. A cidade tem no seu interior áreas específicas e separadas umas das outras -mas ligadas por estradas e avenidas- nas quais se realizam atividades também específicas (de lazer, de residência, de trabalho). Isto faz com que a cidade seja analisada de acordo às funções específicas que se desempenham no seu interior, ou seja, sendo analisado seu caráter funcional.

A segunda noção entende a estrutura urbana como a união entre as formas e as relações (forma-conteúdo) que ocorrem no espaço urbano. Ou seja, a inter-relação entre as formas, suas funções, sua localização e os fluxos resultantes. Noção utilizada nas ciências humanas e que tem em conta o papel das relações sociais na conformação da estrutura urbana.

De acordo às duas noções anteriores, e como exemplo ilustrativo, poder-se-ia analisar uma casa. A casa tem espaços específicos e separados para atividades específicas (o quarto para descansar, a cozinha para cozinhar), ou seja, tem uma forma e funcionalidade próprias e definidas. Esta seria a análise da casa dentro da primeira noção, na qual as suas formas e arranjos equivalem à estrutura urbana. No entanto, aquela casa tem sofrido modificações físicas ao longo do tempo, modificações que tem respondido às necessidades de seus moradores. Nesta lógica, na casa se produzem relações sociais que fazem com que hoje a cozinha não seja só o espaço para cozinhar, mas para socialização fortalecendo laços afetivos. Isto quer dizer que a casa começa a ser um produto social (forma, conteúdo). O espaço converte-se na expressão das transformações da sociedade.

O espaço deve ser considerado como um conjunto de funções e formas que se apresentam por processos do passado e do presente (...) o espaço se define como um conjunto de formas representativas de relações sociais do passado e do presente (...) (SANTOS, 1978, p. 122).

Neste sentido, Sposito (2004) definiu a estrutura urbana como sendo a forma na qual se dispõem e articulam os usos de solo em um momento dado, sendo orientada pela divisão social e técnica do trabalho. Por sua vez, Villaça (2001) definiu a estrutura urbana como a localização relativa de elementos espaciais e suas relações, Consequentemente, Santos (1978), Sposito (2004) e Villaça (2001) salientam o papel fundamental das relações sócias na conformação da estrutura urbana.

Dito isto, Villaça (2001) mencionava o fato dos termos estrutura urbana e espaço urbano não serem sinônimos, sendo possível ter uma renovação do espaço urbano sem ter uma mudança da estrutura urbana, as diferentes escalas permitindo enxergar a diferencia entre os conceitos. Esta diferenciação dos conceitos salienta o caráter de permanência no tempo da estrutura, aceita pelo estruturalismo e o materialismo histórico. Este fato faz com que o espaço urbano seja transformado, mesmo quando sua estrutura (urbana) permanece por um relativo período de tempo.

Consequentemente, a realidade urbana deve ser analisada tendo em conta sua superestrutura e sua estrutura urbana, tendo em vista o fato de ambas terem características de um momento histórico dado, mas serem o produto de momentos históricos anteriores que tem deixado vestígios no espaço urbano atual. O conceito de estrutura urbana se afasta desta maneira da ideia de forma aproximando-se a ideia de relações e coesão dentre os elementos de um sistema no espaço-tempo, entendendo o espaço-tempo segundo uma lógica relacional.

2.2 A noção de tempo e espaço na estrutura urbana

A presente seção do trabalho não pretende fazer uma análise dos conceitos de tempo e espaço ao longo da história do pensamento, mas fazer uma análise introdutória destes conceitos no intuito de ser estabelecido o papel da relação espaço-tempo na superestrutura e na estrutura urbana. Consequentemente, será analisado o pensamento do cientista alemão Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) no concernente aos conceitos de espaço e de tempo contrapondo sua visão com o pensamento do cientista britânico Isaac

Newton (1643-1727). Isto tendo em vista que, segundo Agnew (2011), a visão leibnizana do espaço-tempo faz com que Leibniz seja o fundador da análise moderna do espaço; enquanto Newton, segundo Disalle (2002), foi uma figura transicional na origem da modernidade.

A visão de Newton em relação ao espaço pode se resumir em três características fundamentais, segundo Cárdenas; Botero (2009): na primeira, o espaço tem uma realidade ontológica, ou seja, tem uma substância; na segunda, o espaço absoluto é uniforme, fazendo com que todas suas partes sejam idênticas; e, na terceira, o espaço é uma substância que atua sobre os objetos, mas estes não atuam sobre ele.

O espaço absoluto, na sua natureza, sem relação a nada externo, permanece sempre similar e imóvel. O espaço relativo é alguma dimensão ou medida móvel do anterior que nossos sentidos determinam por sua posição com respeito aos corpos e que o vulgo confunde com o espaço imóvel [...] (NEWTON, 1987, p.229)⁸

Na visão de Newton, o espaço relativo não é o verdadeiro espaço mesmo sendo uma parte do espaço absoluto, fazendo com que este último seja uma abstração que não pode ser enxergada com nossos sentidos e que não depende de nenhuma entidade para existir. Desta maneira, segundo o pensamento newtoniano, no espaço absoluto ocorre movimento, mas esse movimento não afetaria o espaço absoluto porque este espaço se constituiria simplesmente em um pano de fundo, fazendo com que se tenha, paradoxalmente, um espaço imóvel, mas com movimento (CÁRDENAS; BOTERO 2009).

No que respeita ao tempo, Newton mencionava:

O tempo absoluto, verdadeiro e matemático, pela sua própria natureza sem relação com nada externo flui uniformemente, e se chama de duração. O tempo relativo, aparente e vulgar é alguma medida sensível e exterior (precisando o desigual) da duração mediante o movimento, usado pelo vulgo em lugar do verdadeiro tempo; hora, dia e ano são medidas semelhantes [...] (NEWTON, 1987, p.32)⁹

⁸ *“El espacio absoluto, tomado en su naturaleza, sin relación a nada externo, permanece siempre similar e inmóvil. El espacio relativo es alguna dimensión o medida móvil del anterior que nuestros sentidos determinan por su posición con respecto a los cuerpos y que el vulgo confunde con el espacio inmóvil [...]”* (NEWTON 1687, p.229)

⁹ *“El tiempo absoluto, verdadero y matemático, en sí y por su propia naturaleza sin relación a nada externo fluye uniformemente, y se dice con otro nombre duración’. El tiempo relativo, aparente y*

Para Newton o tempo absoluto flui com total independência de todo movimento, podendo não ter movimento algum, porém o tempo continua seu fluxo indo na contramão do pensamento aristotélico que entende o tempo como uma medida do movimento (VAUGHAN, 2007). Nesta lógica, tanto o espaço absoluto quanto o tempo absoluto são abstrações, abstrações que condicionam e que outorgam movimento a seus respectivos espaços e tempos relativos, mas cuja ação não pode ser enxergada facilmente. Este espaço e tempo absoluto teriam uma existência própria, estabelecendo uma relação vertical com o movimento dentro do sistema-realidade; relação que faz com permanecerem mesmo sem movimento no sistema.

Segundo Vaughan (2007), sem tempo absoluto não seria possível mudança alguma, devido ao fato da mudança ser uma variação de algo em relação ao absoluto, mas também não seria possível ter um tempo relativo, por quanto toda relação temporal sucede no e com respeito ao tempo absoluto. Nesta lógica, dentro um sistema-realidade, a superestrutura seria o componente absoluto e a estrutura urbana seria o componente relativo do sistema. As mudanças urbanas são enxergadas na sua relação com a superestrutura; ou seja, são mudanças ao compará-las com o absolutismo da superestrutura. Esta superestrutura, mesmo quando influi no espaço urbano, pelo seu caráter imóvel, não é influenciada pelo movimento no espaço urbano, ou seja, não é uma produção social, o homem não tem nenhum papel no estado da superestrutura.

O fato de este trabalho ter estabelecido o caráter relacional da superestrutura e da estrutura urbana faz com que o anterior raciocínio não seja apropriado no intuito de compreender o sistema-realidade. Além do anterior, o fato de que, tanto o espaço absoluto quanto o tempo absoluto de Newton se convertem no cenário onde um evento (acontecimento) ocorre -estabelecendo uma relação vertical unidirecional- faz com que o raciocínio newtoniano sobre o espaço-tempo não seja válido no objetivo de estudar a realidade atual.

Por sua vez, Leibniz considerava o espaço e o tempo como puramente relacionais. No período compreendido entre os anos de 1715 e 1716 Leibniz

vulgar es alguna medida sensible y exterior (precisa o desigual) de la duración mediante el movimiento, usada por el vulgo en lugar del verdadero tiempo; hora, día mes y año son medidas semejantes [...]" (NEWTON 1987, p.32)

manteve correspondência com Samuel Clarke -aluno de Newton- estabelecendo, em uma dessas cartas, claramente seu pensamento:

Eu tenho salientado mais uma vez que considerava o espaço como uma coisa puramente relativa, igual que o tempo; como uma ordem de coexistências, enquanto que o tempo é uma ordem de sucessões. O espaço, então, indica em termos de possibilidades uma ordem de coisas que existem no mesmo tempo [...] ¹⁰ (LEIBNIZ, 1715 apud RADA, 1980, p. 67-68).

Este espaço relacional, segundo Arthur (2013), faz com que Leibniz se relacione com pensadores tradicionais como Aristóteles e Descartes, no que se refere ao fato da localização espacial não ser uma posição em um espaço absoluto, mas uma posição relativa em relação com um corpo ou corpos. Tendo em conta o estabelecido acima por Agnew (2011), com relação a Leibniz ser o fundador da análise moderna do espaço, logo se pode estabelecer também o fato da noção de ordem leibnizana ser inovadora ao estabelecer a importância da localização (lugar) dos objetos com relação aos outros objetos; trazendo a ideia do particular e do universal.

Segundo Leibniz (1992) o lugar pode ser particular, quando se considera respeito a determinados corpos, ou universal quando se refere ao todo e quando se tomam em conta todas as mudanças que pode ter um corpo qualquer com respeito a ele:

Sejam, A, B, C y D coisas que coexistem, ou seja, cuja relação de ordem entre elas se define como distância, suponhamos que outra coisa X entra na cena e se relaciona com B, C y D da mesma maneira como o fez A; ou seja, em termos da relação definida como distância. Nesse caso falamos de que X ocupa o lugar anteriormente ocupado por A e tendemos a pensar no lugar como algo extrínseco a X y a A ¹¹. (LEIBNIZ, 1992, n.p.)

¹⁰ *“En cuanto a mí, he señalado más de una vez que consideraba el espacio como una cosa puramente relativa, al igual que el tiempo; como un orden de coexistencias, mientras que el tiempo es un orden de sucesiones. Pues el espacio señala en términos de posibilidad un orden de las cosas que existen al mismo tiempo [...]”* (LEIBNIZ, 1715 apud RADA, 1980, p. 67-68)

¹¹ *“Sean, A, B, C y D cosas que coexisten, es decir cuya relación de orden entre ellas se define como distancia, suponamos que otra cosa X entra en escena y se relaciona con B, C y D de la misma manera como lo hizo A; es decir, en términos de la relación definida como distancia. En ese caso hablamos de que X ocupa el lugar que anteriormente había ocupado A y tendemos a pensar en el lugar como algo extrínseco a X y a A”.* (LEIBNIZ, 1992, n.p.)

Ao estabelecer o espaço como a ordem de disposição dos corpos individuais -que existem fora um do outro e que se limitam mutuamente- Leibniz estaria fazendo referência a um padrão, ou seja, neste trabalho, à estrutura urbana; uma estrutura onde as formas urbanas (ou corpos urbanos) apresentam um padrão locacional e funcional no espaço urbano. No entanto, o autor faz seu pensamento mais abrangente, estabelecendo o fato dos corpos adquirirem diferentes formas podendo ser representados mediante superfícies, linhas e pontos (LEIBNIZ, 1992), cuja localização pode ser analisada tendo em vista a sua distância com respeito aos outros corpos. Estas superfícies, linhas e pontos seriam equivalentes na estrutura urbana -dando só alguns exemplos- às avenidas e estradas (linhas), às áreas indústrias e áreas comerciais (superfícies) e às cidades (pontos); ou seja, aos componentes da estrutura (rede) urbana. Na visão leibnizana, o homem enxergue uma ordem de coexistência entre coisas que existem ao mesmo tempo; sendo esta ordem as situações ou distâncias dessas coisas. Situações e distâncias nas quais o homem tem direta influência e que tem movimento (mudanças) também pela ação humana, fato que, ainda quando não de maneira explícita, se pode inferir no pensamento de Leibniz.

Tendo em vista isto, o conceito de ordem no pensamento leibniziano encaixa-se em uma ordem universal advinda da vontade de Deus fazendo com que:

Não só nada acontece no mundo que seja absolutamente irregular, mas nem sequer tal se poderia forjar. Suponhamos, por exemplo, que alguém lance ao acaso muitos pontos sobre o papel (...). Digo que é possível encontrar uma linha geométrica cuja noção seja constante e uniforme segundo uma **certa regra**, de maneira a passar esta linha por todos estes pontos e na mesma ordem em que a mão os marcara. E se alguém traçar, de uma só vez, uma linha ora reta, ora circular, ora de qualquer outra natureza, é possível encontrar a noção, regra ou equação comum a todos os pontos desta linha, mercê da qual essas mesmas mudanças devem acontecer. (LEIBNIZ 2004, p. 12) (grifo nosso)

Esta certa regra advinda da vontade de Deus faz com que o mundo, pelo fato de ser uma criação divina, tenha uma ordem geral. Nesta lógica, Deus se constituindo em uma abstração, em uma lei que adquire materialidade na localização e função dos objetos fazendo com que a única maneira de enxergar

a Deus seja através da espacialidade. Neste trabalho esta ordem geral não sendo advinda de um Deus ou uma divindade, mas da superestrutura, que faz com que os corpos (objetos) adquiram padrões de localização; ou em outras palavras, a localização de corpos dentro da estrutura urbana apresentando uma ordem predeterminada pela superestrutura.

O espaço na análise do autor é um espaço relacional, no sentido de só ser construído pela relação entre os objetos e eventos. Um espaço que parece ser ativo, ter movimento, mas que na realidade depende das relações entre objetos e eventos, fazendo com que exista devido a estas relações (ANTOGNAZZA, 2008). Para Leibniz (1992) não é preciso se imaginar duas extensões, uma abstrata (o espaço) e uma concreta (o corpo) porque o concreto não é concreto senão pela mediação do abstrato. Nesta lógica, a estrutura urbana (o concreto) não é concreta senão pela mediação da superestrutura (o abstrato). Sendo esta última “abstrata” no sentido da abstração ser a análise do real considerando aquilo que não é separado ou separável (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2008). No entanto, mesmo sendo a superestrutura e a estrutura urbana inseparáveis no sistema-realidade, é preciso separa-las no objetivo de aprofundar no seu conhecimento e conhecer suas características.

No que respeita à análise do tempo, Leibniz concebe o tempo como linear, fundamentado esta ideia no seu princípio de continuidade: sempre se passa através do intermédio do menor ao maior e vice-versa; sendo o tempo uma ordem de acontecimentos é de estados dos corpos que mudam do um para ou outro. Isto quer dizer que, o tempo não tem existência própria, o tempo é tempo na sua relação com os eventos, com as mudanças desses eventos, mudanças feitas pelo homem, pois segundo Leibniz (1992, p.422) se não existiram criaturas “o espaço e o tempo só existiriam nas ideias de Deus”. Consequentemente, o tempo não é uma substância ou uma propriedade das substancias. Segundo o autor, isto faz com que, não sendo real, mas também não sendo nada seria ideal, um tempo ideal. Isto faz com que sua análise se afaste do pensamento de Kant (1981), segundo o qual, o tempo seria a condição formal a priori de todos os fenômenos. Na lógica de Leibniz, ao não existir um tempo absoluto (sem relação com os eventos) a divisão do tempo em

presente, passado e futuro somente é possível contextualizando as relações temporais em marcos referenciais (VAUGHAN, 2007)

Consequentemente, e depois desta breve análise, é possível destacar:

Os subjetivistas - aqueles que enfatizam a orientação subjetiva de atores humanos em lugares que os condicionam - são geralmente newtonianos na sua compreensão do espaço (...), enquanto os objetivistas, aqueles que enfatizam o papel de forças causais na vida humana, tendem a ter uma visão Leibniziana e tem em conta a localização e as relações espaciais.¹² (AGNEW, 2011, p.324)

Finalmente, é importante ressaltar o fato da relatividade da relação espaço- tempo sendo base de muitos autores na atualidade, particularmente no estudo da chamada compressão espaço-tempo advinda do modelo de produção flexível e da globalização atuais.

2.3 Os princípios da superestrutura

A superestrutura, como já foi salientado, se expressa espacialmente no urbano. Ou seja, se enxergue no espaço urbano, entendendo o urbano como forma e conteúdo. A estrutura urbana é, por conseguinte, uma estrutura advinda dos condicionantes dados pela superestrutura; condicionantes que, paradoxalmente, são advindos das dinâmicas da estrutura urbana. Estes condicionantes ou princípios são na atualidade três, não existindo uma ordem hierárquica entre eles, mas uma complementariedade advinda de seu desenvolvimento histórico.

O primeiro princípio sendo, no campo econômico-político, o capitalismo na sua fase atual o capitalismo financeiro-informacional, e sua doutrina o neoliberalismo. O capitalismo, como modelo socioeconômico que substituiu ao feudalismo, vem se adequando ao contexto histórico passando por diferentes fases (o capitalismo comercial, o capitalismo industrial, o capitalismo financeiro) aproveitando, para lograr sua manutenção, os avanços técnicos e tecnológicos

¹² "Subjectivists, emphasizing the subjective orientation of human actors in places that condition them, are usually Newtonian in their understanding of space (...), whereas objectivists, emphasizing the role of causal forces in human life, tend to a Leibnizian position and refer to location and spatial relations" (Agnew, 2011, p.324).

(HARVEY, 2001; SANTOS, 2008). Enquanto o neoliberalismo, doutrina advinda do declínio do liberalismo tradicional, preconiza o minarquismo, no qual a função do Estado é garantir a justiça e segurança no seu território, ou seja, um Estado com funções meramente repressivas. Esta doutrina econômica é advinda do Consenso de Washington do ano de 1989 e adotada pelo Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional como critério principal na adjudicação de empréstimos aos países da América Latina.

Conseqüentemente, nesta nova etapa do capitalismo se misturam os avanços tecnológicos que permitem fluxos de informação e mercadorias e a diminuição do poder dos Estados fazendo com que as fronteiras entre países fiquem nos mapas e onde o nível regional adquire importância. Neste contexto, as novas formas e novas funções adotadas pelos centros urbanos têm-se produzido devido à pressão do modelo capitalista vigente que se descobriu capaz de atenuar (se não resolver) suas contradições internas (LEFEBVRE 1976) adquirindo uma funcionalidade que lhe tem permitido alcançar a consolidação e o espalhamento do modelo econômico mediante a ocupação e a produção do espaço. Um espaço cujos objetos, segundo Santos (2006), são intencionalmente concebidos, intencionalmente fabricados e intencionalmente localizados resultando em uma ordem espacial também intencional, ou melhor, um espaço cujos objetos são condicionalmente concebidos, condicionalmente fabricados e condicionalmente localizados em uma ordem espacial também condicionada pela superestrutura.

O segundo princípio sendo, no campo produtivo, a acumulação flexível. No intuito de se manter e de ampliar suas ações, o capitalismo tem consolidado relações globais, articulando regiões (mais do que Estados) e lugares com certa especialização produtiva (CASTELLS, 1995) no marco da crise do modelo de produção fordista e da emergência do modelo de produção flexível. Nesta lógica, adquirem um papel central os avanços tecnológicos (nas áreas de transporte e telecomunicações) para a expansão espacial do capitalismo fundamentado, atualmente, no modelo de produção flexível. A valorização da velocidade entre a produção e o consumo, chamado por Harvey (2001) de celeridade, relativiza o tempo e o estabelece como elemento vital na produção, distribuição e consumo de bens e serviços. Esta nova realidade faz com que a apropriação do espaço feita pelo homem adquira um caráter bidimensional:

horizontal-vertical. Santos (1994) chama de horizontalidade as extensões formadas de pontos que se agregam sem descontinuidade, ou com uma contiguidade territorial; enquanto a verticalidade sendo pontos no espaço separados uns dos outros, mas com uma continuidade territorial fruto das ligações constantes entre esses pontos no contexto do atual avanço tecnológico.

A diminuição das distâncias, em conjunto com a especialização funcional de áreas e lugares, são fatores que intensificam o movimento (de pessoas e de produtos) e as trocas (pela diversificação de produtos e mercadorias) fazendo crescer em termos físicos não somente as cidades grandes, mas também as cidades médias e pequenas dentro de uma nova relação espaço-temporal ou compressão espaço-tempo. Este crescimento é possível por uma combinação de forças exógenas e forças endógenas atuando sobre o espaço urbano. Um espaço constituído e transformado, segundo Santos (2006, p.63), “por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório, entre sistemas de objetos e sistemas de ações”; sistemas que atuam de maneira tal que “os sistemas de objetos condicionam a forma como se dão as ações”, mas também o sistema de ações leva à criação de objetos novos ou se realiza sobre objetos preexistentes.

O terceiro princípio sendo, no campo sociocultural, a globalização. No contexto de avanço nas técnicas de comunicação, e a democratização no seu acesso, do final da década dos anos 1980, a queda do muro de Berlim em 1989 marca o aprofundamento de um processo sociocultural no qual o avanço tecnológico permitiu o rápido espalhamento de valores culturais, principalmente os valores dos países com economias hegemônicas¹³.

Uma globalização que, segundo Vieira e Caldas (2007), se constitui em um dos principais elementos do pós-modernismo. Sendo a pós-modernidade entendido pelos autores como o conjunto de eventos e condições que

¹³ No que diz respeito ao caráter de novidade desta mundialização econômica Wallerstein (2003) apresenta uma análise na qual esta mundialização existiria há mais de cinco séculos no contexto de uma economia que apresenta dois movimentos cíclicos. No primeiro ciclo os lucros provem da produção de bens e serviços, enquanto no segundo ciclo estes lucros provem das finanças. Nesta lógica, atualmente estar-se-ia no ciclo no qual as finanças dominam sobre a produção. Ianni (1995) também é da opinião do caráter mundial do capitalismo não ser um fato novo porque o capitalismo tem sempre apresentado “conotações internacionais, multinacionais, transnacionais e mundiais, desenvolvidas no interior da acumulação originária do mercantilismo, do colonialismo, do imperialismo, da dependência e da interdependência”. (IANNI, 1995, p.14). No entanto, sem dúvida o avanço tecnológico tem feito com que o novo sistema assegure uma presença planetária (SANTOS, 2001).

caracterizaram o final do século XX, e que para alguns autores significou uma ruptura com a modernidade enquanto para outros foi simplesmente uma nova etapa da modernidade. Seja como for, a modernidade, segundo Gomes (1996, p.26) foi construída com um duplo caráter: de um lado, “o território da razão, das instituições do saber metódico e normativo”; do outro, diversas contracorrentes que contestavam o poder da razão assim como “os modelos e métodos da ciência institucionalizada e o espírito universalizante”. Dito isto, o pós-modernismo não teria um momento histórico específico de nascimento, mas constituiu-se em um processo paralelo ao modernismo. Um processo advindo da relação razão-relativismo e que, sendo um processo advindo da história, é resultado de processos pretéritos, mesmo podendo representar uma ruptura.

É preciso ter em conta o fato do modernismo, após a segunda guerra mundial, usufruir da sua relação com os centros de poder emergentes, fazendo com que perdesse seu caráter reacionário e possibilitasse o surgimento de movimentos antimodernistas que deram lugar ao pós-modernismo (HARVEY, 1993). O modernismo representaria uma ruptura com o iluminismo, porém é uma resposta a um processo anterior, por isto, mesmo sendo uma ruptura é um processo advindo do tempo histórico, sendo uma resposta a um *status quo* pretérito. Por sua vez, o pós-modernismo entendido como uma ruptura com o modernismo ou uma etapa do modernismo (fato que muitos autores salientam) é advindo de um processo anterior.

Seja como for, sem dúvida o pós-modernismo vai além do campo cultural chegando ao campo do desenvolvimento e planejamento urbano, fazendo com que se adote, segundo Harvey (1993, p.46), “uma colagem de espaços e misturas altamente diferenciados” deixando de lado a ideia de “perseguir planos grandiosos baseados no zoneamento funcional de atividades diferentes”. Mas não só a globalização é um elemento dentro do pós-modernismo. O relativismo (dissipação da objetividade), o papel central da mídia e da imagem, a cultura de massa, o caráter de continua mudança, e o papel do indivíduo como consumidor sendo os demais elementos (VIEIRA; CALDAS, 2007).

Dito isto, os três princípios da superestrutura atuam (condicionam) concomitantemente sobre a estrutura urbana. Isto faz com que as formas,

funções, fluxos e relações sociais dentre o espaço urbano sejam condicionadas por eles.

É preciso salientar neste ponto o fato do termo reestruturação, segundo Soja (1993), se enquadrar entre uma transformação revolucionaria e uma reforma parcial, ou seja, tendo um caráter dual. Tendo em conta a reestruturação como uma transformação revolucionaria, como uma completa ruptura com uma situação anterior, a última reestruturação da superestrutura teria ocorrido no momento em que a crise do sistema feudal deu passo ao capitalismo mercantil, ocasionando uma transformação completa, uma ruptura quase total com a realidade econômica, política e cultural pré-existente. Tendo em conta a reestruturação como uma reforma parcial, a última reestruturação foi advinda da crise do modelo fordista de produção a qual teve profundas consequências na organização do espaço, resultando em uma reorganização espacial sem precedentes na história, gerando uma descentralização relativa espacial da produção. Desta maneira, a última reestruturação foi uma reforma parcial porque ainda quando atingiu os três condicionantes da superestrutura, não os atingiu da mesma maneira ou com a mesma intensidade. A crise que iniciou no campo produtivo espalhou-se ao campo econômico-político atingindo o campo cultural. O campo produtivo sofreu as maiores consequências enquanto o campo econômico-político na sua forma atual, o capitalismo, não teve mudanças significativas. Em outras palavras, e como se tem mencionado anteriormente, se originou um efeito dominó estrutural.

A crise do padrão de acumulação taylorista/fordista, que aflorou em fins dos anos 60 e início dos 70 [...] fez com que, entre tantas outras consequências, o capital implementasse um **vastíssimo processo de reestruturação**, visando à recuperação do seu ciclo reprodutivo e, ao mesmo tempo, à reposição de seu projeto de dominação societal [...] (ANTUNES, 2012, p. 23) (grifo nosso)

Para Soja (1993) o processo de reestruturação das matrizes do capitalismo visa sua contínua reprodução e sobrevivência, modificando para tal o arranjo espaço-temporal. Estas modificações, no arranjo espaço-temporal atual, atingiram todo tipo de aglomerações urbanas desde a metrópole até as cidades pequenas localizadas em todos os países do mundo.

2.4 A reorganização da estrutura urbano-regional

Esta seção do trabalho pretende esclarecer o conceito de estrutura urbana e a impossibilidade da existência de uma reestruturação urbana tendo em conta o fato da chamada de reestruturação urbana ser, na realidade, uma reorganização sócio-espacial. Neste sentido, a reorganização se entende como a modificação da estrutura urbana, produto de uma mudança na superestrutura dando-lhe uma nova forma, mas mantendo um *status quo* estrutural advindo da superestrutura. Nesta reorganização sócio-espacial a estrutura urbana adquire novas formas e funções, porém, sempre com um objetivo principal, a busca pelo maior lucro. A organização espacial sendo o sistema de objetos e relações sociais e se constituindo em um meio através do qual a reprodução da sociedade é possível.

Ao fixar no solo os seus objetos, frutos do trabalho social e vinculados a suas necessidades, um grupo possibilita que as atividades desempenhadas por estes alcancem um período de tempo mais ou menos longo, repetindo, reproduzindo as mesmas (...). A organização espacial, ou seja, o conjunto de objetos criados pelo homem e dispostos sobre a superfície da Terra, é assim um meio de vida no presente (produção), mas também uma condição para o futuro (reprodução). (CORREA, 2000, p.30)

Esse conjunto de objetos criados pelo homem adquire, ao longo do tempo, um padrão locacional e funcional. Este padrão sendo a estrutura urbana. Um padrão cuja característica fundamental na atualidade é a fragmentação articulada do espaço no contexto do pós-modernismo o qual, segundo Harvey (1993), tem dentro de suas características a aceitação do efêmero, do fragmentário, do descontínuo. Uma fragmentação articulada na qual os centros urbanos (aglomerações urbanas) adquirem -de acordo a fatores políticos, jurídicos, ambientais- funções específicas dentro de uma estrutura urbano-regional, na qual esses centros urbanos se encontram ligados espacialmente por meio de rodovias e ferrovias, e virtualmente, por meio de redes de telecomunicações. Conseqüentemente, a estrutura urbano-regional assume uma forma reticular, onde a fragmentação e a articulação do espaço não têm uma relação dialética, mas uma relação complementar.

A palavra articulação vem do latim *articulus* que significa o ponto que conecta as partes. Neste sentido, existe uma relação complementar que se manifesta em uma articulação, mesmo quando existe uma separação espacial das formas e das funções. Ao falarmos da fragmentação e da articulação em termos dialéticos estaríamos analisando a realidade com uma visão maniqueísta reduzindo esta realidade a uma oposição simplista entre dois fenômenos.

Os centros urbanos que conformam a estrutura urbano-regional se constituem no espaço urbano da estrutura; um espaço urbano que vai além da forma e inclui as funções estabelecidas em esse espaço. Funções advindas do modo de produção vigente o qual é a combinação, segundo Godelier (1972), das forças produtivas e das relações de produção; fatores cuja estreita vinculação fazem com que se gerem as atuais relações capitalistas de produção. As forças produtivas, segundo o mesmo autor, sendo os recursos, ferramentas e mão de obra que caracterizam determinada sociedade em determinada época histórica; enquanto as relações de produção, sendo as funções desenvolvidas pelos indivíduos e grupos no processo de produção.

Dito isto, o padrão espaço-temporal -que adquire a organização espacial fruto do trabalho social- é impactado diretamente pelas ações de dois grandes atores: por um lado, o grande capital, e por outro lado, o mediano e pequeno capital privado.

O primeiro ator é o grande capital, que inclui às corporações transnacionais, os bancos privados e os Estados nacionais. As corporações transnacionais são conglomerados indústrias ou comerciais cuja ação ultrapassa os limites territoriais de um Estado. Estes conglomerados atuam no espaço por meio da sua expansão horizontal e vertical. A primeira refere-se à expansão territorial da sua atividade principal; enquanto a segunda, tem a ver com o investimento em empresas ou atividades secundárias (insumos) ao seu objetivo principal (produto), mas necessárias na consecução desse objetivo principal.

Correa (1992) identifica cinco práticas espaciais das empresas transnacionais. A primeira, a seletividade espacial, em que a corporação elege seus lugares de atuação de acordo a suas necessidades; a segunda, a fragmentação/remembramento, sendo a fragmentação advinda da

intensificação da atuação da corporação enquanto o remembramento sendo a aglutinação de atividades da corporação; a terceira prática, a antecipação espacial ou localização de uma atividade da empresa em um lugar antes de este lugar ter condições favoráveis de localização, iniciando um processo chamado por Raffestin (1993) de requalificação do espaço, entendendo o espaço como um campo de possibilidades; a quarta prática espacial, segundo Correa (1992), sendo a marginalização total ou parcial, advinda do processo de abertura de novas atividades e o fechamento de outras; e finalmente, a criação de pequenas ou grandes regiões com tendência à especialização produtiva, pratica chamada de reprodução da região produtora.

Estas práticas espaciais fazem com que o espaço se torne o território das corporações transnacionais produzido por suas relações de poder (RAFFESTIN, 1993). Um território com uma fragmentação articulada na qual o desenvolvimento desigual é uma constante.

Por sua vez, os bancos privados adquirem uma função de controle dentre os conglomerados. Um conglomerado (industrial ou comercial) tem uma entidade responsável pelo controle e investimento nas empresas que fazem parte deste conglomerado. Essas entidades são os bancos privados. São privados porque fazem parte do conglomerado. No entanto, eles realizam também a função tradicional dos bancos: a intermediação financeira, na qual o dinheiro depositado pelas pessoas (clientes) e emprestado a investidores (jurídicos ou naturais). A atuação dos bancos privados no espaço tem a ver com os setores econômicos nos quais investe (no contexto do conglomerado ou na sua função de intermediação financeira) na busca pelo maior lucro. Neste segundo ator incluindo-se organismos multilaterais de crédito como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Estes dois organismos são conformados pelos Estados nacionais os quais aportam dinheiro em forma de quotas que, após uma análise (baixo a doutrina neoliberal), e emprestado aos mesmos Estados.

Finalmente, dentre o grande capital se encontra o Estado. Uma figura político-administrativa cujo processo de nascimento, consolidação e enfraquecimento -desde as Cidades-Estados até os Estados modernos- tem sucedido concomitantemente à consolidação do modelo econômico capitalista. O fato de o Estado moderno ter nascido na primeira metade do século XVII,

com o Tratado de Westfália (que finalizou a guerra dos trinta anos na Europa entre as dinastias dos Bourbon e dos Habsburgo), faz com que sua origem tenha relação com o capitalismo (na forma de capitalismo mercantil da época) que surge desde a primeira metade do século XV. Já no século XVIII, o nascimento das formas de Estado unitário e Federal, na revolução francesa do ano 1789 e na revolução americana do ano 1776 respectivamente (BADIA, 1978) aconteceu no capitalismo industrial, especificamente no contexto da primeira revolução industrial.

Na atualidade, mesmo quando se menciona o esmaecimento do Estado como figura política, administrativa e econômica -devido ao surgimento de entidades transnacionais como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, incluindo também o poder exercido por corporações transnacionais- o Estado ainda tem uma função dentro do *status quo* estrutural neste século XXI. Esta função converte o Estado em um organismo com funções meramente administrativas e repressivas. Dentro das funções repressivas se conta garantir a ordem pública enquanto a sua função administrativa teve a ver com a criação de um marco jurídico que permita ao mercado agir sem obstáculos, o planejamento urbano-regional e o estabelecimento de um clima econômico que permita a inversão privada.

Neste contexto, as corporações transnacionais, os bancos e o Estado se convertem em proprietários dos meios de produção, proprietários fundiários e promotores imobiliários na escala global, nos termos de Correa (1989). Devido à multifuncionalidade e às relações de complementariedade estabelecidas, a ação destes atores não está restrita a um só campo. Este fato, sendo uma característica do capitalismo financeiro-informacional no qual a tecnologia tem permitido a quase instantânea circulação do capital de um espaço ao outro, de um ator ao outro. Estes três atores integrantes do grande capital são os elementos formadores da superestrutura. As suas ações no campo econômico-político, produtivo e sociocultural tem repercussões diretas na prática espacial da atualidade pelo fato de gerar o status quo estrutural que condiciona a forma e funções da estrutura urbana.

Por sua vez, o segundo ator sendo o mediano e pequeno capital na forma de empresas -industriais, comerciais e de empreendimento imobiliário- e de proprietários fundiários. Este grupo de atores tem uma relação geralmente

de complementariedade com o grande capital, mesmo quando, em uma economia de livre mercado, a competência entre atores pode gerar conflitos. Neste cenário o Estado, na forma de governos subnacionais, assume novamente seu papel administrativo gerando legislação econômica e fiscal no intuito de atrair a inversão privada nos seus territórios. O território de ação deste segundo grupo sendo de caráter regional- subnacional, limitando sua gestão à escala regional; uma gestão entendida como o conjunto de ações que procuram “a criação e controle das formas espaciais, suas funções e distribuição espacial” (CORREA, 1992, p.115).

Segundo Harvey (1993) a competitividade entre os agentes econômicos tem resultado em uma crescente importância nas particularidades espaciais devido a que a diminuição de barreiras espaciais faz com que se acrescente a capacidade de alocação de investimentos de uma área a outra. Nesta lógica, o papel dos governos subnacionais adquire enorme importância devido ao fato de sua ação acrescentar essas particularidades espaciais, fazendo com que estas particularidades se convertam em especializações funcionais no contexto da economia de mercado. Becker (1995) salienta o fato da ciência e a tecnologia, após a segunda guerra mundial, se constituíram no fundamento do poder valorizando as diferenças espaciais. Uma diferença espacial que se expressam em dois níveis: o local e o regional tendo em conta o fato, mencionado por Villaça (1998), de que o usualmente chamado de estrutura urbana não é estrutura urbana, mas a estrutura regional pelo fato de abordar o elemento urbano da estrutura regional. Em outras palavras, a rede urbana é a estrutura urbano-regional; uma rede onde as superfícies, linhas e pontos, mencionados por Leibniz (1992), adquirem funcionalidade e forma no âmbito regional subnacional.

Dito isto, Soja (2013, p.150) identifica como o principal desdobramento na análise do processo de urbanização (e das cidades) nas últimas décadas o processo de “urbanização regional policêntrica”, propiciando uma “transformação da urbanização metropolitana para a regional”. Esta urbanização regional policêntrica sendo a principal característica da reorganização sócio-espacial da estrutura urbano-regional na qual, como se tem mencionado anteriormente, as aglomerações urbanas adquirem novas formas e funções advindas do *status quo* da superestrutura. Uma

reorganização sócio-espacial do urbano-regional chamada por Soja (2002) de “postmetrópolis”; uma postmetrópolis no contexto da postmodernidade, onde não existe nenhuma barreira que possa impedir a continuação do modelo de acumulação do capital, mas que se constitui no veículo perfeito para o desenvolvimento de novos campos e formas para obter lucro. No entanto, cada estrutura urbano-regional mesmo sendo advinda do *status quo* estrutural tem particularidades próprias advindas de dinâmicas regionais¹⁴ produto do devir histórico.

Na lógica atual, na estrutura urbano-regional, que antes tinha um centro urbano ou núcleo claramente estabelecido, têm emergido outros centros urbanos regionais. Isto faz com que se constitua uma estrutura urbano-regional policêntrica, produto da superestrutura, que se converte tanto em um produto quanto em uma condição que permitiria a continuação (temporal) e a consolidação (espacial) dos condicionantes desta estrutura.

2.5 O papel da aglomeração urbana na estrutura urbano-regional

O desenvolvimento capitalista provocou modificações no processo de urbanização, acarretando alterações nos papéis que as aglomerações urbanas desempenham na rede urbana. Estas alterações, como se tem mencionado, ocasionaram uma reorganização sócio-espacial que transformou a estrutura urbana no contexto de um capitalismo financeiro informacional, um regime de acumulação flexível e a globalização como movimento sociocultural.

Villaça (2001) mencionava uma diferença fundamental na estrutura do espaço regional e a estrutura do espaço urbano. Enquanto a estruturação do

¹⁴ Neste respeito, Kayser (1980) mencionava três características fundamentais das regiões. A primeira, a existência de relações ou caracteres comuns (sociais, econômicos ou culturais) que fazem com que a região apresente certa homogeneidade e que são criadores de uma organização econômica e social própria, ou seja, uma estrutura urbano-regional própria advinda de particularidades e universalidades, da mistura entre o local e o global. Esta organização econômica e social faz com que a região como substantivo passe à regionalização como verbo, como processo; um processo histórico que se expressa na espacialidade. Isto faz com que a região deixe de ser uma ideia ou construção mental da sociedade para se converter em uma realidade. A segunda característica fundamental da região é o fato de se organizar em torno de um núcleo: o centro urbano ou cidade. Uma cidade que comanda o território da região, território no qual se desenvolvem as relações econômicas, sócias, políticas, ou seja, no qual se cria e consolida uma rede urbano-regional. Finalmente, a terceira característica da região a converte em um nível territorial intermediário entre um poder nacional (Estado) e os poderes subnacionais, sejam estes os departamentos ou os estados de acordo a cada país. Em outras palavras a região constituindo-se em um nível subnacional dentre a organização político-administrativa de um Estado, mesmo quando na atualidade o termo vem sendo utilizado para se referir a dinâmicas supranacionais.

espaço regional é dominada pelo deslocamento (fluxo) de energia, informação e capital, a estrutura do espaço urbano (intraurbano) tem como característica principal o deslocamento do ser humano seja como trabalhador, seja como consumidor.

Nesta lógica, o espaço urbano faz referência aos centros urbanos, ou melhor, às aglomerações urbanas¹⁵ representadas na rede por meio de pontos, e que apresentam fenômenos advindos do desenvolvimento econômico capitalista atual como a suburbanização e a conurbação. Estes fenômenos sendo produzidos pela atual dinâmica da estrutura urbano-regional na qual se apresenta o espalhamento das formas e funções urbanas e onde a gestão do território -sendo a dimensão espacial do processo de gestão- é focalizada em aglomerações urbanas as quais se constituem em centros de gestão do território (CORREA, 1992; 1997). Centros urbanos que, desde suas origens, tem se constituído em centros de gestão política, econômica e social e que, mesmo com a compressão tempo-espaço da atualidade continuam com seu papel principal dentro da estrutura urbano-regional, estabelecendo-se como centros de gestão de um território regional.

Dito isto, segundo Souza (2003), o conceito de aglomeração urbana se refere à formação de um minissistema urbano a partir de duas ou mais cidades com vínculos fortes e que pode apresentar uma cidade com influência regional, nacional e incluso internacional conformando uma metrópole. Esta polarização ao redor de uma metrópole é responsável por fazer com que a aglomeração

¹⁵ No intuito de analisar o papel da aglomeração urbana, nos anos 1920 Robert Park e Ernest Burgess desenvolveram uma teoria com o objetivo de explicar a formação e consolidação dos centros urbanos, tendo como foco a cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Park (1936) mencionava o fato de a sociedade humana estar organizada em dois níveis. No primeiro, o biótico, no qual os processos de formação e consolidação de centros urbanos respondem a forças evolutivas darwinianas sendo estas a competição, a dominância e a invasão-sucessão. O segundo, o cultural, sendo uma superestrutura sobre o nível biótico advindo da capacidade de comunicação do homem resultando em consensos que possibilitam a vida em comunidade. Mesmo tendo em conta a competição como elemento formador do espaço urbano, Park; Burgess (1925) dividem a cidade de Chicago em cinco anéis concêntricos cada um com usos de solo característicos e onde os anéis mais afastados do centro têm melhores condições fato que faz com que o preço da terra seja o mais alto. Este modelo concêntrico de centralização e descentralização espacial dentro da cidade desconsidera a competição como fator que impede o uso homogêneo do espaço urbano e, por conseguinte, o modelo não logra uma abstração adequada da realidade urbana do início do século XX. Tendo em vista isto, Hoyt (1939) modificou este modelo de cidade concêntrico e formulou um modelo setorial onde a competição dos grupos pelo solo faz com que a cidade seja dividida em setores de acordo aos níveis de renda e a acessibilidade dada pelos meios de transporte. Destarte, este modelo considerava a importância que, dentre a estrutura do espaço urbano, tem o acesso não só aos meios de transporte, mas às formas urbanas (avenidas, estradas) que permitem esses meios de transporte ser utilizados. Por sua vez, Harris; Ullman (1945) formulam outro modelo de organização sócio- espacial para a cidade de Chicago, o modelo de múltiplos núcleos. Este modelo mencionava o fato de o benefício da aglomeração de atividades comerciais e de serviços, o custo da terra e a acessibilidade a meios de transporte serem fatores que fazem com que a população more além do perímetro urbano.

urbana se converta em uma aglomeração metropolitana cujas atividades e relações (sociais, econômicas e políticas) urbano-regionais são mais complexas.

Segundo Ciccolella (1999, 2011), novas formas de metropolização tem emergido fruto da mudança de um espaço metropolitano compacto para um crescimento metropolitano em rede conformando uma cidade-região com limites difusos e policêntrica. Em outras palavras se passou de ter uma estrutura urbano-regional, em base à articulação horizontal e contigua, a ter uma estrutura horizontal e vertical por meio de redes e em forma de rede. Esta cidade-região é um produto histórico cujas raízes se encontram na revolução industrial do século XIX (possível também pelos avanços nas tecnologias de transporte e telecomunicações da época) devido ao fato de que as cidades:

[...] sempre têm vestígios de anteriores espaços de cidades. No entanto, ao mesmo tempo, a metrópole pós-moderna, pós-fordista, pós-keynesiana representa algo significativamente novo e diferente, o produto de uma era de intensa e extensa reestruturação com impactos tão profundos nossas vidas como qualquer outro período nos últimos dois séculos, isto é, desde as origens da cidade industrial capitalista¹⁶. (SOJA, 2002, p.148)

Nesta lógica, a estrutura atual da aglomeração urbana, caracterizada pela descentralização industrial e a expansão espacial, ainda apresenta características advindas da cidade do início do século XX, no contexto de capitalismo financeiro e de produção fordista da época. No entanto, o dualismo urbano-suburbano dos centros urbanos tem se rompido, apresentando uma clara diferença nos gradientes de densidade populacional porque, segundo Soja (2013):

[...] o subúrbio está sendo crescentemente urbanizado enquanto a metrópole monocêntrica moderna se metamorfoseia em uma cidade regional policêntrica, abrangendo uma rede amplamente distribuída

¹⁶ “[...] always bear traces of earlier cityspaces. But at the same time, the postmodern, postfordist, postkeynesian metropolis does represent something significantly new and different, the product of an era of intense and extensive restructuring as profound in its impact on every facet of our lives as any other period in at least the past two centuries - that is, since the origins of the industrial capitalist city”. (SOJA, 2000 p.148). É preciso estabelecer o fato de que Soja (2000) centra seu foco de estudo na metrópole norte-americana (especificamente na cidade de Los Angeles), mas é possível aplicar sua análise às metrópoles da América Latina e também às aglomerações urbanas não metropolitanas.

de aglomerações de variados tamanhos: uma nova geografia urbana.
(SOJA, 2013, p.154)

Segundo Lencioni (2011), estamos vivendo um novo contexto que tem a metropolização do espaço como processo dominante. Um processo mais avançado do processo de urbanização que imprime ao território características metropolitanas, tendo em conta que as cidades médias e pequenas também passam por uma redefinição do padrão locacional das formas e funções urbanas, resultando em processos de aglomeração. Esta redefinição, que atinge as aglomerações urbanas, faz com que não só as aglomerações metropolitanas apresentem influencia regional e uma maior complexidade funcional, mas também as aglomerações urbanas sem características metropolitanas possuam influencia regional e uma complexidade e especialização funcional no contexto da estrutura urbano-regional. Este aumento na complexidade das aglomerações não metropolitanas gera diversos núcleos dentro do espaço urbano, ou seja, diversas centralidades dentro dos centros urbanos, fato que possibilitaria o aparecimento e consolidação de diversos centros administrativos e de serviços tanto dentro do perímetro urbano quanto nas áreas conurbadas e suburbanas.

No que diz respeito aos limites do espaço urbano das aglomerações urbanas, Scott; Storper (2013) mencionam o fato de, na atualidade, não ser possível estabelecer um limite rígido e absoluto entre a cidade e o resto do espaço geográfico devido a que:

Ao mesmo tempo, a cidade existe concretamente como uma articulação localizada ou escalar dentro do espaço-economia como um todo, possível de identificar por sua polarização, pelo uso especializado do solo, pelas redes de interação relativamente densas (incluindo seus diários e semanais ritmos de vida), e as maneiras nas quais molda processos de socialização e as culturas¹⁷. (SCOTT; STORPER, 2013, p.16)

Este crescimento das aglomerações urbanas, que muda a ideia do que significam os termos urbano, suburbano ou rural e que produz a aparição de

¹⁷ “At the same time, the city exists concretely as a localized or scalar articulation within the space-economy as a whole, identifiable by reason of its polarization, its specialized land uses, its relatively dense networks of interaction (including its daily and weekly rhythms of life), and the ways in which it shapes socialization processes and cultures”. (SCOTT; STORPER 2013, P.16)

fenômenos urbanos como a conurbação, está influenciada por forças centrípetas e por forças centrífugas; forças que atuam concomitantemente e fazem com que a aglomeração urbana seja atraente, ou não, ao mercado tendo um impacto direto na espacialização funcional da aglomeração. Segundo Henderson (1974), a especialização na produção de bens fez com que as aglomerações urbanas fossem de diferentes tamanhos; um tamanho que dependeria do equilíbrio entre o lucro dos setores econômicos (economias de aglomeração) na produção e o custo das deseconomias de aglomeração.

Dentro das forças centrípetas que moldam o espaço das cidades e suas áreas de influência, segundo Krugman (1995; 1998), se contam as vantagens naturais, o aumento do mercado e a colaboração entre empresas do mesmo setor. As vantagens naturais podem trazer benefícios às atividades nos quatro setores econômicos (primário, secundário, terciário e quaternário); no entanto, o maior impacto está no setor terciário (comércio e serviços). Uma praia, uma montanha, uma cachoeira, atraem pessoas na busca de lazer e descanso. Neste ponto é preciso considerar o impacto que, sobre o espaço urbano e, por conseguinte, sobre a estrutura urbano-regional, tem tido o avanço dos setores terciário e quaternário (educação e pesquisa) na América Latina, em um cenário de desindustrialização e de implantação de políticas neoliberais na segunda metade do século XX. A atração produzida pelas vantagens naturais da aglomeração, faz com que o tamanho do mercado consumidor e produtor aumente, criando novos serviços e atividades dentro da aglomeração urbana, fato que tem impacto direto na contratação de mão de obra. Ao aumentarem os serviços e atividades econômicas mais pessoas são atraídas à aglomeração assim como mais atividades são desenvolvidas. Isto faz com que as empresas encontrem na aglomeração urbana a possibilidade de ficar perto às empresas fornecedoras de matéria prima e, nesta mesma lógica, fiquem próximas ao seu mercado consumidor.

No que diz respeito à colaboração entre empresas do mesmo setor, Soja (2002) mencionava o fato das empresas tecnológicas, manufatureiras e do setor financeiro/imobiliário serem as que mais se beneficiam da colaboração e da competição entre empresas, ocasionando um aumento da mão de obra especializada e um avanço da inovação. Neste mesmo sentido, segundo Scott *et al* (2001), o *synekism* (ou força gerativa das cidades) é possível por um

aumento da produtividade e do desempenho. Primeiro, porque a concentração urbana permite, em termos gerais, a eficiência do sistema econômico; e segundo, porque a concentração intensifica a criatividade e a inovação tanto por um aumento de empresas competidoras (*producers*) quanto pelo fluxo de ideias e conhecimento.

Por sua vez, dentro das forças centrífugas das aglomerações urbanas Krugman (1995; 1998) mencionava o custo da terra e as deseconomias de aglomeração como as principais.

A especulação feita pelos proprietários fundiários faz com que o custo da terra aumente tanto para a atividade industrial e comercial quanto para a atividade residencial. Este fato é mencionado por Correa (1989) quando, na busca pelo máximo lucro, se gera uma situação na qual as empresas precisam de terra barata para se expandir enquanto os proprietários fundiários procuram o aumento no preço da terra via especulação. Enquanto as deseconomias de aglomeração Krugman (1995; 1998) mencionava o fato da poluição e o tráfego veicular fazerem com que as pessoas morem longe do seu lugar de trabalho, além dos limites urbanos da cidade, produzindo a expansão progressiva dos limites urbanos.

Nesta lógica, a aglomeração urbana não é somente um receptáculo das consequências sócio-espaciais das ações de forças exógenas, mas uma força criadora de sua própria realidade. Assim, tanto o desenvolvimento econômico tem consequências nas aglomerações urbanas (e regiões) quanto essas aglomerações (e regiões) têm impactos no desenvolvimento econômico.

Tendo em vista a análise feita até este ponto, pode-se afirmar o fato de que tanto a estrutura urbano-regional quanto a estrutura do espaço urbano (aglomeração urbana) são consequências das reestruturações (crises) da superestrutura. A crise do modelo de produção dos anos 1970 produziu uma reestruturação parcial da superestrutura. Esta reestruturação ocasionou uma transformação, primeiro na estrutura do espaço urbano e, posteriormente, na estrutura urbano-regional. Ou seja, ocorreu uma reorganização sócio-espacial, especialmente profunda na aglomeração urbana da América Latina. Neste contexto, a reorganização sócio-espacial reafirmou o papel das aglomerações urbanas dentro da estrutura urbano-regional como centros de gestão, da

mesma maneira que modificou os fluxos e as relações entre as aglomerações urbanas.

Em síntese, este capítulo apresentou a ideia da existência de uma superestrutura, entendida como o condicionante econômico-político-cultural predominante em uma sociedade em um momento da história. O fato de a superestrutura ser espaço-temporal lhe permite a sua permanência, fazendo com que seja estabelecido um *status quo* estrutural que condiciona a vida do homem em sociedade. Esta superestrutura é uma realidade aberta e em movimento, movimento que só pode ser enxergado ao longo de períodos históricos. Dito isto, a concretude da superestrutura na vida do homem só pode ser enxergada na estrutura urbano-regional (espacial), entendida esta como o padrão locacional e funcional que adquirem as formas urbanas. As duas estruturas, podem chegar a apresentar eventualmente mudanças, porém, enquanto as mudanças na superestrutura chamam-se de reestruturações, as mudanças da estrutura urbano-regional, advindas das reestruturações da superestrutura, se chamam de reorganizações sócio-espaciais.

A última destas reorganizações sócio-espaciais, produzida pelo advento da produção flexível, ocasionou o desenvolvimento e consolidação de novos centros de gestão do território, os quais são os espaços urbanos da estrutura urbano-regional; uns espaços urbanos que, devido ao fato do aumento dos fluxos de pessoas, bens e informação, que têm ocasionado o espalhamento das formas e funções urbanas no território, adquirem o nome de aglomerações urbanas, fato que faz com que se apresentem fenômenos urbanos como a conurbação e a metropolização.

3 ESTADO E AGLOMERAÇÃO URBANA NO BRASIL E NA COLÔMBIA

Após ter estabelecido a existência de uma superestrutura, que impacta tanto na estrutura urbano-regional quanto na estrutura do espaço urbano, este terceiro capítulo tem a intenção de aprofundar na análise do papel do Estado moderno dentro dessa superestrutura e da maneira como suas ações impactam na estrutura do espaço urbano (centros urbanos) e, por conseguinte, na estrutura urbana de cada país. Dito isto, e tendo em vista o fato das aglomerações urbanas analisadas se localizarem no Brasil e na Colômbia, será realizado um percurso histórico das etapas de formação e consolidação do Estado Federal brasileiro e do Estado Unitário colombiano; etapas de formação atreladas ao processo de industrialização nos dois países e que foi desenvolvido em centros urbanos fato que, aos poucos, fez com que se criasse uma estrutura urbana (rede urbana) no nível nacional. Dito isto, este terceiro capítulo encontra-se dividido em duas partes. Na primeira, se analisa o aparecimento e consolidação do Estado moderno e as características do modelo de Estado Federal e do modelo de Estado Unitário, enquanto na segunda parte, se realiza o percurso histórico do Estado Federal brasileiro e do Estado Unitário colombiano. Um percurso dividido em três etapas: o Estado exportador pós-colonial, o Estado industrial e o Estado e a abertura econômica, atreladas diretamente com as políticas econômicas adotadas pelos governos de cada país em um período da história.

3.1 O Estado Moderno no contexto da superestrutura

Como comentado acima, a presente seção do trabalho pretende fazer uma contextualização do aparecimento e consolidação do Estado moderno tendo em vista o caráter linear do tempo que, no pensamento de Leibniz, é uma ordem de acontecimentos¹⁸ e de estados dos corpos que mudam de um

¹⁸ Ordem de acontecimentos que faz com que o Estado, em um sentido mais amplo entendido como a ordem política de uma comunidade, segundo Bobbio (1987), tenha sua data de início no momento em que a dissolução das comunidades primitivas, baseadas em laços de parentesco, deu passo à formação de comunidades de diversos grupos familiares no intuito de sobreviverem às condições do meio. Ou seja, o início do Estado -mesmo na sua forma básica e rudimentar e tendo em conta a origem da palavra *política*

para ou outro. Uma ordem de acontecimentos na qual o caráter relacional do tempo e do espaço fez com que foram criados e consolidados o atual Estado Federal do Brasil e o Estado Unitário da Colômbia.

Dito isto, no final da Idade Média, e do sistema econômico e social feudal, contava-se, segundo Strayer (1986), com três condições essenciais à constituição do Estado moderno: o aparecimento de unidades políticas persistentes no tempo e geograficamente estáveis; o desenvolvimento de instituições duradouras e impessoais; e o surgimento de um consenso quanto à necessidade de uma autoridade suprema e a aceitação dessa autoridade como objeto da lealdade dos súditos. O intuito de continuar com o caráter de relativa permanência das anteriores condições fez com que a formação dos Estados modernos fosse um processo de centralização do poder em uma autoridade que evitasse os perigos da fragmentação local e da invasão externa¹⁹ (ABRUCIO, 2006).

O Tratado de Westfália de 1648, que finalizou a guerra dos trinta anos na Europa (1618-1648) entre as dinastias dos Bourbon e dos Habsburgo, assinalou o início de uma nova ordem na qual surgiu um sistema de Estados europeus regulado mediante acordos políticos²⁰ (ELLIOT, 1999). Isto no contexto, segundo Truyol (1993, p.30), da crise do “universalismo imperial e

que na sua origem grega faz referência aos grupos humanos que integram a polis- se deu no momento em que o homem primitivo conformou uma polis (comunidade) com diferentes clãs e famílias, mas com uma ordem social que permitia a convivência pacífica e a proteção perante ameaças do exterior. Tendo em vista isto, segundo Carneiro (1970, p.733) “Nos primeiros 2 milhões de anos de existência, o homem morava em grupos ou vilas as quais, até onde se conhece, eram completamente autônomas. Só até talvez o ano 5000 antes de Cristo, as vilas começaram a se agrupar em grandes unidades políticas” (CARNEIRO, 1970, p. 733). Após esse Estado pretérito aconteceu, ao redor do ano 700 a.C, a formação das famosas Cidades-Estados gregas -ou Estados antigos- as quais desenvolveram leis e formas hierárquicas de organização mais avançadas. Neste período da história a noção de Estado uniu-se à noção de cidade, ao modo de vida urbana como causa/consequência do nascimento dos Estados em um contexto social, econômico e geográfico -na Antiga Grécia- que permitiu a conformação de grande número de Cidades-Estados.

¹⁹ Ou seja, a formação dos Estados modernos foi uma reação perante ameaças internas e externas (atuais ou futuras) da mesma maneira que o foi a formação do Estado pré-moderno, do Estado Antigo e do Estado pretérito. O fator diferenciador sendo o território associado ao domínio dos Estados modernos e o nível de complexidade legal do seu ordenamento social.

²⁰ No ano de 1494 foi assinado, entre o Reino de Portugal e a Coroa de Castela, o Tratado de Tordesilhas. Esse Tratado procurava dividir geograficamente o domínio sobre o Novo Mundo entre os dois reinos estabelecendo o Meridiano de Tordesilhas como fronteira. Isto evidencia o fato dos Estados monárquicos começarem, através de acordos políticos, o estabelecimento de fronteiras claras nas quais efetuem seu domínio desde seus governos centrais bem antes do Tratado de Westfália, o que faz com que alguns autores mencionem o fato do aparecimento do Estado moderno ocorrer no início do século XVI. Neste caso, estas fronteiras estendiam-se até as colônias americanas as quais se constituíram em súditos dos governos monárquicos europeus pelo uso da força. Governos monárquicos que, segundo a teoria dos dois poderes de Ullmann (1965), corresponderiam ao poder que não reside no povo, mas em um ser supremo (divindade) quem delega esse poder a um homem; neste caso aos reis do Portugal e da Castela (conhecido posteriormente como o reino da Espanha).

pontifício” evidenciada desde a baixa Idade Media e acentuada no Renascimento; destarte, as relações hierárquicas de poder que tinham no cume o Papa e o Império deram passo a uma “pluralidade de Estados” que não reconheciam uma figura superior (TRUYOL, 1993, p. 32).

O Tratado de Westfália estabeleceu-se, segundo Franca (2006), como o momento de surgimento do Estado moderno por duas razões: a primeira, a secularização do Estado que garantia a liberdade de culto; e, a segunda, a consolidação da soberania estatal mediante a centralização do poder. A respeito desta centralização do poder Hobbes (1968) mencionava a necessidade dos indivíduos estabelecerem um poder comum (*common power*) no intuito de evitarem a anarquia e as guerras civis. Este poder comum, nos inícios do Estado moderno, teve a forma de um homem (o rei) ou uma assembleia de homens (a aristocracia) os quais estabeleceram sua autoridade pelo uso da força em um território que, a diferença dos impérios pré-modernos, tinham suas fronteiras claramente definidas (GIDDENS; 1985). Segundo Weber (1970), o Estado moderno, sendo um tipo de associação política, não pode ser definido em termos de seus alvos (*ends*), mas em termos de seus meios (*means*) particulares: o principal desses meios sendo o uso da força física dentre um território específico. No entanto, nenhum Estado pode sobreviver por muito tempo só através do uso da força precisando que, eventualmente, a maioria da população aceite ser governada seja por coerção, tradição, apatia ou pragmatismo (HELD, 1989). Só assim, o homem ou grupo de homens que exercem o poder convertem-se em uma autoridade legítima a qual, segundo Weber (1978), descreve uma autoridade que é obedecida, ao menos em parte, porque é considerada pelos subordinados como obrigatória ou exemplar para eles.

No sistema de Estados estabelecido após o Tratado de Westfália a centralização do poder e o domínio sobre o território baseavam-se em um direito público comum que servia como vínculo normativo dos Estados (TRUYOL, 1993). Ou como mencionava Giddens (1991, p.55) o sistema se baseava na “manutenção secular de novos códigos de lei criminal”; um sistema de Estados que estava composto principalmente por Estados monárquicos, fato que fez com que os interesses do monarca fossem os interesses do Estado que ele representava, estabelecendo-se um caráter individualista no sistema no

qual os indivíduos eram os Estados (TRUYOL, 1993). No entanto, e mesmo com o caráter individualista, o sistema administrativo alcançado no Estado moderno logrou o desenvolvimento de uma coordenação administrativa bem mais efetiva daquela dos Estados pré-modernos (GIDDENS, 1991).

Dito isto, o processo de formação e consolidação do Estado moderno se deu no contexto de formação e consolidação do capitalismo mercantil (desde o século XV até a primeira metade século XVIII) como sistema econômico e social que substituiu o sistema anterior (o feudalismo). Um capitalismo mercantil que fez com que o processo de colonização do novo mundo iniciado neste período, segundo Furtado (1995), fosse um episódio da expansão comercial da Europa. Uma expansão que não só foi econômica, mas social e política constituindo, em palavras de Wallerstein (1979), uma economia-mundo europeia a qual, mesmo sendo a economia o vínculo básico, contava com os aspectos culturais e políticos como elementos que reforçavam este vínculo²¹.

O avanço nas tecnologias de produção e locomoção na Inglaterra produziu a chamada Primeira Revolução Industrial²² iniciou outra etapa do capitalismo: o capitalismo industrial²³, estabelecendo o trabalho do homem como fonte de desenvolvimento econômico de um Estado. No início deste período, Smith (1996) mencionava o fato da divisão técnica do trabalho ser fundamental no ganho de produtividade e geração de riqueza pelo fato da especialização garantir um aumento na quantidade (minimizando o tempo empregado na produção) e na qualidade do produto. Da mesma maneira, possibilitaria a invenção e o aprimoramento das máquinas utilizadas como consequência da tendência do trabalhador por fazer mais eficiente seu trabalho. No liberalismo econômico de Smith o Estado assumia um papel limitado só ao estímulo da atividade comercial mediante a construção de infraestrutura física (rodovias, ferrovias, portos) e ao estabelecimento de legislação tendente a preservar a ordem social (por intermédio da força legítima

²¹ Consequentemente, a expansão da economia-mundo europeia às colônias portuguesas e espanholas fez com que fosse imposto também um idioma (o português e ou espanhol), uma religião (o catolicismo com o conseqüente processo de catequização dos nativos), uma forma de Estado (a monarquia portuguesa e a espanhola) assim como uma divisão social e territorial do trabalho no contexto do mercantilismo econômico. Um mercantilismo no qual, dentro das mercadorias, incluía-se a vida humana com a compra e venda de escravos da África importados às colônias como mão de obra imprescindível para o modelo extrativista imposto no Novo Mundo.

²² Segunda metade do século XVIII- primeira metade século XIX.

²³ Segunda metade do século XVIII - final do século XIX.

do Estado). Além disto, o Estado, mesmo quando devia evitar o excesso de lucro das empresas, não podia interferir no comércio internacional possibilitando assim o estabelecimento de um livre mercado. Um livre mercado que no intuito de se consolidar e de se espalhar precisou de que, eventualmente, os Estados aceitassem um novo *status quo* no qual tinham diminuídas e limitadas suas funções. Nos termos de Held (1989) os Estados aceitaram ser governados, seja por coerção, tradição, apatia ou pragmatismo, por um novo poder central: o mercado mundial.

Destarte, da concepção do homem como cidadão de um Estado -com deveres e direitos- se passou ao homem como trabalhador de um comércio mundial sem garantia de direitos, mas com um dever definido: a produção de bens.

Neste contexto, Hutzinger (1987) assinala o fato do Estado moderno principesco de meados do século XVII dar passo ao Estado-nação na segunda metade do século XVIII com o advento da revolução americana e da revolução francesa; revoluções nas quais, segundo o mesmo autor, a população tinha um sentido de identidade mais amplo abrangendo agora a nação. No entanto, existiriam dos tipos de Estados-nação modernos (ELAZAR, 1990): o primeiro, aquele que deu uma identidade política a nações já existentes; e o segundo, aquele que desenvolveu um sentimento de nação depois de obter uma identidade política.

Dito isto, no contexto do surgimento do pensamento econômico liberal surgiu o modelo de Estado Federal com a Revolução americana do ano de 1776. Um novo modelo de Estado implicitamente estabelecido na Constituição Norte-americana de 1787; Constituição que, mesmo estabelecendo o princípio de liberdade, só aboliu a escravidão (Emenda Constitucional número 14 do ano de 1866) após a guerra civil estadunidense do período 1861-1865 que teve origem, entre outras razões, na rejeição de uma parte da população à ideia de igualdade de todos os cidadãos. O Estado Federal estadunidense, segundo Elazar (1990), logrou mudar o termo federal, que nesse período era equivalente ao termo confederação usado atualmente. Destarte, os criadores da Constituição Norte-americana desenvolveram algo novo: um governo de caráter nacional que tivesse igual ou mais poder que as partes integrantes do todo (ELEAZAR, 1990).

Segundo Badia (1978), o Estado Federal tem um caráter misto porque na sua estrutura tem aspectos unitários e federativos. Dentro dos aspectos unitários conta com uma personalidade internacional única, uma nacionalidade comum, um território único, e um ordenamento constitucional próprio (Constituição Federal) que se impõe a todos os estados membros, sendo a nacionalidade o vínculo entre os indivíduos que constituem uma nação. A nação entendida, segundo Giddens (1985), como uma coletividade que existe em um território definido e que é sujeita a uma administração unitária (*unitary administration*). Por sua vez, a Constituição sendo o conjunto geral de regras a serem respeitadas pelos indivíduos da nação e com a qual esses indivíduos constituem-se em cidadãos com deveres e direitos; em outras palavras, a constituição sendo a ordem administrativa e legal do Estado moderno (WEBER, 1970).

Dentro dos aspectos federativos do Estado federal (BADIA, 1978) se contam: primeiro, a autonomia constitucional dos estados-membros que regula os campos administrativo, executivo e judiciário, chamado por Prelot (1972) de convivência de pluralidade de ordenamentos; segundo, a autonomia dos governantes dos estados-membros os quais não atuam como um funcionário sujeito a controle pelo governo central, o que garante uma relação de colaboração e não de subordinação entre os entes federados (PRELOT, 1972); e finalmente, o fato das competências de os governos subnacionais não poderem ser reduzidas sem o consentimento dos estados-membros garantindo a participação (BADIA, 1978).

Os anteriores aspectos do Estado federal produziram, ao menos teoricamente, uma unidade (visão do país) dentro de uma diversidade (territorial e humana) respaldada por um pacto constitucional no qual se estabelece claramente a vontade das partes de se organizarem federativamente e de dividirem o poder entre os entes federados. No entanto, o logro dessa unidade dentro da diversidade implicaria um constante processo de barganha resultando em arranjos institucionais transitórios (FIORI, 1995); arranjos que, ao menos por um período determinado de tempo, ajustariam “as tensões decorrentes da união contraditória de diferenças para formar uma unidade” (CASTRO, 1996, p.34).

Dito isto, Carvalho (1993) mencionava o fato das capitanias hereditárias, estabelecidas no Brasil em 1534, se aproximarem a um sistema federativo no que se refere à autonomia política das unidades componentes de um todo. Este primeiro intento de uma administração descentralizada foi revertido em parte, segundo o mesmo autor, com a criação do governo geral da Colônia sediado na Bahia (1549) o que fez com que os donatários das capitanias começaram a perder poder. O estabelecimento deste governo central na colônia respondia à necessidade de “corrigir os excessos de dispersão que se tinham introduzido com o regime das capitanias” (HOLANDA, 2007, p. 154).

Nos séculos XVI e XVII, como assinala Perides (1995), o governo central dividiu o Brasil colonial em busca de uma melhor administração. Destarte, a primeira divisão ocorreu no período de 1572-1578 na qual existiram dois governos coloniais: um ao norte com sede em Salvador, e um ao sul com sede em Rio de Janeiro. Após a volta do governo central, esta mesma divisão foi restabelecida no período de 1608-1612. Finalmente, o território do Brasil colonial foi dividido em dois estados independentes no período 1621-1774: o Estado do Brasil ao sul com capital em Salvador e o Estado de Maranhão (conhecido depois como Maranhão e Grão Pará) ao norte com capital em São Luís (a capital sendo transferida a Belém em 1751). Estas divisões do território da colônia evidenciam a falta de uma clara unidade dentro da diversidade, sendo evidências “do longo processo de centralização e descentralização” do poder no Brasil colonial (PERIDES, 1995, p.78); falta de unidade aprofundada pela “mistura de códigos legais e tradições jurídicas” com elementos inclusive da tradição romana e feudal, mistura evidente na administração colonial do século XVIII (CARVALHO, 1993, p.54). Isto fez com que o Brasil colonial tivesse como características no momento da conformação do Império do Brasil, primeiro um poder metropolitano débil, que utilizava a descentralização política e administrativa no intuito de resolver esta debilidade; segundo, um poder privado oligárquico forte baseado na grande propriedade; e, finalmente umas capitanias desunidas entre si (CARVALHO, 1993).

Por sua vez, o Estado Unitário surgiu (também no contexto do pensamento liberal) com a Revolução francesa de 1789 que tinha, como objetivo ulterior, a liberdade e a igualdade de todos os cidadãos franceses

terminando com o poder absoluto da monarquia e os nobres²⁴. É preciso salientar aqui o fato de que, como mencionava Pelayo (1993), nesse momento da história já existiam o modelo Unitário e o modelo Confederado de Estado. Ou seja, a Revolução francesa não criou o modelo de Estado Unitário, mas estabeleceu nele um princípio inovador: a igualdade de todos os indivíduos, em contraposição aos poderes monárquicos e autoritários que caracterizavam os Estados unitários até esse momento. Este princípio inovador, segundo a teoria dos dois poderes de Ullmann (1965), corresponderia ao poder ascendente no qual, metaforicamente, o poder ascende desde a base (os indivíduos que se convertem em cidadãos) até o cume de uma pirâmide. Na busca deste objetivo (da igualdade) foi adotado na França um Estado Unitário centralizado política e administrativamente que, teoricamente, seria mais próximo ao povo francês.

Segundo Badia (1978) a centralização política está fundamentada na ideia de um interesse geral para toda a sociedade; um ideal que os governantes têm que respeitar através de uma regulamentação uniforme (no seu conteúdo), mas universal (na sua aplicação). Enquanto, segundo o mesmo autor, na centralização administrativa a execução das leis e a gestão dos serviços dependem exclusivamente do governo central e não em um grupo regional ou local. Tanto a centralização política quanto a centralização administrativa garantiriam, teoricamente, a noção do que Kant (1991) chama de Estado como a união de um conjunto (totalidade) de homens sob a lei. Neste sentido, na busca de unidade, o Estado Unitário tem uma única Constituição, um único órgão legislativo e um único sistema judiciário.

O território da atual Colômbia fez parte do Novo Reino de Granada (1538- 1717) que tinha como máxima autoridade um governador geral. Logo após a criação do Vice-reino do Peru, figura administrativa criada em 1542 e que abrangeu quase toda a América do sul (excluindo a atual Venezuela e a

²⁴ Dito isto, é possível enxergar o fato de que tanto no caso norte-americano quanto no caso francês os ideais de igualdade e liberdade permeiam a formação dos modelos de Estado. Porém, como mencionava Rousseau (1991), o homem só pode ser livre enquanto exista igualdade social. Uma igualdade que nem na teoria nem na prática tinham as colônias americanas após suas Independências. Nesta lógica, a ideia de liberdade, que inspirou a independência francesa e a estadunidense, tem a ver mais com o pensamento de Locke (1997) no qual só existe liberdade na medida em que se leve em consideração a desigualdade entre proprietários e não proprietários, ou seja, a desigualdade de classes. Este tipo de liberdade foi a liberdade ganha pelas colônias portuguesas e espanholas na América; fato que fez com que foram as elites, e não a sociedade em geral, as que participaram da constituição das novas Repúblicas. Umas elites que estavam imersas em um processo de consolidação do seu poder, no início do século XIX, dentro de um *status quo* no qual tinham que compartilhar este poder com um reino estrangeiro.

Colônia do Brasil), o Novo Reino de Granada formou parte deste Vice-reino. Um Vice-reino dividido em Audiências, órgãos descentralizados que tinham como objetivo a aplicação de justiça, sendo criada a Real Audiência de Santafé de Bogotá em 1550 que abrangeu o território do Novo Reino de Granada. Porém, como mencionava Mayorga (2013), não só a necessidade de justiça fez necessária a criação da Real Audiência de Santafé de Bogotá, mas a crescente importância econômica do território. Dito isto, e segundo o mesmo autor, a Real Audiência funcionava como um tribunal de apelação das decisões de governadores e prefeitos em casos da justiça civil e criminal e que, antes da criação da Real Audiência de Santafé de Bogotá, eram levados até a Real Audiência de São Domingo (criada em 1511). O Vice-reino do Peru em 1717 foi dividido no Vice-reino da Nova Granada (os atuais países de Colômbia, Panamá, Equador e Venezuela) e no Vice-reino do Rio da Prata (que compreendia territórios da atual Bolívia, Argentina, Paraguai e Uruguai). No ano de 1810 com a promulgação da Independência da Colômbia o Vice-reino da Nova Granada foi dissolvido.

Tendo em vista o exposto no referente às características do Estado Federal e do Estado Unitário, é preciso ter em conta o fato, mencionado por Baldi (1999), da análise dicotômica entre um modelo Federal e um modelo Unitário de Estado ter perdido sua capacidade de explicar os múltiplos níveis nos sistemas de governo; isto, pela presença de desenvolvimentos políticos e novos arranjos institucionais (BALDI, 1999). O primeiro destes novos arranjos tem a ver com a institucionalização do regionalismo como forma de distribuição territorial de poder não classificado claramente nem como um sistema federal incompleto nem como um sistema unitário evoluído; o segundo, o retrocesso experimentado pelos sistemas unitários, o que produz formas de distribuição de poder que combinam descentralização e arranjos federais assimétricos; o terceiro é a evolução de políticas públicas que têm feito o sistema federal e o sistema unitário mais semelhantes nas relações intergovernamentais; e, finalmente, o quarto sendo a existência de variados tipos de federalismos e de arranjos federais. Nesta lógica, Badia (1974) identifica um único tipo de Estado Unitário existente na prática: o Estado Unitário composto, no qual existe uma descentralização administrativa, mas não política.

Destarte, se relativiza o tipo de relações que se podem estabelecer em um sistema Federal e em um sistema Unitário e, por conseguinte, se relativizam também os termos descentralização e centralização habitualmente relacionados com o Estado Federal e com o Estado Unitário respectivamente. Neste sentido, Massolo (1988, p.44) mencionava a possibilidade de existência de uma descentralização com “orientação autoritária” ou também uma decisão centralizadora que tenda a estimular a “democratização do sistema político”, considerando que a centralização não esvazia completamente o poder das entidades locais, mas determinaria as condições e as formas de exercício do poder local e do funcionamento de suas esferas político-administrativas (MASSOLO, 1988).

Por tanto, fica clara a inexistência de um Estado Federal ou Unitário puro na atualidade, mas arranjos político-administrativos que misturam descentralização e centralização. No caso da relação federalismo-descentralização Baldi (1999) menciona:

O primeiro (federalismo) expressa a natureza da relação entre os níveis do governo, e mais especificamente entre o centro e as subunidades, com base em variáveis constitucionais, institucionais e políticas; o segundo (descentralização), pelo contrario, expressa a distribuição real do poder entre os níveis de governo com referência ao processo de elaboração de políticas: competências na tomada de decisões, recursos administrativos e fiscais²⁵ (BALDI, 1999, p.3)

De acordo com isto, enquanto a Constituição de um país expressaria a natureza das relações de poder, a distribuição real do poder seria visível nas políticas públicas que cada governo impulse dentro de seu período. Este fato será tido em conta na análise do Estado Federal brasileiro e Unitário colombiano apresentada a continuação.

²⁵ “The first (federalism) expresses the nature of the relationship between levels of government, and more specifically between the center and the sub-units, on the basis of constitutional, institutional and political variables; the second (decentralization), instead, expresses the actual distribution of power among levels of government with reference to the policy-making process: decision-making competences, administrative and fiscal resources” (BALDI, 1999, p.3).

3.2 O Estado Federal brasileiro e o Estado Unitário colombiano: o urbano no Brasil e na Colômbia

Esta secção do trabalho tem o intuito de fazer uma contextualização dos aspectos sociais e macroeconômicos mais significativos da história dos Estados do Brasil e da Colômbia, incluindo os conflitos internos que deram origem à formação de cada uma das Repúblicas²⁶. Este percurso será feito tendo em conta a superestrutura e os atores que tem impacto no padrão espaço-temporal que adquire a estrutura urbana dentro de cada Estado. Uma estrutura urbana que é impactada diretamente pelas políticas socioeconômicas dos Estados no decorrer histórico; políticas que, por sua vez, são influenciadas pelos condicionantes da superestrutura.

Dito isto, o Estado tem dois tipos de impacto no padrão espaço-temporal que adquire a estrutura urbano-regional (Esquema 1) e nos centros urbanos que a conformam.

O primeiro impacto é indireto pelo fato de se constituir no intermediário entre a superestrutura e a estrutura urbano-regional, através da adoção de políticas públicas de desenvolvimento que procuram um ambiente favorável para a atuação das empresas e a conseguinte alocação de recursos privados nos seus territórios; enquanto o segundo impacto é um impacto direto pelo fato do Estado se constituir em parte do grande capital, do qual fazem parte também as corporações transnacionais e os bancos privados. Isto, tendo em vista que não só o papel ativo do Estado (seja direto o indireto) dentro da superestrutura impacta na estrutura urbano-regional senão que também a falta de ação do Estado tem consequências espaço-temporais no tipo e intensidade de relações que desenvolvem os atores econômicos. Em outras palavras, por ação ou por omissão o Estado tem um papel fundamental na criação e consolidação da estrutura urbana de cada país.

²⁶ É preciso ter em conta o fato deste percurso histórico não incluir conflitos armados com outros países.

Esquema 1 - Papel do Estado dentro da superestrutura

Fonte: Elaborado por Jiménez (2018).

Tendo em conta o carácter relacional tempo-espço a análise foi dividida em três etapas de formação e consolidação dos Estados do Brasil e da Colômbia seguindo dois critérios.

Um critério temporal (histórico), entendendo o tempo como linear e contínuo; características que fazem com que seja possível enxergar uma ordem temporal nos acontecimentos (eventos) os quais só podem ser compreendidos tendo em conta os acontecimentos pretéritos. Nesta lógica, a periodização realizada tem o intuito de estabelecer marcos temporais referenciais que permitissem contextualizar cada acontecimento com suas causas e consequências. E, um critério espacial, tendo em conta a importância da localização (lugar) dos corpos com relação aos outros corpos, ou seja, a relação particular-universal; uma relação na qual o particular, neste caso os Estados do Brasil e da Colômbia, são corpos (lugares) que apresentam fronteiras definidas e, conseqüentemente, apresentam dinâmicas próprias; enquanto o universal sendo as relações dos corpos com os outros corpos, ou seja, as relações estabelecidas dos Estados com outros Estados no contexto

de uma realidade ou superestrutura cujos princípios têm influencia nessas relações.

Destarte, e tendo em vista o caráter relacional do tempo e do espaço, as três etapas nas quais foi dividido o processo de formação e consolidação dos Estados do Brasil e da Colômbia permitem conhecer as dinâmicas (sociais, econômicas e políticas) próprias de cada corpo (lugar) que fazem com que cada um desses corpos apresente padrões (estrutura urbana) locais e funcionais de seus objetos na atualidade. Na periodização realizada se identificam os períodos de formação dos Estados do Brasil e da Colômbia no contexto dos princípios da superestrutura (Esquema 2), assim como os atores econômicos que modificam o espaço: o grande e o mediano capital (Quadro 1)²⁷.

Além disto, e tendo em vista o fato dos componentes da estrutura urbana (fixos e fluxos) serem impactados pelas políticas dos Estados, se pretende inserir dentro da periodização o percurso histórico do fenômeno urbano nos dois países. Um fenômeno urbano expresso em centros urbanos (fixos) que se convertem no cenário no qual ocorre a expansão econômica na atualidade (SMITH, 2007); uma expansão que produz a diferenciação interna tanto da estrutura urbano-regional quanto do seu espaço urbano ou aglomeração urbana.

Nesta lógica, existe uma relação direta entre o modelo econômico-produtivo de um país e a formação de aglomerações urbanas. Porém, de acordo às particularidades de cada Estado, a produção do espaço urbano difere no tempo (processo de desenvolvimento das aglomerações) e no espaço (características físicas de cada aglomeração). Dito isto, as três etapas estabelecidas seguem os três momentos pelos quais passaram as economias dos Estados do Brasil e da Colômbia (Esquema 3): o primeiro, uma economia exportadora de produtos agrícolas e de mineração, própria do período colonial e que continuou após os processos de Independência nos dois Estados; o segundo, uma economia de substituição de importações e de incentivo ao consumo interno; e, finalmente, uma economia aberta ao mercado mundial.

²⁷ Note-se o fato dos textos das Constituições colombianas serem encontrados no site oficial da prefeitura de Bogotá: <<http://www.alcaldiabogota.gov.co>> ; enquanto os textos das Constituições brasileiras serem encontrados no site oficial do governo federal: <<http://www.planalto.gov.br/>>.

Esquema 2 - Períodos históricos de formação dos Estados do Brasil e da Colômbia

Fonte: Elaborado por Jiménez (2018).

Quadro 1 - Comparativo histórico do Brasil e da Colômbia

NOME DO PERÍODO	Império do Brasil (1822-1889)	Províncias unidas da Nova Granada (1811-1816)	Primeira República (1889-1930)	Grande Colômbia (1819-1831)	Era Vargas ou Estado Novo (1930-1945)	Nova Granada (1832-1858)	Quarta República (1945-1964)	Confederação Granadina (1858-1863)	Ditadura Militar (1964-1985)	Estados Unidos da Colômbia (1863-1886)	Nova República (1988 até hoje)	República da Colômbia (1886 - 1991, 1991 até hoje)	
MODELO DE ESTADO	Unitário	Confederação	Federação	Unitário	Federação	Unitário	Federação	Confederação	Federação	Confederação	Federação	Unitário	Unitário
FORMA DE GOVERNO	Monarquia Constitucional (Constituição de 1824)	Congresso das Províncias Unidas (Ata da Federação de 1811)	Presidencialista (Constituição de 1891)	Presidencialista (Constituição de 1821) (Constituição de 1830)	Presidencialista (Constituição de 1934) (Constituição de 1937)	Presidencialista (Constituição de 1832) (Constituição de 1843) (Constituição de 1853)	Presidencialista (Constituição de 1946)	Presidencialista (Constituição de 1858)	Presidencialista (Constituição de 1967)	Presidencialista (Constituição de 1863)	Presidencialista (Constituição de 1988)	Presidencialista (Constituição de 1886)	Presidencialista (Constituição de 1991)
DIVISÃO DO TERRITÓRIO (estabelecida na Constituição)	Províncias	Províncias	Estados Municipios	Departamentos Províncias Cantones Paroquias	Estados Municipios	Províncias Territórios nacionais (desde 1843) Cantones (até 1853) Paroquias	Estados Municipios	Estados Províncias (estabelecidas nas Constituições estaduais)	Estados Municipios	Estados Departamentos, províncias ou municípios (depende de cada Estado)	Estados Municipios	Departamentos* Posteriormente: Intendencias Comisarias	Departamentos
GRANDE CAPITAL	Banco do Brasil (1808-1829). 68 entidades bancárias privadas até o final do período Estado Igreja Católica	Igreja Católica	Estado Entidades bancárias	Estado Igreja Católica	Estado Entidades bancárias	Estado Igreja Católica	Estado Entidades bancárias Empresas transnacionais	Estado Igreja Católica	Estado Entidades bancárias Empresas transnacionais	Estado Banco de Bogota (1870) Banco Nacional (1880) 34 entidades bancárias privadas até o final do período	Estado Entidades bancárias Empresas transnacionais	Estado Entidades bancárias Igreja Católica Empresas transnacionais	Estado Entidades bancárias
PEQUENO E MEDIANO CAPITAL	Comerciantes Proprietários fundiários e escravistas	Comerciantes Proprietários fundiários e escravistas	Comerciantes Proprietários fundiários Igreja Católica	Comerciantes Proprietários fundiários	Empresários Proprietários fundiários Igreja Católica	Empresários Proprietários fundiários Igreja Católica (desde 1853)	Empresários Proprietários fundiários Igreja Católica	Empresários Proprietários fundiários Igreja Católica	Empresários Proprietários fundiários Igreja Católica	Empresários Proprietários fundiários Igreja Católica	Empresários Proprietários fundiários Igreja Católica e Pentecostal	Empresários Proprietários fundiários Igreja Católica	Empresários Proprietários fundiários Igreja Católica e Pentecostal

* manteno-se os municipios.

BRASIL	
COLOMBIA	

Fonte: Elaborado por Jiménez (2018).

Esquema 3 - Momentos das economias do Brasil e da Colômbia

Fonte: Elaborado por Jiménez (2018).

Tendo em vista isto, para América Latina a crise de 1929 se considera o ponto de inflexão que deu passo de um modelo de exportação de bens não duráveis a um processo de substituição de importações e de produção de bens intermediários e de capital: em outras palavras o início de um processo de industrialização. O processo de substituição de importações entendido como um processo de desenvolvimento parcial e fechado que, como resposta às restrições do comércio exterior, procurou repetir aceleradamente em condições históricas distintas a experiência de industrialização dos países desenvolvidos (TAVARES, 1973). Nesta lógica, o processo de substituição de importações foi o ponto de partida para a industrialização na América Latina pelo fato da especialização na produção ter permitido a elevação da produtividade e da renda estabelecendo um núcleo de mercado interno de produtos manufaturados (FURTADO, 1976). Tendo em vista isto, a substituição de importações produziu a industrialização nos países subdesenvolvidos e, por sua vez, a industrialização produziu a diferença nos salários entre o campo e a cidade. Por tanto, a migração interna campo-cidade sendo umas das consequências do processo de industrialização; um processo através do qual uma economia torna-se quantitativamente menos dependente de outros países enquanto vai mudando a natureza qualitativa dessa dependência (TAVARES, 1973). Esta dependência advinda dos condicionantes da superestrutura e que atinge os atores que modelam o espaço urbano.

3.2.1 A primeira etapa: o Estado exportador pós-colonial

O ano de chegada da corte portuguesa a território brasileiro em 1808, que fugia do avanço das forças napoleônicas, marcaria também o momento de chegada oficial do capitalismo mercantil ao Brasil (sessenta anos depois de ter finalizado esta forma de capitalismo na Europa). Isto, pela adoção de três medidas adotadas por parte do governo de D. João VI. A primeira tem a ver com a abertura dos portos ao comércio estrangeiro mediante a Carta Regia de 28 de Janeiro de 1808. A segunda, a abolição da restrição que impedia o estabelecimento de manufaturas e indústrias no território brasileiro mediante o Alvará de 1 de abril de 1808, restrição existente desde 1785. E, por último, a

criação do Banco do Brasil mediante o Alvará de 12 de outubro de 1808. (SIMÕES, 1891).

O Brasil deixa oficialmente de ser uma colônia no ano de 1822, quatorze anos após ter se convertido na sede do governo do reino de Portugal com a chegada da família real. Iniciou-se o período pós-colonial com a promulgação do Império do Brasil (1822-1889) e uma monarquia constitucional foi estabelecida no Brasil na Constituição de 1824 no contexto da primeira revolução industrial e do capitalismo na sua forma industrial. Esta Constituição manteve as províncias, criadas três anos antes no período colonial, advindas das extintas capitanias, como entes subnacionais sem alterar sua dependência do governo central e o fato do Imperador ter a faculdade de nomear os seus presidentes.

Desde o final da década de 1820 foi iniciada a construção de ferrovias e o desenvolvimento da navegação a vapor, o que fez com que se estabelecesse uma expansão econômica baseada na exportação de açúcar, algodão e cacau -entre outros produtos- os quais tinham como destino principal a Inglaterra. Esta expansão econômica do Brasil, no contexto da primeira revolução industrial, foi fundamentada também no aumento da produção do cultivo de café.

As províncias nas quais se dividia o território brasileiro mantiveram-se sem autonomia perante o governo central até que, no ano de 1834, uma emenda Constitucional criou as Assembleias Legislativas Provinciais. Estas Assembleias, compostas por deputados eleitos, estavam encarregadas de definir os orçamentos, cobrar os impostos, proporcionar o ensino primário e secundário, criar leis (que não foram em contramão da Constituição) e aplicar a lei em cada província e nos seus municípios. Nesses municípios o órgão de governo era a Câmara Municipal, figura administrativa existente desde o século XVI, que tinha grande autonomia desde a Constituição de 1824 (DOLHNIKOFF, 2005). No entanto, segundo o mesmo autor, muitos poderes deste órgão foram transferidos às Assembleias Legislativas Provinciais na emenda de 1834. Uma emenda que, segundo Piñeiro (2006), foi produto do inconformismo com o governo monárquico centralizado de grupos dominantes regionais (latifundiários e donos de escravos) e que deu uma grande autonomia às já existentes classes regionais dominantes, as quais ganharam

representação política no governo central. Isto criou um bloco heterogêneo no poder de classes dominantes regionais e nacionais constituídas pela aliança entre os proprietários de terra e escravos e os comerciantes ou proprietários do capital (PIÑEIRO, 2006).

Dito isto, e após a liquidação do primeiro e único Banco do Brasil²⁸, os comerciantes assumiram novamente o papel de agentes creditícios até que no ano de 1838, e depois de várias tentativas, criou-se o Banco Comercial do Rio de Janeiro (de caráter privado), o segundo banco criado no Império. Já no ano de 1845 foi criado outro banco privado, o Banco Comercial da Província da Bahia, ao qual seguiram o Banco Comercial do Maranhão (1846), o Banco do Pará (1847) e o Banco da Província de Pernambuco (1851) os quais tinham a aprovação do governo para emitir letras ao portador que acabaram circulando como moeda.

Neste contexto de classes dominantes regionais e nacionais e de criação de bancos, segundo Fausto; Devoto (2005), a partir de 1850 a expansão econômica do Império do Brasil pode ser comparada à dos Estados Unidos. Um processo de expansão econômica que ocorreu com uma base exportadora de produtos agrícolas e produtos de mineração, que no pensamento liberal não precisa da especialização e qualidade da mão de obra.

Isto no contexto da segunda revolução industrial²⁹, uma revolução que tem sido catalogada como o período de aprimoramento das tecnologias de produção e de locomoção (advindas da primeira revolução) e na qual surgiram, além da Inglaterra e a França, novas potências econômicas mundiais: os Estados Unidos e a Alemanha. Isto contrastava com a lógica econômica do Império do Brasil na qual o alicerce da expansão econômica continuava sendo o mesmo do período colonial: a exportação de produtos agrícolas.

No ano de 1853 foi criada outra versão do Banco do Brasil (também de caráter privado) o qual centralizou a emissão de papel moeda. Além deste, foram criados pelo governo a Caixa Econômica e o Monte de Socorro (1861) entidades que tiveram um alvo social e político mais do que econômico pelo

²⁸ O Banco do Brasil (1808-1829) constituindo-se, nessa época, no quarto banco emissor de papel moeda criado no mundo após o banco da Suécia, o banco da Inglaterra e o Banco da França. No entanto, no ano de 1829 foi liquidado produto da emissão descontrolada de papel-moeda, de fraudes e da prevalência de interesses particulares (CARDOSO, 2010).

²⁹ Período que vai desde a segunda metade do século XIX até a primeira metade do século XX (fim da segunda guerra mundial).

fato de terem restrita sua atuação como entidades creditícias (COSTA, 2004). No final do Império, segundo Franco (1990), no Brasil existiam 68 entidades bancárias com o Rio de Janeiro (a cidade capital) concentrando 80% dos depósitos bancários.

Por outro lado, o papel da igreja católica no Império do Brasil, segundo Santirocchi (2013), foi fundamental pelo fato da administração imperial ter-se apoiado na burocracia eclesiástica, o único sistema administrativo existente no nível nacional após a proclamação do Império. Este fato fez com que tivesse grande influência política, o qual favoreceu a participação ativa do clero como ator tanto estabilizador quanto desestabilizador na criação e consolidação do Império. Dito isto, o clero teve um papel importante nas revoltas e guerras do período advindas tanto da centralização (e em alguns casos abusos) do poder e da realidade de pobreza e desigualdade nas províncias quanto dos interesses particulares das elites regionais.

Destarte, no Império sucederam a revolta de Cabanagem (1835-1840) na província do Grão-Pará; a guerra dos Farrapos (1835-1845) na província de São Pedro do Rio Grande do Sul; a revolta Sabinada (1837-1838) na província da Bahia; e a revolta Balaiada (1838-1841) na província do Maranhão. Estas revoltas ocorreram no período regencial (1831-1840) iniciado com a abdicação ao trono de D. Pedro I (o dia 7 de abril de 1831) que deixou um vazio de poder até que seu filho D. Pedro II pudesse herdar o trono. Este vazio de poder fez com que ficaram evidentes as divisões políticas entre as elites as quais tinham ideias divergentes enquanto ao modelo de Estado de acordo a seus interesses particulares. Por uma parte, segundo Basile (2004), estavam os liberais, divididos por sua vez em liberais moderados (aristocracia rural que propendia pela manutenção da monarquia) e liberais exaltados (classe média urbana que queriam a formação da República); e por outra parte, estavam os restauradores ou caramurus (comerciantes e militares que propendiam pela monarquia absoluta).

Com a pronta ocupação do governo regencial pelos moderados -que se achavam mais bem organizados politicamente- e o consequente alijamento dos exaltados (que, como eles, protagonizaram o 7 de Abril) e dos caramurus (identificados aos antigos adeptos de Pedro I) a disputa política extrapolou o embate de ideias e transbordou para

as ruas, transformando-se em luta aberta e violenta pelo poder. (BASILE, 2004, p. 261)

No entanto, mesmo após o período regencial continuaram as disputas sociais: as revoltas liberais (1842) ocorridas nas províncias de São Paulo e Minas Gerais; a revolução Praieira (1848-1850) na província de Pernambuco e a revolta do Ronco da Abelha (1851-1852) nas províncias de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Sergipe. Este cenário político-social foi agravado pelas dificuldades na relação dos poderes da igreja e do Império que se aprofundaram no percurso do século XIX pelo fortalecimento da monarquia, a secularização da burocracia e o predomínio do episcopado ultramontano avesso à influência partidária (AZEVEDO, 1978). Isto evidencia o fato do Império do Brasil ter três características: um poder central que, mesmo com revoltas regionais, manteve seu poder com o apoio de uma classe dominante no cenário nacional, incluindo a igreja; uma elite regional poderosa que exercia pressão armada perante um poder central que não cumpria suas demandas; e, finalmente, uma população utilizada tanto pelo poder central quanto pelo poder regional.

Neste contexto de divisões políticas no ano de 1889 foi declarada a República do Brasil estabelecendo uma federação e iniciando um período conhecido como a República velha ou Primeira República (1889-1930).

A primeira década deste período foi uma das mais difíceis para a política econômica da nova República devido a dois fatores (FRANCO, 1990): o primeiro relacionado com o fim da escravidão e a chegada de migrantes europeus o que ocasionou a súbita disseminação do trabalho assalariado no campo; enquanto o segundo fator tem a ver com o aumento das relações financeiras com o exterior. Relações financeiras nas quais o Estado brasileiro adquiriu grandes dívidas com bancos estrangeiros no contexto do início de uma nova forma de capitalismo: o capitalismo financeiro³⁰. Neste contexto, os primeiros dois anos da República foram marcados por um período conhecido

³⁰ Que abarca o período desde o final do século XIX até a primeira metade do século XX (fim da segunda guerra mundial). Um capitalismo financeiro que, segundo Lenin (2003), surgiu da fusão do capital bancário com o capital produtivo; um capital que se encontrava a disposição dos bancos e o qual os industriais utilizavam (HILFERDING, 1985) na sua expansão horizontal e, posteriormente, na sua expansão vertical.

como o Encilhamento, uma crise financeira originada pela política governamental, baseada no modelo norte-americano, de intensa expansão creditícia e de especulação no mercado de valores. Esta política buscava estimular o desenvolvimento econômico mediante o aumento massivo de empréstimos ao setor privado ocasionando, em vez, o aumento da inflação e a desvalorização monetária (FRANCO, 1990).

Além destes problemas de caráter endógeno a economia do início de século, tendo em vista seu caráter exportador de matérias primas, era vulnerável a dois fatores exógenos, segundo Fritsch (1990): o primeiro, a ausência de medidas que mantiveram o preço internacional do café, mercado mundial no qual o Brasil, paradoxalmente, exercia uma posição dominante; e o segundo, as flutuações na demanda de matérias primas no mercado internacional e as descontinuidades do fluxo de capital entre os países centrais e os países periféricos.

Por sua vez, a primeira etapa pós-colonial da Colômbia foi chamada de Províncias unidas da Nova Granada (1811-1816), um período conhecido como a Primeira República ou Pátria Tola. Esta República estava composta por quatorze províncias, das quais somente cinco (Antioquia, Cartagena, Tunja, Neiva e Pamplona) assinaram a Ata da Federação das Províncias Unidas da Nova Granada. Na realidade, esta Ata estabeleceu um modelo misturado com princípios federativos e confederativos. Dentre os primeiros se contam a proclamação de uma República federal na qual o Congresso exercia funções de defesa (mediante o controle das forças militares) e de relações internacionais. Porém, ao mesmo tempo, as províncias eram independentes e soberanas: soberania própria de um modelo Confederado de Estado. O modelo de Estado federalista produzia uma grande admiração dentro de uma elite crioula que procurava um Estado sem um poder central que interferira com as estruturas sócias e econômicas estabelecidas nas províncias (OCAMPO, 1984). Além disto, as formas do relevo colombiano (a cordilheira dos Andes, as planícies costeiras e a floresta amazônica) assim como a falta de infraestrutura que permitisse a comunicação entre as regiões têm tido um papel central na divisão político-administrativa do Estado, particularmente quando o federalismo tem sido a opção escolhida como modelo.

O fato de que menos da metade das províncias assinaram a Ata da federação faz com que o nome de Pátria Tola deste período seja o apropriado. Este nome é dado pela anarquia e a violência que caracterizaram esta época devido às lutas das elites locais (crioulos) por impor sua hegemonia (nos seus territórios locais de influência) e sua visão nacional (no que respeita ao melhor modelo de Estado para a nova República). Uma divisão profunda que se exemplifica ainda mais pelo fato de que a Capitania Geral da Venezuela, a Real Audiência de Quito, e a Real Audiência de Panamá, que fizeram parte do Novo Reino de Granada (período colonial 1550-1819), não pertencem à Pátria Tola. A anarquia deste período, segundo Ocampo (1984; 1989), se deu pelo fato das antigas colônias espanholas chegarem à independência sem ter uma integração nacional; fazendo com que o Estado anteceder a nação. Este fato permitiu a reconquista espanhola (1816).

Após o período da reconquista espanhola (1816-1818), a elite crioula deu o nome de Grande Colômbia (1819-1831) ao território conformado pela Venezuela e pela Nova Granada (aos que se uniram posteriormente o Panamá em 1821 e o Equador em 1822). No ano de 1821 foi promulgada uma Constituição Política na qual se reduziu fortemente a autonomia regional, indo ao encontro com o pensamento integracionista de Simon Bolívar. Um centralismo que, como modelo político-administrativo, estava sendo uma constante nos países da América Latina que foram colonizados e dominados pelo reino espanhol (VELIZ, 1984). Esta Constituição dividiu o território em departamentos, os quais eram o primeiro nível da divisão territorial, estes se dividiam por sua vez em províncias as quais estavam conformadas por Cantonês (equivalentes aos municípios atuais) e, estes últimos, estavam conformados por paróquias. Em 1824 foi promulgada a Lei de Divisão Territorial na qual se especificam cada um dos departamentos, províncias e cantonês existentes no território da nova República, porém, não faz menção alguma às paróquias. Isto deixa entrever o fato das paróquias serem definidas pelo poder eclesiástico e serem utilizadas pelo novo governo como divisão administrativa do território.

O libertador Bolívar foi figura central na constituição desta República de caráter eminentemente centralista, tendo em vista o intuito de defender as fronteiras das ameaças externas sendo eleito, pelo Congresso reunido na

cidade de Cúcuta, presidente da República enquanto, paradoxalmente, o general Francisco de Paula Santander (partidário do federalismo) foi eleito vice-presidente. Isto evidencia o fato do modelo centralista de Estado não ser compartilhado por toda a elite crioula e as diferenças entre os defensores do centralismo e os defensores do federalismo se aprofundaram. Santander assumiu de fato a presidência da República até 1826 devido à participação de Bolívar na independência do Peru. Ao seu regresso Bolívar, perante um panorama de crise econômica e política, proclamou-se ditador. No governo de Bolívar o Estado assumiu um papel mais administrativo e menos investidor - sendo declarado patrimônio da nação os recursos do solo e do subsolo e nacionalizando a mineração- devido à crise fiscal advinda do processo de Independência (que fez com que se adquiriram empréstimos ingleses) e da baixa arrecadação tributária (VELIZ, 1984).

No final deste período foi promulgada a Constituição de 1830 (vigente só por dois anos) na procura de dar uma maior autonomia aos governos locais respondendo às demandas das elites regionais e mantendo o caráter centralista do modelo. No entanto, esta nova Constituição não impediu que Simon Bolívar deixasse a presidência e que a Grande Colômbia se dissolvesse. No contexto econômico, a base econômica exportadora de matérias primas, herdada da colônia, continuou em um cenário internacional de capitalismo industrial e onde os inimigos da unidade e do desenvolvimento econômico não estavam fora (como tanto temia o libertador Bolívar), mas dentro das fronteiras da incipiente República.

No ano de 1832 o Estado colombiano adquiriu o nome de Nova Granada (1832-1858). Conhecida também como República da Nova Granada e que tem, no início, um modelo de Estado menos centralista (Constituição Política de 1832) conformado pelos atuais países da Colômbia e do Panamá e que dividia o território em províncias, cantonês e paróquias, eliminando os departamentos. Nesta lógica, as províncias passaram a se constituir no primeiro nível da divisão territorial da República as quais se dividiam em cantonês e estes, por sua vez, em paróquias.

O ideal de democracia, inspirado no modelo francês, se reduziu aos homens casados maiores de 21 anos que tiveram um patrimônio importante e que fossem alfabetizados. Este fato, segundo Zambrano (1988), faz com que

se conforme um povo fictício onde só as elites econômicas (ou seja, os crioulos) exerciam a cidadania com seu direito ao voto. Uma democracia na qual, e de uma maneira *sui generis*, se estabeleceu a noção de participação política de Montesquieu (2000) segundo a qual o povo (neste caso a elite crioula) fazia e eleição dos seus representantes (neste caso também membros da elite) os quais tinham a capacidade de discutirem os assuntos importantes de caráter nacional. A brecha entre o povo fictício e o povo real -as mulheres, os iletrados, os indígenas e os escravos- produziu o surgimento dos caudilhos crioulos que, diante o vazio de poder político, exerciam seu poder no nível regional (ZAMBRANO, 1988). O caudilho, segundo Lynch (2001), foi um chefe regional produto das guerras de Independência na América Latina, que lograva seu poder através da propriedade fundiária (grandes fazendas) em uma época em que as instituições estavam destruídas e existia um vazio de poder.

As guerras de independência no norte de América do Sul conheceram dois processos: o constitucionalismo de Bolívar e o caudilhismo das regiões. Estas guerras foram lutadas com dois braços militares: as forças regulares e as guerrilhas locais. Estes movimentos eram parte aliados e parte rivais³¹ (LYNCH, 2001, p. 247)

Dito isto Bolívar, mesmo sendo um rico fazendeiro e dono de escravos, se diferenciaria dos caudilhos pelo fato de ter ideais muito além do interesse particular tentando, segundo Lynch (2001, p.256), “institucionalizar a revolução” logrando uma conclusão política ao conflito e o estabelecimento de uma República. A importância da posse de grandes fazendas no poder do caudilho na América Latina fez com que Wolf; Hansen (1967) mencionaram a existência de um sistema da fazenda. Um sistema que os autores identificam como uma mistura com características tanto do período feudal quanto do período capitalista. Do primeiro, pelo fato de estabelecer uma relação de dominação de um proprietário de terra e dos trabalhadores; e do segundo, pelo fato de gerar produtos agrícolas a serem vendidos no mercado internacional.

³¹“Las guerras de independencia en el norte de Sudamérica conocieron dos procesos: el constitucionalismo de Bolívar y el caudillismo de las regiones. Estas guerras se combatieron con dos brazos militares: las fuerzas regulares y las guerrillas locales. Estos movimientos eran en parte aliados, en parte rivales”. (LYNCH 2001, p. 247).

O sucesso desta instituição híbrida no período após Independência foi em grande parte pela sua habilidade de florescer em condições comerciais anárquicas. (...) Podia suportar as irregularidades da oferta e a demanda, porque –em períodos frouxos- podia voltar à autossuficiência³² (WOLF; HANSEN, 1967, p.170)

Neste contexto econômico-social, no período de 1839-1842 ocorreu a chamada de guerra dos conventos, a primeira guerra interna da Colômbia independente. A guerra iniciou com a revolta de líderes religiosos pela aprovação de uma lei que ordenava eliminar os conventos que tiveram menos de oito religiosos, daí seu nome. A esta rebelião somaram-se caudilhos que estavam a favor e em contra do governo da época de acordo a seus interesses particulares. Após este conflito armado, que foi ganho pelo governo, a Constituição de 1843, promulgada no novo governo conservador da época, devolveu o país a um modelo com um centralismo forte tirando o poder ganho pelos governos subnacionais na Constituição anterior e submetendo o poder judiciário e legislativo ao poder executivo. Em matéria de divisão do território, a nova Constituição criou os chamados Territórios Nacionais, grandes áreas dentre das províncias, mas que pelas suas condições de afastamento da capital e de isolamento e atraso econômico tinham pouca população.

É importante salientar o início do aprofundamento das diferenças entre os defensores do centralismo (que recebem o nome de conservadores) e os defensores do federalismo (chamados de liberais). A consolidação destes dois grupos produziu duas tendências políticas: a primeira, os conservadores, eram conformados pelos donos tradicionais de fazendas e pelos membros do clero que eram grandes latifundiários e favoreciam a estrutura econômica e social colonial; e o segundo grupo, os liberais, conformados por comerciantes e exportadores, estavam a favor do livre comércio, do fim dos monopólios e de um Estado laico. Este último grupo ganhou as eleições de 1849 iniciando um período de reformas tendentes a abrir a economia do país ao mercado internacional.

³² *"The success of this hybrid institution in the period after Independence was in large measure due to its ability to flourish under anarchic commercial conditions. (...) It could withstand the vagaries of supply and demand, because –in slack periods- it could return to self-sufficiency".* (WOLF; HANSEN 1967, p.170)

Na Nova Granada iniciou-se outra confrontação armada no ano de 1851 e por um período de quatro meses. Uma revolta dos latifundiários ocorreu no sul do país os quais se opunham as reformas iniciadas no governo liberal de Jose Hilário Lopez, especialmente o fim da escravidão e a expulsão dos jesuítas do país. A revolta foi eliminada pela força e no ano de 1853 foi promulgada uma nova Constituição Política com viés liberal a qual, mesmo quando não estabeleceu um Estado federado, deu grande autonomia administrativa às províncias. Esta Constituição formalmente eliminou a escravidão e estabeleceu a separação entre o Estado e a igreja assim como o direito ao voto para todos os homens maiores de 21 anos. É interessante salientar o fato de que mesmo quando esta Constituição estabeleceu um Estado laico ainda permaneceram os distritos paroquiais como forma de divisão do território. Ou seja, continuou-se utilizando uma burocracia eclesiástica na administração pública como tinha ocorrido no período imperial e no período posterior à proclamação da República do Brasil.

Os liberais, como ocorreu no Império do Brasil, dividiram-se em duas facções: os moderados e os radicais. Estes grupos foram os protagonistas de uma terceira revolta no ano de 1854 (a qual durou quase oito meses). Desta vez não foi um enfrentamento entre liberais e conservadores, mas entre liberais moderados e liberais radicais pelo fato dos primeiros terem ganhado as eleições presidenciais derrotando aos segundos. Os liberais radicais tomaram o poder o que fez com que os liberais moderados se uniram com os conservadores no intuito de defender a Constituição.

Isto evidencia o fato da criação e consolidação do Estado Colombiano (assim como ocorreu com a consolidação do Império do Brasil) ter que enfrentar desde o momento da independência do Reino da Espanha, dois fatores: o primeiro, a carência da ideia de nação no imaginário coletivo da população acostumada à legitimidade do poder monárquico por meio da coerção fato que, após mais de três séculos, tinha-se convertido em um status quo tradicional e aceito pela massa da população. Uma população que não participou de maneira direta nem do processo de Independência nem da conformação da nova República; e, o segundo fator, o poder das elites nas províncias que tinham seus próprios interesses e da igreja católica no contexto nacional (como sucedeu no Império do Brasil), produzindo profundas divisões

tanto pela conveniência da Independência quanto pelas ideias do modelo de Estado apropriado para a nova República.

Mesmo com estas profundas divisões político-sociais, começou na Colômbia um período de crescimento contínuo da economia, que coincide com o começo da segunda revolução industrial na Europa; produzido pela redução de impostos e a eliminação da escravidão e do monopólio do tabaco (KALMANOVITZ, 2010). Este período, segundo o mesmo autor, teve uma duração de trinta anos (1850-1880) no qual o PIB per capita aumentou aproximadamente um 20%. O início deste período de crescimento econômico na Colômbia coincide com o início do período de crescimento da economia do Império do Brasil: os dois períodos, fundamentados na exportação de produtos agrícolas (o que evidencia a consolidação do sistema da fazenda nos dois países) e de produtos de mineração. Como causas deste período de crescimento na Colômbia pode-se contar também a expansão da fronteira agrícola e a navegação a vapor pelo rio Magdalena (o mais importante da Colômbia) fato que permitiu a exportação de matérias primas e a importação de bens pelos portos do oceano Atlântico. Além do monopólio do tabaco eliminou-se também o monopólio da navegação dos rios da Colômbia no ano de 1852. Isto fez com que empresários estrangeiros e nacionais chegaram a se disputar o transporte fluvial de mercadorias e pessoas em concordância com o pensamento econômico liberal.

Já no ano de 1858 a Colômbia recebeu o nome de Confederação Granadina (1858-1863) conformada pelos atuais países da Colômbia e do Panamá. Um período que se iniciou com a promulgação da Constituição Política de 1858 a qual dividiu o território em oito estados com um poder legislativo bicameral e um presidente da Confederação. Esta Confederação sendo a expressão máxima dos interesses das elites regionais (TIRADO, 1989) em um cenário, que desde a proclamação da Independência, carecia tanto de um ideal comum de nação quanto de uma classe hegemônica no âmbito nacional. Estes dois fatores, acrescentados pelo isolamento das regiões devido à falta de vias de comunicação fez com que, segundo Zambrano (1988), o sentido de pertença nacional estivesse limitado às fronteiras regionais -ou no caso desta Confederação, às fronteiras dos estados- e o sentido de pertença a um Estado estivesse antecedido pela afiliação a um partido político. Este

período caracterizou-se pela autonomia dos presidentes dos estados (incluindo nas formas e alcances das divisões de seus territórios) e o limitado poder do governo federal, assim como pela expropriação de terras pertencentes ao clero. A busca por parte do governo central por uma maior intervenção nos estados e o intuito destes pela manutenção do seu poder produziu a guerra civil colombiana do período 1860-1862³³ na que foram vencedores os liberais.

Esta Confederação se deu no contexto de crescimento econômico contínuo iniciado na etapa anterior. No entanto a base econômica da Colômbia continuou a ser a exportação de matéria primas (especialmente o ouro) resultando em uma desigualdade na balança comercial. Este crescimento econômico contínuo mostra claramente como, independentemente da afiliação política, as elites regionais tinham o objetivo de incursionar no capitalismo industrial da época. O problema estava na tradição religiosa de uma parte dessa elite e no enorme poder que exercia o clero nas regiões. Um clero que, com a escusa da preservação da moral e dos valores, defendia seus próprios interesses econômicos. Em outras palavras, o clero constituiu-se em outro ator econômico que procurava o máximo lucro desde a Independência da República sem se importar pelo seu papel como elemento desestabilizador do Estado colombiano.

No ano de 1863 o Estado colombiano mudou novamente de nome agora chamado de Estados Unidos da Colômbia (1863-1886) pelo fato da guerra civil, com a qual finalizou a etapa anterior, ter sido ganha pelos liberais radicais os quais promulgaram a Constituição Política de 1863. O território foi dividido em nove estados soberanos cada um deles com Constituições próprias, completa autonomia administrativa, exércitos próprios e com um presidente da União eleito para um período de dois anos. Estes anos produziram a quase desaparecimento do Estado, substituído pelo poder das elites locais (comerciantes e latifundiários) tanto liberais quanto conservadoras (ACOSTA, 1989).

A inconformidade dos conservadores que se opunham às medidas liberais do governo, particularmente a implantação da educação laica, e a contínua apropriação de terras que pertenciam ao clero produziu uma nova

³³ No ano de 1861, produto de um vácuo no poder executivo, e por um período de seis meses, foi presidente da Colômbia o primeiro homem não crioulo: o militar e político Juan Jose Nieto descendente de escravos.

revolta armada (1876-1877) com o apoio da igreja. Um clero que aos poucos ia perdendo poder econômico neste período não só pela promulgação da educação laica, mas pelo fato de que no ano de 1870 fundou-se o primeiro banco da Colômbia, o banco de Bogotá. Este banco, de caráter privado, terminou o monopólio existente em matéria creditícia que tinham o clero e os principais comerciantes. A criação deste primeiro banco, segundo Meisel (2001), foi possível por três motivos: o primeiro, pela colocação no mercado, dez anos antes, das propriedades do clero advinda da eliminação do caráter inalienável delas e da tomada, por parte do governo, dos bens privados hipotecados à igreja; o segundo, pela defesa da liberdade da iniciativa econômica privada que tinha a Constituição de 1863; e por último, pelo crescimento das exportações desde meados do século. Até o final deste período (1886) se criaram 34 bancos privados (MEISEL, 2001) que tinham o poder de emitir papel moeda; sendo o Banco Nacional o único banco público, criado no ano de 1880.

Nas eleições presidenciais de 1884 uma coalizão conformada pelos conservadores e os liberais moderados ganhou as eleições representados pelo político Rafael Nuñez quem começou um processo denominado de “regeneração”. O novo governo deu exclusividade na emissão de papel moeda ao governo central por meio do Banco Nacional, restringiu a imprensa liberal, fomentou a indústria, a construção de ferrovias, a navegação a vapor e as plantações de café. As políticas do processo de regeneração foram contraproducentes no intuito de lograr a paz política e o equilíbrio macroeconômico especialmente pelo fato de propiciarem o aumento progressivo da inflação (KALMANOVITZ, 2010). Além disto, as revoltas e guerras deste período, segundo o mesmo autor, fizeram com que boa parte do sistema financeiro fosse destruída. Dito isto, no contexto do centralismo do governo de turno produziu-se outra revolta armada (1884-1885), agora iniciada pelos liberais. O final desta nova confrontação, que foi ganha pelo governo, fez com que fora promulgada uma nova Constituição no ano de 1886.

O candidato da coalização de conservadores e liberais moderados, Rafael Nuñez, ganhou novamente as eleições presidências de 1886 e nesse ano foi promulgada a Constituição Política a qual deu ao país oficialmente o nome de República da Colômbia (1886 - até hoje). Esta Constituição proclamou

uma República Unitária com descentralização administrativa (na teoria) e estabeleceu novamente a religião católica como a religião oficial do país fazendo com que retornasse o poder do clero no nível nacional. Da mesma maneira, transformou os nove estados (existentes no período anterior) em departamentos, limitando fortemente sua autonomia e eliminando sua soberania, ao mesmo tempo em que a autoridade máxima desses departamentos (o governador) teve seu poder submetido ao governo central. O estabelecimento da religião católica novamente como a religião oficial da República fez com que o governo fosse de encontro com o processo de secularização seguido a partir de 1880 por quase todos os países da América Latina (LYNCH, 1998), incluindo a nova República do Brasil.

No mesmo ano de promulgação da Constituição colombiana de 1886, o governo eliminou a emissão de papel moeda dos bancos privados centralizando-a no Banco Nacional. Esta centralização foi produto da sobre-emissão de bilhetes por parte do banco estatal o que fez com que existisse o perigo de depreciação do seu valor (MEISEL, 2001) sendo isto ocasionado, segundo o mesmo autor, pelo entusiasmo do governo por participar da emissão de bilhetes, no intuito de financiar o déficit público. Esta ineficiência nas políticas econômicas públicas produziu, no final do século XIX (1889-1903), um processo inflacionário de grandes proporções, fato que, entre outros motivos, gerou uma nova revolta armada (1895) que durou menos de dois meses: desta vez o governo era conservador e a revolta era liberal. No entanto, quatro anos depois e devido à constante exclusão dos liberais de cargos no governo e a eleições fraudulentas, iniciou-se o último conflito armado do século XIX conhecido como a Guerra dos mil dias (1899-1902). No final deste conflito os conservadores continuaram no poder e o departamento do Istmo, com ajuda dos Estados Unidos que tinham o interesse da construção e o controle do Canal de Panamá, proclamou sua independência da Colômbia e assumiu o nome de República do Panamá.

Fica bastante claro o fato de que o Estado colombiano, até este momento da história, estava submetido à vontade e aos interesses das elites regionais -liberais e conservadoras- que, aproveitando a falta de um sentido de nação entre a população e de elites no nível nacional, convocava revoltas armadas com a mesma facilidade com a qual promulgava Constituições. Além

dos interesses econômicos destes grupos estava o interesse do clero o qual deixou seu trabalho catequizador e se constituiu em um elemento contrário à formação da República na busca pela manutenção do status quo colonial.

Na década de 1910 foi aprovado o aumento no número de departamentos e estabeleceu-se o Distrito Capital de Bogotá; com isto, os grandes departamentos advindos da época colonial dividiram-se e, de igual maneira, criavam-se outras elites regionais. Na década de 1920 constroem-se ferrovias e rodovias com o dinheiro dado pelos Estados Unidos como indenização pela perda de Panamá e com empréstimos do governo desse mesmo país, em um esforço por comunicar as regiões e facilitar o comércio e a exportação. Neste contexto chegaram ao país as primeiras grandes empresas estrangeiras: a United Fruit Company -do setor bananeiro- e a Tropical Oil Company -do setor petrolífero- fazendo com que um grande número de camponeses migrassem para trabalhar nelas. A crise econômica mundial (1929) fez com que o governo suspendesse o investimento em obras públicas fato que levou a demissões massivas. Isto possibilitou a vitória do partido liberal nas eleições presidenciais do ano de 1930.

3.2.2 A segunda etapa: o Estado industrial

A proclamação da República do Brasil iniciou com uma ditadura militar (1889-1894) a qual estabeleceu a separação do Estado e da igreja e promulgou a Constituição de 1891 que adotou um modelo de Estado Federativo convertendo às províncias (existentes desde o Império) em estados e adotando o nome de Estados Unidos do Brasil. O federalismo como forma de organização política e territorial adotada pela nova República não mudou o status quo existente desde o Império (OLIVEIRA, 1995) no qual as oligarquias regionais e nacionais permaneciam. Oligarquias que, tendo em vista o contexto de desigualdade e exclusão da sociedade, promulgaram uma Constituição não tendo em conta os interesses do povo. Isto sendo um exemplo do uso da Constituição -e da legitimação do poder advinda desta-, segundo Lenin (1960), como um mecanismo ideológico através do qual a minoria que exerce um poder real através do Estado procura esconder este fato à população. Isto

gerou um problema estrutural profundo dentro do novo modelo o qual não respondia aos interesses da massa da população, mas aos interesses econômicos de uma classe poderosa que instigou a Independência do Brasil quando esses interesses foram afetados no Império.

Fiori (1995) menciona três tipos de federalismo: um federalismo progressivo baseado no modelo norte-americano; um federalismo defensivo que tenta manter unido o território de países em processos de desintegração; e finalmente, um federalismo pragmático que obedece ao jogo de interesses imediatos e privados muito mais do que a um princípio constitucional. O pragmatismo dos poderes regionais e nacionais foi o fator que gerou o estabelecimento do modelo federativo na nova República; um modelo que de fato já possuía o Brasil desde o final do período imperial. Nesta lógica, segundo Saldanha (2009), mesmo quando a Constituição de 1891 outorgava alguns poderes aos estados (como a organização da força pública e a procura de empréstimos no exterior), na prática, os estados já possuíam uma autonomia excessiva o que fez com que a integração nacional fosse precária. Por outro lado, os municípios ficaram, segundo Leal (1997), sujeitos aos interesses dos estados e dos coronéis³⁴ sem autonomia nenhuma e sem funções administrativas.

O poder das elites regionais (principalmente das regiões do sul) fez com que, no ano de 1894, se dera início ao período conhecido como a República oligárquica (1894- 1930) ou política do café com leite; que representou o poder das oligarquias dos estados de São Paulo (produtor de café) e Minas Gerais (produtor de leite) no cenário político e econômico nacional brasileiro. Enquanto no cenário regional e local estabeleceu-se um sistema conhecido como coronelismo que consistia na centralização do poder nas mãos de um “coronel” ou grande fazendeiro. Um sistema no qual o poder privado, consolidado no Império, coexistia com o novo regime político representativo (LEAL, 1997) que trouxe a proclamação da República.

³⁴ Leal (1997) solicitou ao historiador e filólogo Basílio de Magalhaes a explicação do vocábulo coronelismo. Este último mencionava o fato de o termo ter suas origens na Guarda Nacional, instituição criada em 1831 no período regencial e que até o início da década dos anos 1920 fez presença nos municípios do Império e na posterior República. Na Guarda Nacional os chefes em cada município eram conhecidos como coronéis, ricos fazendeiros e comerciantes que exerciam o controle policial e político e compravam a patente de coronel ao governo. O poder centralizado na figura do coronel fez com que toda figura poderosa no nível local fosse conhecida como coronel, mesmo depois de terminada a Guarda Nacional em 1922.

Já no final do século XIX ocorreu a revolta popular conhecida como a guerra de Canudos (1896-1897) no estado da Bahia. Um conflito de caráter religioso cujos líderes, utilizando a religião e o contexto de pobreza e exclusão, ganharam o respaldo da população no intuito (suposto) de luta contra um *status quo*. A igreja, que havia perdido seu poder nacional no momento da Constituição (1891) ter estabelecido um Estado laico, tinha-se aliado com a elite regional (os coronéis). Neste período da história do Brasil fica clara a inexistência de uma ideia de nação no momento da proclamação da República e de ideário comum na população (como no caso colombiano) o que é evidente na presença de elites nacionais e regionais com seus próprios interesses e, concomitantemente, a procura da igreja por manter seu papel como figura de poder agora em um cenário regional.

Neste contexto, a primeira etapa do processo de industrialização iniciou na última década do Império do Brasil e finalizou com a crise de 1929. Porém, segundo Baer (1988), este período, na realidade, não foi de industrialização, mas de crescimento industrial pelo fato do primeiro ser um período no qual a indústria converte-se no líder do crescimento econômico; enquanto o segundo, sendo simplesmente o crescimento de determinadas indústrias em um período de tempo³⁵. Nesta primeira etapa, no ano de 1905 o governo federal brasileiro, com autorização do Congresso Nacional, passou a ser dono de 50% do Banco do Brasil tendo o direito de indicar seu presidente; fato que fez com que, formalmente, o Estado entrasse no mercado financeiro e começasse formalmente seu caráter duplo no contexto da superestrutura (como intermediário e como grande capital).

Neste período ocorreu uma segunda revolta popular de caráter sócio-religioso: a guerra do Contestado (1912-1916).

Uma revolta popular ocasionada por três fatores (BENTO, 2013). O primeiro fator, a disputa territorial entre os estados de Santa Catarina e de São Paulo desde a época do Império e que foi herdada pelo estado do Paraná no momento de sua criação como província em 1853 (território que fazia parte da província de São Paulo). Nesta lógica, o território em disputa passou a se

³⁵ No entanto, e tendo em conta o caráter progressivo do processo de industrialização na América Latina neste trabalho o crescimento industrial será entendido como a primeira etapa do processo de industrialização.

localizar entre os estados de Santa Catarina e de Paraná na nova República. Segundo Rodrigues (2015) por trás da disputa territorial estavam interesses econômicos devido ao fato dos dois estados tentarem se beneficiar tanto da erva-mate que tinha um mercado externo como do aumento das receitas (no cenário da República) e da arrecadação de impostos que representaria a anexação de novo território. O segundo fator, a construção da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande do Sul que atravessava o território em disputa. A concessão foi dada ao engenheiro João Teixeira Soares em 1889 dias antes da queda do Império. O novo governo revalidou a concessão diminuindo a 15 km as terras devolutas (a cada lado das margens dos trilhos) dadas à companhia encarregada da construção (BENTO, 2013). Esta construção, que produziu a chegada ao território em disputa de grande número de trabalhadores, foi adquirida pela *Brazil Railway Company* (BRC) em 1909, propriedade do estadunidense Percival Farquhar.

E, finalmente, o terceiro fator tem a ver com a compra, por parte da empresa *Southern Brazil Lumber and Colonization Company* (propriedade também de Percival Farquhar) de grandes hectares de floresta produzindo, segundo Bento (2013), a expulsão de sertanejos e incluso de alguns grandes fazendeiros assim como a especulação de terras. Farquhar e seus sócios planejaram integrar a exploração da floresta do Planalto Catarinense, a instituição de núcleos coloniais e a estrada de ferro. As madeiras e a produção dos núcleos coloniais incrementariam o tráfego da ferrovia que, por sua vez, facilitaria o escoamento da produção. O lucro para as empresas de Farquhar viria de varias fontes interligadas. (CARVALHO, 2009, p.136).

Para a construção da estrada de ferro, como foi mencionado, se precisou de um grande numero de trabalhadores de todo o Brasil os quais, ao serem demitidos, não voltaram a seus lugares de origem senão que conformaram, junto aos sertanejos expulsos de suas terras, os homens que fariam a revolta popular “para obter melhores condições de vida, em decorrência do acúmulo em décadas de injustiça e abandono social contra os sertanejos que habitavam o Contestado” (BENTO, 2013, p. 24). A guerra terminou com a vitória do exercito federal e a assinatura de um acordo de limites entre Paraná e Santa Catarina em 1916, mas não deu solução ao problema social que originou o conflito.

A partir da primeira guerra mundial (1914-1918) o Estado brasileiro estimulou o desenvolvimento de empresas industriais individuais e não de um setor industrial (SUZIGAN, 1988). A maior parte destas empresas industriais fazendo parte do setor agrícola-exportador, ou seja, atreladas à exportação de produtos agrícolas atividade econômica típica da época colonial. No entanto, no final da década de 1910 as empresas industriais produtoras de bens intermediários (tecidos, cimento, aço, entre outros) de países como o México e o Brasil tinham milhares de trabalhadores (HABER, 2005) o que mostra o importante papel da iniciativa privada no contexto nacional. Estes trabalhadores provenientes tanto da migração europeia quanto da migração interna; esta última, sendo feita no sentido norte-sul, sendo no sul onde se começava a concentrar o crescimento da indústria do Brasil.

A queda no preço do café (principal produto de exportação da época) advinda da crise econômica mundial (1929) faz com que diminuíssem as importações de produtos industriais diminuindo, destarte, a oferta e facilitando o desenvolvimento da indústria no objetivo de satisfazer o mercado interno (NUNES, 2005). A crise financeira do ano de 1929 fez com que o Estado, que tinha reduzido seu papel pela aplicação de políticas econômicas liberais, assumira novamente o protagonismo no cenário econômico mundial. Este novo papel advindo do modelo econômico keynesiano que, segundo Fonseca (2010), tem duas características principais: a descrença no *laissez-faire*³⁶ e a ênfase no argumento pragmático: a crise econômica iniciada em 1929 mostrou que o modelo liberal existente não funcionava pelo que era preciso uma mudança. Neste contexto, a crise de superprodução do café, do início da década de 1930, segundo Furtado (2007), marcou o início de uma nova fase da economia brasileira, caracterizada pela maior intervenção do Estado na economia resultando em um crescimento econômico contínuo.

A eleição presidencial de março de 1930 foi ganha por Júlio Prestes (o candidato oficialista), mas o resultado não foi aceito pela oposição (Aliança Liberal) a qual, com um movimento armado, realizou a tomada do poder e proclamou como presidente provisório a Getúlio Vargas. Iniciou-se um período conhecido como a Era Vargas ou Estado Novo (1930-1945), no qual a

³⁶ A premissa que tinha predominado na economia mundial defendida por Adam Smith.

economia agrícola baseada na produção de café deu passo à substituição de importações e a industrialização brasileira. Isto deu início à segunda etapa do processo de industrialização brasileira (1930-1945) que começou com os bens de consumo não duráveis (por exemplo, alimentos) e na metade da década dos anos 1940 chegou até os bens intermediários (por exemplo, as indústrias de motores, mineração e siderúrgicas criadas pelo governo). Concomitantemente, foi criada regulamentação da sindicalização de trabalhadores e empregadores (1931) -ou seja, da divisão social do trabalho- e nove anos depois se instituiu o salário mínimo. Este processo, segundo Furtado (1964), foi ocasionado pela retração da economia mundial (crise de 1929) que fez com que os investimentos nacionais fossem à produção manufatureira no intuito de satisfazer uma demanda antes atendida pelo mercado importador.

Uma nova Constituição Política (1934) ratificou o modelo Federal do Estado assim como a autonomia dos estados e dos municípios mesmo quando na realidade esta autonomia foi relegada por políticas centralistas do governo Vargas. O presidente Vargas foi um crítico desta Constituição que pretendia, na prática, estabelecer um modelo de Estado de Bem-estar³⁷ no Brasil. No intuito de se articular com a política nacional o clero criou a Liga Eleitoral Católica (LEC) a qual teve um papel ativo nas eleições para a Assembleia Nacional Constituinte de 1933 (DASP, 2016).

No ano de 1935 o país apresentou uma crise cambial. O presidente do Banco do Brasil propõe a suspensão do pagamento da dívida externa, porém devido à pressão dos credores (a Inglaterra e os Estados Unidos) o governo comprometeu-se a liberalizar o mercado de cambio e a manter o pago da dívida (FRITSCH, 1990). Segundo Silva (2005), países como os da América Latina tendem a ter crises cambiais por conta da baixa inserção no comércio internacional, sendo a liberalização cambial a solução a esta crise devido ao fato da integração global tender a equiparar os preços dos fatores de produção, a produtividade e as rendas. Nesta lógica, e sendo a liberalização cambial a única solução dentre o *status quo* da superestrutura, o Estado brasileiro teve de renunciar a exercer uma parte de seu poder no intuito de continuar desfrutando dos “benefícios” de um capitalismo financeiro do qual era devedor.

³⁷ Um modelo que faz parte do pensamento keynesiano no qual os Estados têm um papel central na economia e nas políticas sociais garantindo padrões mínimos de educação e de saúde.

Já no ano de 1937 foi promulgada outra Constituição Política (no governo ditatorial de Getúlio Vargas) a qual instaurava oficialmente o regime conhecido como Estado Novo e, entre outras medidas, submeteu os governos estaduais e municipais ao poder central. Esta Constituição não foi estabelecida por uma Assembleia Constituinte, mas pelo próprio governo autoritário e foi apelidada de “polaca” porque estava inspirada pelas ideias ditatoriais do governo polonês da época. Mesmo assim, esta Constituição criou o Departamento Administrativo do Serviço Público o qual tinha como objetivo aprofundar a reforma administrativa destinada a organizar e a racionalizar o serviço público no país iniciada anos antes pelo governo Vargas (DASP, 2016). Nesta lógica, a divisão de poderes (legislativo, executivo e judiciário) que existiam até esse momento no Brasil -e que segundo Montesquieu (2000), visavam limitar o poder executivo nas mãos do soberano- foi usurpada pela elite no governo. Uma elite que buscava legitimar seu poder através não dá coerção, da tradição, da apatia ou do pragmatismo como mencionava Held (1989), mas através do medo. O medo perante uma ameaça: o comunismo.

Neste cenário de centralização do poder e de investimento público foram criadas: a Companhia Siderúrgica Nacional (1941), o Ministério da Aeronáutica (1941-2001), a primeira refinaria de petróleo do país (1941), a Fábrica Nacional de Motores (1942-1985) e a Companhia Vale do Rio Doce (1942) a maior empresa mineradora do país. A criação destas empresas exemplificou o fato do Estado se constituir, no âmbito mundial, em um grande capital; um grande capital do qual já faziam parte os bancos privados e as empresas multinacionais. Consequentemente, o Estado como investidor de capital associou-se com os outros grandes capitais em procura do maior lucro. Além da criação de empresas públicas, o governo Vargas construiu rodovias comunicando o nordeste do país com o centro-sul e iniciou-se a extração intensiva de borracha na Amazônia. Todo este investimento estatal no contexto dos Acordos de Washington nos quais os Estados Unidos concederam empréstimos ao Brasil visando a aquisição de matérias primas (borracha e mineiros) fundamentais na indústria bélica da segunda guerra mundial.

Nesta segunda etapa de industrialização da economia brasileira, segundo Davidovich (1989), ocorreu o primeiro momento do processo de

reorganização³⁸ urbana na história brasileira advinda da crise de 1929 e da revolução de 1930. Neste primeiro momento, a grande cidade “constituiu-se em suporte político ideológico de novos rumos do poder e de um projeto econômico de caráter nacionalista” (DAVIDOVICH, 1989, p. 77) tendo como principal protagonista o Estado. Um protagonismo advindo do papel do Estado como planejador urbano (desde o período do Estado Novo) sendo o planejamento urbano o conjunto das ações de ordenação espacial das atividades urbanas que não podem ser realizadas pelo mercado (DEAK, 1999).

No ano de 1945 iniciou o período conhecido no Brasil como a Quarta República (1945-1964) com a renúncia forçada do presidente Getúlio Vargas. O início desta etapa ocorreu concomitantemente com o início da terceira revolução industrial³⁹ a qual deu outra forma ao capitalismo: o capitalismo informacional⁴⁰ (CASTELLS, 2000) que tem seu auge nas décadas dos anos 1960 e 1970. Logo após a queda do regime de Vargas, promulgou-se a Constituição Política de 1946, a qual devolveu a democracia ao Brasil e a autonomia administrativa e política aos estados. De igual maneira restabeleceu a divisão dos poderes do Estado e os direitos trabalhistas e do cidadão consignados na Constituição anterior ao governo autoritário. O papel do município, como ente autônomo, foi fortalecido pelo fato de receber funções administrativas, políticas e financeiras; sendo a repartição de receitas -entre a União, os Estados e os municípios- um dos maiores avanços em matéria política (MEIRELLES, 2000).

Neste contexto de descentralização iniciou a terceira etapa do processo de industrialização brasileira (1945-1960) com consideráveis reservas de divisas pelo aumento no preço do café e da borracha, mas com equipamentos industriais gastos e obsoletos (NUNES, 2005). Dito isto, se deu início à incorporação, na estrutura industrial nacional (capacidade instalada), de

³⁸ O autor citado utiliza o termo reestruturação, mas tendo em vista o segundo capítulo deste trabalho o termo correto é reorganização.

³⁹ É preciso salientar o fato do desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias da informação desta terceira revolução industrial ter-se dado também na primeira e na segunda revolução. O elemento diferenciador nesta terceira revolução sendo, segundo Castells (2000), a diminuição do processo entre a introdução de uma nova tecnologia e o desenvolvimento de outras.

⁴⁰ Que abarca um período que vai desde o final da segunda guerra mundial (1945) até a atualidade. Este novo período do capitalismo iniciou com o desenvolvimento de tecnologias da informação como, por exemplo, o primeiro computador eletrônico (1946), a criação da fibra ótica (1955), e o primeiro satélite artificial: o Sputnik (1957). Também se deu no contexto dos Acordos de Bretton Woods (1944-1971) nos quais se criaram o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional e estabeleceram-se o dólar como moeda de referência internacional e o livre fluxo de comércio e capitais.

segmentos da indústria de bens de consumo durável -automóveis, eletrodomésticos, entre outros- e de bens de capital -maquinas e equipamentos- (SUZIGAN, 1988). Esta incorporação foi feita sob a liderança do Estado e da burguesia industrial comercial e financeira em coligação com os grandes proprietários fundiários produtores de alimentos e matérias primas (NUNES, 2005). Por sua vez, o setor agropecuário brasileiro, segundo Elias (2006), teve uma primeira fase na década dos anos 1950 a qual se caracterizou pelo uso de inovações químicas e mecânicas como fertilizantes e tratores que, na sua grande maioria, eram importados. Neste cenário econômico o auge do nacionalismo no Brasil, o qual se expressou em uma campanha conhecido como “O petróleo é nosso”, fez com que, no ano de 1953, fosse criada a empresa estatal de petróleos PETROBRAS a qual manteve o monopólio petrolífero no país até o ano de 1997.

O Plano de Metas do governo Kubitschek⁴¹ (1956-1960) teve como objetivo intensificar o processo de industrialização por substituição de importações, porém teve um efeito no aumento da inflação e da dívida externa do país (uma política desenvolvimentista que ia de encontro com as políticas do Fundo Monetário Internacional). Isto devido ao fato da produção de bens de capital requerer grandes somas de dinheiro; um dinheiro advindo de empréstimos de entidades multilaterais como o Fundo Monetário Internacional. Diante este panorama o governo permitiu a entrada de empresas transnacionais na economia as quais se erigiram como as proprietárias dos equipamentos (bens de capital) e das tecnologias (OLIVEIRA, 2000). Segundo Ribeiro (1995), este fato deu um novo impulso ao processo de industrialização pelo fato do governo federal abandonar a política de intervencionismo estatal mediante a criação de subsídios, a isenção de impostos e a doação de terrenos a este tipo de empresas. Destarte, empresas transnacionais⁴² -que tinham tido um crescimento contínuo desde o estabelecimento do taylorismo e do fordismo no processo produtivo desde o início do século- das indústrias de eletrodomésticos, farmacêutica, petroquímica, automobilística, de alimentos

⁴¹ Juscelino Kubitschek, presidente do Brasil implantou políticas desenvolvimentistas tendo como intuito o mercado nacional. Neste contexto, foi impulsada a consolidação de uma rede de rodovias no território nacional ligando os diversos centros urbanos.

⁴² As empresas transnacionais entendidas como aquelas que têm uma expansão tanto horizontal quanto vertical da sua atividade.

sofisticados assim como também de bens de capital instalaram-se nesta década (BRESSER-PEREIRA, 1978).

Nesta terceira etapa de industrialização ocorreu, segundo Davidovich (1989, p.77), o segundo momento no processo de reorganização urbana brasileira⁴³. Depois da segunda guerra mundial, a grande cidade ultrapassou seus limites produzindo um “contexto metropolitano” com o consequente investimento em infraestrutura de integração. Dito isto, o crescimento urbano-industrial estava concentrado em três eixos no ano de 1950 (LOPES, 2008). O primeiro eixo sendo o triangulo formado por Rio - Belo Horizonte - São Paulo conformado por 229 cidades; o segundo localizado no Rio Grande do Sul e partes de Santa Catarina e Paraná conformado por 65 cidades; e o terceiro eixo sendo a porção litorânea nordestina (da cidade de Ilhéus até a Paraíba) conformada por 76 cidades (Figura 4).

Figura 4 - Centros urbanos no Brasil, 1950

Fonte: Geiger; Davidovich, 1961. Modificado por Jiménez (2018).

⁴³ Nesta etapa, no ano de 1960, no contexto econômico de desenvolvimento industrial do governo da época, foi inaugurada a nova capital federal do Brasil chamada de Brasília. A ideia de uma nova capital para a República vinha desde a Constituição de 1891, com o objetivo de povoar o interior do país. Porém, é possível afirmar o fato do verdadeiro objetivo ser a apropriação de novo território, por parte da elite da época, no qual estabelecer seus interesses privados no contexto da sociedade capitalista.

No crescimento urbano-industrial do período 1930-1960, ou seja, durante a segunda e terceira etapa de industrialização brasileira, o setor agrícola continuava a ser fundamental já que fornecia “mão de obra barata e alimentos a baixo custo para os trabalhadores urbanos de modo a permitir a acumulação na empresa industrial” (BECKER, 1978 p.111); isto, segundo o mesmo autor, ocasionou a acumulação urbana de capital, a emergência do proletariado rural e a expansão da fronteira agrícola apoiada pela construção de infraestrutura rodoviária.

O Congresso da República aprovou a adoção de um regime parlamentarista no Brasil (1961) no intuito de manter a democracia perante a ameaça golpista dos militares os quais argumentavam a existência de uma ameaça comunista e uma crise econômica. Porém, o plebiscito do ano de 1963 fez com que o país adotasse novamente o sistema presidencialista e não foi possível evitar o golpe militar de 1964. Este golpe, que deu início a um período de ditadura militar (1964-1985), foi respaldado por boa parte da elite política, motivado pelo temor às políticas redistributivas previstas pelo presidente João Goulart (ABRUCIO; SAMUELS, 1997). Os militares iniciaram um processo de centralização administrativa, política e fiscal nas mãos do governo federal que adquiriu, primeiramente, o poder de alterar a Constituição, suspender direitos políticos e estabelecer eleições indiretas para presidente e governadores. O governo militar estabeleceu, logo após a tomada do poder, o Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG) o qual pretendia retomar o processo de desenvolvimento econômico interrompido no período 1962-1963. Este programa econômico, segundo Resende (1990), reduziu a inflação anual de quase 100% no primeiro trimestre de 1964 para 20% em 1969 promovendo, entre outras medidas, a internacionalização da economia brasileira e a adesão ao programa de cooperação criado pelo governo dos Estados Unidos chamado de Aliança para o Progresso. Um programa que, com o suposto objetivo de ajudar ao desenvolvimento da América Latina, abriu os mercados às empresas de capital estadunidense controlando, concomitantemente, o avanço do comunismo na região. Tendo em conta o contexto de centralização do poder, no ano de 1967 é promulgada uma nova Constituição Política que ratificou o Brasil como uma República Federativa (sob um regime representativo) e os estados como níveis subnacionais com suas próprias Constituições.

A quarta etapa de industrialização (1968-1973), chamada de milagre econômico, iniciou após um período de crise econômica (1962-1967), que fez com que diminuísse o investimento na indústria, e de crise política resultando na tomada do poder pelos militares (1964). Depois de diversas reformas institucionais a indústria teve um novo período de crescimento (advindo também de um cenário de estabilidade econômica mundial) principalmente no setor de bens de consumo duráveis. Nesta quarta etapa de industrialização foram atingidos altos níveis de desenvolvimento econômico aumentando, porém, o endividamento externo (através de créditos baratos) e a inflação. O governo central deu ênfase à expansão do crédito especialmente do crédito ao consumidor e à agricultura produzindo o surgimento da soja como produto importante de exportação (enquanto o café perdia sua hegemonia) e da mecanização da agricultura (CORREA, 1990). Esta mecanização da agricultura, em conjunto com o aumento da exportação de produtos manufaturados, fez com que aumentara a atividade do setor industrial e produziu o aparecimento do setor agroindustrial. A emergência da agroindústria, segundo Elias (2006), sendo uma das consequências da segunda fase do setor agropecuário brasileiro na qual, desde meados da década dos anos 1960, grandes empresas se apropriam da produção agropecuária.

Nesta quarta etapa de industrialização a economia brasileira abriu-se ao mundo com a promoção de exportações de produtos manufaturados. No entanto, a indústria brasileira não tinha realizado um esforço significativo de absorção e desenvolvimento tecnológico fazendo com que a inserção da economia no mercado mundial fosse com a produção de bens consumidores de recursos naturais e mão de obra barata (SUZIGAN, 1988). Neste contexto, na quarta etapa do processo de industrialização brasileira pela primeira vez na história a população urbana brasileira perpassou à rural tendo, no ano de 1970, um 55,9% de população urbana e um 44,1% de população rural (Tabela 1); uma tendência que cresce cada ano como pode se ver nos resultados dos censos populacionais.

Tabela 1 - Dados população segundo censos históricos

ANO	POPULAÇÃO (Milhões)		%	CRESCIMENTO
	TOTAL	URBANA		
1940	41.236.315	12.880.182	31,24	
1950	51.944.397	18.782.891	36,16	5.902.709
1960	69.930.293	31.214.700	44,64	12.431.809
1970	93.139.037	52.084.984	55,92	20.870.284
1980	119.002.706	80.436.409	67,59	28.351.425
1991	146.825.475	110.990.990	75,59	30.554.581
2000	169.544.443	137.697.439	81,22	26.706.449
2010	190.755.799	160.925.792	84,36	23.228.353

Fonte: Dados do IBGE. Elaborado por Jiménez (2018).

No ano de 1971 o I Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) fez com que no país se estabelecesse uma política de abertura na qual as empresas transnacionais chegaram ao Brasil e os grandes fazendeiros passaram a produzir para exportação (EVANS, 1980). A partir da segunda década dos anos 1970 a inflação começou um processo de aumento progressivo fato que produziu o descontentamento e as posteriores críticas da população ao governo militar.

Por sua vez, e depois da vitória do partido liberal nas eleições presidenciais do ano de 1930, iniciou na Colômbia um período de governos liberais (1930-1946) no qual se adoptaram, entre outras medidas tendentes à modernização do Estado, uma legislação de proteção aos direitos dos trabalhadores, a supervisão do ensino por parte do Estado, o voto universal, a substituição de importações e a conformação de grêmios econômicos. No entanto, estes grêmios não procuravam os interesses do Estado, mas seus próprios interesses (agora interesses gremiais), como tinha acontecido com as elites regionais do século anterior. Segundo Echavarría; Villamizar (2006) a Colômbia foi um dos poucos países da América Latina que teve um processo de industrialização parecido à descrição da CEPAL: instituição que salientava a crise de 1929 como o início do setor industrial na região.

Dito isto, enquanto no Brasil o crescimento industrial iniciou na última década do século XIX, na Colômbia este crescimento iniciou na década dos anos 1930 com a produção de bens de consumo não duráveis. Este fato pode ser explicado por dois fatores: o primeiro, as lutas e guerras civis do século XIX na Colômbia tiveram um efeito devastador na iniciativa privada de criação de empresas industriais; e segundo, a enorme diferença de população dos dois países⁴⁴, ou em termos capitalistas, a enorme diferença no tamanho dos dois mercados. Nesta lógica, a substituição de importações só se concretizou nos países que já haviam passado pela primeira fase de industrialização (TAVARES, 1973); ou seja, já tinham uma capacidade produtiva instalada advinda do crescimento industrial.

Assim, o desenvolvimento industrial da Colômbia (1930-1955) -ou a primeira etapa de industrialização- esteve atrelado ao desenvolvimento do setor cafeeiro. Como tinha ocorrido no Brasil quarenta anos antes, o café constituía-se no alicerce do crescimento industrial, porém como a história tem demonstrado, esta dependência continuou ao longo do século XX na indústria dos dois países.

Uma reforma Constitucional (1936) reconheceu oficialmente como divisões do território -além dos departamentos e os municípios- os conhecidos como Territórios Nacionais (criados em 1843), mas estes últimos foram oficialmente subdivididos em Intendências e em Comissárias, no entanto estas subdivisões terem existido desde a primeira década do século XX. Segundo González (2010) o papel dos Territórios Nacionais consistia na defesa das fronteiras promovendo a colonização e a noção de nação nos seus habitantes. Administrativamente, tanto as Intendências quanto as Comissárias dependiam diretamente do governo central, especificamente do Ministério do Interior (até que no ano de 1975 foi criado o Departamento Administrativo de Intendências e Comissárias). Os Territórios Nacionais foram eliminados como divisão territorial na Constituição colombiana de 1991 a qual transformou as Intendências e Comissárias existentes em Departamentos (Figura 5).

⁴⁴ Segundo o IBGE o Brasil tinha 17.4 milhões de habitantes no ano de 1900; enquanto a Colômbia tinha 4,7 milhões de habitantes no ano de 1905 segundo o DANE.

Figura 5 - Territórios Nacionais existentes até 1991

Fonte: Base cartográfica IGAC, 2014. Elaborado por Jiménez (2018).

O partido conservador ganhou as eleições do ano de 1946 e o processo de modernização feito pelos governos liberais do período 1930-1946 ficou suspenso. Dois anos depois foi assassinado o chefe do partido liberal Jorge Eliecer Gaitan iniciando-se um período da violência (1948-1957). Os conservadores, devido ao fato das forças armadas serem incapazes de

manterem a ordem perante as revoltas dos liberais, formaram exércitos privados. Este período foi de anarquia pelo fato do governo mostrar-se incapaz de conter o derramamento de sangue entre liberais e conservadores um conflito que teve como cenário principal as áreas rurais do país. Perante este vazio de poder, grande parte dos camponeses migraram às cidades enquanto outros formaram grupos armados chamados de “bandoleiros”. Os bandoleiros eram camponeses que formaram quadrilhas para assaltar fazendas, roubar colheitas e se defender da violência partidista da época. É interessante ressaltar aqui o fato do bandoleirismo já ter se apresentado na Colômbia como fenômeno social reflexo de um conflito armado desde a época da Independência em um cenário no qual a pobreza rural, produto das guerras de Independência, obrigou os camponeses a formarem quadrilhas na busca da sobrevivência, quadrilhas que muitas vezes eram utilizadas pelos caudilhos da época (Lynch, 2001). Na década dos anos 1950, no contexto tanto do período da violência quanto do desenvolvimento industrial, fundou-se a empresa estatal de petróleo ECOPETROL (1951), atualmente uma das mais importantes da América Latina, no intuito de administrar a indústria e o comércio de derivados do petróleo.

No entanto, o conflito armado interno aprofundava-se e os chamados de “bandoleiros” adquiriram duas vertentes: uma liberal e uma comunista. Neste contexto social um grupo de militares, apoiados por uma grande porção da sociedade, assumiu a presidência (1953). Este governo militar teve uma função pacificadora e brindou a possibilidade aos grupos armados ilegais do depoimento das armas mediante a concessão de anistias. No entanto, o grupo armado comunista exigiu uma reforma agrária para depor as armas. Esta reforma não se concretizou fato que fez com que a vertente comunista, que tinha uma melhor capacidade organizativa, assumisse o nome de Forças Revolucionária da Colômbia (FARC) no ano de 1964 e continuaram a luta armada nas montanhas colombianas.

Nestes anos a economia, que mesmo em um contexto de conflito social tinha experimentado um crescimento constante, entrou em crise, pela baixa nos preços internacionais do café e o esbanjamento do gasto público na segunda metade da década de 1950 produzindo, segundo Echavarría; Villamizar (2006), o fim da primeira etapa de crescimento industrial.

Desta maneira, se iniciou a segunda etapa do processo de industrialização (1955-1975) com uma mistura entre a substituição de importações (de bens de consumo não durável, duráveis e intermediários) e a produção de produtos não tradicionais para exportação (GARAY, 1998) como os azeites e os produtos lácteos. Este fato tendo em conta que o pequeno mercado nacional da época não podia sustentar um processo de substituição de importações por um longo período de tempo. A promoção de exportações não tradicionais fez com que o governo, no ano de 1966 criara Proexpo, entidade que promovia formalmente este setor.

No intuito de evitar mais confrontações armadas o partido liberal e conservador acordaram um sistema com o qual se alternavam o poder cada quatro anos, iniciando um período conhecido como o Frente Nacional (1958-1974). Neste período, o país adquiriu empréstimos com o Fundo Monetário Internacional com a condição de diminuir o gasto público. Nesta segunda etapa de industrialização colombiana, pela primeira vez na história, a população urbana perpassou à rural tendo, no ano de 1964, um 52,0% de população urbana e um 48,0% de população rural (Tabela 2).

Tabela 2 - Dados população censos históricos

ANO	POPULAÇÃO		%	CRESCIMENTO
	TOTAL	URBANA		
1938	8.701.816	2.692.117	30,94	
1951	11.548.172	4.468.437	38,69	1.776.320
1964	17.484.508	9.093.094	52,01	4.624.657
1973	22.915.229	13.548.183	59,12	4.455.089
1985	30.062.198	19.628.428	65,29	6.080.245
1993	37.664.711	25.849.387	68,63	6.220.959
2005	41.174.853	31.282.708	75,98	5.433.321

Fonte: Dados do DANE. Elaborado por Jiménez (2018).

Desde o início desta segunda etapa do processo de industrialização (1955) observou-se o surgimento, segundo Zambrano; Bernard (1993), de uma “quadricefalia urbana” com a consolidação de quatro centros econômicos e

urbanos: as cidades de Bogotá, Medellín e Cali no centro do país, e a cidade de Barranquilla no litoral do oceano Atlântico (Figura 6).

Figura 6 - Quadricefalia Urbana na Colômbia dos anos 1950

Fonte: Zambrano; Bernal, 1993.

Na busca de uma descentralização administrativa e fiscal (onde os departamentos exerceram um papel mais importante na tomada de decisões) foi aprovada uma reforma constitucional (1968), mas que, contraditoriamente, outorgou a exclusividade ao governo central na formulação de políticas de planejamento e gasto público. Neste mesmo período, final da década dos anos 1960, iniciou-se uma época de grandes transformações econômicas e sociais com o aumento da cobertura educacional, a construção e ampliação de rodovias, o espalhamento da mídia, o aparecimento da classe média, a diversificação de

exportações, a tecnificação da agricultura e o acelerado processo de urbanização.

3.2.3 A terceira etapa: o Estado e a abertura econômica

As crises do petróleo de 1973 e de 1979 fizeram com que, mesmo tendo divisas acumuladas produto da venda de petróleo a preços altos, a produção de bens intermediários e de capital aumentasse a dívida externa do Brasil. Dito isto, depois de 1973 a economia brasileira sofreu uma estagnação ocasionada pelos altos preços na importação de petróleo o que fez com que o investimento estatal diminuísse freando a geração de empregos; isto, por sua vez, gerou a diminuição do consumo interno ameaçando a indústria. Neste contexto, o II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) de 1975 iniciou uma nova etapa de investimentos nas indústrias de insumos básicos e de bens de capital. Isto produziu um aumento do endividamento externo do Estado pelo fato dos bens de capital precisar um maior investimento. Segundo Davidovich (1989), o II PND (1975-1979) sinalizou o terceiro momento no processo de reorganização urbana brasileira. Este plano, segundo o mesmo autor, procurava estabelecer um desenvolvimento econômico que tivesse como alicerce uma estrutura urbana definida de acordo as características do território nacional; ou seja, pretendia-se racionalizar a ocupação do espaço com uma Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. Segundo o II PND as regiões metropolitanas existentes (criadas no ano de 1973) tinham um papel principal no intuito de lograr a desconcentração do desenvolvimento industrial nacional.

Segundo Becker (1978, p.113) a metropolização sendo uma consequência da “mudança na escala da mobilização do excedente” iniciada na década dos anos 1960 e caracterizada pelo domínio do mercado por empresas transnacionais as quais mantem uma alta taxa de lucro garantida por incentivos e subsídios oficiais. O excedente obtido por estas empresas, segundo o mesmo autor, sendo utilizado para o próprio financiamento e expansão de suas atividades e para a apropriação de terras. Neste contexto, segundo Elias (2006) o setor agropecuário brasileiro entrou em uma terceira fase iniciada em meados da década dos anos 1970 e caracterizada pela

integração de capitais industriais, bancários e agrários com a consequente formação de conglomerados empresariais. Além disto, o avanço na biotecnologia, segundo o mesmo autor, impactou na velocidade de rotação do capital.

No ano de 1981 o aumento da inflação dos Estados Unidos (que chegou a um 10% e foi produzida pela crise do petróleo) fez com que todos os bancos estadunidenses suspenderam a aprovação de créditos a países como o Brasil, o México e o Chile na América Latina. (KANITZ, 1994). Este fato, segundo o mesmo autor, em conjunto com o aumento das taxas de juro, produziu a diminuição de compras de produtos Mexicanos -economia muito dependente do mercado dos Estados Unidos- resultando na cessação no pago da dívida externa mexicana e no espalhamento da crise na região. Esta crise foi conhecida como a Crise da Dívida Externa da América Latina e ocasionou a estagnação no investimento, o aumento do desemprego e o aumento da inflação abrindo o caminho para o estabelecimento de políticas neoliberais estimuladas pelos governos dos Estados Unidos e do Reino Unido. As crises do petróleo e a crise da dívida da América Latina de 1982 produziram a estagnação da economia brasileira dos anos 1980, uma década que Garay (1998) chama de década perdida no campo econômico para América Latina. No contexto de déficit fiscal e de inflação do início desta década se deu começo à primeira etapa da abertura econômica caracterizada pela aplicação de medidas tendentes a reduzir o nível da demanda interna para gerar excedentes que se puderam exportar assim como a aplicação de cortes no investimento público, restrições ao crédito e a elevação da taxa de juros (SUZIGAN, 1988).

Neste cenário econômico adverso ao governo militar (que vinha desde o final da etapa conhecida como o milagre econômico de início dos anos 1970) nas eleições do ano de 1982 os governadores opositores ao regime ressurgiram como atores políticos (com poder dentro do Congresso Nacional), e no ano de 1983 iniciou um movimento civil de reivindicação por eleições conhecido como Direitas Já. Nesse mesmo ano, começaram uma série de reformas tendentes à descentralização administrativa e política: a primeira estabeleceu a divisão dos recursos arrecadados beneficiando os estados e os

municípios; e a segunda, restabeleceu as eleições diretas e concedeu autonomia política ao Distrito Federal.

Já no ano de 1988 o Brasil iniciou o período conhecido como a Nova República (1988 - até hoje) com a promulgação da Constituição Política do Brasil que ratificou o modelo de Estado Federativo brasileiro, devolveu a autonomia política e administrativa aos estados, e elevou os municípios e o Distrito Federal à categoria de entes federados. A nova Constituição incorporou um municipalismo de longa tradição no pensamento político, jurídico e administrativo brasileiro, que se enraizou em parcela importante da burocracia como “aquela mais vinculada às áreas sociais” (LASSANCE 2012, p.26-27). Havia ainda uma tendência mundial, nos anos 1980 e 1990, “em favor da descentralização, com o reconhecimento e enaltecimento do poder local”.

No contexto de abertura da economia brasileira pode se afirmar o fato da Constituição, promulgada no mês de outubro de 1988, constituir-se no alicerce fundamental da segunda etapa do processo de abertura econômica. Uma etapa que iniciou na década dos anos 1990 com medidas como as privatizações de empresas e bancos estatais, o aumento de impostos, e o corte de investimentos estatais que foram adotadas no intuito de lograr uma estabilidade econômica prolongada. Destarte, esta década caracterizou-se pelo fato da liberalização econômica e as privatizações de empresas públicas serem fontes fundamentais do financiamento e estabilidade macroeconômicos no Brasil (GENNARI, 2001). A abertura econômica, fundamentada no ideário neoliberal, precisava de um Estado com caráter dual (ANDERSON, 1995). Por um lado o Estado tinha que ser forte na sua capacidade de romper o poder dos sindicatos, enxergados como um obstáculo para o lucro das empresas, e forte também no controle do dinheiro (estabilidade monetária). Por outro lado, o Estado tinha que ser fraco no investimento social (recortes no gasto social) e nas intervenções econômicas (livre mercado). Destarte, o Estado como figura político-administrativa e territorial transformou-se em uma figura virtual, simulada, ao mesmo tempo presente e ausente no contexto do pós-modernismo no qual o cidadão converteu-se em consumidor e os países em mercados.

Nesta lógica, a década dos anos 1990 começou com o primeiro governo eleito por voto direto o qual representou a institucionalização política das ideias

da classe dominante (civil e militar) que apoiaram o golpe de 1964 (GENNARI, 2001). O governo de Fernando Collor de Melo (1990-1992), perante a crise econômica e a hiperinflação, estabeleceu o Plano Novo Brasil (1990) e, após sua renúncia, o governo de Itamar Franco estabeleceu o Plano Real (em 1994 que entre outras medidas propunha uma nova moeda, o Real). Os dois sendo pacotes de medidas econômicas de tipo neoliberal advindas do Consenso de Washington de 1989. Consenso formulado pelo Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial que promovia, entre outras medidas, a redução de gastos públicos, a privatização de empresas estatais e a abertura comercial. No governo Collor de Melo, como mencionava Filgueiras (2000):

Pela primeira vez, para além de uma política de estabilização, surgiu a proposta de um projeto de longo prazo, que articulava o combate à inflação com a implementação de reformas estruturais na economia, no Estado e na relação do país com o resto do mundo, com características nitidamente liberais. (FILGUEIRAS, 2000, p. 84)

Nesta mesma década ocorreu o que Affonso (1994) chama de crise da Federação produto, entre outros fatores, da globalização econômica mundial a qual dificulta (e mesmo impede) a capacidade regulatória dos Estados através de políticas monetárias, cambiais e fiscais. Isto produz a “diluição das fronteiras econômicas nacionais” possibilitando a “emergência dos *regional states*”, regiões de um país que se articulam economicamente “à margem dos Estados nacionais” (AFFONSO, 1994, p.323). Uma crise advinda do processo de redemocratização dos anos 1980 que fez com que as elites estaduais adquiriram grande poder perante o governo federal; um poder que tinha como alicerce tanto os recursos da descentralização tributária quanto os recursos dos bancos estaduais⁴⁵, bancos cujos déficits eram amparados pelo Banco Central (ABRUCIO; SAMUELS, 1997). Isto fez com que os governadores tivessem

⁴⁵ A criação de bancos estaduais ocorreu no século XX especialmente no período 1920-1970 e, segundo Salvino (2004), em muitos casos foram produto da estatização ou absorção de bancos privados já existentes. A criação destes bancos, que se espalharam por quase todos os estados, segundo o mesmo autor, seguia uma tendência de intervenção estatal na economia que foi fundamentada, entre outras razões, pela falta de oferta de créditos de longo prazo oferecidos pelos bancos privados; uma falta de oferta ocasionada pela conjuntura inflacionária do período pós-guerra, a limitação na taxa de juros e a falta de um instituto de correção monetária (SALVINO, 2004); perante este panorama econômico, os bancos estaduais foram pensados como “propulsores do desenvolvimento dos respectivos estados” (SALVINO, 2004, p.17). Segundo Abrucio (1994) o Brasil tinha 89 instituições financeiras estaduais até 1994, das quais 60 estavam submetidas à intervenção do Banco Central pelas dívidas que acumulavam.

maiores recursos disponíveis para barganha política no nível estadual e federal (ABRUCIO, 1994). As causas desta crise federativa podem-se encontrar desde o início da República do Brasil e o grande poder exercido pelas oligarquias regionais.

O governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), segundo Neto (2011), logrou aumentar o controle do déficit fiscal dos estados mediante a renegociação das dívidas em 1997 (medida necessária para a consolidação do Plano Real), a privatização de bancos estaduais, o aumento da autonomia do Banco Central e a promulgação de duas leis: a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Crimes Fiscais. Além disto, foi promulgada pelo Executivo a Medida Provisória 1.514 de 1996 a qual estabeleceu o Programa de Incentivo à Redução do Setor público estadual na atividade bancária (PROES) o qual mencionava como mecanismos principais para a redução do setor público estadual a privatização, a extinção, a transformação em instituição não financeira ou em agência de fomento dos bancos públicos estaduais (por último, o PROES contemplava o saneamento das entidades).

Nas eleições presidenciais de 2002 foi eleito presidente o esquerdista Luís Inácio Lula da Silva, reeleito em 2006, iniciando um governo que misturava a proteção ao livre mercado e o investimento em programas sociais como Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida. A responsabilidade nas medidas macroeconômicas adotadas pelo governo fez com que aumentasse o investimento estrangeiro no país e, concomitantemente, aumentasse a população de classe média mantendo a inflação controlada e a crescimento econômico. O prestígio internacional do Brasil fez com que fosse escolhido para sediar a Copa do Mundo de futebol de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. Neste contexto a crise econômica mundial (2008), mesmo não sendo tão severa como em outros países, fez com que o Brasil sofresse do esgotamento dos créditos externos, a diminuição dos investimentos estrangeiros, a queda nos preços dos produtos de exportação, a queda na produção industrial e o aumento do desemprego setorial (ALMEIDA, 2009).

Por sua vez, na Colômbia mesmo com o desenvolvimento econômico dos anos 1960, devido em parte à centralização do poder, este desenvolvimento não atingiu todo o território do país. A marginalização de grandes regiões gerou o aparecimento, no início da década dos anos 1970, dos

carteis do narcotráfico e o fortalecimento da guerrilha das FARC. O governo do período (1970-1974) promoveu a desconcentração urbana com o investimento no desenvolvimento urbano particularmente na construção de vivenda. Porém, o grande aumento nos preços internacionais do café colombiano (1975), produto do frio extremo no Brasil, fez com que o governo da época assignasse prioridade à estabilização do déficit fiscal e ao controle da inflação (GARAY, 1998). No entanto, o aumento do gasto público do governo (1978-1982), a queda dos preços do café (1980) e a crise da dívida da América Latina (1982) produziram uma estagnação no crescimento econômico desde a primeira metade da década dos anos 1980.

A queda dos preços internacionais do café (1980), produto do qual a economia e o setor financeiro colombiano eram muito dependentes, produziu um aumento na dívida externa e a desaceleração da economia. Além disto, o setor financeiro estava evadindo as restrições impostas pelo Banco da República as quais procuravam limitar a chegada massiva de capital estrangeiro (FOGAFIN, 2012). Na segunda parte da década dos anos 1980, produto de medidas como a diminuição do investimento público e o aumento da base tributária, a economia colombiana apresentou um crescimento contínuo⁴⁶ fazendo com que a década não fosse tão ruim em matéria econômica como foi para outros países como o Brasil e o México. No final da década (1989), o governo iniciou um processo tímido de abertura econômica reduzindo, progressivamente, as restrições quantitativas às importações (GARAY; 1998) pelo fato do modelo de substituição de importações ter chegado ao limite em um mercado pequeno como o colombiano.

Neste contexto dos anos 1980 se realizou a discussão do verdadeiro papel do Estado e do modelo centralista advindo da Constituição de 1886. A análise do papel dos departamentos como nível intermédio de governo produziu propostas de reforma desta figura e até mesmo de sua supressão; enquanto uma emenda constitucional (1986) fortaleceu o papel dos municípios, os quais reforçaram seu papel dentro das ações de descentralização administrativa, política e fiscal do país (ESTUPIÑAN, 2011).

⁴⁶ Isto explicaria o fato da economia colombiana só se abrir ao mercado mundial no final da década dos anos 1980.

No ano de 1990 o movimento nacional estudantil conhecido como “sétima papeleta” (que propunha uma nova Constituição tendo em conta fatores como a necessidade de uma maior participação da população nas decisões políticas e a assinatura do acordo de paz com a guerrilha do M-19) obteve quase dois milhões de votos nas eleições regionais do mês de março e obrigou ao governo central a formar, no ano de 1991, uma Assembleia Nacional Constituinte. Esta Assembleia promulgou a Constituição Política vigente atualmente estabelecendo à Colômbia como uma República Unitária descentralizada, ampliando a participação política da sociedade mediante a possibilidade de criação de novos partidos políticos (existia somente a dicotomia liberal-conservador), estabelecendo a eleição de governadores por votação popular, e ratificando a eleição de prefeitos pelos cidadãos. O espírito eminentemente participativo da Carta Política contrastava, segundo Santana (1993), com a falta de uma sociedade civil organizada.

A Constituição Política de 1991 - como a Constituição brasileira de 1988 - fez parte das reformas estruturais promovidas pelo governo de época no intuito de preparar o país para a abertura da sua economia ao mercado mundial (GARAY, 1998). Reformas no campo comercial, financeiro, tributário e trabalhista fizeram parte da estratégia de abertura econômica da década dos anos 1990; umas reformas que não alcançaram a preparar o país (e seu sistema produtivo) para enfrentar os desafios do livre mercado. A Constituição teve um grande impacto financeiro sobre os recursos do Estado pelo fato de que a descentralização fiscal e administrativa fez com que chegaram menos recursos ao governo central aumentando o gasto público sem aumentar os ingressos fiscais (PIZANO, 2009). O aumento das importações e a ineficácia do governo na tomada de medidas para racionalizar o gasto público fizeram com que o Banco da República, entre outras medidas, aumentasse as taxas de juro produzindo a queda do consumo interno; tudo isto produzindo a crise financeira do final da década de 1990 e a queda da economia colombiana. Neste contexto o país, nos anos de 1990, abriu formalmente sua economia ao comércio internacional alinhando-se com o pensamento econômico-político do Consenso de Washington. Nesta lógica, medidas econômicas de tipo neoliberal foram estabelecidas pelos sucessivos governos nesta década.

No início da década dos anos 2000, e logo após o fracasso das conversas de paz com a guerrilha das FARC, os sequestros se intensificam e grandes regiões do país ficam sob o domínio desta guerrilha. Neste contexto, a eleição do ano 2002 foi ganha por Álvaro Uribe quem prometeu “mão dura” com os grupos armados e a recuperação das áreas em mãos da guerrilha assim como a diminuição no tráfico de droga, principal fonte de financiamento das FARC. Neste intuito, foi estabelecida a denominada “Política de Segurança Democrática” a qual foi apoiada pelo governo estadunidense através do Plano Colômbia. Os bons resultados em matéria de segurança e economia fizeram com que, depois de uma criticada reforma à Constituição do país, o presidente Uribe fosse reeleito para o período 2006-2010.

A crise do ano 2008, causada pela desregulação do mercado financeiro dos Estados Unidos, espalhou-se pelo mundo inteiro. No caso da Colômbia o efeito desta crise mundial foi menor pelo fato da redução do déficit fiscal, o aumento na arrecadação de impostos e a redução da dívida externa em relação com o PIB (PIZANO, 2009). Além de um aumento e diversificação nas exportações (pela assinatura de Acordos de Livre Comercio) e o incremento no ingresso de capital estrangeiro.

Tendo em vista todo o acima estabelecido, é possível analisar alguns fatos nos processos de industrialização brasileiro e colombiano.

No plano econômico, o fato da industrialização da Colômbia ter sido um processo que começou quarenta anos após o início da industrialização brasileira e que não foi consolidado com a produção de bens de capital. Dito isto, a abertura econômica colombiana começa no final da década de 1980 enquanto a brasileira ocorreu no início da mesma década fruto da crise da dívida da América Latina de 1982. Nesta lógica, a abertura econômica no caso da Colômbia iniciou formalmente após o Consenso de Washington, enquanto no caso brasileiro esta abertura tem duas fases (antes e depois deste Consenso). No plano político-administrativo, os dois países apresentam períodos de centralização e de descentralização que mudam (ao menos por um tempo) as relações entre os governos nacionais e subnacionais. Este vaivém centralização-descentralização tem dependido das políticas econômicas e sociais do governo de turno; políticas que, por sua vez, dependem tanto dos interesses particulares das elites quanto dos condicionantes da superestrutura

em um momento da história. No entanto, a natureza das relações entre entes subnacionais, expressa na Constituição de cada Estado, mostra o fato do Brasil desde a proclamação da República ter sido um Estado federal mesmo quando os diferentes governos estabeleceram políticas favorecendo a centralização; enquanto a Colômbia tem mudado de modelo de Estado de acordo à visão de país da elite de turno no poder.

Em síntese, este terceiro capítulo apresentou o papel do Estado dentro da superestrutura. Um Estado que tem dois tipos de impacto no padrão espaço-temporal da estrutura urbano-regional: o primeiro, sendo um impacto indireto pelo fato de se constituir no intermediário entre a superestrutura e a estrutura urbano-regional, e o segundo, sendo um impacto direto pelo fato do Estado se constituir em parte do grande capital. Esta duplicidade possível de ser enxergada nas três etapas em que foi dividido o processo de criação e consolidação dos Estados de Brasil e da Colômbia, um processo desenvolvido no contexto dos princípios da superestrutura e possível pela ação dos atores econômicos, ou elites econômicas, que impactam no espaço urbano.

4 ILHÉUS-ITABUNA E GIRARDOT-RICAURTE-FLANDES: A REORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO

Depois de ter estabelecido o papel do Estado dentro da superestrutura no processo de criação e consolidação dos Estados do Brasil e da Colômbia este quarto capítulo pretende fazer outro percurso histórico, desta vez, do processo de formação e consolidação das aglomerações urbanas Ilhéus-Itabuna e Girardot-Ricaurte-Flandes no intuito de estabelecer a maneira como tem se expressado a superestrutura, através dos atores econômicos, nas formas e funções urbanas, mas também como tem influenciado as particularidades históricas próprias de cada aglomeração. O percurso histórico é dividido em quatro etapas, seguindo a periodização realizada por Borsdorf (2003) do processo de urbanização da cidade da América Latina: a primeira etapa chamada de Cidade colonial, a segunda denominada Cidade setorial, a terceira sendo a Cidade polarizada, e finalmente, a quarta etapa chamada de Cidade fragmentada. Logo após este percurso, se discute o fato de ter acontecido na quarta etapa uma reorganização sócio-espacial que, como foi mencionado no segundo capítulo deste trabalho, é entendida como a modificação da estrutura urbana produto de uma mudança na superestrutura dando-lhe uma nova forma, mas mantendo um *status quo* estrutural. Dito isto, a reorganização sócio-espacial se manifesta nas aglomerações estudadas na conurbação do seu espaço urbano.

4.1 Reorganização sócio-espacial da estrutura urbana: a morfologia funcional da cidade

Nesta parte da análise será desenvolvido o caráter relacional do espaço e do tempo, sendo o primeiro uma ordem de coexistências enquanto o segundo uma ordem de sucessões, fazendo com que o espaço seja uma ordem de coisas (corpos urbanos) que existem em um período de tempo determinado. Esta ordem de corpos urbanos (individuais) desenvolvendo um padrão que pode ser enxergado no plano urbano; uma ordem advinda da superestrutura que faz com que os corpos (objetos) adquiram padrões de localização. Dito isto, serão analisadas as formas e funções mais representativas das

aglomerações urbanas objeto de estudo: Ilhéus-Itabuna no Brasil e Girardot-Ricaurte-Flandes na Colômbia.

Neste intuito, a análise será focada nas formas e funções das cidades de Ilhéus no Brasil e de Girardot na Colômbia no decorrer histórico (Esquemas 4 e 5). Isto, tendo em vista dois fatores: o primeiro, o fato de serem os primeiros centros povoados fundados nas atuais aglomerações, fato que faz com que fossem, ao menos no começo, os alicerces do desenvolvimento econômico e político de suas respectivas regiões em um contexto no qual os “processos e as transformações que se realizam no plano político e econômico produzem o espaço urbano tendo-o como condição para sua reprodução” (SANTOS, 2009, p.502). E segundo, porque esse papel de alicerces do desenvolvimento econômico fez com que, historicamente, constituíram-se relações de dominação com outros centros povoados com os quais hoje apresentam dinâmicas de conurbação e regionalização; mesmo quando essas relações de dominação tivessem mudado no decorrer histórico.

Os dois fatores mencionados fazem com que o estudo da morfologia funcional (o particular) dentro de um tipo de traçado urbano (o universal) das cidades de Ilhéus e Girardot permita conhecer como tem se expressado espacialmente a superestrutura nestas cidades e a forma como, aos poucos, foram se conformando as atuais aglomerações urbanas objeto de estudo. Destarte, a premissa sendo o fato da atuação da superestrutura nestas duas cidades, e na sua expansão urbana, feita a traves dos dois grandes atores (por um lado o grande capital, e por outro lado o mediano e pequeno capital), ter propiciado a conformação das atuais aglomerações urbanas.

Nesta lógica, e com o intuito de fazer uma periodização que permita comparar as duas aglomerações urbanas em contextos históricos semelhantes, mas em modelos de Estado diferentes, serão considerados dois aspectos: o primeiro sendo as quatro fases do processo de urbanização das cidades da América Latina mencionadas por Borsdorf (2003); o segundo tem a ver com o processo de industrialização dos dois países (e os fatores que propiciaram este processo). Isto tendo em vista o fato das estruturas das cidades terem uma enorme inércia fazendo com que as transformações sejam lentas comparadas com as mudanças socioeconômicas do mundo global (JANOSCHKA, 2002). Em outras palavras, existindo uma discordância entre o momento de ocorrência

de “novas dinâmicas que orientam o contínuo processo de estruturação das cidades e a efetiva redefinição de suas morfologias urbanas” (SPOSITO, 2004, p.384).

Cada uma das quatro etapas nas quais foi dividida a história das cidades assinala momentos nos quais ocorreram reestruturações parciais da superestrutura, mesmo quando as reorganizações sócio-espaciais que produziram nas cidades da América Latina sucederam muito depois (Quadro 2). Dito isto, estas reorganizações sócio-espaciais tiveram um impacto tanto na forma quanto no conteúdo da estrutura urbana da aglomeração entendida como o padrão (o universal) que adquirem as formas individuais (o particular) produto das funções (especialização funcional), adquiridas no contexto da superestrutura. Nesta lógica, ao se reorganizar a estrutura urbana da aglomeração reorganizou-se, concomitantemente, a estrutura urbano-regional à qual estas aglomerações pertencem.

No entanto, é preciso ter em conta o fato de a superestrutura sofrer também crises que, mesmo não sendo tão profundas como para ocasionar a sua reestruturação, tem consequências no espaço-tempo pelo fato de serem crises de “ajuste” dos atores econômicos perante reestruturações da superestrutura. Estas crises impactam nas políticas econômicas do grande capital (Estado, bancos privados e corporações transnacionais) e, conseqüentemente, na dinâmica socioeconômica das aglomerações urbanas. Sendo exemplos deste fato as crises econômicas mundiais dos anos 1929, 1998 e de 2008; crises do capitalismo financeiro e do capitalismo informacional que tiveram impacto nas políticas econômicas dos Estados nacionais, mas que não ocasionaram reestruturações parciais ou totais da superestrutura. Como um caso particular de análise, a crise de 1929, crise econômica a quem é atribuída o início do processo de industrialização na maioria de países da América Latina, serviu para o posterior aprimoramento do capitalismo financeiro. Na América Latina a crise fez possível que a industrialização (iniciada na Europa quase duzentos anos antes) chegasse às ex-colônias americanas com todas suas consequências sócio-espaciais impactando diretamente nas principais cidades de cada um dos países. Isto demonstrando o fato das reorganizações sócio-espaciais não ocorrerem logo após uma reestruturação da superestrutura, particularmente em nossos países.

Esquema 4 - Formas urbanas mais representativas da cidade de Ilhéus no decorrer histórico

A primeira fase, a cidade compacta (epoca colonial ate 1820)

1. 1535: Fundação da Vila de São Jorge dos Ilhéus
1. 1535: Construção do fortim de Santo Antonio
2. 1556: Construção da igreja de São Jorge
3. 1560: Construção igreja de Nossa Senhora da Vitória
4. 1765: Construção da capela de São Sebastião

A segunda fase, a cidade setorial (1820-1920)

1. 1862: Construção da ponte de Itaipe
2. 1905: Inauguração do banco de credito hipotecario
3. 1907: Construção do Palácio do Paranaguá
4. 1911: Início das obras de construção do Porto de Ilhéus
5. 1913: Terminação ferroviária Ilhéus-Itabuna
5. 1913: Construção do hospital São Jose
6. 1914: Construção palacete do coronel Misael Tavares
7. 1917: Inauguração do prédio da agencia do Banco do Brasil
8. 1918: Terminação do convento de Nossa senhora da piedade
8. 1918: Construção casa do coronel Ramiro Idelfonso
9. 1920: Construção casa do coronel João Amado de Farias
9. 1920: Inauguração do bar Vesúvio

A terceira fase, a cidade polarizada (1920-1970)

1. 1925: Pavimentação da Avenida Soares Lopes
2. 1927: Construção da primeira ponte sobre o rio Fundão
2. 1927: Construção da usina Vitória
3. 1928: Terminação da estrada Ilhéus -Itabuna
4. 1930: Inauguração do Ilhéus Hotel
5. 1932: Inauguração do Teatro Ilhéus
6. 1934: Inauguração sede da Associação Comercial de Ilhéus
6. 1934: Construção da Avenida Itabuna
7. 1939: Inauguração do aeroporto Jorge Amado
7. 1939: Início da construção da Avenida Princesa Isabel
8. 1966: Inauguração da ponte Lomanto Junior
9. 1967: Inauguração da catedral de São Sebastião

A quarta fase, cidade fragmentada (1970 até a atualidade)

1. 1971: Inauguração do porto de Malhado
2. 1972: Inauguração BR_251 trecho Ilhéus-Buerarema
3. 1974: Construção Distrito Industrial de Iguape e localização da FESPI na rodovia Ilhéus-Itabuna
3. 1974: Asfaltamento BR-262 trecho Ilhéus-Uruçuca
4. 1978: Construção ponte do Iguape
5. 1985: Inauguração da fábrica de Chocolate Caseiro de Ilhéus
6. 1988: Inauguração da rodovia
7. 1995: Criação do Polo de Informatica de Ilhéus
8. 1998: Construção da rodovia BA 001
9. 2000: Inauguração do Centro de Convenções

Fonte: Elaborado por Jiménez (2018).

Esquema 5 - Formas urbanas mais representativas da cidade de Girardot no decorrer histórico

Capitalismo informacional: após segunda guerra mundial
 Capitalismo financeiro: final do século XIX - segunda guerra mundial
 Capitalismo industrial: segunda metade século XVIII-final século XIX

Fortismo: início século XX (1913-14)
 Pos-fordismo: início dos anos 70

Economia Pós-colonial
 Abertura económica
 Industrialização

A segunda fase, a cidade setorial (1820-1920)

1. 1852: Criação do distrito paroquial de Girardot
2. 1866: Construção da primeira paróquia e praça
3. 1881: Início da construção da ferrovia (finalizada em 1909)
4. 1884: Terminação da ponte pênsil
4. 1884: Inauguração do hotel Cisneros
5. 1904: Inauguração do hotel Sao German
6. 1907: Inauguração da ponte entre Girardot e Ricaute
7. 1911: Construção da primeira trilhadora de café
8. 1913: Construção da primeira praça de mercado
9. 1917: Inauguração do Laboratorio Escovar
10. 1918: Inauguração do banco Lopez.

A terceira fase, a cidade polarizada (1920-1970)

1. 1920: Início da consolidação da rua central
2. 1930: Inauguração da ponte férrea entre Girardot e Flandes
3. 1933: Terminação da rodovia Girardot-Bogota
4. 1946: Início da re-construção da praça de mercado (Inaugurada em 1947)
5. 1947: Inauguração do hospital da cidade
6. 1948: Inauguração do aeroporto Santiago Vila em Flandes
6. 1948: Construção da fábrica de cerveja BAVARIA
7. 1950: Inauguração da ponte veicular
8. 1952: Inauguração do hotel Tocarema
9. 1954: Inauguração do hotel Bachue
10. 1960: Construção do coliseo de feiras
11. 1962: Construção do embarcadouro turístico
12. 1963: Construção primeira etapa bairro Kennedy e do estadio municipal
13. 1964: Inauguração sede do SENA e do aqueduto
14. 1965: Início da construção da catedral (Inaugurada em 1978)

A quarta fase, cidade fragmentada (1970 até a atualidade)

1. 1972: Inauguração novo predio Hospital
1. 1974: Inauguração Instituto Tecnico Universitario de Cundinamarca
2. 1978: Inauguração da catedral da cidade e do Condominio Campestre El Peñon
3. 1982: Terminação do palacio da prefeitura
4. 1984: Inauguração do primeiro centro comercial
5. 1985: Terminação rodoviária da cidade
6. 2002: Inauguração da loja Carrefour
7. 2011: Inauguração da loja Éxito
8. 2014: Inauguração do shopping center Unicentro e da loja Homecenter

Fonte: Elaborado por Jiménez (2018).

Quadro 2 - Reestruturações da superestrutura

Fases de urbanização America Latina	Reestruturação da Superestrutura		
	Características	Tipo	Impacto na morfologia funcional
A cidade compacta (epoca colonial ate 1820)	Fim do capitalismo mercantil e advento do capitalismo industrial.	Parcial	Desenvolvimento e consolidação de cidades a partir de um centro.
A cidade setorial (1820-1920)	Fim do capitalismo industrial e advento do capitalismo financeiro. (Advento do fordismo).	Parcial	Ampliação do centro da cidade. Estabelecimento de atividade comercial e industrial em areas determinadas.
A cidade polarizada (1920-1970)	Fim do capitalismo financeiro e advento do capitalismo informacional.	Parcial	Desenvolvimento da atividade industrial nos centros urbanos. Inicio da expansão do tecido urbano.
A cidade fragmentada (1970 até a atualidade)	Crise do fordismo e advento da acumulação flexível. Inicio da globalização	Parcial	Desconcentração relativa da atividade industrial. Consolidação da expansão do tecido urbano. Fragmentação sócio-espacial. Advento de novas centralidades tanto intraurbanas quanto interurbanas.

Fonte: Elaborado por Jiménez (2018).

Dito isto, a estrutura urbana de cada uma das cidades objeto de estudo será analisada tendo em conta três (3) tipos diferentes de corpos urbanos a partir da análise espacial feita por Leibniz no século XVII e a análise da forma urbana feita por Lynch (1960). Na obra intitulada *A imagem da cidade* Lynch analisa as formas urbanas das áreas centrais de três cidades norte-americanas (Boston, Jersey-City e Los Angeles) que tem, segundo o autor, duas características: legibilidade e imaginabilidade⁴⁷.

Nesta análise será considerada a primeira característica, ou seja, a legibilidade, que se refere à facilidade com que as partes da cidade (ou corpos no pensamento leibniziano) são reconhecíveis e identificáveis em um modelo (padrão) geral. Tendo em vista isto, três corpos ou formas serão identificados (Quadro 3). As primeiras formas urbanas a serem identificadas são as vias

⁴⁷ Refere-se à característica de um objeto físico de evocar uma imagem no observador, sendo mais uma construção social de símbolos e significados que, tendo em vista o intuito deste trabalho, não será levada em conta.

veiculares, ferrovias, ruas e pontes sendo representados por **linhas** que se constituem em corpos urbanos que permitem, segundo Lynch (1960, p.41), o indivíduo se locomover “usual, ocasional ou potencialmente” dentro do espaço urbano. As segundas formas urbanas sendo as porções (ou partes) urbanas com uso (funções) predominantemente residencial (bairros), comercial ou industrial e que podem ser medianas ou grandes, representadas por **superfícies**. E, finalmente, a terceira forma urbana, sendo os lugares (públicos ou privados) desde onde e para onde o indivíduo pode se deslocar. Estes lugares, escolhidos pela sua representatividade como expressão espaço-temporal da ação do grande e mediano capital, serão representados por **pontos**.

A análise acima mencionada tendo em conta, como menciona Villaça (2001), o fato da localização urbana (ou seja, intraurbana) ser determinada por dois fatores: primeiro, por uma rede de infraestrutura (redes de água, esgotos, energia, entre outros); e segundo, pelas possibilidades de transporte de mercadorias e de deslocamento de pessoas. Sendo este último fator (as vias, ruas e pontes) talvez o principal tendo em vista que “a acessibilidade é mais vital na produção de localizações do que a disponibilidade de infraestrutura” (VILLAÇA, 2001, p.23).

Quadro 3 - Corpos (formas) urbanos

TIPO DE CORPO	REPRESENTAÇÃO	SIMBOLO
Vias veiculares, ferrovias, ruas e pontes.	Linhas	
Porções urbanas com uso predominantemente residencial ou comercial.	Superfícies.	
Lugares desde onde e para onde o indivíduo pode-se deslocar.	Pontos	

Fonte: Elaborado por Jiménez (2018).

A análise das cidades de Girardot na Colômbia e Ilhéus no Brasil (assim como das aglomerações urbanas que conformam hoje) começa tendo um fator em comum salientado por Adam Smith na sua obra *A riqueza das nações* (1776). Este autor considerou como fator importante do comércio entre os países a sua geografia, e particularmente a proximidade a um rio ou ao mar. Isto fez com que as cidades localizadas na beira do mar ou do rio (Figuras 7 e 8) tiveram historicamente uma importância econômica no nível nacional e, da mesma maneira, um contato mais direto com os princípios da superestrutura; uma estrutura que impactou, mais rapidamente do que em outras cidades, na sua morfologia funcional (localização e funções das suas formas urbanas)

Figura 7 - Localização da cidade de Ilhéus no litoral do Oceano Atlântico

Fonte: Agência Nacional de Águas, 2015. Modificado por Jiménez (2018). Note-se a localização da cidade de Ilhéus no litoral do Oceano Atlântico, a 450 km da cidade de Salvador (capital do estado da Bahia).

Nesta lógica, e mesmo tendo em conta a enorme inercia da estrutura das cidades em países da América Latina, mencionada por Janoschka (2002), as cidades localizadas à beira do rio ou do mar tem tido um contato mais direto com o comercio e costumes do exterior, mesmo quando na sua área rural (contigua) podem-se apresentar, paralelamente, o que Hoselitz (1953) chama de elementos de formas econômicas pré-capitalistas.

Figura 8 - Localização da cidade de Girardot à beira do rio Magdalena

Fonte: IGAC, 2015. Modificado por Jiménez (2018). Note-se a localização da cidade de Girardot no centro do país, a 150 km da cidade de Bogotá, capital da Colômbia.

4.1.1 A cidade compacta

A análise das formas urbanas da cidade de Ilhéus inicia na primeira fase do processo de urbanização da cidade da América Latina mencionada por Borsdodrf (2003) chamada de cidade compacta (fase que abrange toda a época colonial até o ano de 1820) e que tem, como características, uma marcada relação centro-periferia e um desenvolvimento em forma de meia lua no caso das cidades se localizarem à beira do rio ou do mar.

A história da cidade de Ilhéus começou no ano de 1534 quando foi criada, pelo grande capital Estatal (o reino de Portugal), a Capitania de São Jorge dos Ilhéus (Figura 9) com o intuito de povoar e administrar este território. Este capital, por sua vez, doou ao mediano capital -representado em Jorge de Figueiredo Correia- a Capitania no intuito de que foram utilizados os recursos deste último no desenvolvimento econômico e social desta divisão do território colonial. Uma Capitania com grandes dimensões que, segundo Andrade (2003), tinha 50 léguas de costa indo até o meridiano do Tratado de Tordesilhas e compreendendo o atual município de Salvador, o estado de Goiás e o Distrito Federal de Brasília.

O fato das Capitanias serem doadas ao mediano capital pelo reino de Portugal demonstrou a falta de interesse direto por parte do Estado de Portugal no território brasileiro⁴⁸, mas também a importância de que o mediano capital português fosse quem exercesse o domínio perante a ameaça de invasores, em um período onde as colônias americanas se constituíam nos novos celeiros dos Estados europeus. Mesmo assim, o donatário não viajou à Capitania enviando, no seu lugar, o capitão espanhol Francisco Romero (no ano de 1535) ao novo mundo. Sendo este último quem fundou, no alto do Outeiro de São Sebastião e na foz do rio Cachoeira, a Vila de São Jorge dos Ilhéus (BARBOSA, 1994). O donatário Figueiredo distribuiu sesmarias dentro de sua Capitania a várias personalidades (mediano capital) portuguesas entre elas Mem de Sá, que mandou construir o engenho de açúcar chamado de Santana.

⁴⁸ Para analisar as causas deste fato, consultar as obras de Vitorino Magalhães Godinho: *Os Descobrimentos e a Economia Mundial* (1981) e *Les finances de l'État portugais des Indes orientales: 1517- 1635* (1982).

Um engenho que funcionava, segundo Marcis (2000), com energia hidráulica, se constituindo no centro econômico da Capitania.

Figura 9 - Localização da Capitania de São Jorge dos Ilhéus

Fonte: Cintra, 2013⁴⁹.

⁴⁹ Note-se o fato deste autor, Doutor em Engenharia civil e Urbanismo e professor do Museu Paulista, ter feito uma redefinição dos limites das Capitânicas hereditárias; uma redefinição que deu como resultado o mapa apresentado acima. No entanto, é preciso aclarar o fato da inclusão do mencionado mapa neste trabalho não busca iniciar uma discussão sobre o tema, mas simplesmente apresentar a localização dos limites da Capitania de São Jorge dos Ilhéus na atual divisão territorial do Brasil; uma localização que não tem mudado a delimitação apresentada nos mapas clássicos.

O primeiro desembarque em Lisboa de açúcar produzido na capitania de Ilhéus ocorreu em 1550 (COELHO-FILHO, 2001), fazendo com que a economia da Capitania de Ilhéus fosse inserida oficialmente no capitalismo mercantil da época como produtora de produtos agrícolas. Isto, de acordo a um sistema já estabelecido com êxito pelos portugueses nas suas ilhas atlânticas.

Os portugueses insistiam no cultivo da cana-de-açúcar, pois este era o projeto primordial do colonizador português: produção para exportação, aproveitando um mercado em plena expansão; uma vez que o litoral era visto como área adequada ao cultivo da cana, a Capitania dos Ilhéus certamente não escaparia a este paradigma inicial. (HEINE, 2004, p. 18)

Neste contexto, seis anos após o primeiro desembarque a vila transformou-se em freguesia (ou paróquia) em 1556. Assim, o caráter religioso da colonização do território brasileiro teve expressão na divisão do território e na hierarquização dessas novas divisões. A denominação de uma vila como freguesia representava investimento direto da igreja católica nessa vila e, conseqüentemente, nas suas formas e funções. Isto tendo em vista a igreja católica como sendo parte do grande capital com poder na estrutura econômico-administrativa do reino do Portugal e de suas colônias.

A inserção progressiva da economia da Capitania no capitalismo mundial fica clara pelo fato da Capitania, quatorze anos após o primeiro desembarque (em 1564), contar com oito engenhos de açúcar em plena produção (SCHWARTZ, 1988); uma inserção que ocorreu em um contexto de confrontos sociais entre colonos e indígenas que fez com que diminuísse a produção de açúcar desde meados deste século (BARBOSA, 1994). O açúcar se constituindo no produto que promoveu a colonização do território da Capitania definindo um modelo agrícola baseado na monocultura para exportação, nos latifúndios e na utilização intensa de mão-de-obra escrava (MARCIS, 2000). Este modelo agrícola, mantido ao longo do período colonial e no qual a igreja teve um papel principal⁵⁰, não só servindo às necessidades do

⁵⁰ Um evento que mostra a ingerência na preservação deste modelo latifundista de monocultivo colonial por parte da igreja tem a ver com o fato dos padres jesuítas administrarem o engenho Santana desde a segunda década do século XVII e até meados do século XVIII (MARCIS, 2000). Neste período, segundo o mesmo autor, os jesuítas empreendendo melhorias na produção do engenho e adquirindo escravos africanos recuperando o prestígio do engenho.

mercado externo, mas o mercado da capital do Brasil da época: Salvador, com produtos agrícolas como a mandioca. O modelo agrícola baseado no monocultivo do açúcar sendo, a partir do início de século XVII, possível de se manter (além dos preços do produto no mercado) pela inovação tecnológica que fez com que fosse introduzida a moenda de três tambores verticais entre 1608 e 1612 (SCHWARTZ, 1988). Isto salienta o fato dos avanços tecnológicos na lavoura açucareira terem propiciado a continuação histórica (mesmo em períodos de declive da atividade pelos confrontos sociais) de um modelo econômico produtivo o que, por sua vez, propiciou a estagnação das formas e funções urbanas na freguesia de Ilhéus pelo caráter eminentemente rural do modelo.

Já em meados do século XVIII, como menciona Mahony (2007), as autoridades coloniais, os jesuítas e os imigrantes europeus introduziram outro cultivo: o cacau. Isto, no contexto de dois acontecimentos históricos: o primeiro, o declínio das capitâneas hereditárias como divisão territorial do Brasil que fez com que o território voltasse às mãos do Estado (reino de Portugal). Destarte, a Capitania de Ilhéus entrou a formar parte da Capitania da Bahia como Comarca, mantendo como sede a vila de Ilhéus. E segundo, o início da primeira revolução industrial, na qual se deu uma mudança extraordinária na produção e transporte de mercadorias no comércio mundial: a mecanização. O grande capital representado pelo Estado e pela igreja, assim como o mediano capital representado pelos empresários estrangeiros introduziram o cultivo de cacau cuja demanda aumentava no mercado mundial. E, concomitantemente, a produção da cana-de-açúcar diminuía desde a segunda metade do século XVII pelo fato das colônias europeias na Ásia entrarem a competir com a produção do Brasil, mas também, como menciona Furtado (2007), pelo aumento do preço dos escravos e o deslocamento de mão-de-obra especializada para a exploração de outro produto apetezido pelo mercado europeu: o ouro.

Neste jogo de oferta e procura no nível mundial, facilitado pela mecanização dos meios de produção e transporte, entrou o cultivo de cacau produzido no Brasil antes do ano 1800, período no qual os agricultores da Bahia começaram a exportação de cacau em pequenas quantidades (MAHONY, 2007). A monocultura latifundista para o consumo externo (tanto dentro como fora do Brasil) da cana-de-açúcar e do cacau (entre outros)

marcou o desenvolvimento da vila na colônia. Este desenvolvimento econômico marcadamente rural fez com que as formas e funções urbanas da vila tivessem poucos avanços neste período. Dito isto, a função mais importante da vila de Ilhéus sendo a portuária se constituindo no ponto de escoamento dos produtos agrícolas cultivados na capitania; função que, paradoxalmente, não tinha uma forma construída. O porto era um local que, por sua localização geográfica, era utilizado pelas embarcações, mas este local não tinha uma forma estabelecida; isto fazendo com que a função precedesse a forma. Neste período poder-se-ia dizer que a vila não tinha um porto (função), o porto tinha uma vila.

Uma vila cujas formas urbanas representativas na época colonial foram construídas pelo grande capital da igreja⁵¹ (Figura 10): a Igreja Matriz de São Jorge (inaugurada em 1556); a Igreja de Nossa Senhora da Vitória (1560); e a Capela de São Sebastião, construída já em meados do século XVIII (1765). A igreja Matriz de São Jorge, inaugurada no mesmo ano da vila se constituir em freguesia, ficando a um quarteirão da beira do mar; enquanto a igreja de Nossa Senhora da Vitória localizada no outeiro da Vitória a poucos metros da primeira (400m aproximadamente)⁵². A construção da capela de São Sebastião, localizada no sopé do outeiro de São Sebastião, fez com que se constituísse, de fato, um triângulo urbano no centro da freguesia de Ilhéus, delimitado pelas três construções religiosas.

Além destas formas com funções religiosas encontrava-se uma forma característica na fundação de povoados à beira do mar da época: o Fortim de Santo Antônio. Dito isto, nesta primeira fase do processo de urbanização as formas urbanas da vila de São Jorge dos Ilhéus tinham uma funcionalidade religioso-administrativa e de defesa; funcionalidade religiosa explicada pelo fato da igreja exercer predominantemente o domínio e administração na vila neste período e que tinha o adro (o espaço desocupado entre a igreja e as casas da proximidade) como elemento tradicional do planejamento urbano português.

⁵¹ Isto pelo fato dos engenhos ficarem além da vila, enquanto o porto ser mais uma função dada pela geografia (e aproveitada pelos portugueses) do que uma forma construída formalmente.

⁵² A localização destes prédios religiosos lembra as formas dadas pelos portugueses à cidade de São Salvador da Bahia desde o ano de 1549 na qual, tendo em conta o relevo, se consolidaram uma cidade baixa e uma cidade alta, cada uma com suas igrejas, existindo uma divisão social do trabalho entre as duas cidades.

Figura 10 - Planta da cidade de Ilhéus com os corpos da primeira e da segunda fase

Fonte: Base cartográfica IBGE 2010. Elaborado por Jiménez (2018). **Pontos** em ordem cronológica: 1. Igreja Matriz. 2. Igreja da Vitoria. 3. Capela de São Sebastião.

Dito isto, estas primeiras formas urbanas foram conformando, aos poucos, um traçado semi-ortogonal enxergado claramente na primeira metade do século XVIII e que poderia ser explicado pelo papel da igreja na fundação da vila. Uma igreja que organizava os espaços urbanos seguindo os preceitos contidos no Concílio de Trento (1545-1563) no referente aos lugares nos quais localizar os edifícios religiosos, assim como também seguindo os preceitos de São Tomas de Aquino. Isto tendo em vista o fato das reformas do marques do Pombal, entre elas o traçado ortogonal da cidade, terem sido estabelecidas só até a segunda metade do mesmo século (1750-1777).

Nesta lógica, é possível enxergar o fato das formas urbanas da vila se adaptarem ao relevo: um relevo que tem como característica os outeiros de São Sebastião (ao sul) e da Vitoria (ao norte) em meio dos quais se encontra uma pequena planície onde se localizaram as primeiras formas urbanas (Figura 11).

Figura 11 - São Jorge dos Ilhéus, primeira metade do século XVIII.

Fonte: Biblioteca Nacional apud Da Silva, 2007.

4.1.2 A cidade setorial

A segunda fase de urbanização da cidade da América Latina mencionada por Borsdodrf (2003) chama-se de cidade setorial (1820-1920); um período marcado, segundo o autor, pela migração de comerciantes, industriais, artesãos e agricultores europeus, por uma economia exportadora de bens de consumo não duráveis e pelo aumento de áreas para a classe alta e o estabelecimento das primeiras indústrias em áreas específicas das cidades.

O século XIX iniciou com a crise da economia da Bahia produto, entre outros fatores, da diminuição dos preços no mercado mundial da cana-de-açúcar e do algodão. Neste contexto, o cultivo do cacau revitalizou a economia baiana pelas receitas arrecadadas produzindo a expansão da lavoura no território e o aparecimento de vilas e povoados (GARCEZ; FREITAS, 1979). Para Barbosa (1994) o ano de 1822 marcou um novo impulso da atividade cacauera pelo fato de imigrantes alemães se estabelecerem, em um começo, à margem esquerda do rio Cachoeira onde fundaram a Colônia de São Jorge;

uma migração constante no decorrer do século XIX que fez com que cinquenta e três anos depois (1875) contaram-se, segundo Filho (1976), quatrocentos alemães em Ilhéus. A localização desta Colônia sendo exemplo de uma segregação sócio- espacial, entendida como o agrupamento ordenado e característico (distribuição espacial) de uma população produto de interesses econômicos (preço da terra) ou sentimentais (mesma raça, mesmos interesses) (PARK, 1916). Tendo em vista isto, poder-se-ia pensar que esta segregação não foi pela usura nos preços da terra, mas uma resposta normal perante um país e uns costumes diferentes. Este ponto pode se fundamentar no fato salientado por Heine (2004) de que a partir de meados do século XIX o governo nacional, no seu afã de povoar o território, promulgou uma lei estabelecendo a venda (a preços irrisórios) como forma legal de alienação de terra pública; mesmo quando “as pessoas recusavam as terras por não terem o que fazer com elas” (HEINE, 2004, p.24).

Migrantes suíços, belgas, franceses, poloneses e austríacos também se assentaram no sul da Bahia neste período, como salienta Filho (1976). Dentro das causas desta migração ao novo mundo HEINE (2004) destaca a concentração da terra cultivável nas mãos da aristocracia agrária europeia assim como a complexa reordenação do mercado de trabalho nas áreas urbanas. Sendo não só homens aventureiros à procura de fortuna os que chegaram a Ilhéus, mas famílias inteiras na busca das oportunidades que seus países de origem não ofereciam. Segundo Campos (1981), alguns deles eram ferreiros, padeiros, relojoeiros, alfaiates, carpinas e maquinistas que tinham ferramentas e meios para se estabelecerem. Nesta segunda metade do século XIX outros migrantes, desta vez sergipanos, formaram um povoado comercial que servia como lugar de passo para os viajantes que saíam de Ilhéus e tinham como destino Vitória da Conquista: o povoado de Tabocas (conhecido posteriormente como Itabuna).

Neste período foi construída a ponte do canal de Itaípe (1862), a primeira ponte de Ilhéus localizada ao norte da vila. Esta ponte permitiu a comunicação com o norte do território, se constituindo na primeira forma formalmente construída com funções de comunicação. O canal de Itaípe foi construído na primeira metade do século XIX (1835) e comunicou o rio Almada com o rio Fundão permitindo levar a produção agrícola diretamente ao porto no

rio Cachoeira fazendo com que, de fato, a cidade de Ilhéus se convertesse em uma ilha, tendo como limites os rios Almada, Fundão, Cachoeira e o oceano Atlântico.

No decorrer do século XIX o avanço das técnicas de processamento do cacau em chocolate na Europa, que produziu um aumento da sua demanda, fez com que aumentasse a importância do cultivo de cacau na economia da vila de Ilhéus fazendo com que, no final desse século, se constituísse no produto dominante. Esta importância econômica da vila de Ilhéus no contexto estadual e nacional, no período do capitalismo industrial, fez com que fosse convertida em cidade pela Lei Provincial n. 2.187 de 1881. Assim, inserindo oficialmente a vila de Ilhéus no aparelho burocrático do Império do Brasil (grande capital) da época. Isto sendo, segundo o pensamento weberiano, produto da economia de mercado pelo fato do estabelecimento da organização burocrática, em um território, ter como objetivo principal a arrecadação de impostos.

Já no contexto da Constituição federal de 1891, que reconheceu o Brasil como uma República, o estado da Bahia criou as Delegacias de Terras (Lei 198 de 1897) seguindo com o processo de regularização da posse da terra iniciado com a Lei de Terras de 1850 e que reconheceu as terras devolutas como propriedade do Estado. A criação desta instituição foi um empecilho para os migrantes os quais não tinham acesso a crédito agrícola porque não ostentavam a posse da terra. Isso fez com que se endividaram com os grandes fazendeiros e logo com os comerciantes exportadores de Salvador interessados no ganho no financiamento da produção e também no comércio, transformando a renda do camponês em lucro mercantil (FALCÓN, 1995). Depois da construção do porto de Ilhéus (1926), que permitiu a exportação direta do cacau, empresas exportadoras passaram mais diretamente a atuar na região estabelecendo filiais e oferecendo melhores preços aos produtores com a compra antecipada da safra (DINIZ, DUARTE, 1983). Nesta lógica, o mediano capital brasileiro e o mediano capital estrangeiro começavam sua expansão em todo o processo produtivo do cacau; uma expansão que continuou e se aprofundou com a chegada em Ilhéus do Banco de Crédito Hipotecário (1905) e do Banco do Brasil (instalado em Ilhéus em 1917 e em Itabuna em 1924). Estes bancos limitavam o acesso ao crédito para os

pequenos produtores principalmente porque não tinham a posse da terra. Isto fez com que continuaram contraindo dívidas com o crédito especulativo cujas taxas de juros eram muito altas comparadas com o crédito dos bancos (GARCES; FREITAS, 1979); um crédito especulativo liderado pelos grandes fazendeiros os quais tinham acesso ao crédito dos bancos e emprestavam o dinheiro aos pequenos produtores.

Isto aconteceu no início do século XX período no qual o cultivo de cacau constituiu-se no produto principal da economia do sul da Bahia até o ponto de se tornar em 1904, segundo Sales (1981), no primeiro produto de exportação da Bahia e o principal suporte regional⁵³. A progressiva importância econômica deste cultivo, nas primeiras três décadas do século XX (Tabela 3), sobre a cidade de Ilhéus e o sul da Bahia, fez com que neste período as formas e funções urbanas começaram a mudar depois de um longo período colonial de letargo⁵⁴. Esta mudança foi promovida pelo mediano capital estrangeiro em parceria com o capital local em um cenário no qual a base econômica continuava sendo a mesma da época colonial: a produção e exportação de produtos agrícolas.

Tabela 3 - Produção cacauera, primeiras décadas do século XX

Período	Toneladas
1900-1909	199.636
1910-1919	372.768
1920-1929	611.002

Fonte: GARCEZ; FREITAS, 1979.

Contudo, a mecanização, fez com que se abrisse o leque de possibilidades nas quais um mesmo produto podia se utilizar (assim como a rapidez com a qual o produto chegava a seu destino final) incrementando, desta maneira, a sua procura. Este aumento na procura do cacau, fruto do

⁵³ Outros autores como Rocha (2008) mencionam o fato do cacau se constituir no produto principal da economia do sul da Bahia desde o final do século XIX.

⁵⁴ Este período de letargo não se constituindo em um fundamento do pensamento, defendido por autores como Lefebvre (2001), de que o urbano surge com a industrialização, mas simplesmente sendo um período no qual a morfologia urbana da vila não teve maiores mudanças pelo fato da simplicidade nas suas funções: uma vila que servia de porto para a exportação de mercadorias.

avanço das tecnologias (primeira revolução industrial) e de seu aprimoramento (segunda revolução industrial), fez com que as formas da cidade de Ilhéus mudassem mesmo quando as funções continuassem sendo quase as mesmas.

Neste contexto, o governo estadual promulgou o Decreto 228 de 1904 realizando a concessão para a construção de uma ferrovia ligando os municípios de Ilhéus e Vitória da Conquista⁵⁵; concessão que foi ganha por Bento Berilo de Oliveira⁵⁶ e depois transferida à firma Oliveira, Carvalho e Cia pelo Decreto 332 de 1905 (SILVEIRA, 2002). Esta firma foi vendida à empresa inglesa The State Of Bahia South Western Railway Company Limited fazendo, de fato, com que se unissem o mediano capital inglês e brasileiro na construção da primeira obra de conexão da região. O primeiro trecho desta obra, entre a cidade de Ilhéus e a povoação de Itabuna, foi iniciado em 1905 pela empresa inglesa sendo terminado em 1913 com uma extensão de 59 quilômetros. Segundo Giesbrecht (2013), a ferrovia Ilhéus-Vitória da Conquista nunca chegou a esta última cidade pelo fato dos ingleses estarem satisfeitos com o dinheiro que arrecadavam com o tramo já construído. Isto mostra claramente o fato das novas formas construídas neste período na cidade de Ilhéus, e na região sul da Bahia, responderem aos interesses estrangeiros e do capital privado brasileiro e não a políticas públicas de integração regional do Estado brasileiro.

A primazia do interesse privado sobre o interesse público fica clara também no processo de emancipação do distrito de Tabocas (Itabuna) do município de Ilhéus em 1910. Segundo Silveira (2002) os coronéis tinham duas vertentes políticas, os Adamistas vinculados ao Partido Republicano Federal, descendentes da elite colonial, e os Pessoístas vinculados ao Partido Constitucionalista e que tinham logrado sua riqueza com o cultivo do cacau. Uma facção deste último grupo habitante do distrito de Tabocas, liderada pelo coronel Firminio Alves, impulsionou a emancipação indo de encontro com os

⁵⁵ Cidade com uma localização estratégica no Estado da Bahia, entre o litoral e o sertão baiano, que fez com no início do século XIX constituía-se como passagem para o gado trazido pelos tropeiros de Minas Gerais que iam em direção ao litoral (IBGE, 2013). O crescimento da sua importância econômica fez com que fosse convertida em cidade em 1891 e que nas primeiras décadas do século XX já fosse uma cidade com uma atividade comercial importante.

⁵⁶ Bento Berilo de Oliveira coronel e empresário do cacau. Os coronéis sendo grandes proprietários de terras que tinham o poder econômico e político e o defendiam incluso com o uso da força. Para conhecer mais consultar a obra de Gustavo Falcón intitulada Os Coronéis do Cacau (1995) e a obra de Maria Luiza Heine intitulada Jorge Amado e os Coronéis do Cacau (2004).

Adamistas e com os Pessoistas de Ilhéus (SILVEIRA, 2002). Esta emancipação, propiciada pelo aumento na importância econômica do distrito, fez com que começaram a mudar as relações de poder entre Ilhéus e Itabuna.

Imagem 1 - Vista de estação da ferrovia Ilhéus-Itabuna. Ilhéus, 1914

Fonte: Zehntner, 1914.

Neste período de crescimento econômico de início de século outro capital privado, a igreja católica, fez evidente o seu interesse pelo aumento da importância econômica da região. Dito isto, a cidade de Ilhéus foi convertida em Diocese (1913) pelo papa Pio X, desmembrando-a da Arquidiocese de Salvador de Bahia. A criação da Diocese de Ilhéus, assim como da freguesia de Ilhéus (em 1556), mostra claramente o interesse econômico da igreja católica no território no decorrer histórico. Um interesse que tinha o mesmo objetivo da divisão do território feita pelo Estado: o estabelecimento de uma burocracia encarregada da administração e arrecadação de impostos, chamados pela igreja de dízimos. Uma igreja católica que tinha perdido muito de seu poder no momento da Constituição de 1891 ter estabelecido a separação do Estado e da igreja, fazendo com que procurasse o apoio das elites regionais. Esta Diocese encontra-se localizada, na atualidade, ao norte da microrregião de Ilhéus- Itabuna, no Estado da Bahia no nordeste do Brasil (Figura 12).

Figura 12 - Microrregião de Ilhéus-Itabuna e Diocese de Ilhéus no Estado da Bahia

Fonte: Base IBGE 2010. Elaborado por Jiménez (2018).

A integração regional e o progresso econômico da cidade (assim como suas formas) não sendo o objetivo final do capital privado, mas um produto secundário no contexto do capitalismo financeiro da época. Dito isto, neste período de início de século a estrutura urbana da cidade de Ilhéus (o universal) teve profundas mudanças, pelo fato de ocorrer o que Campos (1981) chamou de uma remodelação da cidade com o alinhamento e o calçamento de ruas e praças. Uma remodelação de iniciativa pública (tendo em conta que o poder local estava nas mãos dos coronéis) fazendo com que a cidade tivesse, em 1915, 22 ruas e 8 praças (CAMPOS, 1981). A inauguração da ferrovia Ilhéus-Itabuna em 1913, assim como a chegada da energia elétrica em 1911, faz possível inferir o fato de a remodelação responder às pressões (mudanças) que sobre as formas e funções urbanas começava a exercer a superestrutura. Neste contexto foram construídos o Palácio do Paranaguá (1907) sede da prefeitura municipal, o hospital São Jose (1913), o prédio da agência do Banco

do Brasil (1917) e o convento de Nossa senhora da piedade⁵⁷ (1918) entre outras formas criadas pelos atores econômicos (Figura 13).

Neste período a bonança econômica trazida pela demanda mundial do cacau traduziu-se na construção de majestosas casas dos coronéis entre as que se podem contar: o palacete do coronel Misael Tavares (1914) localizada ao lado da igreja Matriz de São Jorge, a casa do coronel Ramiro Idelfonso (1918) localizada próxima da estação ferroviária da cidade e a casa do coronel João Amado de Farias (1920), atual casa museu do filho, o famoso escritor Jorge Amado. Da mesma maneira, no ano de 1920, foi inaugurado o bar Vesúvio propriedade de migrantes italianos. A importância desta forma urbana radica na sua localização em frente do adro da capela de São Sebastião fazendo com que, de fato, estabeleceria-se um centro social e religioso. Isto se consolidou na década de 1930 com a inauguração do Teatro de Ilhéus (1932) localizado ao lado do bar Vesúvio, se constituindo no centro cultural da cidade na primeira década do século XX.

Neste contexto de investimento em formas urbanas, dois anos antes da inauguração da ferrovia Ilhéus-Itabuna iniciaram as obras de construção do Porto de Ilhéus (1911) na Bahia do Pontal. E, da mesma maneira como ocorreu com o contrato da ferrovia, o contrato do porto foi concedido a Berilo de Oliveira.

O Senhor Bento Berilo de Oliveira firmou com a Intendência Municipal, em 6 de abril de 1911, o contrato de construção do porto, mediante o seguinte: uso e gozo por espaço de 90 anos, juros a 6% ao ano. Obrigações: construir um cais, aterro e ponte no porto da cidade; construir um mercado; construir dois grandes armazéns para serem alugados [...] (BARROS, 2004, p.99)

E mais uma vez, o contrato foi transferido (1924) para uma empresa, desta vez a Companhia Industrial de Ilhéus cujo presidente era Berilo de Oliveira (Decreto nº 16.544), fazendo com que se continuasse uma dinâmica na qual o Estado brasileiro criava um marco legal que permitia à empresa privada com capital estrangeiro se apropriar das iniciativas de comunicação regional.

⁵⁷ Cujá capela foi construída em 1929.

Figura 13. Planta da cidade de Ilhéus com os corpos da segunda fase.

Fonte: Base cartográfica IBGE 2010. Elaborado por Jiménez (2018). **Pontos** em ordem cronológica: 1.Palácio da prefeitura; 2.Porto de Ilhéus; 3.Estação ferroviária; 4.Hospital São Jose; 5.Palacete do coronel Tavares; 6.Banco do Brasil; 7.Convento da Piedade; 8.Casa coronel Idelfonso; 9.Casa coronel de Farias; 10. Bar Vesúvio.

Neste contexto de início de século XX, segundo Diniz; Duarte (1983), ocorreu a formação da região cacauera da Bahia. Isto tendo em vista o fato da região, segundo os autores, ser um processo histórico de formação de uma base econômica na qual se estabelece uma estrutura social; base econômica que, no caso da região do sul da Bahia, se formou ao redor do cultivo de cacau instaurando-se uma ordem socioeconômica que tinha aos coronéis como possuidores do poder. Um poder que, devido aos conflitos internos entre os Adamistas e os Pessoaistas ficou restrito ao âmbito regional (SILVEIRA, 2002).

Por sua vez, a vida político-administrativa de Girardot começou em meados do século XIX pelo fato de ter se fundado como distrito paroquial em 1852 em um período de auge na criação de cidades na Colômbia que, segundo Zambrano; Bernard (1993), ocorreu entre os anos de 1840 e 1860 produto do surgimento do cultivo de café em zonas temperadas. Este período de auge na criação de cidades coincidiu com o período de crescimento contínuo da

economia colombiana (1850- 1880), mencionado por Kalmanovitz (2010) produzido, entre outras razões, pela eliminação da escravidão, a expansão da fronteira agrícola e a eliminação do monopólio do Estado no cultivo de tabaco e na navegação dos rios da Colômbia.

Assim, a fundação de Girardot como distrito paroquial deu-se no contexto da inserção do Estado Colombiano no capitalismo industrial com o papel exclusivo de exportador de matérias primas. Nesta lógica, a fundação de novos centros povoados servia de duas maneiras à superestrutura: primeiro, pelo fato de ser estabelecido o domínio do Estado em um território afastado com o intuito de estabelecer atividades de produção e comercialização de produtos agrícolas; e segundo, porque estes novos centros povoados acolheriam uma população (mercado) com necessidades próprias de uma sociedade capitalista. Neste contexto, o surgimento do cultivo de café em áreas temperadas fez com que o distrito paroquial de Girardot adquirisse importância pela sua localização estratégica (à beira do rio Magdalena) como passo obrigatório entre o centro do país e as regiões de cultivo do café no sul-oeste.

No entanto, só quatorze anos após sua fundação como distrito paroquial⁵⁸ foram construídas formalmente as primeiras formas urbanas (1866), sendo estas a paroquia de São Miguel e a praça da Constituição as quais ficaram três quarteirões longe da beira do rio, com um traçado semi-ortogonal. Este traçado, no qual se inserem as primeiras formas de Girardot, mostra a tentativa de manutenção do traçado tradicional das formas urbanas trazidas pelo Reino da Espanha à América mesmo após a Independência do país. Dito isto, e tendo estabelecidos os diferentes contextos nos quais foram fundadas as duas cidades, é possível comparar o traçado semi-ortogonal das primeiras formas da cidade de Girardot e das primeiras formas da cidade de Ilhéus. Além disto, ambos os traçados, mesmo tendo que se adaptar ao relevo, conservam as tradições religiosas (a igreja com uma praça no caso espanhol e o adro da igreja no caso português). Tendo em vista o fato de a praça ser uma forma urbana típica das colônias espanholas na América (acompanhada sempre por uma igreja) e que, além de ser um espaço aberto possível de se utilizar em celebrações religiosas, se constituía no centro social e econômico de um

⁵⁸ Fato que exemplificou, como no caso de Ilhéus, o poder da igreja católica da época na divisão e domínio do território nacional.

povoado desde o qual se dividia o território em quarteirões. Nesta lógica, a praça de Girardot se constituindo em uma forma com importância própria diferente do adro que acompanhava a primeira igreja de Ilhéus.

No ano de 1881, devido ao aumento da navegação a vapor (o primeiro barco chegou a Girardot em 1875), o governo nacional, no intuito de exportar produtos como o café e o tabaco pelo porto de Barranquilla no Oceano Atlântico (cidade que fica na foz do rio Magdalena), iniciou a construção da ferrovia entre Girardot e o povoado de Facatativa. Isto, no intuito de comunicar à cidade de Bogotá (devido ao fato da cidade de Facatativa ficar próxima da capital) com o rio Magdalena e, desta maneira, com o mercado mundial em uma dinâmica econômica tanto de exportação de produtos agrícolas quanto de importação de produtos manufaturados. Este fato caracterizou, desde o início da sua fundação, as formas e funções urbanas de Girardot. A proximidade do povoado com a capital do país fez com que tivesse uma função comercial permanente sendo o ponto desde o qual não só se realizava o escoamento de produtos agrícolas, mas o ponto ao qual chegavam mercadorias destinadas ao mercado da capital. Isto, em contraste com o papel do povoado de Ilhéus o qual, desde sua fundação e até finais do século XIX, teve como única função ser o ponto de embarque de produtos agrícolas destinadas ao mercado internacional.

A necessidade de comunicação entre o centro e o sudeste do país também fez com que, no ano de 1882, se iniciasse a construção da primeira ponte pênsil⁵⁹ chamada de ponte Real sobre o rio Magdalena comunicando a paróquia de Girardot (localizada no Estado de Cundinamarca) com o povoado conhecido como Flandes (localizado no Estado de Tolima) e que foi terminada dois anos depois (Imagem 2). Esta forma urbana (linear) foi a primeira em comunicar diretamente a paróquia de Girardot com o sul do país permitindo o transporte de pessoas e mercadorias sem ter que atravessar o rio Magdalena de canoa.

⁵⁹ Esta forma urbana, definida como um tipo de ponte sustentada por um sistema de cabos, foi inaugurada em 1884, mas caiu no ano de 1963 devido à falta de manutenção. Isto sendo um exemplo do impacto do Estado (grande capital) nas formas urbanas quer por sua ação sobre elas quer por sua inação sobre elas.

Imagem 2 - Ponte Real no ano de 1929

Fonte: Asojuntas, Girardot, 2013.

Neste contexto econômico, baseado na exportação agrícola, se iniciou uma relação socioeconômica entre a paróquia de Girardot e dois povoados: Flandes e Ricaurte. Com o primeiro pelo fato de se encontrar na rota entre Girardot e o sul-oeste do país; e com o segundo, pelo fato de Ricaurte ter grandes cultivos de tabaco que precisavam do porto de Girardot para serem transportados pelo rio Magdalena. O povoado de Ricaurte tinha um pequeno porto (a função de porto, mas não a forma), porém de pouca profundidade pelo que sua atividade era limitada. O porto de Girardot, na realidade, também não era uma forma urbana, mas uma função dada pela geografia e aproveitada pelo homem. O chamado porto de Girardot era simplesmente o local, à beira do rio, ao qual chegavam as embarcações, não se podendo dizer que as embarcações aportavam nele porque isto sugeriria que existia alguma forma formalmente construída. Esta mesma situação aconteceu em Ilhéus até que foi construído o porto da baía do Pontal no início de século XX.

A Guerra dos Mil Dias (1899-1902), um conflito bélico no nível nacional, ocasionou grandes migrações de pessoas das áreas rurais aos centros povoados no país. Neste contexto, Girardot recebeu grande quantidade de população deslocada o que fez com que seu crescimento populacional se consolidasse logo após um período de crise econômica cafeeira (1897-1898) e

de crise social depois da guerra. Isto exemplifica o fato, mencionado por Gibbs; Martin (1962), da urbanização dos países subdesenvolvidos não estar ligada diretamente ao crescimento econômico. Neste caso, mesmo quando o centro povoado de Girardot criou-se formalmente em um período de crescimento econômico do Estado colombiano, em meados de século XIX, a sua consolidação se deu em períodos de crise econômica e social no nível nacional. Isto fica claramente estabelecido tendo em conta o fato do aumento populacional de Girardot no período 1886-1905 ter sido de 169%, ou seja, depois do período de crescimento econômico contínuo da economia colombiana (1850-1880) e durante a crise cafeeira e o conflito civil colombiano.

O crescimento de 169% fez a população aumentar de 2.163 habitantes em 1886 a 5.810 em 1905 (BETANCOURT, 1996). Nesta lógica, o processo de consolidação de Girardot como centro povoado deu-se em períodos de crise no nível nacional enquanto o mesmo processo ocorreu em Ilhéus em períodos de bonança econômica regional. No entanto sendo preciso ter em conta também o fato da cidade de Ilhéus ter recebido migrantes nordestinos que fugiam de condições precárias produto da seca no final do século XIX o que faz com que também uma crise, desta vez de uma região específica do Brasil, colaborasse com a progressiva consolidação de Ilhéus como centro povoado. Destarte, nestes dois casos estudados, as crises consolidam-se como elementos fundamentais na migração campo-cidade e, portanto, na consolidação das cidades.

Depois do conflito civil o Estado colombiano aliou-se à igreja católica no intuito de impulsionar a economia do país (CINEP, 1998) continuando com a construção de ferrovias e a navegação pelo rio Magdalena, assim como estimulando novos cultivos (como o algodão e o arroz) e subvencionando as exportações de café. Este fato, junto com a celebração da primeira feira nacional de gado (1908) e a finalização da ferrovia Girardot-Facatativa (1909), mostra claramente o impacto das políticas nacionais (tanto do Estado quanto da Igreja) na morfologia funcional de uma cidade voltada às atividades pecuárias e agrícolas como era Girardot nesse momento. Na cidade realizava-se a comercialização e processamento de produtos agrícolas. Produtos da atividade agrícola e pecuária chegavam à cidade proveniente do centro e do sul do país para serem comercializados ou simplesmente para serem

transportados em barco ao seu destino final. Nesta lógica, pode-se entender o caráter eminentemente urbano da cidade desde seus inícios; uma relação de prevalência do urbano sobre o rural na dinâmica de Girardot que contrasta com a prevalência do rural sobre o urbano na dinâmica de Ilhéus desde seus inícios e até meados do século XX.

Neste mesmo período inaugurou-se a segunda ponte pênsil de Girardot (1907) chamada de Salsipuedes, desta vez sobre o rio Bogotá e comunicando a cidade com o povoado de Ricaurte localizado ao leste de Girardot. Nesta dinâmica socioeconômica, de inícios de século XX, foram inaugurados também os primeiros hotéis voltados para a atividade turística, sendo o primeiro deles o hotel⁶⁰ São German (1904) que ficava perto da estação ferroviária da cidade. A atividade comercial sendo impulsionada enormemente por uma população de migrantes estrangeiros que, desde finais do século XIX, tinha progredido dando à cidade-porto de Girardot, no início do século um ambiente internacional de culturas antigas especialmente mercantis (MARTINEZ, 1965). Desta maneira, podiam ser encontrados na cidade migrantes libaneses, alemães, estadunidenses, italianos, espanhóis, entre mais de vinte nacionalidades, dedicados à atividade comercial. Neste período foram fundadas as primeiras fábricas da cidade sendo as fábricas de moagem de café (desde 1911) e o Laboratório Escovar⁶¹ que fabricava produtos farmacêuticos (1917) as mais destacadas. Contando-se ademais, fábricas de gelo, refrigerante e fósforos; empreendimentos possíveis pela chegada da energia elétrica à cidade no ano de 1906. Estes empreendimentos sendo exemplos da indústria leve, um tipo de indústria que, em contraste com a indústria pesada, consome menos energia (e pelo conseguinte tem menos custos de produção) e precisa de menos espaço para se desenvolver (tendo menos impacto na morfologia das cidades, particularmente das pequenas e médias). As fábricas de moagem de café (e posteriormente de açúcar) assim como armazéns onde se guardavam mercadorias que saíam e entravam ao porto, localizaram-se nos quarteirões próximos ao porto ou à beira do rio (Imagem 3).

⁶⁰ O primeiro hotel do município foi o hotel Cisneros inaugurado no ano de 1884. Um hotel não voltado para a atividade turística, mas para o serviço de comerciantes e empresários tanto colombianos quanto estrangeiros. Este hotel, na atualidade, não existe como forma urbana.

⁶¹ Laboratório fundado por um migrante alemão e vendido depois ao colombiano Jose Maria Escovar quem o converteria em uma das principais fábricas de produtos farmacêuticos da Colômbia.

Imagem 3 – Fábrica de moagem localizada à beira do rio Magdalena (1932)

Fonte: Asojuntas, Girardot, 2013. Ao fundo, a ponte férrea (inaugurada dois anos antes) e o porto da cidade.

Neste mesmo período, a denominação de paróquia, que tinha Girardot desde sua fundação, foi substituída pela designação de município (1912) no contexto da Constituição centralista de 1886. E um ano depois (1913) foi construída a primeira praça de mercado da cidade ao redor da praça da Constituição, fato que fez com que o centro fundacional da cidade contasse com formas formalmente construídas com funções religiosas e comerciais⁶².

Além disto, a cidade rompeu com sua concentração populacional à beira do rio Magdalena e começou um processo de expansão para o leste e para o norte (Figura 14). Nos dois casos a expansão tendo como catalizador uma forma urbana linear: a primeira ponte pênsil comunicando Girardot e Flandes que produziu a conformação do bairro Buenos Aires, e a construção da ferrovia Girardot- Facatativa ao longo da qual se conformaram os bairros Centro, Sucre e Estação. Esta ferrovia (iniciada em 1881 e finalizada em 1909) pelo fato de comunicar a cidade de Girardot com o maior centro povoado do país (a capital da República) fez com que se iniciasse paralelamente ao transporte de mercadorias entre as duas cidades a recepção progressiva de grande quantidade de turistas de Bogotá tendo um impacto enorme na expansão da cidade. Este fato contrasta com o pouco impacto que teve a ferrovia Ilhéus-Itabuna na expansão urbana de Ilhéus.

⁶² Tendo em vista o fato do prédio da prefeitura não se localizar no centro fundacional, mas a três quarteirões da estação ferroviária da cidade.

Figura 14 - Planta da cidade de Girardot com os corpos da segunda fase

Fonte: Base cartográfica POT, 2011. Elaborado por Jiménez (2018). **Pontos** em ordem cronológica: 1.Primeira paróquia; 2.Praça da Constituição; 3.Ferrovia; 4.Ponte Girardot-Flandes; 5.Hotel São German; 6. Ponte Girardot-Ricaurte; 7.Trilhadora de Café;8. Praça de mercado. **Superfícies**: A. Bairros Esperança e Bons Ares; B. Bairro Centro; C. Bairro Sucre; D. Bairro Estação.

4.1.3 A cidade polarizada

A terceira fase do processo de urbanização da América Latina (1920-1970) chamada de cidade polarizada foi marcada, segundo Borsdorff (2003), pela migração interna campo-cidade, o aprofundamento da polarização entre o espaço dos ricos e o espaço dos pobres, o crescimento fora do perímetro urbano e pelo processo de substituição de importações.

Este período iniciou com a expansão da ação dos coronéis na região cacauera os quais, além de produzir, começaram a comercializar o cacau fazendo com que se desse a união da elite produtora com os comerciantes exportadores (FALCÓN, 1995). Neste contexto de expansão do mediano capital iniciou-se a construção da primeira estrada Ilhéus-Itabuna como

iniciativa privada em 1921. Uma forma urbana que seguiu, segundo Campos (1981), o traçado do primeiro caminho que uniu o povoado de Banco da Vitória e a vila de Cachoeira de Itabuna no início do século XIX, caminho conhecido como a Trilha do Banco. O coronel Virgílio Amorim formou, com outros coronéis e empresários da região, a empresa Auto Viação Sul Baiano S.A (SILVEIRA, 2002) com o intuito de construir uma estrada que comunicasse o litoral com o interior da região de cultivo de cacau. No entanto, foram recursos públicos (do governo municipal de Ilhéus) os que fizeram possível a conclusão da obra em 1928. Iniciou-se um lento, mas progressivo processo de construção de uma rede de estradas comunicando a cidade com a região cacauzeira. As estradas Ilhéus-Buerarema e Ilhéus-Itajuípe sendo exemplos dos empreendimentos tendentes a um melhor escoamento da produção cacauzeira iniciados na segunda metade desta década; empreendimentos que foram os primeiros passos para a posterior expansão da cidade ocorrida a partir da década dos anos 1970.

O início da construção de estradas comunicando a cidade com o norte, o oeste e o sul da região cacauzeira, na década dos anos 1920, fez com que se transportassem facilmente produtos agrícolas (o cacau sendo o dominante) e pessoas desde o interior até o porto da cidade. A construção desta incipiente rede de estradas dominada pelo fluxo de capital representado na riqueza advinda da produção de cacau, não representou o início da expansão urbana da cidade que, nesta época, estava ainda concentrada em uma área compreendida entre os outeiros de São Sebastião, da Vitória e o porto na foz do rio Cachoeira. Isto tendo em conta o fato da ferrovia Ilhéus- Itabuna, terminada em 1913, não ter maior impacto na expansão do espaço urbano da cidade pelo fato de ser uma forma construída e utilizada quase que exclusivamente para o escoamento do cacau enquanto as estradas, mesmo sendo construídas com o mesmo fim, podiam se utilizar para o deslocamento das pessoas por diferentes meios.

No final dos anos 1920, a Associação Comercial de Ilhéus⁶³ sendo presidente Hugo Kauffman⁶⁴ adquiriu, do coronel Ramiro de Araújo Castro, um

⁶³ Instituição fundada em 1912 pelo mediano capital e encarregada de inspecionar todo o cacau exportado a partir de 1926.

⁶⁴ Cidadão suíço nascido em 1876 e que chegou a Ilhéus em 1903.

terreno no qual foi construída a primeira usina de secagem, esterilização e beneficiamento do cacau em 1927 (DE SOUZA, 2008). Esta usina (chamada de Vitória)⁶⁵ foi o primeiro intento em processar⁶⁶ o produto cultivado na região no contexto do final da primeira etapa do processo de industrialização do Brasil sendo, como já foi comentado, uma etapa de crescimento de determinadas indústrias no país não contando-se com uma política pública de industrialização. Segundo Campos (1981) a construção da usina se deu no contexto do programa de incentivo à montagem de usinas de beneficiamento de cacau através de uma Lei municipal de 1927 que outorgava isenção de imposto por 10 anos. A criação da usina Vitória marcou, segundo Chiapetti (2009) um primeiro momento do processo de industrialização do cacau na Bahia (1927-1940). Neste período, caracterizado também pela criação da companhia Bhering em Salvador (1938) que produzia derivados do cacau, a capacidade de processamento sendo só de 2% em relação à produção total de amêndoas de cacau (CHIAPETTI, 2009).

A construção de fábricas em Ilhéus nas primeiras décadas do século XX ocorreu em um contexto no qual a cidade já se estava desenvolvendo (física e funcionalmente) assim como ocorreu com a construção de fábricas em Girardot, nas primeiras décadas do mesmo século. Nas duas cidades os empreendimentos industriais sendo exemplos da chamada de indústria leve. Tanto em Girardot quanto em Ilhéus a indústria leve sendo baseada na produção e transformação de produtos agrícolas, atividades características da cada uma das regiões nas quais se localizavam e do modelo agrícola-exportador dos respectivos Estados na época.

O anterior exemplifica o fato salientado por Hozelitz (1953) no qual se relativiza a relação industrialização-urbanização:

Apesar de existir uma alta correlação entre industrialização e urbanização, o desenvolvimento de povos e cidades não depende do estabelecimento prévio de indústrias, assim como as indústrias não tem que se localizar em cidades para poderem florescer. Historicamente, as cidades têm sido os sítios de aprendizagem e educação, elas têm sido os centros de organizações do governo e

⁶⁵ No final da década de 1970 a usina foi desativada e finalmente demolida na década de 2010.

⁶⁶ Tendo em conta o fato da usina se constituir como uma fábrica de chocolate porque as máquinas adquiridas eram aptas para cereais.

administrativas, e elas têm realizado a função de pontos de reunião religiosos e culturais⁶⁷ (HOZELITZ, 1953, p. 197).

O início da década de 1930 marcou a primeira vez que os empresários do cacau pediram formalmente a intervenção do Estado na atividade. Isto tendo em vista fatores como o envelhecimento das plantações, o esgotamento da fertilidade dos solos e a falta de conhecimento de técnicas de cultivo (CHIAPETTI, 2009). Esta intervenção tendo como resultado a criação, pelo governo federal, do Instituto do Cacau da Bahia (ICB) em 1931. Quase trinta anos após esta primeira intervenção, em 1956, ocorreu o que Ramos (1992) chama de reestruturação da atividade cacauzeira pelo fato da crise deste período (produto do baixo preço do cacau e do endividamento dos produtores) fazer com que os produtores procurarem novamente o apoio do Estado. Esta nova intervenção tendo como resultado a criação da Comissão Executiva para o Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) em 1957, órgão do governo federal adscrito ao Ministério da Agricultura.

Um ano antes da criação da usina Vitória ocorreu a primeira exportação direta do cacau pelo porto de Ilhéus quando o cargueiro “Falco”, de bandeira sueca, aportou na cidade (1926) recebendo uma carga de 47.150 sacas de cacau que tinham como destino Nova Iorque (ROSADO, 2011). No entanto, incidentes ocorridos na década de 1930, produto da pouca profundidade e da estreiteza do porto fizeram com que, no ano de 1942, o Departamento Nacional de Portos Rios e Canais concluísse sobre a necessidade de construção de um porto artificial em mar aberto ao norte da foz do Rio Cachoeira e aconselhou que a firma Merritt Chapman e Scott Corporation de Nova Iorque levara a cabo os estudos técnicos do novo porto (ROSADO, 1987). Destarte, e como salientado por Rosado (2011), no período entre 1955 e 1965 a cidade teve dois portos: o porto Fluvio-Marítimo da Foz do rio Cachoeira, construído e administrado por privados; e o porto de Malhado, sendo construído pelo Estado brasileiro e inaugurado oficialmente em 1971. Dois portos construídos em

⁶⁷ “Although there is a high correlation between industrialization and urbanization, the development of towns and cities is not dependent upon the previous establishment of industries, nor must all industrial establishments be located in cities in order to flourish. Historically, cities have been the seats of learning and education, they have been the centers of governmental and administrative organizations, and they have performed the function of religious or cultural rallying points” (Hozelitz, 1953, p 197)

contextos socioeconômicos (nacionais e internacionais) diferentes, mas tendo em comum uma economia regional baseada na exportação do cacau.

O Porto Flúvio-Marítimo, que “nasceu porto” quando desabrochava o capitalismo comercial, foi grandemente responsável pela escolha do local para a fundação da Vila de São Jorge dos Ilhéus, como afirmou Borges de Barros (2004). O do Malhado, um porto artificial, considerado o primeiro porto construído no Brasil, em mar aberto, distante mais de dois quilômetros do primeiro porto, nasceu em pleno século XX, depois de quase cinco séculos da definição de Ilhéus como vila. Nasceu em Ilhéus, mas Ilhéus cidade, integrada ao mundo dominado pelo capitalismo industrial e financeiro. (ROSADO, 2011, pp. 29-30)

Neste contexto as formas urbanas da cidade de Ilhéus continuam a mudar manifestando espacialmente a bonança econômica produzida pelo cacau. Dito isto, ocorreu a inauguração da nova sede da Associação Comercial de Ilhéus (1934) cuja localização, na mesma praça onde ficava o palácio da prefeitura municipal, fez com que se constituísse, de fato, o centro administrativo da cidade na praça J.J Seabra (Imagem, 4).

Imagem 4 - Praça J.J Seabra. Década de 1950

Fonte: Chame, 2011. Acervo Popoff. Ao fundo (centro) o prédio da Associação Comercial de Ilhéus.

A necessidade da prosperidade econômica se expressar nas novas formas urbanas fez também com que outra elite, desta vez a religiosa, quisesse construir uma nova sede. Foi assim como, em 1927, foi demolida a capela de São Sebastião para construir em seu lugar a catedral de São Sebastião, inaugurada em 1967 (Imagem 5).

Imagem 5 - Capela de São Sebastião (1927) e Catedral de São Sebastião (1967)

Fonte: Diocese de Ilhéus, 2016.

Além da construção destas formas privadas na década de 1930 iniciou-se a construção da Avenida Itabuna (1934) que cruzava a cidade de leste a oeste e, posteriormente, comunicou o centro da cidade com a estrada Ilhéus-Itabuna⁶⁸. Esta avenida marcou o começo da expansão urbana da cidade e foi feita no contexto do primeiro Plano Diretor da Cidade⁶⁹ (Decreto 8.243 de 1933) que definiu um traçado viário intraurbano e fez a primeira setorização funcional. Este Plano Diretor marcou a primeira vez em que se contou com uma

⁶⁸ No final da década dos anos 1950, a estrada Ilhéus-Itabuna, segundo Rodrigues (2010), teve uma mudança no seu traçado fazendo com que, em meados dos anos 1970, estabeleceria-se a atual rodovia BR 415 inaugurando-se a nova ponte do Rio Fundão (que substituiu a ponte de madeira utilizada no antigo traçado e que foi construída em 1927).

⁶⁹ Este primeiro Plano Diretor foi feito no contexto da Constituição do Estado da Bahia de 1891, Constituição que estabeleceu (Título V, artigo 10) a atribuição dos municípios para “Legislar por meio de posturas sobre estradas, ruas, jardins, logradouros públicos, mercados (...) embelezamento e regularidade dos edifícios, ruas e povoações”. As mencionadas posturas sendo ordens emanadas das câmaras municipais.

legislação formal em matéria urbanística na cidade de Ilhéus; ou, em outras palavras, a primeira vez em que a superestrutura (por meio da função do Estado como administrador e gestor) atuava através de legislação formal no espaço urbano de Ilhéus. A setorização funcional feita neste Plano dividiu a cidade em quatro áreas: a industrial, que incluiu as proximidades do porto e da estação ferroviária; a comercial, nas proximidades da prefeitura; a residencial central, nas proximidades do centro fundacional da cidade; e finalmente, a residencial periférica, sendo a área restante.

Além disto, sucederam dois eventos na década de 1930. O primeiro, a inauguração do Ilhéus hotel (1930): o primeiro hotel da cidade e o primeiro prédio a ter elevador no interior do nordeste, localizado na área do porto da foz do rio Cachoeira e propriedade do coronel Misael Tavares; o segundo evento sendo a inauguração do aeroporto Jorge Amado (1939) (localizado no sul da cidade cruzando o rio Cachoeira) onze anos depois de ter começado o transporte aéreo de passageiros com hidroaviões (1928) das empresas Panair e Condor que faziam viagens para o norte e o sul do país (CAMPOS, 1981); isto fazendo com que, como no caso do porto da cidade antes do século XX, a função antecederesse a forma. A construção do aeroporto da cidade continuou com a progressiva expansão urbana (de iniciativas pública e privada) além da margem direita da baía do Pontal.

A partir da década de 1940, e após os primeiros trinta anos do século XX nos quais se formam e consolidam relações sociais de produção, ocorreu o que Diniz; Duarte (1983) chamaram de afirmação regional com o advento de Ilhéus e de Itabuna como centros povoados comerciais da região cacauêira, fato possível pelo desenvolvimento da estrada Ilhéus-Itabuna e a incipiente rede de estradas que se começava a conformar.

Na década dos anos 1960 a expansão urbana ao sul da cidade ficou totalmente facilitada com a inauguração da ponte veicular do pontal (1966), ou ponte Lomanto Junior, que permitiu a comunicação direta do centro de Ilhéus com a margem direita da baía do Pontal e, desta maneira, como o sul do território (Figura 15).

Figura 15 - Planta da cidade de Ilhéus com os corpos da terceira fase

Fonte: Base cartográfica IBGE, 2010. **Pontos** em ordem cronológica: 1.Avenida Soares Lopes; 2. Ponte sobre o rio Fundão; 3.Usina Vitoria; 4. Estrada Ilhéus-Itabuna; 5.Ilhéus hotel; 6.Teatro Ilhéus; 7.Sede Associação Comercial de Ilhéus; 8. Avenida Itabuna; 9.Aeroporto Jorge Amado; 10. Avenida Princesa Isabel; 11.Ponte Lomanto Junior; 12.Catedral de São Sebastião.

Superfícies: A. Bairro Banco da Vitória; B. Bairro Conquista; C. Bairro Teresópolis; D. Bairros Malhado, Basílio e Tapera; E. Bairros Boa Vista e Cidade Nova.

No ano de 1967 foi desativada, pelo governo ditatorial, a ferrovia Ilhéus-Itabuna assim como foi terminado o contrato de concessão para a exploração do Porto de Ilhéus que tinha sido outorgada ao coronel Bento Berilo de Oliveira em 1923. A demolição da capela de São Sebastião (1927) assim como a desativação da ferrovia mostram que da mesma maneira como a construção de novas formas era de iniciativa privada, a destruição ou desativação dessas formas dependia também do interesse privado (ou de sua falta de interesse). No caso específico da ferrovia, no momento de os empresários cacauzeiros terem uma alternativa (nova forma urbana) mais rápida e barata para transportar o produto (melhores funções), como a rodovia BR 415, a anterior forma foi vista como obsoleta. Tendo em vista isto, o papel do Estado sendo formalizar o anacronismo (segundo a superestrutura) das formas deixando-as serem destruídas quer com a ação direta (como no caso da capela de São Sebastião) quer com a falta de manutenção (como no caso da ferrovia).

Concomitantemente à formalização do anacronismo de umas formas urbanas o Estado tem um papel direto na construção de outras formas. Dito isto, se consolida no nível nacional uma rede rodoviária (Figura 16) ligando os espaços urbanos das cidades e servindo de sustentáculo para a o fortalecimento de estruturas urbano-regionais advindas de relações socioeconômicas históricas (Figura 17).

Este período finalizou com o terceiro Plano Diretor da Cidade (1969), o Plano de Desenvolvimento Integrado do Município de Ilhéus (PLAMI), documento que discutia o progressivo aumento das camadas pobres de população traduzindo-se, especialmente, na favelização da cidade e, socialmente, no aprofundamento da divisão de classes sociais. O anterior fez com que a cidade fosse dividida em três classes sociais localizadas espacialmente, segundo Araripe (1969): a classe social alta, nas áreas planas do centro e do litoral; a classe social media localizada nas planícies próximas do centro; e a classe social baixa nas encostas e mangues. Desta maneira, o aprofundamento da divisão de classes sociais, ao longo da primeira metade do século XX, teve expressão espacial no zoneamento social feito no final da década dos anos 1960.

Figura 16 - Rodovias e ferrovias do Brasil na atualidade

Fonte: Dados Ministério do Transporte do Brasil, 2010.

Além deste aprofundamento da divisão social, a década de 1960 marcou o final de um segundo período no processo de industrialização do cacau na Bahia (1940-1970) caracterizado, segundo Chiapetti (2009), por dois eventos. O primeiro, a atribuição do monopólio das exportações ao Instituto do Cacau da Bahia (ICB), fazendo com que as empresas exportadoras tivessem que reorientar sua ação para a industrialização; enquanto o segundo teve a ver com a destruição da indústria europeia como consequência da segunda guerra mundial. Estes dois eventos fizeram com que o processamento de amêndoas de cacau no país fosse uma atividade vantajosa para o capital privado; um capital que escolheu a cidade de Salvador para a instalação destas empresas pelas vantagens que oferecia em infraestrutura urbana: redes de energia, água tratada e o porto, entre outras (CHIAPETTI, 2009).

Figura 17 - Rodovias e ferrovias do Estado da Bahia na atualidade

Fonte: Dados Ministério do Transporte do Brasil, 2010.

Por sua vez, produto do aumento na dinâmica econômico-agrícola em Girardot, a década dos anos 1920 começou com a inauguração de entidades bancárias como o banco Lopez (1918), o banco de Bogotá (1922), o banco de Colômbia (1925) e o banco da República (1928), chegando incluso a ter agências de bancos internacionais como o Royal Bank de Canada. Esta dinâmica econômica consolidou-se com o primeiro voo Barranquilla-Girardot no ano de 1920, feito pela companhia aérea Sociedade Colombo-Alemã de Transporte Aéreo⁷⁰ (SCADTA) e que teve como pista de pouso o rio Magdalena.

No ano de 1922 começou a expansão urbana de Girardot -além da beira do rio- com a construção formal de vias intraurbanas (mesmo sem um planejamento urbano integral). Nesse ano, a Câmara de vereadores municipal promulgou uma Ordenança sobre a construção de vias e novos edifícios os

⁷⁰ Uma das primeiras aerolinhas do mundo e que operou por vinte anos (1919-1939). Neste período estabeleceu um monopólio no mercado colombiano impedindo a expansão da empresa estadunidense Pan American Airways fato que, segundo Parra (1998), era um problema para os interesses econômicos e estratégicos dos Estados Unidos pela proximidade de Colômbia ao Canal de Panamá.

quais deviam cumprir tanto condições de salubridade quanto com normas urbanísticas; este fato se refletindo nas formas da cidade do final da década de 1920 (Figura 18). Assim como tinha ocorrido em Ilhéus uma remodelação no início da década de 1910, a cidade de Girardot teve sua própria remodelação também de iniciativa público-privada e produto, como no caso de Ilhéus, das pressões que sobre as formas e funções urbanas (estrutura urbana) começava a exercer a superestrutura.

Figura 18 - Planta da cidade de Girardot (1930)

Fonte: Biblioteca do banco da República. Na planta se observa claramente um traçado ortogonal a partir da beira do rio assim como as duas pontes sobre o rio Magdalena: a ponte pênfil (no extremo esquerdo da figura) e a recém-inaugurada ponte férrea (no centro da figura).

Neste contexto a atividade de serviços comerciais e financeiros começou a se concentrar na rua conhecida posteriormente como o *Camellon* do Comércio⁷¹. Esta rua comunicava a estação ferroviária com o centro da cidade

⁷¹ A palavra Camellon sendo utilizada em diferentes países e, por conseguinte, tendo vários significados. No entanto, e tendo em vista a grande percentagem de migrantes libaneses (e sua importância na atividade comercial) na cidade de Girardot, poder-se-iam ajustar dois significados. O primeiro, o mais simples, sendo a união da palavra camelo com o sufixo on que tem como função aumentar a palavra (DICIONÁRIO RAE); nesse caso Camellon sendo um camelo grande. E o segundo significado sendo um

o que fez com que se consolidasse como a rua principal de comércio. Ao longo desta rua construíram-se edifícios majestosos de estilo republicano os quais sediavam as atividades comercial e financeira da cidade. Tendo em vista isto, e como estava ocorrendo neste mesmo período em Ilhéus com a construção dos palacetes dos coronéis, o mediano capital tinha a necessidade de que as formas urbanas expressarem a sua prosperidade econômica.

A crise econômica mundial de 1929 fez com que o governo suspendesse o investimento em obras públicas ocasionando demissões massivas. Contudo, e após sete anos de construção, no ano de 1930 foi inaugurada a ponte férrea sobre o rio Magdalena possibilitando a conexão da ferrovia Girardot-Facatativa com a ferrovia Flandes-Huila no sul do país comunicando, assim, mediante ferrovia o centro e sul da Colômbia. No entanto, a diminuição do gasto público do governo nacional teve consequências econômicas na cidade. Este fato fez com que, na década dos anos 1930, os governos municipais de Girardot procurassem por atividades econômicas alternativas a serem desenvolvidas na cidade. A localização geográfica à beira do rio, o clima cálido (30 °C média anual), a comunicação por estrada de ferro entre a cidade e Bogotá e os eventos comerciais como a feira de gado fizeram obvia a decisão: a atividade turística seria a escolhida.

Dito isto, no ano de 1936 a Câmara de vereadores criou (mediante o decreto número 38) um órgão municipal encarregado da pavimentação das vias da cidade. Este fato iniciando, segundo Betancourt (1996), a reorientação do modelo econômico local: de uma economia de base portuária e com influência nacional passou-se a uma economia de base turística, comercial e financeira com influência regional. O final dos anos 1930 é o período de consolidação de uma região, pelo fato de se estabelecer claramente o papel de Girardot no nível local como centro de gestão do território. Uma região que faz parte da bacia hidrográfica alta do rio Magdalena localizada na margem direita deste rio e cuja economia esteve ligada historicamente com as possibilidades econômicas oferecidas por este afluente (primeiro a pesca e logo o transporte de mercadorias) e que logo teve como alicerce a atividade turística. O crescimento e posterior consolidação do turismo como atividade econômica

recipiente de forma quadrada que serve para o gado beber (DICIONÁRIO RAE). Este último significado sendo o mais apropriado e podendo estar conectado ao fato da feira de gado da cidade se realizar nessa rua.

principal em Girardot ocorreu paralelamente ao processo de crescimento industrial colombiano (ou primeira etapa do processo de industrialização do país) do período 1930-1955 o qual esteve atrelado ao dinheiro produto da atividade cafeeira nacional.

No final da década dos anos 1940 o governo nacional, por intermédio do Ministério de Obras Públicas, começou novamente a construção de obras de engenharia civil no país. Dentro destas obras está a praça de mercado de Girardot, cuja construção⁷² demorou dois anos (1946-1948), localizada no centro fundacional da cidade. Também estão a construção do hospital da cidade (1947) e a ponte veicular (1950) sobre o rio Magdalena comunicando a cidade de Girardot com o distrito de Flandes (pertencente ao município do Espinal no departamento de Tolima). Esta ponte veicular marcou o fim da atividade da ferrovia Girardot- Facatativa.

A ideia de construir uma rodovia de comunicação entre a cidade de Bogotá e o rio Magdalena iniciou desde meados do século XIX no contexto de uma política viária que tinha como objetivo principal o mercado internacional e não a ligação das regiões do país (BETANCOURT, 1996). O grande capital público e o mediano capital privado nacional precisavam de uma maneira rápida e barata de comunicação com o mercado internacional. Dito isto, a construção da rodovia Bogotá-Girardot, terminada em 1933 (três anos após a inauguração da ponte férrea) começou a fazer obsoleta a ferrovia, até que a inauguração da ponte viária fez definitivo o anacronismo da estrada de ferro. Nesta lógica, no contexto da superestrutura a cidade de Girardot (e sua estrutura urbana) tinha a tarefa de facilitar o contato do grande e mediano capital colombiano do centro do país com o capital mundial.

A construção de obras de engenharia, impulsada pelo governo, fez também com que no ano de 1948 fosse inaugurado o aeroporto Santiago Vila no distrito de Flandes (pertencente ao departamento de Tolima) tendo como objetivo principal a prestação do serviço de conexão aérea (transportando passageiros e mercadorias) entre as cidades de Girardot e Bogotá e, progressivamente, com outras cidades do país. A construção deste aeroporto, como tinha ocorrido nove anos antes com a construção do aeroporto de Ilhéus,

⁷² Na realidade foi uma reconstrução da praça de mercado pelo fato do primeiro edifício (inaugurado em 1913) ter se incendiado no ano de 1945.

expandindo o impacto da atividade agrícola e comercial da cidade além das fronteiras dadas pela geografia. Neste caso, a construção do aeroporto na margem esquerda do rio Magdalena incrementou rapidamente a importância do distrito de Flandes (criado em 1949) o que fez com que em 1954 o Estado colombiano o convertesse em município.

O início da segunda guerra mundial marcou um ponto de inflexão na primeira etapa do processo de industrialização do país, que tinha começado após a crise econômica mundial de 1929. Neste período ocorreu uma nacionalização de empresas pertencentes ou com capital de cidadãos dos países europeus que respaldavam a Alemanha nazi.

No começo da segunda guerra mundial, o capital alemão, japonês e italiano, assim como os cidadãos desses países, desenvolviam suas atividades na nação sem maiores problemas. No entanto, a proximidade da Colômbia à zona do Canal de Panamá, fez com que os Estados Unidos ficassem alerta e, no momento de entrarem na guerra, pressionarem o governo colombiano para vigiar os cidadãos do eixo e estatizar os seus negócios.⁷³ (RODRIGUEZ; DUQUE, 2008, p. 131-132)

Destarte, a cervejaria Bavária, fundada pelo alemão Leo Kopp, passou a mãos do capital privado colombiano; um capital que começou um programa de expansão horizontal e vertical dessa indústria no país, resultando na construção da fábrica de cerveja Bavária em Girardot (1948). Isto fazendo com que neste caso a estatização fosse, na realidade, uma tomada de poder de capital privado estrangeiro pelo capital privado nacional, fato que iniciou um monopólio no mercado cervejeiro do país. Neste contexto, o governo colombiano, com a Lei 38 de 1938, obrigou a que as maiores percentagens das ações de empresas de aviação estiveram em mãos de colombianos o que fez com que a empresa colombo-alemã SCADTA passasse a mãos colombo-estadunidenses e logo (em 1940), fosse fusionada criando a empresa Aerolíneas Nacionais de Colômbia S.A (AVIANCA).

⁷³ “Al comienzo de la segunda guerra mundial, los capitales alemanes, japoneses e italianos, así como los ciudadanos de esos países, desarrollan sus actividades en la nación sin mayores inconvenientes. Sin embargo, la cercanía de Colombia a la zona del Canal de Panamá, pone en alerta a Estados Unidos y cuando entran en la guerra, el gobierno colombiano es presionado por el gobierno de Estados Unidos a poner en estricta vigilancia a los ciudadanos del eje y nacionalizar sus negocios”. (RODRIGUEZ; DUQUE, 2008, pp. 131-132)

Nesta mesma década dos anos 1940 continuou-se com a inauguração de entidades bancárias produto do aumento da atividade financeira, como o banco Comercial Antioqueño (1942), o banco do Comércio (1949) e o banco Popular (1952) localizados na rua comercial da cidade.

A queda dos preços internacionais do café (de meados dos anos 1950) fez com que se iniciasse a segunda etapa do processo de industrialização do país (1955-1975) com uma mistura, segundo Garay (1988), entre a substituição de importações e a produção de produtos não tradicionais para exportação. Neste cenário a cidade de Girardot continuou sendo o ponto de ligação entre a capital da República e o sul-oeste do país não através da ferrovia, mas através da consolidação de uma rede viária que comunicava o sul do país com a capital da República (Figura 19). Dito isto, a consolidação da rede rodoviária no departamento de Cundinamarca fez possível a comunicação direta de Girardot com Bogotá (Figura 20) fazendo obsoleta a ferrovia como tinha acontecido com Ilhéus e sua estrada de ferro.

A facilidade de comunicação entre Girardot e Bogotá fez com que continuasse o investimento no setor hoteleiro da cidade, sendo os exemplos mais importantes, neste período de meados de século XX a construção do hotel Tocarema (1952) e do Hotel Bachue (1954), dois hotéis focados nas camadas altas da capital do país que tinham acesso direto à cidade através da rodovia Girardot-Bogotá.

Neste período o papa Pio XII criou a Diocese de Girardot (1956) separando-a da Arquidiocese de Bogotá (Figura 21). Esta nova Diocese tendo uma superfície de 4.800 km² é uma das menores do país, mas fica em “uma das regiões de atividade mais importante e transcendental da Colômbia” (DIOCESE DE GIRARDOT, 1984, p.20). Como tinha ocorrido com a criação da Diocese de Ilhéus em 1913, a importância de Girardot fez com que o interesse econômico da igreja católica se traduzisse em uma nova divisão do território no intuito de estabelecer uma burocracia encarregada da arrecadação e administração dos impostos ou dízimos.

Figura 19 - Rodovias e ferrovias da Colômbia na atualidade

Fonte: Dados do Ministério do Transporte da Colômbia, 2015.

Figura 20 - Rodovias e ferrovias no departamento de Cundinamarca na atualidade

Fonte: Dados do Ministério do transporte da Colômbia, 2015.

Nos anos 1960 Girardot teve um fluxo migratório constante produto do conflito civil entre liberais e conservadores. Isto, junto com a política nacional de vivenda do governo nacional, fez com que fosse construído um megaprojeto habitacional chamado bairro Kennedy cuja primeira etapa iniciou-se em 1963 e finalizou com a nona etapa no ano de 1978. Estes dois fatores consolidam a expansão urbana ao norte da cidade e fazem com que seja ampliado o perímetro urbano (Figura 22); uma expansão diretamente financiada pelo governo nacional para uma população de baixa renda. Além disso, na década dos anos 1960 construíram-se o estádio de futebol (1963) e o aqueduto da cidade (1964) e foi inaugurada uma seccional do Serviço Nacional de

Aprendizagem ⁷⁴ (SENA, 1964) localizada na Praça Sucre trasladando-se, em 1980, a sua sede atual no norte da cidade. O fato de ser construída uma seccional desta instituição em Girardot só sete anos após sua criação mostra a importância que em meados do século XX continuava tendo a cidade mesmo quando a sua função histórica (a portuária) tinha quase desaparecido; importância que continuava pela construção e utilização das rodovias e do aeroporto como meios mais baratos e rápidos de transporte de mercadorias.

Figura 21 - Província do Alto Magdalena e Diocese de Girardot na atualidade

Fonte: Base cartográfica IGAC, 2014. Elaborado Jiménez (2018).

No início desta mesma década, outra decisão do governo nacional impacta as formas urbanas da cidade. A proibição da realização de feiras de gado na rua fez com que fosse construído o coliseu de férias da cidade (1960).

⁷⁴ SENNA. Entidade do governo nacional que oferta cursos técnicos e tecnológicos, sendo a instituição pública mais importante do país no que respeita a educação técnica e tecnológica criada em 1957. O fato de ser construída uma seccional desta instituição em Girardot só sete anos após sua criação mostra a importância que em meados do século XX tinha a cidade mesmo quando a sua função histórica (a portuária) tinha quase desaparecido; isto tanto pela utilização das rodovias e do aeroporto como meios mais baratos e rápidos de transporte de mercadorias quanto pela sedimentação do rio Magdalena pela erosão produto do desmatamento da vegetação o que fez com que trechos do rio foram intransitáveis.

Dois anos depois, e devido ao fato da navegação pelo rio Magdalena ter sido quase extinta, a prefeitura decidiu construir no porto, no intuito de fomentar a atividade turística, o chamado de Embarcadouro turístico (1962) no qual as pessoas podiam relaxar e desfrutar da brisa do rio além de se embarcar em canoas para conhecer pequenas ilhas. A consolidação da atividade turística teve, nestes anos, sua máxima expressão pelo fato de se iniciar, no final desta década, o festival turístico de Girardot e posteriormente o reinado nacional do turismo (1969).

Figura 22 - Planta da cidade de Girardot com os corpos da terceira fase

Fonte: Base cartográfica POT, 2011. Elaborado por Jiménez (2018). **Pontos** em ordem cronológica: 1.Rua El Camellon; 2.Ponte férrea; 3.Rodovia Girardot-Bogotá; 4.re-construção praça de mercado; 5. Hospital; 6.Aeroporto de Flandes; 7.Fabrica de cerveja; 8.Ponte veicular; 9.Hotel Tocarema; 10. Coliseu de férias; 11.Embarcadouro turístico; 12.Estadio municipal; 13.sede do SENA; 14.Catedral. 15. Via norte (finais da década de 1960). **Superfícies**: A. Bairro centro de Flandes; B. Bairro Centenário; C. Bairro Alto da Cruz; D. Bairro Santo Antônio; E. Bairro Bavaria; F. Bairro São Jorge; G. Bairro Santa Rita; H. Bairro Kennedy.

4.1.4 A cidade fragmentada

A última etapa do processo de urbanização da América Latina é a cidade fragmentada (1970 até hoje) marcada pela diminuição do crescimento populacional nas metrópoles, o crescimento das cidades médias e dos bairros fechados no contexto do neoliberalismo como modelo econômico.

A partir da segunda metade do século XX e até os anos de 1980, segundo Rocha (2008), o cultivo de cacau teve uma recuperação satisfatória após a crise da década de 1950, recuperação que pode ser atribuída, entre outras razões, como resultado das ações do governo federal através da Comissão Executiva para o Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC). Neste cenário, foi inaugurado o Porto de Malhado (1971), o novo porto da cidade, localizado em mar aberto no nordeste de Ilhéus (Imagem 6).

Imagem 6 - Porto do Malhado

Fonte: Jiménez, 2016

Três anos depois, em 1974, foi estabelecido o Distrito Industrial de Iguape onde se localizaram indústrias de moagem de cacau para exportação, construindo-se a ponte do Iguape (1978) sobre o rio Almada. Este distrito localizado ao norte da cidade na recém-asfaltada rodovia BA-262 que comunica, em um primeiro trecho, as cidades de Ilhéus e Uruçuca no Estado da Bahia (Figura 23). O avanço científico e tecnológico no processamento do cacau iniciado na década dos anos 1970 marcou, segundo Chiapetti (2009), o

começo de um terceiro momento da industrialização do cacau na Bahia, que fez com que entre as décadas de 1990 e 2000 se consolidasse na cidade este distrito industrial de processamento de cacau, mudando a dinâmica de exportação de amêndoas por uma dinâmica de exportação de derivados do cacau mantendo-se, no entanto, a transformação do cacau em chocolate nas mãos de transnacionais (CHIAPETTI, 2009).

Figura 23 - Planta da cidade de Ilhéus com os corpos da quarta fase

Fonte: Base cartográfica IBGE, 2010. **Pontos** em ordem cronológica: 1.Porto do Malhado; 2.Rodovia BA-251; 3.Rodovia BA-262; 4.Ponte de Iguape; 5.Rodoviária; 6.Rodovia BA-001; 7.Centro de Convenções. **Superfícies**: A. Bairro Ilhéus II; B. Bairro Hemani Sá; C. Bairro Jardim Atlântico; D. Bairro Nelson Costa; E. Bairro Teotônio Vilela; F. Bairro Barra Itaípe; G. Bairro Jardim Savoia; H. Bairro São Miguel; I. Bairro São Miguel; J. Bairro São Domingos; K. Bairro Iguape.

O estabelecimento do Distrito Industrial de Iguape um ano após o início da crise do petróleo da década dos anos 1970 faz pensar em dois fatores. O primeiro, sendo o resultado de políticas protecionistas do governo federal (através de entidades como a CEPLAC) que fizeram com que este empreendimento industrial nascesse logo após um período de crescimento econômico do Brasil (1968-1973) e se desenvolvesse neste período de crise. O segundo tem a ver com o fato da indústria de moagem de cacau, pelo fato de pertencer ao tipo de indústria leve produtora de bens de consumo, precisar de menor consumo de energia e por tanto de um menor investimento. Ou talvez uma combinação dos dois fatores. Seja como for, poder-se-ia pensar também o fato, salientado por Barsky; Kian (2004), de que não necessariamente existiria uma relação direta entre o aumento nos preços do petróleo e as crises econômicas. No caso da crise econômica dos anos 1970 os autores mencionam o fato de que coincidiu um período de baixa produtividade mundial (1974-1985) com um período de altos preços do petróleo. É de destacar também a criação de outro Distrito Industrial (1978), desta vez na cidade de Itabuna sobre a BR 415 e perto da recém-inaugurada BR-101 (rodovia que cruza o Brasil desde Rio Grande do Sul até Rio Grande do Norte). A localização destes distritos sobre rodovias de caráter estadual e nacional corroboram o papel principal do Estado como fornecedor de formas urbanas que estimulem a localização em seu território do grande e mediano capital privado.

Dito isto, e mesmo tendo em vista a recuperação econômica na região cacauzeira mencionada por Rocha (2008), o estudo da Fundação Getúlio Vargas intitulado Rumos da Industrialização do Cacau no Brasil (1979) recomendava, segundo Chiapetti (2009, p.56), o incentivo à exportação em lugar da industrialização baseada nas amêndoas de cacau porque “os custos sociais dos subsídios e a perda de divisas excediam os benefícios da industrialização para o Estado”. No entanto, o Estado, através do Fundo para Investimento no Nordeste (FINOR), ofereceu incentivos fiscais para indústrias resultando na instalação, em 1980, da indústria de processamento de amêndoas da Nestle na cidade de Itabuna (CHIAPETTI, 2008).

No final da década dos anos 1980 iniciou-se uma crise sem precedentes na atividade cacauzeira causada, segundo Rocha (2008), pela irregularidade de

preços, fatores climáticos adversos e a incidência da enfermidade vassoura de bruxa. Esta crise fez com que, na década de 1990, o turismo passasse de uma alternativa econômica a ocupar um lugar destacado nas políticas do governo federal (CRUZ, 2000); uma valorização do turismo no Brasil ocasionada pelo crescimento do setor de serviços no mundo, a redescoberta do potencial turístico do país e a disponibilidade de capital público e privado para o desenvolvimento da atividade turística (CRUZ, 2005). No entanto, segundo Lopes et al. (2012), o turismo adquiriu destaque no nível nacional depois da segunda guerra mundial, mas sem um planejamento nos níveis nacional e estadual. Este destaque do turismo no nível nacional pode ser corroborado pela criação de entidades, como a Comissão Brasileira de Turismo (Combratur) em 1958; a Empresa Brasileira de Turismo (Embratur) em 1966 e o Conselho Nacional de Turismo (CNT) também em 1966. Já no nível estadual a criação da Empresa de Turismo da Bahia (Bahiatursa) em 1968 e o Plano de Turismo do Recôncavo em 1972⁷⁵ confirmariam o fato das iniciativas turísticas (mesmo sendo isoladas e sem um planejamento efetivo) começarem muito antes da crise da lavoura de cacau na década de 1980.

Estas iniciativas públicas traduziram-se nas formas urbanas de Ilhéus desde o início da década de 1980, especificamente com o programa Caminhos da Bahia (1979) responsável, segundo Oliveira; Oliveira (2012), pela construção e administração de hotéis e pousadas nos municípios de Cachoeira, Caldas do Jorro, Cipó, Ibotirama, Ilhéus, Itaparica, Jacobina, Juazeiro, Lençóis, Paulo Afonso, Porto Seguro e Valença. Os mesmos autores salientam dois fatos interessantes na dinâmica da atividade turística no Brasil. O primeiro tem a ver com a consagração, neste período, de um modelo intervencionista de desenvolvimento do turismo baiano no qual o Estado assumia e concentrava as ações para o incremento do fluxo turístico. E o segundo sendo o impacto da crise do petróleo e da crise fiscal que fazem com que, a partir de meados de 1980, o Estado priorize outras atividades econômicas relegando a atividade turística.

Neste contexto, no ano de 1985 (antes da crise cacauera) foi inaugurada a fábrica de Chocolate Caseiro de Ilhéus localizada no Distrito

⁷⁵ Plano que, segundo Oliveira; Oliveira (2012) foi recomendado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID.

Industrial, uma fábrica que, segundo Silva (2005), foi o produto do aumento do turismo no município e não de um processo de industrialização. Além destas iniciativas privadas, ocorreram iniciativas públicas como a criação da Empresa Municipal de Turismo de Ilhéus em 1984 e a inauguração da rodoviária da cidade em 1988.

Em meados dos anos 1990 no Distrito Industrial de Ilhéus, cujas indústrias sofriam os efeitos da crise da lavoura do cacau, foi criado o Polo de Informática, Eletrônico e de Telecomunicações de Ilhéus (1995), um empreendimento empresarial de iniciativa pública e com incentivos do governo estadual (diferimento e redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS)) e federal (redução/isenção do Imposto sobre Produtos Importados (IPI); redução do Imposto de Renda (IR) para indústrias instaladas na área sob a influência da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE)). No mesmo Distrito Industrial localizaram-se empreendimentos do setor alimentício, químico, mármore e granitos, produto de incentivos fiscais concedidos pelos governos do Estado e do Município.

A criação deste Polo de desenvolvimento tecnológico na cidade de Ilhéus poder-se-ia explicar como sendo o resultado da reestruturação parcial da superestrutura, ocorrida na década dos anos 1970 na qual um dos seus princípios, o modelo de acumulação fordista, deu passo a um modelo de acumulação flexível. Isto não sendo possível de se afirmar do turismo como atividade econômica pelo fato de ter sido uma alternativa econômica antes da reestruturação parcial da superestrutura. Nesta lógica o impacto que teve esta reestruturação não foi o início do turismo como alternativa econômica, mas o papel central que adquiriu depois nas políticas nacionais estaduais e municipais. Uma reestruturação parcial que foi o resultado de um processo de decadência iniciado na década dos anos 1960, segundo Murteira (1986):

[...] o sistema monetário internacional instaurado depois da guerra com base nos acordos de Bretton Woods (1944) entra em crescente desorganização e avizinha-se do colapso. O dólar é desvalorizado em relação ao ouro (1971) e deixa de ser convertível nesse metal por decisão de Nixon e as taxas de câmbio vão progressivamente tornando-se menos estáveis. A perturbação adicional do primeiro choque petrolífero, de 1973, dá o golpe de misericórdia num «modelo» de acumulação e crescimento que já nos anos 60 mostrava sinais de fragilidade. Abre-se uma época de transição, onde não saímos ainda e em que uma nova vaga de inovações tecnológicas se

tornam socialmente necessárias, pelo menos oportunas. Elas surgem, em particular, no complexo da electrónica, nas suas várias aplicações — telecomunicações, informática, robótica, etc. (MURTEIRA, 1986, p. 893)

Isto tendo em conta a discordância, mencionada por Sposito (2004), entre o momento de ocorrência de novas dinâmicas que podem influir no processo de estruturação das cidades e o momento no qual ocorre a efetiva redefinição das morfologias urbanas, particularmente em países da América Latina. No entanto, na atualidade e depois de mais de vinte anos da criação deste Polo Informático fica claro o fato deste empreendimento ter sido criado como resposta a uma situação conjuntural (a crise cacauera) e não a uma política pública de médio e longo prazo; isto fez com que fosse escolhido um processo de industrialização acelerada por meio de incentivos fiscais (DULCI, 2002) como alternativa à crise econômica o que fez com que hoje se realizem atividades de montagem de computadores. Incentivos fiscais que fizeram com que a prefeitura da cidade arrecadasse só a taxa de alvará (CABRAL, 2015) ou taxa de licença para estabelecimento e, por conseguinte, não contasse com recursos para a manutenção da infraestrutura requerida para o avanço deste empreendimento.

Criado em 1995 para reverter a crise do cacau, o Polo de Informática de Ilhéus encontra-se hoje reduzido à metade do que já foi um dia. A intenção de gerar emprego, renda e maior competitividade para a economia local foi alcançada de início e perdurou até meados da primeira década do século 21. Desde então, e até hoje, a mingua é traduzida nos números. O faturamento anual que já chegou à marca de R\$ 2,2 bilhões, atualmente gira em torno de R\$ 1 bilhão. Em seu auge, o Polo de Informática reunia 74 fábricas de eletroeletrônicos. Nos dias atuais, sobrevivem 38 empresas do setor espalhadas pela cidade. (CABRAL, 2015, p.54)

Na década dos anos 1990 a população dos municípios de Ilhéus e de Itabuna reflete a crise econômica da região. Enquanto Ilhéus perdeu população Itabuna diminui seu crescimento (Gráfico 1). Isto podendo ser explicado pelo fato da crise do cultivo de cacau, mesmo tendo impactado nos dois municípios, ter maiores efeitos negativos no município de Ilhéus (pela sua maior

dependência deste cultivo) do que no município de Itabuna (que desde a primeira metade do século XX vinha se especializando na atividade comercial).

Gráfico 1 - População municipal segundo censos

Fonte: Dados IBGE. Elaborado por Jiménez (2018). Note-se o fato dos valores para o ano 2016 serem uma projeção feita pelo IBGE.

No que diz respeito à população da aglomeração Ilhéus-Itabuna, a tendência mostra que as duas cidades continuam a apresentar incremento na sua população urbana nos anos 1990, porém este incremento sendo mais baixo que o apresentado na década dos anos 1980 (Tabela 4). Esta tendência continua a se apresentar na cidade de Itabuna nas duas décadas posteriores enquanto Ilhéus perdeu população⁷⁶ urbana na primeira década do século XXI. O fato de uma cidade perder população em um período de tempo (neste caso de dez anos), tendo em vista o fato das cidades se constituírem historicamente em centros administrativos e econômicos de um território, poderia ser explicado pela combinação de dois fatores: o primeiro, a diminuição na taxa de natalidade

⁷⁶ Uma tendência que vinha se apresentando desde meados da década de 1990 e que tem três períodos fortes de perda de população. O primeiro, o período 1995-1996 no qual diminuiu a população do município em 12.998 habitantes; o segundo período sendo 1999-2000 com uma diminuição de 32.843 habitantes; e finalmente o período de 2009-2010 com uma perda de 35.030 habitantes. Tendo em vista isto, a perda total só nestes períodos sendo de 80.871 habitantes. Por sua vez, o município de Itabuna, mesmo apresentando quedas de população nos períodos 1995-1996 (perda de 15.857 habitantes) e 2009-2010 (8.989 habitantes), tem mantido o número de população.

da população produto da queda no número de filhos por mulher⁷⁷; e o segundo, a incapacidade do mercado da cidade de oferecer oportunidades de trabalho à mão de obra disponível que reside na cidade ou que migrou desde outras áreas do município e da região. A tendência mostra que na década de 1990 (pior período da crise cacaueteira) as duas cidades ganharam população urbana, mas perdendo população rural. Isto pode ser explicado pelo fato da crise econômica da década ocasionar uma migração constante campo-cidade no período 1991-2000. No entanto as taxas anuais de perda de população das duas cidades (Ilhéus com -3,1 e Itabuna com -3,7) assim como as taxas anuais de ganho de população urbana (Ilhéus com 1,3 e Itabuna com 0,8) mostram o fato da população migrante rural não se deslocar em sua totalidade às capitais de seus respectivos municípios.

Tabela 4 - Taxa de crescimento populacional desde os anos 1970

MUNICÍPIO	Taxa de crescimento											
	1970/1980			1980/1991			1991/2000			2000/2010		
	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
Ilhéus	2,0	2,0	1,9	5,0	5,4	4,2	-0,1	1,3	-3,1	-1,9	-0,4	-7,0
Itabuna	3,1	3,8	-1,4	1,7	2,3	-6,2	0,7	0,8	-3,7	0,4	0,4	-0,8

Fonte: Dados IBGE. Elaborado por Jiménez (2018).

Depois do pior momento da crise cacaueteira dos anos 1990, e tendo em conta o advento do setor terciário da economia como protagonista após a reestruturação dos anos 1970, os serviços e o comércio adquiriram um peso maior no crescimento econômico das cidades. Destarte, na última década nos municípios de Ilhéus e Itabuna o setor terciário tem se consolidado na economia; fato muito mais evidente no município de Itabuna (Gráfico 2). Dentro deste setor terciário incluindo, segundo a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), atividades como o comércio varejista e atacadista, os serviços de ensino, de alojamento e alimentação, financeiros, médicos e imobiliários.

⁷⁷ Uma queda que no caso do Brasil vem se apresentando desde os anos 1960 e que, segundo o Banco Mundial, passou de 6,2 nascimentos por mulher em 1960 a 1,8 nascimentos por mulher em 2015.

Gráfico 2 - Produto Interno Bruto por setores, município de Ilhéus e de Itabuna, período 2002-2014

Fonte: Ministério do Trabalho do Brasil, 2017. Elaborado por Jiménez (2018).

No entanto, concomitantemente ao auge do setor terciário⁷⁸ a importância do setor primário (historicamente o alicerce da economia da região) diminuiu⁷⁹ fazendo com que o setor primário tenha, atualmente, um peso marginal na economia dos dois municípios. No que diz respeito ao setor secundário (industrial), é preciso ter em conta o fato da última reestruturação da superestrutura manter o papel principal da indústria no arranjo do espaço intraurbano e urbano-regional; isto levando em consideração a importância do papel do Estado na decisão de uma empresa se localizar em uma determinada aglomeração. No entanto, depois da reestruturação adquiriu grande importância a indústria leve que se concentra principalmente na produção de alimentos, têxteis e bebidas. Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego do Brasil, Ilhéus teve no ano 2016 163 estabelecimentos deste tipo (representando o 41,7 % de um total de 391 estabelecimentos indústrias); enquanto Itabuna teve 222 estabelecimentos (43 % de um total de 516 estabelecimentos industriais).

⁷⁸ Utilizando a divisão da economia em setores proposta por Clark (1940) na sua obra *Conditions of Economic Progress*, onde o progresso econômico é um processo que transfere trabalho desde o setor primário passando logo ao setor secundário e culminando no terciário.

⁷⁹ O que faz possível inferir o fato da diminuição de população rural dos dois municípios (representada nas taxas populacionais dos períodos 1991-2000 e 2001-2010) ter sido uma consequência da falta de importância econômica deste setor em lugar de um aumento nas oportunidades laborais oferecidas pelas cidades.

Destarte, os municípios de Ilhéus e Itabuna concentram, na atualidade, a produção econômica da microrregião Ilhéus-Itabuna representada no Produto Interno Bruto (PIB). No gráfico 3 mostram-se os oito municípios que tem o maior PIB da microrregião e é possível enxergar dois fatos; primeiro, a grande disparidade entre os dois municípios principais e os demais em termos econômicos; e segundo, o progressivo avanço da economia de Itabuna sobre a economia de Ilhéus, esta última historicamente hegemônica. Isto pode ser explicado pelo fato, comentado anteriormente, da consolidação da especialização funcional do município de Itabuna no setor comercial após o advento da acumulação flexível, enquanto a economia do município de Ilhéus sofreu de uma mudança na sua especialização após a crise da superestrutura, tendo em vista o fato do rearranjo dos atores econômicos ter ocorrido nas duas cidades.

Gráfico 3 - Produto Interno Bruto período 2010-2014

Fonte: Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia –SEI- 2017. Elaborado por Jiménez (2018).

O estudo intitulado Regiões de Influência das Cidades (REGIC) publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no ano 2007 mostra claramente a hegemonia da aglomeração Ilhéus-Itabuna na microrregião Ilhéus-Itabuna (historicamente reconhecida como a região cacauzeira da Bahia) da qual se consolidam como centros de gestão do território regional. Este fato se reflete no número de municípios que tem um vínculo

direto com a aglomeração e uma maior intensidade de fluxos na busca por bens e serviços; um vínculo direto que vai além da microrregião e abrange 4 municípios localizados fora do seu território (Figura 24).

Figura 24 - Municípios com maior intensidade de fluxos com a aglomeração Ilhéus-Itabuna

Fonte: Dados REGIC, 2007. Adaptado por Jiménez (2018).

Este domínio regional que tem a aglomeração urbana Ilhéus-Itabuna, atrelada diretamente ao aumento na importância do setor terciário na economia, pode se sintetizar em três fatores: o mercado de trabalho existente na aglomeração, os serviços de ensino superior que se ofertam e os serviços médicos de média e alta complexidade.

Assim, o domínio econômico da aglomeração Ilhéus-Itabuna no nível regional se evidencia no mercado formal de trabalho que oferece (Tabela 5) no qual o setor comércio/serviços tem a maior percentagem de pessoal ocupado nas duas cidades.

Tabela 5 - Pessoal ocupado no mercado formal no setor Comércio e serviços

Ano	ILHEÚS			ITABUNA		
	Total Empregos	Empregos setor Comercio/Serviços	%	Total Empregos	Empregos setor Comercio/Serviços	%
2008	31.568	15.404	48,8	32.864	21.291	64,8
2010	32.819	16.876	51,4	38.661	23.962	62
2014	33.425	19.249	57,6	41.850	27.195	65
2015	32.933	19.352	58,8	40.551	26.157	64,5

Fonte: Dados Ministério do Trabalho e Previdência Social, 2016. Elaborado por Jiménez (2018).

Isto, sem contar com o mercado informal de trabalho na aglomeração que segundo João, empresário do setor hoteleiro da cidade de Ilhéus, é “um dos grandes problemas após a crise cacauera (...) gerando insegurança nas ruas e prejuízos ao comércio pela falta de políticas que criem mais postos de trabalho na cidade”⁸⁰.

Além do comércio e as possibilidades de emprego (formal e informal) a aglomeração se destaca pelos serviços oferecidos em matéria de ensino superior e em serviços médicos.

Segundo o último censo do ano 2010 mais de 10.000 estudantes encontravam-se matriculados nas instituições de ensino superior das duas cidades apresentando-se um crescimento de mais de 50% deste tipo de instituições na aglomeração em relação ao ano anterior (Tabela 6). Isto, pode se entender tendo em vista o auge, no contexto do capitalismo informacional, das instituições de ensino superior com modalidade de Educação a Distância (EAD) as quais podem fazer presença rapidamente em cidades longe da sua cidade de origem. Na aglomeração encontram-se instituições cujo endereço se registra em cidades como Santa Catarina, Brasília, São Paulo, Maceió,

⁸⁰ Entrevista concedida por João (nome fictício) em Junho de 2016. Entrevistador: Paolo Jimenez Oliveros. Ilhéus, Bahia.

Londrina e Salvador tanto públicas quanto privadas. Dito isto, 5 instituições públicas e 14 privadas oferecem programas de ensino superior na modalidade EAD (virtual/distância) com 412 programas ativos de graduação e 701 de pós-graduação (Tabela 7), a maioria destes programas são pertencentes às áreas de contabilidade/administração e de ciências sociais e humanidades.

Tabela 6 - Natureza e numero de estudantes matriculados instituições de educação superior

Ano	ILHEUS						ITABUNA					
	Natureza da instituição			Número de matriculados			Natureza da instituição			Número de matriculados		
	Estadual	Privada	Total	Estadual	Privada	Total	Estadual	Privada	Total	Estadual	Privada	Total
2007	1	2	3	5.982	696	6.678	2	2		5.705	5.705	
2008	1	2	3	5.767	1.237	7.004	2	2		6.766	6.766	
2009	1	4	5	5.893	2.512	8.405	1	4	5	165	4.755	4.920
2010	1	10	11	6.449	4.862	11.311	2	11	13	613	9.693	10.306

Fonte: Dados SEI, 2013. Elaborado por Jiménez (2018).

De acordo com Gabriela, professora de ensino superior residente na cidade de Itabuna, muitas das instituições de ensino superior que tem chegado à aglomeração “são empresas relacionadas com políticos reconhecidos da região e do estado”⁸¹, o que mostra a mistura de interesses dos agentes públicos na busca do maior lucro, fato que se reflete nas políticas públicas que estes agentes impulsam.

Tabela 7 - Modalidade de ensino superior e natureza da instituição

CIDADE	Natureza da instituição				Tipo de Programa			
	PRESENCIAL		DISTANCIAMIRTUAL		PRESENCIAL		DISTANCIAMIRTUAL	
	Pública	Privada	Pública	Privada	Graduação	Pós-graduação	Graduação	Pós-graduação
ILHEUS	2	1	4	6	71	75	183	216
ITABUNA	2	1	1	8	54	24	229	485
TOTAL	4	2	5	14	125	99	412	701

Fonte: Dados Ministério da Educação, 2016. Elaborado por Jiménez (2018).

⁸¹ Entrevista concedida por Gabriel (nome fictício) em Junho de 2016. Entrevistador: Paolo Jimenez Oliveros. Itabuna, Bahia.

No que diz respeito aos serviços médicos, foi identificado o número de instituições com nível de complexidade média e alta localizadas na aglomeração (Tabela 8). De um total de 96 instituições de saúde da cidade de Ilhéus o 68,8% tem uma complexidade média e um 9,4% complexidade alta; enquanto em Itabuna de um total de 95 instituições um 47,9% tem média complexidade e um 12,5% alta.

Tabela 8 - Instituições médicas de média e alta complexidade

ILHEÚS						ITABUNA													
Tipo de instituição			Nível de Complexidade			Tipo de instituição				Nível de Complexidade									
Clinica	%	Policlinica	%	Hospital	%	Media	%	Alta	%	Clinica	%	Policlinica	%	Hospital	%	Media	%	Alta	%
15	16	4	4,2	9	9,4	66	68,8	9	9,4	23	24	2	2,1	8	8,3	46	47,9	12	12,5

Fonte: Dados Secretaria de saúde da Bahia. Elaborado por Jiménez (2018).

Dito isto, e tendo em vista o trabalho de campo realizado, dentro da aglomeração Ilhéus-Itabuna a cidade de Itabuna se destaca tanto na atividade comercial quanto na oferta de serviços médicos de média e alta complexidade.

As pessoas entrevistadas identificam uma maior consolidação e diversidade da atividade comercial na cidade de Itabuna, fato exemplificado pela presença na cidade do *Shopping Jequitibá*, um dos maiores do interior da Bahia inaugurado no ano 2000 (com uma área de mais de 23.000 m²) e construído pelo grupo empresarial Chaves fundado por Manoel Chaves, que foi empresário do cacau da cidade de Itabuna nos anos 1970. O capital produzido pelo comércio do cacau foi investido no setor imobiliário e no final da década dos anos 1990 foi tomada a decisão de investir na construção de um *shopping center*. Assim, o mediano capital privado aproveita a histórica especialização funcional da cidade como polo de comércio e serviços advinda tanto do investimento público em infraestrutura (redes rodoviárias e de energia entre outras) como da localização geográfica da cidade. Isto contrasta com a atividade comercial em Ilhéus que pode ser resumida na opinião de Jorge, dono de um restaurante local: “o máximo que Ilhéus oferece é a praia”⁸². Além disto, cidadãos das duas cidades salientam a falta de uma “cultura” na cidade

⁸² Entrevista concedida por Jorge (nome fictício) em Junho de 2016. Entrevistador: Paolo Jimenez Oliveros. Ilhéus, Bahia.

de Ilhéus que faz com que não seja aproveitado o potencial da cidade como polo turístico assim como o escasso interesse dos governos municipais em estabelecer políticas sérias que fomentem o setor do turismo.

Já no que diz respeito aos serviços médicos a cidade de Itabuna se destaca sobre Ilhéus porque, na opinião de Maria, empresária do setor hoteleiro da cidade de Itabuna “a pesar de Ilhéus ter boas clínicas Itabuna tem a maior parte dos profissionais médicos (...) porque preferem viver numa cidade com maior oferta comercial”⁸³. Esta maior oferta comercial da cidade de Itabuna se reflete nos fluxos de passageiros que se originam desde a rodoviária da cidade e que tem como destino direto mais de 45 cidades do estado da Bahia (Figura 25).

Figura 25 - Transporte de passageiros com origem na rodoviária de Itabuna

Fonte; Dados Terminal Rodoviário de Itabuna. Base cartográfica IBGE. Elaborado por Jiménez (2018).

⁸³ Entrevista concedida por Maria (nome fictício) em Julho de 2016. Entrevistador: Paolo Jimenez Oliveros. Itabuna, Bahia.

No entanto, e mesmo tendo em vista os problemas da atividade turística da cidade de Ilhéus, o aeroporto da cidade apresenta um alto fluxo de passageiros representado no número de destinos que tem origem em Ilhéus (Figura 26) se consolidando como o ponto de conexão da região cacauceira da Bahia com o Brasil.

Figura 26 - Cidades de destino de voos saindo de Ilhéus

Fonte; Dados Infraero. Base cartográfica IBGE. Elaborado por Jiménez (2018).

Por sua vez, na Colômbia a década de 1970 iniciou com o Plano Diretor de rodoviárias do governo nacional colombiano (1970) com o qual foi planejada a construção da rodoviária da cidade de Girardot (inaugurada em 1985). Ocorreu também o traslado e ampliação do hospital da cidade (1972) agora conhecido como o Hospital Regional São Rafael e a inauguração da primeira

instituição de caráter universitário da cidade o Instituto Técnico Universitário de Cundinamarca⁸⁴ (1974).

No final da década de 1970 e o início dos anos 1980 o processo de expansão urbana ao norte do território do município, iniciado na década dos anos 1960, fez com que fosse adequada uma praça (a praça Sucre) que serviria como novo centro religioso e administrativo da cidade. Isto pelo fato de se localizar, ao redor dela, a nova sede da prefeitura municipal (1982) e a catedral (construída entre 1965 e 1978). A expansão urbana ao norte, com formas ortogonais predominantes, teve uma mudança na sua morfologia funcional no ano de 1978. Nesse ano foi inaugurado o condomínio El Peñon; um conjunto residencial para população de alta renda que, na sua grande maioria, não morava na cidade (Imagem 7).

Imagem 7 - Lagoa em 1972

Fonte: Asojuntas, 2013.

Isto mudou as formas urbanas pelo fato do condomínio ter sido construído ao redor de uma lagoa natural que foi ampliada, assim como mudou a funcionalidade destas formas pelo fato do condomínio servir como segunda residência à população proveniente da cidade de Bogotá. O loteamento da fazenda conhecida como El Peñon Rajado, localizada no distrito Portachuelo (ao norte), e a licença de construção outorgada pela prefeitura municipal em

⁸⁴ Que no ano de 1992 se converteu na Universidade de Cundinamarca. Uma universidade de caráter regional.

1978 deram início a este projeto residencial inspirado nos condomínios da Florida, Estados Unidos. Foi feito pela firma estadunidense Mark Mahannah Co, e a firma colombiana Rafael Lopez & Cia e é a expressão máxima da fragmentação do espaço da cidade de Girardot pelo fato de se constituir em uma cidade dentro da cidade, um condomínio fechado autossuficiente que conta com uma lagoa principal, lagoas artificiais, campos de golfe, vias privadas, piscinas, supermercado e capela. Esta fragmentação espacial do território das cidades reflete a divisão da sociedade em classes e cria áreas da cidade às quais só tem acesso uma determinada classe social; fenômeno que desde os anos noventa converteu-se no “fator primário da expansão urbana”, no qual as “funções de organização da segurança” do Estado são substituídas pela iniciativa privada (JANOCHKA, 2002, p.15).

A transformação da sociedade industrial em uma sociedade de serviços produziu uma pluralização: a indústria e os provedores de serviços oferecem ao consumidor produtos cada vez mais diversos, que cobrem exatamente os nichos de mercado. A contrapartida social deste processo sendo refletida na dissolução de “classes” ou “capas” tradicionais e a tendência à formação de uma ampla pluralidade de âmbitos sociais⁸⁵. (JANOCHKA, 2002, p. 15)

Nesta lógica, a estrutura urbana da cidade da América Latina mostra, segundo Borsdorf; Hidalgo (2009) o desejo geral da sociedade pela diferenciação através do fechamento de áreas. Ou seja, o fechamento sendo enxergado tanto pelas camadas baixas quanto pelas camadas altas da sociedade como a forma comum de organização quer por segurança quer pela importação de costumes de outros países.

Já na década dos anos 1990, no contexto da abertura da economia colombiana, fecharam (ou deixaram suas instalações só para armazenagem) empresas de diversos setores particularmente do setor de bebidas. Isto fez com que a cervejeira Bavária e a fábrica de refrigerantes Postobon (duas empresas colombianas muito conhecidas no país) deixassem de produzir na cidade e suas instalações ficaram para a armazenagem do produto que

⁸⁵ “La transformación de la sociedad industrial en una sociedad de servicios produjo una pluralización: la industria y los proveedores de servicios ofrecen al consumidor productos cada vez más diversos, que suelen cubrir exactamente los nichos de mercado. La contrapartida social de este proceso se refleja en la disolución de “clases” o “capas” tradicionales y la tendencia a la formación de una amplia pluralidad de ámbitos sociales”. (JANOCHKA, 2002, p. 15)

chegava desde outras cidades do país. De acordo com Mario, funcionário do governo municipal da cidade, o fechamento de indústrias nesta época foi produto da “ineficiência das maquinarias que tinham essas empresas na cidade e a pouca capacidade instalada para produção”⁸⁶.

Concomitantemente, iniciava-se uma tendência de criação de pequenos *shoppings centers* como o *shopping* Passagem Real (1993), o *shopping* São Andresito (1998) e o *shopping* Bahia (2001) os quais entraram a disputar o mercado consumidor ao único shopping Center existente até esse momento: o shopping Superpuerto (1984). Todos os *shoppings centers* localizados na rua principal da cidade ou próximos a ela. Já na década dos anos 2000 outro tipo de empresa encontrou na cidade um novo nicho de mercado: as lojas atacadistas. Isto fez com que chegaram empresas internacionais como Carrefour (2002) e Homecenter (2014) e nacionais como Êxito (2011). A localização destes empreendimentos comerciais na cidade de Girardot é explicada pelo fato desta cidade concentrar a maior parte da população da aglomeração Girardot-Ricaurte-Flandes. Uma tendência histórica possível de se enxergar desde as primeiras décadas do século XX (Gráfico 4) mesmo quando nas últimas décadas se apresenta uma diminuição deste crescimento.

Gráfico 4 - População total dos municípios segundo censos

Fonte: Dados DANE. Elaborado por Jiménez (2018). Note-se o fato dos valores para o ano 2016 serem uma projeção feita pelo DANE.

⁸⁶ Entrevista concedida por Mario (nome fictício) em fevereiro de 2017. Entrevistador: Paolo Jimenez Oliveros. Girardot, Cundinamarca.

Tendo em vista a população urbana da aglomeração Girardot-Ricaurte-Flandes esta diminuição de crescimento é refletida pelo crescimento marginal apresentado nos períodos 1993-2005 e 2005-2016 pelas cidades de Girardot e Flandes (Tabela 9), enquanto a cidade de Ricaurte apresenta, nos dois períodos, taxas de crescimento mais altas, porém tendo pouco peso na população total das três cidades. Este crescimento marginal poderia ser explicado pelo fato de que, como no caso brasileiro, a Colômbia tem diminuído o número de filhos por mulher⁸⁷. No entanto, o fato das cidades da aglomeração não terem perdas de população nos períodos analisados, em contraposição ao caso da aglomeração Ilhéus e Itabuna, traz à tona o impacto das crises econômicas na especialização funcional das cidades dentro de uma estrutura urbano-regional. No caso da aglomeração Girardot-Ricaurte-Flandes as crises econômicas da economia colombiana entre os anos 1990 e 2000 não ocasionaram uma mudança na especialização funcional da aglomeração (como a produzida no caso brasileiro), mas a consolidação de Girardot como centro de comércio e serviços.

Tabela 9 - Taxa de crescimento populacional desde os anos 1970

MUNICÍPIO	Taxa de crescimento											
	1973/1985			1985/1993			1993/2005			2005/2016		
	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
Girardot	2,0	1,9	4,6	1,4	1,6	-1,22	0,6	0,7	-2,0	0,7	0,7	0,00
Ricaurte	0,8	6,6	-0,5	0,6	2,5	-0,1	2,0	5,1	0,4	1,5	2,4	0,7
Flandes	1,7	-	-	-0,2	0,02	-1,1	1,0	1,2	0,02	0,4	0,5	-0,4

Fonte: Dados DANE. Elaborado por Jiménez (2018).

Nesta lógica, as crises econômicas que ocorrem pelo processo de ajuste dos atores econômicos após uma reestruturação da superestrutura podem servir para diminuir a discordância entre o momento de ocorrência de uma reestruturação e o advento das reorganizações sócio-espaciais, particularmente nos países da América Latina.

⁸⁷ De 6,8 filhos por mulher em 1960 passou-se a 1,9 filhos por mulher em 2015 segundo o Banco Mundial.

No contexto de crescimento do setor comercial foi inaugurado o *Shopping Center Unicentro* (2014) com uma área construída de 44.000 m², seguindo uma tendência nacional de construção de *shopping centers* de grande superfície em cidades médias. Isto no contexto da globalização como movimento cultural expressado espacialmente nas formas e funções adoptadas pelos centros urbanos e exemplificado, segundo Janochka (2002), no estabelecimento de *shopping centers* e hipermercados (assim como na expansão e privatização de rodovias, o estabelecimento de distritos privados industriais, de cadeias de hotéis, e de bairros residências fechados). Em um cenário de expansão progressiva das aglomerações urbanas mesmo se apresentando a diminuição das taxas de crescimento populacional das cidades. Isto pelo fato do crescimento do espaço urbano não responder mais à pressão da migração, mas à demanda de maiores espaços per capita para áreas residências das camadas medias e altas da população (BORSODORF, 2003). Assim, a cidade de Girardot é um exemplo de expansão urbana progressiva (Figura 27) mesmo se apresentando a diminuição do crescimento populacional desde o inicio da década dos anos 1990.

O *shopping* Unicentro, construído pela empresa construtora *Pedro Gomez e Cia* de origem colombiano fundada em 1968, tem se consolidado como um foco de lazer e diversão dentro da aglomeração urbana assim como para os habitantes dos municípios vizinhos, reforçando o papel da cidade de Girardot como centro de comércio. Um estudo realizado no ano 2017 identificou o lugar de residência dos visitantes ao *shopping* Unicentro: de um total de 146 pessoas inquiridas o 30% eram de cidades diferentes de Girardot (Figura 28).

Este interesse do mediano capital privado pode se explicar pelo impacto progressivo do advento da acumulação flexível e do processo de abertura econômica da Colômbia que ocasionaram o rearranjo espacial dos atores econômicos; processo em que foi privilegiada tanto a localização regional quanto as formas urbanas da cidade de Girardot. Isto fez com que a histórica dominância da cidade se consolidasse após a crise estrutural dos anos 1970; fato que fica evidente na importância do seu PIB respeito aos outros municípios que formam parte da Província do Alto Magdalena e mesmo com respeito ao

município de Flandes (Gráfico 5) que, como tem sido mencionado, faz parte do departamento do Tolima.

Figura 27 - Plano da cidade de Girardot com os corpos da quarta fase

Fonte: Base cartográfica POT, 2011. **Pontos** em ordem cronológica: 1.Hospital Regional; 2.Instituto Técnico de Cundinamarca; 3.Catedral; 4.Nova sede SENA; 5.Prefeitura; 6.Shopping Superpuerto; 7.Rodoviária; 8.Estrada Peñon; 9.Rodovia Nariño; 10.Nova sede Universidade de Cundinamarca; 11.Supermercado Carrefour; 12.Supermercado Êxito;13.Shopping Unicentro; 14.Homecenter. **Superfícies:** A. Bairro Alfonso Lopez; B. ;Condomínios Casaloma; C. Bairros Villampis e Villa Alexander; D. Bairros Vivisol e Gaitan; E. Bairro Cidade Montes e Belo Horizonte; F. Bairro Kennedy II; G. Condomínio El Peñon. As superfícies H, I, J, K, fazem parte da área de conurbação do município de Ricaurte, enquanto a J é o centro dessa cidade.

No que diz respeito ao número de estabelecimentos por setor se apresenta o domínio do setor comércio/serviços sendo o comércio varejista (os bares e tavernas, os restaurantes e os lanchonetes) o maior tipo de estabelecimento.

Figura 28 - Municípios de residência de visitantes do Shopping Unicentro

Fonte: Dados Cabrera, et al, 2017. Base cartográfica IGAC. Elaborado por Jiménez (2018)

Concomitantemente, pode-se enxergar o quase nulo peso dos estabelecimentos do setor primário nos três municípios pertencentes a aglomeração urbana (Gráfico 6). Este domínio do setor terciário não se traduz na promulgação de políticas sérias em matéria turística. De acordo com Saul, político da cidade “mesmo existindo uma política de turismo já aprovada esta não se põe em prática”, isto devido, segundo Marta, empresaria do setor turístico, à “apatia da administração municipal”⁸⁸.

⁸⁸ Entrevistas concedidas por Saul e Marta (nomes fictícios) em dezembro de 2017. Entrevistador: Paolo Jimenez Oliveros. Girardot, Cundinamarca.

Gráfico 5 - Produto Interno Bruto período 2011-2015

Fonte: DANE, 2016, elaborado por Jiménez (2018). O valor médio anual do dólar sendo: ano 2011: 1846,97 pesos por dólar; ano 2012: 1802,71 pesos por dólar; ano 2013: 1869,10 pesos por dólar; ano 2014: 2000,33 pesos por dólar; ano 2015: 2743,39 pesos por dólar, segundo cifras do Banco da República da Colômbia.

Gráfico 6 - Número de estabelecimentos por setor anos 1999, 2005 e 2016

Fonte: Dados DANE, 2016. Elaborado por Jiménez (2018).

A importância do setor terciário na cidade mostra a necessidade de os municípios da aglomeração trazerem de outros municípios (e de outras regiões) os produtos agrícolas que sustentam a atividade comercial e industrial

realizada na aglomeração; sendo necessárias formas urbanas (rodovias) que permitam um rápido e eficiente fluxo de produtos agrícolas. Por sua vez, se mostra uma tendência de leve crescimento desde o ano 2005 dos estabelecimentos industriais nos municípios da aglomeração. Este crescimento tem se ocasionado, como no caso Ilhéus-Itabuna, pelo aumento da indústria leve na qual predominam as padarias, a fabricação de peças de roupa e a fabricação de bebidas não alcoólicas e de água de garrafa (DANE, 2016).

No que diz respeito às ofertas de instituições de ensino superior na aglomeração Girardot-Ricaurte-Flandes, a cidade de Girardot é a única que tem instituições deste tipo tanto na aglomeração quanto na província do Alto Magdalena. Como no caso da aglomeração Ilhéus-Itabuna se apresenta um aumento nos últimos anos na oferta de cursos em modalidade EAD que se reflete no número de estudantes matriculados nas instituições de ensino superior da cidade (Tabela 10); cursos EAD que para o ano 2017 chegavam a 62 entre graduação e pós-graduação (Tabela 11).

Tabela 10 - Instituições de ensino superior e número de estudantes matriculados

CIDADE	NATUREZA DA INSTITUIÇÃO		NUMERO DE ESTUDANTES MATRICULADOS	
	Pública	Privada	Ano 2012	Ano 2014
GIRARDOT	2	3	3.964	4.838

Fonte: Ministério de Educação Nacional. Elaborado por Jiménez (2018).

Tabela 11 - Modalidade de ensino superior no ano 2017

CIDADE	PROGRAMAS			
	PRESENCIAL		DISTANCIAMIRTUAL	
	Graduação	Pós-graduação	Graduação	Pós-graduação
GIRARDOT	52	5	46	16

Fonte: Instituições de ensino superior. Elaborado por Jiménez (2018).

Este aumento nos cursos EAD começa a relativizar os fluxos moradia/estudo como características de uma aglomeração urbana fato que não

No que diz respeito às instituições médicas de média e alta complexidade, a cidade de Girardot apresenta um limitado número (Tabela 12) fato que poderia ser explicado pela proximidade da cidade a outras cidades com mais e melhores serviços deste tipo como as cidades de Ibagué e de Bogotá localizadas a 68 e 150 quilômetros da cidade de Girardot respectivamente.

Tabela 12 - Instituições médicas de média e alta complexidade

GIRARDOT			
Tipo de instituição		Nível de Complexidade	
Clinica	Hospital	Medio	Alto
2	1	1	2

Fonte: Secretaria de Saúde, 2017. Elaborado por Jiménez (2018).

De acordo com a Secretaria de Saúde de Girardot as instituições médicas de média e alta complexidade além de atenderem pacientes de Girardot atendem pacientes principalmente de nove municípios do departamento de Cundinamarca (Figura 30).

É de ressaltar o fato do município de Flandes não fazer parte dos municípios atendidos por este tipo de instituições localizadas em Girardot. Isto porque Flandes pertence ao departamento do Tolima o que faz com que, ainda fazendo parte da aglomeração Girardot-Ricaurte-Flandes, a população tenha que ir até a cidade de Ibagué, capital do departamento localizada a 68 km da cidade de Girardot e com uma população de mais de 500.000 habitantes, procurando atendimento de média e alta complexidade.

Figura 30 - Lugar de residência de pacientes atendidos

Fonte: Dados Secretaria de Saúde municipal. Base cartográfica IGAC. Elaborado por Jiménez (2018).

A consolidação de Girardot como centro de gestão de um território regional, advinda de sua especialização funcional no setor terciário e de sua localização estratégica no centro do país, faz com que exista um serviço diário de transporte de passageiros desde a rodoviária da cidade com destinos muito além das fronteiras da província do Alto Magdalena (Figura 31). É de destacar o fato do serviço de transporte público entre as cidades que conformam a aglomeração Girardot-Ricaurte-Flandes ser um serviço intraurbano oferecido por empresas da cidade de Girardot cujo custo não varia, sendo independente da cidade de destino dentro da aglomeração.

Figura 31 - Fluxos rodoviários desde a cidade de Girardot

Fonte: Dados Terminal Rodoviário de Girardot. Base cartográfica IGAC. Elaborado por Jiménez (2018).

4.2 A conurbação na aglomeração urbana: a reorganização sócio-espacial

Na última etapa da cidade da América Latina, a cidade fragmentada, ocorreu uma reorganização sócio-espacial nas cidades, produto do advento da acumulação flexível, que se expressa espacialmente, entre outros, na consolidação da expansão do tecido urbano. Esta expansão urbana relativiza o conceito de continuidade nas formas das aglomerações urbanas na atualidade.

Nesta lógica, os espaços urbanos contínuos constituiriam o fenômeno urbano chamado de conurbação que, segundo Sposito (1996), pode ser explicada como a expansão da malha urbana (formas urbanas) que tende à constituição de uma mancha urbana única, fato que Santos (1994) chama de contiguidade territorial. Enquanto a descontinuidade urbana teria em conta os fluxos diários de pessoas seja como trabalhadores seja como consumidores (VILLAÇA, 1997) no contexto de uma fragmentação articulada na qual as aglomerações urbanas adquirem, de acordo a fatores políticos, jurídicos, ambientais, funções específicas dentro da estrutura urbano-regional. Esta descontinuidade urbana, chamada por Santos (1994) de continuidade territorial teria, na contemporaneidade, o nome de conurbação funcional.

Dito isto, segundo Davidovich; Lima (1975), as aglomerações urbanas podem se dividir em dois grupos: o primeiro grupo sendo as aglomerações com espaço urbano predominantemente contínuo enquanto no segundo grupo se encontram as aglomerações sem espaço urbano contínuo⁸⁹. Nesta lógica, e segundo o mencionado anteriormente por Santos (1994), o primeiro grupo apresentaria uma contiguidade territorial e, o segundo grupo, uma continuidade territorial.

Assim, a aglomeração Ilhéus-Itabuna faz parte do segundo grupo, ou seja, apresenta as características de uma aglomeração urbana sem espaço urbano contínuo, ou com continuidade territorial, na qual predominam os fluxos de pessoas e mercadorias entre as duas cidades sem, contudo, apresentar a continuidade de formas urbanas. Uma aglomeração urbana que apresenta complementaridade econômica fazendo com que a aglomeração não tenha um

⁸⁹ As aglomerações com espaço predominantemente contínuo (ou com conurbação espacial) podendo ser o resultado de três processos segundo os mesmos autores. O primeiro processo, a expansão de uma cidade central ou espalhamento da dinâmica socioeconômica de um centro principal (centro urbano) sobre municípios vizinhos. Em outras palavras, sendo o produto da expansão urbana de uma cidade núcleo que faz com que o seu desenvolvimento urbano se espalhe até alcançar (e ultrapassar) os limites de outros municípios. Este primeiro processo de estabelecimento de uma aglomeração urbana origina-se de relações hierárquicas nas quais existe um centro núcleo que exerce domínio regional sobre os outros centros urbanos. O segundo processo tem a ver com a conurbação entre núcleos de tamanho equivalente ou não, mesmo sem periferia, polarizada por centros urbanos. Uma conurbação que, segundo Villaça (1997), ocorre quando uma cidade absorve núcleos urbanos localizados a sua volta, que podem ou não pertencer a outros municípios devido ao desenvolvimento de uma intensa vinculação socioeconômica. E, finalmente, o terceiro sendo a integração decorrente do sítio geográfico (cidades geminadas). Já as aglomerações urbanas sem espaço contínuo sendo formadas por cidades de municípios próximos com complementariedade de funções produto de relações socioeconômicas intensas (DAVIDOVICH; LIMA 1975). Em outras palavras, existindo uma conurbação funcional produto das relações socioeconômicas entre os centros urbanos da aglomeração.

centro (núcleo) urbano principal, mas existam dois centros de gestão do território. A ação do grande e mediano capital tem produzido, historicamente, mudanças na propriedade da terra e nas formas e funções urbanas, assim como o posterior espalhamento dessas formas e funções no espaço. Isto no contexto de uma estrutura fundiária atual, advinda de épocas pretéritas, na qual a posse da terra é de uns poucos.

A conurbação funcional que apresenta a aglomeração sendo possível pela função de conexão física que exerce a rodovia BR-415 entre as cidades de Ilhéus e Itabuna, no trecho conhecido como rodovia Jorge Amado. Uma forma urbana linear que, ao longo de 25 quilômetros, apresenta as evidências físicas da ação histórica dos atores da superestrutura (Esquema 6).

Esquema 6 - Formas urbanas principais na rodovia Ilhéus-Itabuna, trecho Jorge Amado

Fonte: Elaborado por Jiménez (2018).

Assim, foram identificadas as formas urbanas ao longo da rodovia, começando desde a cidade de Ilhéus, a partir da análise feita por Lynch (1960), ou seja, a análise das formas como linhas, pontos e superfícies (Figura 32).

Figura 32 - Formas urbanas rodovia BR 415, trecho Ilhéus-Itabuna

Fonte: SEI, 2013. Adaptado por Jiménez (2018). Note-se o fato das formas 14, 15, 16, 17 e 18 estarem localizadas nas proximidades do limite entre os dois municípios.

Desde a época colonial, com o sistema de capitânicas hereditárias, a posse da terra mudou do reino de Portugal (Estado) para mãos particulares com o sistema de sesmarias vigente (até a promulgação do Império do Brasil em 1822). O grande capital privado estabelecendo, no contexto do capitalismo mercantil, um sistema latifundiário que, no nordeste brasileiro, serviu para a produção de cana de açúcar e a criação de engenhos açucareiros. Neste contexto socioeconômico surgiu a primeira evidencia da conurbação funcional atual das cidades de Ilhéus e Itabuna: o bairro da Vitória localizado no quilômetro seis da rodovia Jorge Amado (BR-415). O bairro teve seus inícios em meados do século XVI como um acampamento feito por jesuítas portugueses no seu passo para catequizar o oeste do território. Na segunda metade do século XVI, segundo Rodrigues (2010), as terras já faziam parte da sesmaria Victória e foram arrendadas aos jesuítas para o cultivo da cana de açúcar e de algodão. Aos poucos, se foi consolidando um assentamento com a chegada de migrantes estrangeiros nos seguintes séculos, devido ao fato do local se constituir no ponto ao qual chegavam os desbravadores e colonizadores que tinham saído de Ilhéus. A sua importância nessa migração radicava no fato de ser o ponto até onde o rio Cachoeira era navegável e, daí

os colonizadores continuavam a pé seu caminho para as terras do interior (CAMPOS, 1981).

Já no contexto do Império do Brasil a lei 601 de 1850 determinou oficialmente a terra como um bem possível de se adquirir com dinheiro estabelecendo a aquisição de terras devolutas⁹⁰, por parte de particulares, somente através da compra. No entanto, a mesma lei estabeleceu o fato das terras devolutas poderem continuar em mãos do sesmeiro ou do posseiro no caso da terra fosse produtiva e trabalhada. O interessante da supracitada lei, além do fato de estabelecer a posse de todas as terras devolutas pelo Estado, está na obrigatoriedade de a terra ser produtiva pelos seus proprietários mesmo respeitando o princípio da Constituição de 1824 enquanto ao direito da propriedade privada⁹¹ (art. 179, numeral XXIII). Esta obrigatoriedade na produção da terra exigida pelo Estado fez com que este último, como grande capital, oficialmente se estabelecesse como o maior latifundiário do país, no contexto do capitalismo industrial da época, procurando o maior proveito econômico através do uso (quer particular quer público) produtivo da terra.

Já no ano de 1888 a abolição da escravidão, com a promulgação da Lei Áurea, fez com que a mão de obra escrava se constituísse agora nos grupos excluídos dentro da estrutura fundiária do país. Grupos sem terra que começaram a ser a mão de obra utilizada pelo capital privado nas grandes fazendas cacauceiras estabelecidas na área do atual município de Ilhéus no final do século XIX. Isto, dentro de uma dinâmica econômica na qual os interesses dos proprietários da terra começam a se ligar com os interesses da classe política regional resultando tanto em uma maior concentração de terras

⁹⁰ A mencionada lei definiu as terras devolutas como aquelas que: não se acharem aplicadas a algum uso público nacional, provincial ou municipal; não se acharem no domínio particular por qualquer título legítimo; não se acharem dadas por sesmarias que, apesar de incursas em comisso, forem revalidadas pela lei; não se acharem ocupadas por posses, que, apesar de não se fundarem em título legal, forem legitimadas pela lei. Nestes últimos dois casos, a mesma lei menciona o fato das sesmarias serem revalidadas e as posses serem legitimadas se a terra estivesse cultivada e habitada pelo respectivo sesmeiro ou posseiro (artículos 3,4 e 5).

⁹¹ O direito da propriedade privada consignado posteriormente nos seguintes textos constitucionais: na Constituição de 1891, Emenda de 1926 “salvo desapropriação por necessidade, ou utilidade pública, mediante indenização prévia” (art. 72); na Constituição de 1934, “É garantido o direito de propriedade, que não poderá ser exercido contra o interesse social ou coletivo na forma que a lei determinar” (art. 113); na Constituição de 1937 “A Constituição assegura aos brasileiros e estrangeiros residentes no País o direito à liberdade, à segurança individual e à propriedade” (art. 122); na Constituição de 1946 “O uso da propriedade será condicionado ao bem-estar social” promovendo “a justa distribuição da propriedade, com igual oportunidade para todos” (art. 147), na Constituição de 1967, Emenda de 1969 (art. 153) e na Constituição de 1988 (art. 5).

pelo capital privado quanto na prevalência dos interesses privados nas políticas públicas⁹².

Na primeira metade do século XX, a cidade de Ilhéus já tinha importância como centro regional em virtude da exportação de cacau através de seu porto sobre o oceano Atlântico. Uma importância baseada na concentração da terra e na exclusão social e que impulsionou a atividade de instituições financeiras e de firmas exportadoras de cacau e o desenvolvimento, e posterior espalhamento, de diferentes atividades comerciais na região. Na década de 1940 se iniciou a ampliação de estradas e a intensificação do transporte rodoviário, fato que fez com que a população de Itabuna aumentasse devido a sua importante posição geográfica entre o litoral e a zona interior produtora de cacau.

Até este ponto da história, o espalhamento de formas urbanas entre Ilhéus e Itabuna resumiu-se na estrada entre as duas cidades e no assentamento do Banco da Vitória (reconhecido como povoado em 1830). Já na década de 1950 ocorrem dois fatos ao longo da estrada: o primeiro, a construção do matadouro municipal de Ilhéus (desativado em 2005 e derrubado em 2015) no Banco da Vitória; e o segundo, o início da ocupação da fazenda Boa Vista que produziu, aos poucos, um assentamento humano conhecido como Sobradinho no quilômetro 15 da rodovia. Esta ocupação de propriedade privada, segundo Pereira (1984), veio a se consolidar com a ação de uma instituição pública do nível federal, a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC); instituição criada em 1957 que inaugurou sua sede no município de Ilhéus no quilômetro 21 da rodovia em 1972. A importância da CEPLAC na consolidação do assentamento baseia-se em dois fatores: o primeiro pelo fato de muitos de seus povoadores virarem funcionários da entidade; e o segundo, porque impulsionou a criação da Federação das Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna (FESPI) - escola particular que reuniu a faculdade de Direito de Ilhéus e as faculdades de Filosofia e Ciências Econômicas de Itabuna- e sua posterior localização em frente do

⁹² Em 1916 se promulgou o Código Civil brasileiro que, segundo Ribeiro (2008), tinha um caráter “ eminentemente individualista ” pelo fato de ter sido inspirado pelo ideário liberal iluminista da revolução francesa no qual a ideia de justiça baseava-se na generalidade da lei. Em outras palavras as leis eram pensadas para proteger o indivíduo dentro de uma sociedade, uma sociedade na qual todos os indivíduos eram iguais (igualdade formal) mesmo quando na prática a realidade de exclusão social prevalecia como legado deixado pelos portugueses após a conquista.

assentamento, ao outro lado da rodovia. Isto criou um movimento de estudantes e professores desde Ilhéus e desde Itabuna, fato que se consolidou com a transformação da FESPI na Universidade Estadual de Santa Cruz em 1991 (Imagem 8).

Imagem 8 - Rodovia Ilhéus-Itabuna, quilômetro 15

Fonte: Jiménez (2016). O Bairro salobrinho (1) e a Universidade Estadual de Santa Cruz (2).

O anterior no contexto do Plano de desenvolvimento local e integrado do município de Ilhéus (PLAMI) que três anos antes (em 1969) determinou a expansão do município para o oeste. Além do anterior, a Emenda Constitucional de 1969 pela primeira vez explicitamente referiu-se ao princípio da função social da propriedade⁹³ (art. 160 numeral III) e à desapropriação da propriedade rural mediante o pagamento de indenização (art. 161). Dito isto, o governo municipal através do Decreto 17 de 1980 desapropriou a área de outra fazenda que vinha sendo ocupada, a fazenda Gomeira, loteando posteriormente esta área e iniciando formalmente o bairro Teotônio Vilela no

⁹³ Segundo Ribeiro (2008) a propriedade tem uma função social quando não é destinada à especulação imobiliária. Ou seja, a propriedade tem uma função social no momento em que é utilizada para o benefício não particular do indivíduo, mas general da sociedade. O dono no momento de dar um uso adequado a sua propriedade estaria colaborando no bem-estar de uma coletividade humana.

quilômetro um da rodovia (Imagem 9). A ocupação desta fazenda apresentando-se desde o final da década de 1970, por trabalhadores desempregados das fazendas de cacau (VIDAL, 2009); o que faz com que, na realidade, a ação do Estado se limitasse a legalizar um assentamento informal. Nesta mesma década dos anos 1980 foram reconhecidos como bairros o povoado de Banco da Vitória e de Salobrinho.

Imagem 9 - Bairro Teotônio Vilela

Fonte: Jiménez (2016).

A partir da década de 1990 acontecem grandes mudanças ao longo da rodovia; mudanças no contexto da Constituição Política de 1988 que garantiu o respeito à propriedade privada ao mesmo tempo em que atendeu ao princípio da função social da propriedade (art. 5 numerais XXII e XXIII). Uma função social que a Carta Política atribuiu tanto à propriedade urbana (art. 182) quanto à propriedade rural garantindo, neste último caso, o aproveitamento racional e o bem-estar de proprietários e de trabalhadores (art. 186). Neste mesmo sentido, o Estatuto da Cidade de 2001 estabeleceu o fato da função social da propriedade urbana se alcançando, entre outras medidas: com a cooperação entre o governo e o capital privado no processo de urbanização; com a ordenação e controle do uso do solo (evitando a especulação do imóvel urbano que resulte na sua subutilização ou não utilização); com a regularização

fundiária e com urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda (art. 2).

Dito isto, no ano 2000 o poder judiciário reconheceu a criação do assentamento Frei Vantuy na antiga fazenda Bom Gosto, localizada no quilômetro 10 da rodovia. A ocupação da fazenda tinha começado em 1998, com a aprovação de seu dono, e foi legalizada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agraria (INCRA) em 1999.

Um ano depois, o Projeto Executivo de Esgotamento Sanitário da Cidade de Ilhéus previu a implantação de uma Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), a qual foi construída no quilometro 3 da rodovia.

Já em 2006 é construída a fabrica da empresa Avatim no quilometro 12 da rodovia, empresa produtora e comercializadora de perfumes e produtos de beleza fundada em 2002 e de origem brasileira. E no ano 2011 se constrói o Instituto Federal da Bahia (IFBA) campus Ilhéus (quilômetro 12) após três anos da fundação desta instituição em 2008 mostrando a importância da região no contexto estadual.

A atividade comercial continuou com a construção de sucursais de empresas do setor atacadista. Chegam a se localizar ao longo da rodovia o Atacadão-Carrefour (em 2010), a Makro (em 2010) e o Maxxi-Atacadão (em 2013). A localização destas empresas nas proximidades do limite entre os dois municípios (as duas primeiras no quilômetro 24 e a terceira no quilômetro 25 da rodovia) exacerbou a discussão sobre a disputa territorial entre Ilhéus e Itabuna. Uma discussão que começou desde as primeiras décadas do século XX e que, devido ao fato da localização no seu território de lojas atacadistas representarem um aumento na arrecadação tributária para os municípios, teve que ser resolvida pelo poder legislativo estadual. Assim, no ano 2012 a Assembleia Legislativa da Bahia redefiniu os limites confirmando os estudos realizados pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) nos quais enquanto a Makro e o Atacadão-Carrefour ficaram em Ilhéus o Maxxi-Atacadão ficava em Itabuna (Figura 33 e Imagem 10). Isto mostrando claramente o papel do grande capital privado estrangeiro na dinâmica socioeconômica da região e nas disputas territoriais dos entes subnacionais, em um contexto de competência pela atração de capital ocasionado pela facilidade de deslocamento no território.

Figura 33 - Redefinição de limites entre os municípios de Ilhéus e Itabuna em 2012

Fonte: SEI, 2012. Adaptado por Jiménez (2018). Os pontos vermelhos marcam o traçado da linha divisória.

Imagem 10 - Área de disputa territorial. Rodovia Ilhéus-Itabuna, quilômetros 24 e 25

Fonte: Jiménez (2016). Na imagem: O condomínio Cidadelle (1) e os hipermercados Atacadão-Carrefour (2), Makro (3) localizados em Ilhéus; e o condomínio Jardim das Hortênsias (4) e o hipermercado Maxxi-Atacadão (5) em Itabuna.

Uma região que além do capital privado de empresas transnacionais estrangeiras tem atraído empresas do setor da construção para desenvolver empreendimentos residências tanto de baixo padrão como de alto padrão e, em alguns casos, com investimento direto do capital público. O programa do governo federal Minha Casa Minha Vida tem desenvolvido quatro empreendimentos residências para famílias com rendas entre 0 e 3 salários mínimos; no quilômetro 4 da rodovia podem se encontrar os residenciais Morada do Porto, Morada das Brisas e Morada das Aguas finalizados em 2012 e construídos pela construtora Sertenge com sede em Salvador. Ao outro lado da rodovia um novo empreendimento residencial dentro do programa Minha Casa Minha Vida foi finalizado em 2017, o Residencial Rio Cachoeira construído pela construtora 2MS com sede também em Salvador (Imagem 11).

Imagem 11 - Rodovia Ilhéus-Itabuna, quilômetros 3 e 4

Fonte: Jiménez, 2016. Na imagem: a construção do Hospital Regional (1), a Estação de Tratamento de Esgoto (2) e os residenciais: Rio Cachoeira (3), Morada do Porto, Morada das Brisas e Morada das Aguas (4).

No que se refere aos empreendimentos de alto padrão, a construtora Cidadelle Empreendimentos está construindo o condomínio Cidadelle no quilômetro 24 da rodovia, jurisdição de Ilhéus; enquanto a Construtora Módulo,

em parceria com a Caixa Econômica Federal, construiu o condomínio Jardim das Hortênsias no quilômetro 25 da rodovia, jurisdição de Itabuna em 2016.

A mistura de interesses públicos e privados na área circundante à rodovia Ilhéus-Itabuna fica clara na construção do Hospital Regional da Costa do Cacau e na construção da nova sede em Ilhéus do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) (Imagem 12) quilômetros 3 e 13 respectivamente. O Hospital Regional da Costa do Cacau, cuja construção iniciou em 2015, segundo a prefeitura de Ilhéus terá serviços de ortopedia e cardiologia assim como 30 leitos de UTI e 180 leitos para internação.

Imagem 12. Rodovia Ilhéus-Itabuna, quilômetros 11, 12 e 13

Fonte: Jiménez (2016). Na imagem: o Bairro Vila Cachoeira (1), o IFBA (2), a Avatim (3) e o SENAI (4).

Tomando como base a classificação das aglomerações urbanas feita por Davidovich; Lima (1975), a aglomeração urbana Girardot-Ricourte-Flandes seria uma aglomeração com espaço urbano predominantemente contínuo, produto da conurbação entre núcleos de diverso tamanho, polarizada por um centro urbano (a cidade de Girardot).

Ainda após o declínio da navegação fluvial e da atividade pesqueira (na segunda metade do século XX), a cidade de Girardot continuava sendo importante na economia nacional devido à construção da ferrovia que comunicava às cidades de Girardot e Bogotá (capital da Colômbia). A cidade

de Girardot, devido às características geográficas, esta ligada com Ricaurte pela ponte *Salsipuedes* sobre o rio Bogotá e com Flandes pela ponte *Ospina Perez* sobre o rio Magdalena. Neste contexto, atualmente o processo de conurbação espacial encontra-se plenamente consolidado entre as três cidades fazendo com que se apresente uma mancha urbana continua mesmo com a separação das três cidades dada pela hidrografia.

Tendo em conta isto, o fato da cidade de Flandes iniciar como um assentamento na beira do Rio Magdalena fez com que as poucas formas e funções urbanas existentes se concentraram, até as primeiras décadas do século XX, nas proximidades do rio. A Ordenança Número 28 de 1912, promulgada pelo departamento do Tolima, reconheceu oficialmente o povoado localizado na fazenda Flandes o qual vinha aumentando sua população após o conflito armado conhecido como a guerra dos mil dias (1899-1902). Este reconhecimento oficial do assentamento deu-se no contexto da Constituição de 1886⁹⁴ a qual garantiu o direito à propriedade privada; porém, por motivos de utilidade pública, a propriedade podia ser expropriada com a respectiva indenização ao seu dono (art. 31 e 32).

Nove anos após seu reconhecimento como povoado, Flandes recebeu a primeira escola militar de aviação da Colômbia em 1921, mostrando claramente a importância deste território no nível nacional. As formas e funções urbanas que antes se concentravam à beira do rio logo após a construção da ferrovia do departamento do Tolima, que comunicava a cidade de Neiva com o povoado de Flandes, começam a se espalhar para o sul se afastando do rio. Esta expansão se consolidou com a terminação do trecho da rodovia pan-americana que uniu as cidades de Girardot e Bogotá em 1933 e a construção da ponte veicular em 1950 que fez que, mesmo com o declínio do transporte ferroviário,

⁹⁴ Segundo Santaella (2011), a Constituição de 1886 sendo uma Constituição formal, típica do pensamento liberal individualista do século XIX no qual a propriedade privada se constituía em um direito absoluto, inviolável e sagrado. Destarte, segundo o autor, a Constituição de 1886 “centrava-se na definição da forma de governo, na estrutura geral do Estado e nos limites básicos do poder público face aos cidadãos” fazendo com que a regulamentação do direito à propriedade ficara nas mãos do legislador em um âmbito “fundamentalmente privado”. Enquanto a Constituição de 1991 sendo uma “Constituição material” caracterizada pela “riqueza, amplitude e heterogeneidade dos seus conteúdos” o que faz com que o direito à propriedade fique nas mãos do legislador em um contexto de inclusão e garantia de direitos sociais expressados na Carta Política. Nesta lógica, a função social da propriedade adquiriu pleno sentido e vigor somente com a Constituição de 1991 (art. 58) mesmo quando a reforma Constitucional de 1936 referiu-se pela primeira vez à função social da propriedade na legislação colombiana (art. 10).

Flandes continuasse sua dinâmica de crescimento, desta vez pelo transporte rodoviário.

Na expansão urbana da cidade, através dos anos, a ação do capital público tem sido o fator determinante. Além do investimento público em ferrovias e rodovias, que fizeram com que a expansão se consolidasse para o sul, a construção do aeroporto Santiago Vila, inaugurado em 1948, impediu a expansão urbana para o oriente e consolidou uma expansão de tipo lineal ao longo da via pan-americana, a qual atravessa a cidade (Imagem 13).

Imagem 13 - Área urbana do município de Flandes (2015)

Fonte: Google Earth, 2017. Ponte antiga ferrovia (1), Ponte veicular (2) e Aeroporto (3). Em ressaltado: área de desenvolvimento urbano nos últimos dez anos.

Como pode ser visto na imagem anterior a cidade de Flandes tem concentrado seu desenvolvimento urbano na parte sul mesmo apresentado terrenos não construídos mais perto do centro da sua área urbana. Terrenos que ganham valor pelo investimento público em infraestrutura urbana o que faz com que se constituam em “áreas deixadas como reserva de valor” pelo capital privado (LACERDA et al, 2000). Além do anterior, a procura do interesse imobiliário por estabelecer condomínios de médio e alto padrão faz com que a

mancha urbana se estenda na busca de áreas exclusivas, estabelecendo uma fragmentação articulada do território. Um território fragmentado pela localização de condomínios fechados longe das classes sociais baixas, mas articulado pela construção de infraestrutura urbana que permite o acesso a todas as áreas da cidade. Isto mostrando claramente o papel dos interesses privados na expansão da área urbana da cidade seja pela ação direta no desenvolvimento urbano seja pela concentração de terra subutilizada. Em ambos os casos a propriedade fundiária e a especulação imobiliária são fatores determinantes da forma e função da mancha urbana.

Isto é ainda mais evidente no caso da cidade de Ricaurte. As terras que formam atualmente o município de Ricaurte foram dadas pelo reino da Espanha como encomenda (a exemplo da sesmaria do reino do Portugal) ao Dom Diego de Fuenmayor em 1586. Já no século XVII Dom Domingo Alvarez estabeleceu, mediante escritura pública em 1663, uma *capellania* na qual cedeu parte do valor das terras (conhecidas nesse momento como “La Dormida” e “Loma Gorda”) para o benefício da igreja instaurando, de fato, o direito a patronato sobre elas (BENAVIDES, 2014). Em outras palavras, Dom Domingo se estabeleceu legalmente (ante a igreja católica) como o patrono de terras cujas rendas (ao menos uma parte delas) eram consagradas à autoridade eclesiástica. Já após a independência, o Estado colombiano se constituiu como o maior latifundiário do país e começou a venda de terras devolutas ao capital privado enquanto a igreja continuava com seus interesses econômicos e seu grande poder na recém-formada República. Isto fez com que o dono nesse momento das terras “La Dormida” e “Loma Gorda”, terras catalogadas como de pouco valor, comprasse terras anexas pertencentes ao Estado conhecidas com o nome de “Peñalisa” em 1851.

A partir de 1853 nas três terras existiam três fazendas nas quais se cultivaram cana-de-açúcar, cacau, pastos para o gado e, posteriormente, o cultivo de tabaco para exportação pelo rio Magdalena; esta atividade exportadora fez com que se consolidasse um assentamento na ribeira do rio Magdalena, no território da fazenda Peñalisa. Isto fez com que o governo nacional, interessado na criação de um distrito, comprasse a terra onde se localizava o assentamento, dando origem à atual cidade de Ricaurte (1857).

Uma cidade que nunca como nos últimos quinze anos tem sofrido um desenvolvimento urbano tão rápido e com tantas consequências sociais e econômicas sobre seu território. Este desenvolvimento urbano de Ricaurte atrelado diretamente com a consolidação da atividade turística na cidade de Girardot que atraiu, desde a primeira década do século XXI, o investimento de grandes empresas colombianas e estrangeiras do campo da venda de alimentos em grandes superfícies como os hipermercados Êxito, Olímpica de capital colombiano e o hipermercado Carrefour de capital francês. Assim como lojas varejistas estrangeiras como o Homecenter, uma loja de artigos de construção e melhoramento do lar pertencente à multinacional chilena Falabella, fundada em 1889. Além disto, Girardot atraiu a construção, por parte do capital privado, de centros comerciais de variedade de tamanhos, tendência que teve seu momento de maior apogeu com a inauguração do *shopping center* Unicentro em 2014, o maior da província do Alto Magdalena.

O capital colombiano e estrangeiro do setor do comércio e serviços, que tem encontrado em Girardot uma localização idônea a seus interesses econômicos, tem impactado diretamente a dinâmica de desenvolvimento urbano na vizinha Ricaurte, assim como as políticas de exceções tributárias da prefeitura deste último município têm atraído empresas do setor hoteleiro, imobiliário e de alimentos (Imagem 14).

Imagem 14 - Supermercado Êxito, quilometro 2. Rodovia Girardot-Bogotá

Fonte: Jiménez (novembro de 2016).

Segundo o atual secretário de planejamento do município, citado pelo jornal El Espectador (2017), no período compreendido entre janeiro de 2008 e março de 2017 foram aprovadas 1.867 licenças de construção para aproximadamente 12.000 residências. Empreendimentos que têm a garantia da prestação dos serviços de água, esgoto e energia por parte da prefeitura municipal o que tem possibilitado a construção tanto de condomínios de vivenda unifamiliar quanto de edifícios de dez e doze andares (Imagens 15 e 16).

Imagem 15 - Desenvolvimento imobiliário, quilometro 3. Rodovia Girardot-Bogotá

Fonte: Jiménez (novembro de 2016).

Estes empreendimentos habitacionais de médio e alto padrão localizados ao longo da rodovia Girardot-Bogotá (ou rodovia pan-americana) são focados em um mercado consumidor localizado em outras cidades (principalmente em Bogotá) que adquire a casa como segunda residência -ou residência de verão- fazendo com que, em períodos de folga, a população do município se incremente excessivamente gerando problemas de tráfego veicular.

Imagem 16 - Desenvolvimento imobiliário, quilometro 2. Rodovia Girardot-Bogotá

Fonte: Jiménez (novembro de 2016).

O desenvolvimento urbano de Ricaurte às margens esquerda e direita da rodovia Girardot-Bogotá e em direção a Girardot (Figura 34) tem feito com que se consolide rapidamente uma conurbação espacial causada, em palavras de Correa (1989, p.47), por uma “descentralização espacial” dentro do espaço urbano produzida por deseconomias de aglomeração e o aparecimento de fatores de atração em lugares não centrais. Neste caso, fatores como a falta de solo para expansão urbana, os preços dos serviços públicos (principalmente luz elétrica) e o aumento do tráfego veicular na cidade de Girardot conjuntamente com exceções tributárias do governo municipal de Ricaurte e a maior facilidade de deslocamento desde Bogotá (pela ampliação da via iniciada na segunda metade da década de 2000) tem ocasionado a rápida expansão urbana de Ricaurte, na qual se misturam interesses do capital público e privado.

Figura 34 - Expansão urbana do município de Ricaurte, 2016

Fonte: Open Street Map, 2016.

O rápido processo de expansão urbana fica evidente no loteamento feito pelos proprietários fundiários que dividem seus terrenos por partes para sua posterior venda. As imagens 35 e 36 mostram o rápido desenvolvimento destes loteamentos nas margens esquerda e direita da rodovia Girardot-Ricaurte no período 2012-2016.

Figura 35 – Expansão urbana de Ricaurte (2012)

Fonte: Googlemaps, 2017.

Figura 36 – Expansão urbana de Ricaurte (2016)

Fonte: Googlemaps, 2017. Note-se o incremento do loteamento e desmatamento nas margens da rodovia Girardot-Ricaurte.

Assim, são reduzidas as terras que antes serviam para a produção de algodão e milho (Imagem 17) sendo incorporados ao mercado imobiliário pelos seus donos através do loteamento e venda às empresas construtoras sediadas em Bogotá como Marval, Amarilo, Oikos, Colsubsidio e Buenvivir, produzindo o que Correa (1999, p.46) chamou de “reestruturação fundiária” que serve como exemplo das “concretizações do processo de globalização”. No entanto, tendo em conta o fato deste trabalho ter estabelecido que a reestruturação só ocorre na superestrutura, a conurbação espacial é uma reorganização sócio-espacial na qual muda a posse da terra e se modificam (ou mesmo desaparecem) relações de produção fruto da expansão de formas e funções urbanas alterando as relações entre as cidades que conformam a aglomeração .

Imagem 17 - Desenvolvimento imobiliário, quilometro 4. Rodovia Girardot-Bogotá

Fonte: Jiménez (novembro de 2016).

Como consequência da especulação nos preços da terra, ocorrida no processo de expansão urbana de Ricaurte, o preço do solo urbano na cidade de Ricaurte tem aumentado mais de um 65% no período 2000-2015 (Tabela 13), o maior crescimento se apresentando no período 2006-2012 com um incremento de valor de 53%.

Tabela 13 - Dados solo urbano de Ricaurte (2000-2015)

SOLO URBANO RICAURTE							
ANO	PREDIOS	PROPIETARIOS	SUPERFICIE (Has)	AREA CONSTRUIDA (Mts2)	VALOR (Milhões de pesos)	CRESCIMENTO VALOR (Milhões de pesos)	CRESCIMENTO VALOR (%)
2000	4.873	6.583	1.460,57	428.232	201.152.913.000		
2006	5.493	7.658	1.145,69	528.570	227.257.621.400	26.104.708.400	11,49
2012	5.807	8.420	1.103	618.568	490.874.904.000	263.617.282.600	53,70
2015	6.049	-	1.102	-	580.201.209.000	89.326.305.000	15,40

Fonte: Secretaria de Planejamento de Cundinamarca. Elaborado por Jimenez (2018).

Em resumo, na periodização realizada neste capítulo foram logrados dois objetivos. O primeiro objetivo tem a ver com a identificação e a análise dos dois grupos de atores econômicos (grande capital e mediano e pequeno capital) que tem tido impacto no desenvolvimento histórico das aglomerações urbanas Ilhéus-Itabuna e Girardot-Ricaurte-Flandes; em outras palavras, tem se analisado a maneira como a superestrutura tem impactado na criação e consolidação das aglomerações urbanas estudadas através da ação das elites dos níveis regional, nacional e internacional; umas aglomerações que se estabelecem hoje como centros de gestão de um território regional. O segundo objetivo foi a análise do fenômeno de conurbação nas duas aglomerações produto do espalhamento atual das formas e funções urbanas, um fenômeno urbano que relativiza o conceito de proximidade espacial produto dos avanços nas tecnologias de comunicação e transporte e que é exemplo de uma reorganização sócio-espacial.

5 A AGLOMERAÇÃO URBANA NÃO METROPOLITANA

A análise feita no capítulo anterior tem mostrado o fato das aglomerações urbanas Ilhéus-Itabuna no Brasil e Girardot-Ricourte-Flandes na Colômbia serem produtos espaço-temporais dos condicionantes da superestrutura, o que tem feito com que hoje sejam importantes no cenário regional de seus respectivos países. Dito isto, este último capítulo busca estabelecer o fato das aglomerações urbanas estudadas terem, ou não, características metropolitanas tendo em vista de que, assim como a criação e consolidação de uma aglomeração urbana é a consequência histórico-espacial da evolução (e das mudanças produto desta evolução) da superestrutura, a possível transformação dessa aglomeração em uma aglomeração com características metropolitanas seria a consequência também da superestrutura. Assim, e tendo em conta o foco da análise deste trabalho (a aglomeração como um centro de gestão de território) procuram-se identificar e analisar as características que fazem com que uma cidade seja reconhecida como uma metrópole no Brasil e na Colômbia, entendendo a metropolização como um processo urbano advindo das relações funcionais estabelecidas por uma metrópole.

Destarte, este capítulo encontra-se dividido em três partes. Na primeira, discute-se a metrópole contemporânea e o fato de ser produto da metrópole moderna, devido ao caráter linear do tempo. Na segunda parte, é analisado o percurso do fenômeno metropolitano no Brasil e na Colômbia assim como as características de uma metrópole reconhecidas em cada país. Finalmente, na terceira parte identificam-se os novos projetos de inversão por parte do capital público e privado que terão impacto nas aglomerações estudadas.

5.1 Da metrópole moderna à metrópole contemporânea

Tendo em vista o acima mencionado, pretende-se definir se as cidades centro das aglomerações objeto de estudo têm características de metrópole e, por conseguinte, se estão imersas em processos de metropolização. Isto considerando o fato do modelo econômico, no decorrer histórico, ter convertido

idades no topo da hierarquia urbana em metrópoles e, por conseguinte, ter feito com que as relações destas com sua área de influência adquiram características metropolitanas, advindas tanto dos condicionantes da superestrutura quanto das particularidades locais.

Nesta lógica, a metrópole da atualidade, a metrópole contemporânea ou pós-moderna, só pode ser entendida como produto de um processo histórico que, aos poucos, tem feito com que a metrópole surja como a expressão mais palpável da consolidação do modelo econômico capitalista e o posterior espalhamento deste modelo no mundo. Assim, a metrópole de hoje sendo o produto da metrópole de ontem, ou seja, de condicionantes de outra época histórica que fizeram com que a cidade⁹⁵ se convertesse em uma metrópole (a metrópole moderna) e esta, por sua vez, adotasse outras características que fizeram com que se transformasse na metrópole contemporânea.

Dito isto, a metrópole moderna, nascida das transformações do sistema econômico-produtivo no contexto do capitalismo industrial, sintetizou, segundo Meyer (2000), o ideário da sociedade desse período pelo fato de assimilar as inovações trazidas pela revolução industrial impactando nas suas formas e nas suas funções. Uma metrópole cujos conteúdos se alteram como menciona Firkowski (2013), pelo fato dos processos históricos se sucederem, produto do caráter linear do tempo discutido neste trabalho. Isto faz com que a metrópole contemporânea seja, segundo Lencioni (2011, p. 136), uma “ampliação da metrópole moderna, herdada do processo de urbanização e industrialização” pelo fato do processo de metropolização ser uma “metamorfose do processo de urbanização”, um processo que:

(...) se expressa na intensificação e multiplicidade dos fluxos de pessoas, mercadorias e informações, bem como pelo crescimento do número de cidades conurbadas, onde não se distingue muito bem, na continuidade da área construída, o limite municipal de cada uma delas. (LENCIONI, 2011, p. 136)

⁹⁵ Uma cidade que, como processo espaço-temporal, tem passado por diferentes etapas, desde suas origens no aprofundamento da divisão sócio-espacial do trabalho em comunidade resultado “de estímulos provocados pelo contato externo e abertura para outras comunidades envolvendo processos regulares de trocas baseados na cooperação e competição” (MONT-MOR, 2006), até a cidade industrial marcada pela entrada da produção no seio da cidade (LEFEBVRE, 2001).

Dito isto, Soja (2000) ao se referir ao processo de “*metamorfose*” das metrópoles e do urbano, chamado pelo autor de postmetrópolis, menciona o fato de ser um processo ainda parcial e incompleto, o qual:

[...] sempre tem vestígios de anteriores espaços de cidades. No entanto, ao mesmo tempo, a metrópole pós-moderna, pós-fordista, pós-keynesiana representa algo significativamente novo e diferente, o produto de uma era de intensa e extensa reestruturação com impactos tão profundos nossas vidas como qualquer outro período nos últimos dois séculos, isto é, desde as origens da cidade industrial capitalista⁹⁶. (SOJA, 2000 p.148)

Nesta lógica, se corrobora o fato da metrópole contemporânea, mesmo sendo uma etapa posterior no processo de transformação da cidade, ainda ter elementos da etapa anterior, fazendo com que:

Se por um lado temos uma efetiva transformação em andamento, por outro ainda é possível reconhecer a presença de uma considerável proporção de elementos permanentes vindos da etapa anterior. É nesses elementos ditos de continuidade que repousa, em inúmeros casos, o caráter distintivo das metrópoles espalhadas em todos os continentes, vivendo graus muito diferentes de desenvolvimento. (MEYER, 2000, p.8)

Por conseguinte, a metrópole contemporânea do capitalismo informacional é produto do processo de evolução da cidade iniciado na metrópole moderna do capitalismo industrial. Um processo de evolução que faz com que se misturem características advindas de períodos históricos anteriores e características novas advindas do contexto socioeconômico atual. Seja como for, os elementos distintivos das metrópoles atuais são o resultado do impacto sobre o espaço das reestruturações que tem sofrido a superestrutura. A última destas reestruturações ocasionando, em palavras de Harvey (1993), uma compressão do espaço-tempo produto das novas tecnologias de comunicação e a queda dos custos de transporte.

⁹⁶ [...] always bear traces of earlier city spaces. But at the same time, the postmodern, postfordist, postkeynesian metropolis does represent something significantly new and different, the product of an era of intense and extensive restructuring as profound in its impact on every facet of our lives as any other period in at least the past two centuries - that is, since the origins of the industrial capitalist city. (SOJA 2000 p.148)

Neste contexto, adquirem um papel central os avanços tecnológicos (nas áreas de transporte e telecomunicações) na expansão espacial do capitalismo fundamentado, atualmente, no modelo de produção flexível. A valorização da velocidade entre a produção e o consumo, chamado por Harvey (2001) de celeridade, relativiza o tempo e o estabelece como elemento vital na produção, distribuição e consumo de bens e serviços e, por conseguinte, na localização e funcionalidade das formas urbanas. Esta nova realidade faz com que a apropriação do espaço feita pelo homem adquira um caráter bidimensional: horizontal-vertical que se expressa na espacialidade da metrópole. Santos (1994) chama de horizontalidade às extensões formadas de pontos que se agregam sem descontinuidade, ou com uma contiguidade territorial; enquanto a verticalidade sendo pontos no espaço separados uns dos outros, mas com uma continuidade territorial fruto das ligações constantes entre esses pontos no contexto do atual avanço tecnológico.

Nesta lógica, Soja (2013, p.150) identificava como o principal desdobramento na análise do processo de urbanização (e das cidades) nas últimas décadas o processo de “urbanização regional policêntrica⁹⁷, acompanhado por um relativo declínio do que pode ser descrito como um modelo distintamente metropolitano de crescimento e de mudança urbanas”, propiciando uma “transformação da urbanização metropolitana para a regional”. Na mesma linha de pensamento Ciccolella (2011) mencionava o fato de novas formas de metropolização terem emergido fruto da mudança de um espaço metropolitano compacto para um crescimento metropolitano em rede conformando uma cidade-região com limites difusos. O espalhamento da região de influência da metrópole (ou cidade-região) outorgando características metropolitanas que antes eram somente da metrópole, “a outros espaços”; fazendo da metrópole a “expressão de um processo de articulação e não de desarticulação do território urbanizado” (MEYER, 2000, p.7). Destarte, a metrópole contemporânea apresentando, segundo Meyer (2000, p.7), uma tendência a “romper as continuidades urbanas tradicionais (fragmentação)” gerando “núcleos de atividades difusos e insulados (dispersão)”. Este rompimento das continuidades urbanas vendo-se reflexado no aumento nos

⁹⁷ Policêntrico pelo fato de gerar, dentro da área (região) de influência da metrópole, outros centros (cidades) que complementam as suas funções gerando bens e serviços.

fluxos de mercadorias, informação e de pessoas entre os centros urbanos localizados na região de influência da metrópole, aos que tem se deslocado parte da atividade industrial da metrópole.

Tanto o processo de urbanização regional policêntrica mencionado por Soja (2013), quanto a fragmentação e dispersão da metrópole contemporânea mencionados por Meyer (2000), assim como o crescimento metropolitano em rede referido por Ciccolella (2011), expressam claramente o caráter regional do processo de metropolização. Isto fazendo com que a metrópole, pelo fato de não ser uma realidade isolada, se espalhasse abrangendo cada vez uma maior área de influência constituindo uma cidade-região que se estabelece, por sua vez segundo Scott et al., (2001), em um nó essencial da economia global, chamada por Sassen (1991;1998) de cidade-global ou de cidade-mundial.

Nesta lógica, a contiguidade territorial da cidade-região constituída pela metrópole moderna daria passo à continuidade territorial da metrópole contemporânea, mas mantendo, mesmo com esta continuidade territorial, um núcleo urbano pelo fato de se apresentar tanto a dispersão⁹⁸ da produção quanto a concentração tanto da gestão do capital como de outro tipo de indústria inovadora e mais dinâmica (LENCIONI, 2005). Isto tendo em conta o fato de que, mesmo com a compressão do espaço-tempo, as cidades se consolidam como os principais impulsores e disseminadores do desenvolvimento econômico (LEROY, 2000), fato que claramente pode-se enxergar na importância atual das metrópoles.

No mesmo sentido, Soares (2015), ao mencionar a concentração econômica nas metrópoles como produto e condição necessária para o desenvolvimento dos países industrializados (durante o período fordista) salienta o fato de que em um cenário de acumulação flexível as grandes metrópoles continuaram a centralizar capitais e concentrando as estruturas da economia, se transformando em polos de decisão e em nós principais das redes urbanas. Assim, enquanto a metrópole moderna concentrava espacialmente a atividade produtiva a metrópole contemporânea desconcentra

⁹⁸ Uma dispersão que, segundo Lencioni (2005), é produzida por dois movimentos relacionados. O primeiro, sendo a desintegração vertical no qual as fases de um mesmo processo produtivo não são feitas pela mesma empresa ou fábrica. O segundo, sendo a produção de condições que fazem viável não só uma empresa, mas um conjunto de empresas a operarem. Estas condições sendo desde a presença de infraestrutura física (como aeroportos e rodovias) até serviços bancários, financeiros.

essa atividade, mas em ambos os momentos históricos continua a existir um núcleo (cidade) com uma região de influência. Sendo os centros urbanos localizados na região de influencia da metrópole os que adquirem características metropolitanas produto da dispersão da localização industrial experimentada pela metrópole, fato que faz com que mudem suas dinâmicas socioeconômicas; uma mudança que se reflete na espacialidade e que responde a um momento histórico determinado.

Dito isto, os centros urbanos continuam a se constituir em centros de gestão do território, porém em um contexto diferente que Chesnais (1998) chama de mundialização da economia⁹⁹. Esta mundialização da economia, chamado por autores como Tavares (2002) de globalização financeira, aumentou “prodigiosamente os fluxos de capital financeiro desterritorializados (*off-shore*) sem registro na contabilidade dos bancos centrais” (TAVARES, 2002, p.25).

Do ponto de vista dos mercados, o regime de acumulação vigente implica em que todas as decisões relevantes que se referem à alocação do investimento direto estrangeiro sejam tomadas por um grupo restrito de empresas e bancos multinacionais cuja estratégia não é mais a conquista definitiva de mercados nacionais, com um horizonte de rentabilidade de longo prazo, mas sim maximizar os ganhos patrimoniais e especulativos obtidos em todos os mercados financeiros, em particular o cambial. (TAVARES, 2002, p. 25)

Em outras palavras, o maior lucro obtido antes pela produção de bens e serviços agora é conseguido no mercado especulativo. Neste contexto as instituições financeiras¹⁰⁰ bancárias (ou bancos) continuam a ter um papel principal adquirido desde inícios do século XX com o advento do capitalismo financeiro. Porém, outras instituições financeiras aparecem nesta

⁹⁹ Possível, segundo o mesmo autor, pela liberalização e desregulamentação adotadas na década dos anos 1980 no marco das políticas neoliberais dos Estados Unidos e do Reino Unido seguidas, posteriormente, pelos demais governos de países industrializados.

¹⁰⁰ Segundo Neto (2005) as instituições financeiras podem se classificar em bancárias e não bancárias. O primeiro grupo abrange os bancos comerciais e os bancos múltiplos. Os primeiros têm como atividade principal a captação de depósitos à vista enquanto os segundos, segundo o Banco Central do Brasil (resolução 2.099 de 2005) prestam serviços comerciais, de investimento, de crédito imobiliário, de financiamento ou de arrendamento mercantil. Por sua vez, as instituições financeiras não bancárias não recebem depósitos à vista, mas trabalham com ações, letras de câmbio e debêntures (ou títulos negociáveis emitidos por sociedades). Estes novos serviços no campo financeiro fazem com que a cidade-região que tem como núcleo uma metrópole seja, na prática, e como menciona Sassen (1991;1998), uma cidade-mundial ou cidade-global.

mundialização da economia: as instituições não bancárias, as quais adquirem importância no contexto de uma economia mundial, estabelecendo interligações entre o sistema monetário e os mercados financeiros nacionais (CHESNAIS, 1998).

Nesta lógica, e tendo em vista o papel dos centros urbanos como centros de gestão do território no capitalismo informacional da atualidade, as metrópoles se mantêm como cenário do setor secundário (mesmo com seu relativo espalhamento geográfico) e terciário da economia. Isto tendo em conta o fato dos setores econômicos incorporarem novas atividades produtos da mudança qualitativa nos padrões de consumo da população que fazem com que novos serviços sejam requeridos pelas empresas no campo, por exemplo, do *marketing* e as relações públicas. O anterior, mantendo a divisão internacional do trabalho que tem produzido a dicotomia entre os países desde a primeira revolução industrial. Divisão internacional que, produto de processos conjunturais nos países ricos, tem permitido um maior desenvolvimento de alguns outros países no contexto mundial.

Neste contexto, e tendo em conta o fato de que na metrópole contemporânea podem ser encontrados traços advindos da etapa anterior, a metrópole (e sua área de influência) apresenta características que variam de acordo à etapa na qual se encontre o processo de metropolização assim como as particularidades de cada país. Isto faz difícil estabelecer parâmetros quantitativos e qualitativos possíveis de se aplicar de forma geral para o reconhecimento de uma metrópole e de sua área de influência. Neste sentido, segundo Ferrier (2001), o processo de metropolização apresentaria quatro características principais; a primeira, os fluxos de pessoas, de bens e de serviços materiais e imateriais; a segunda, a diversidade espacial das cidades imersas no processo de metropolização e as grandes áreas que este processo abrange; a terceira característica sendo a ampliação das “*bassins d’emplois*” ou áreas nas quais a maioria das pessoas mora e trabalha; e, finalmente como consequência das três anteriores, a formação de grandes áreas de consumo e de serviços.

No entanto, as anteriores características bem podem ser encontradas em centros urbanos de menor hierarquia (e na sua área de influência) dentro da rede urbana nacional como as aglomerações analisadas neste trabalho.

Tanto a aglomeração urbana Ilhéus-Itabuna quanto a aglomeração Girardot-Ricourte-Flandes apresentariam as quatro características principais mencionadas acima por Ferrier (2001). Primeiro, as duas apresentam fluxos de pessoas e de bens fruto de seu caráter de centros de gestão de um território regional; um território de influência que vai além das respectivas divisões administrativas regionais das quais são centros (a microrregião Ilhéus-Itabuna e a província do Alto Magdalena respectivamente). Segundo, as duas têm diversidade espacial tanto no que se refere à extensão de sua área de influência como aos tipos de conurbação apresentados. Terceiro, o fato de serem centros de gestão faz com que concentrem o mercado de trabalho o que faz com que a maior parte da população more nelas. E, finalmente, as duas aglomerações formam áreas de consumo de bens e de serviços.

Dito isto, é preciso ter em conta a emergência de novas dinâmicas socioeconômicas produto do processo de acumulação flexível, mesmo quando nos países da América Latina ainda existam vestígios do fordismo. Estas novas dinâmicas têm produzido o aparecimento e consolidação de novos nós dentro da rede urbana de um país tendo em vista o fato de os fenômenos de difusão urbana (formas e funções urbanas) não necessariamente sendo consequências do processo de metropolização (DI MÉO, 2008). Nesta lógica, no intuito de identificar uma realidade como não metropolitana é preciso identificar as características, segundo cada país, das realidades metropolitanas. Isto, tendo em conta o foco deste trabalho, sendo alcançado com a identificação das características de uma metrópole como centro urbano de maior hierarquia dentro da rede urbana.

5.2 A metrópole no Brasil e na Colômbia

O processo de criação de metrópoles no Brasil está relacionado diretamente com o processo de industrialização da economia brasileira iniciado no final do século XIX e que fez com que, após a crise de 1929, o Estado assumisse o papel principal como planejador urbano. Neste contexto, nas décadas dos anos 1960 e 1970, segundo Lacerda et. al., (2000, p.78), se deu a primeira fase do processo de metropolização no país produzindo o

“deslocamento contínuo das margens” da área urbana gerando “um desenho do território semelhante a uma mancha de óleo com um centro e uma periferia de forma tentacular em contínua expansão”. Ou seja, as cidades brasileiras que serviram como alicerce espacial do processo de industrialização do país adquirem características de metrópole nas etapas finais deste processo. Isto, pelo fato de a transformação de cidades em metrópoles no Brasil ter se dado desde o final da terceira etapa do processo de industrialização e abrangendo a quarta e última etapa do mesmo¹⁰¹. Em outras palavras, neste período se apresentam as evidências espaciais finais de um processo econômico-social iniciado desde o final do século XIX (primeira etapa da industrialização do país).

Um processo que já desde 1950 apresentava três eixos, mencionados por Lopes (2008), nos quais se concentrava a atividade econômica brasileira e as cidades de maior hierarquia na rede urbana: o eixo Rio- Belo Horizonte- São Paulo, o eixo Rio Grande do Sul- Santa Catarina- Paraná e o eixo do litoral nordestino desde Ilhéus até a Paraíba. Neste contexto de meados do século XX, a Constituição federal de 1967 se referiu explicitamente a esta realidade metropolitana (art. 157, Título 10) estabelecendo a possibilidade de o governo federal estabelecer regiões metropolitanas; ou seja, a criação destas figuras no nível regional sendo função do governo federal indo de encontro com a autonomia dos governos estaduais em um modelo federal. Estas regiões metropolitanas sendo constituídas por municípios que integram uma mesma comunidade socioeconômica, independente de sua vinculação administrativa, “visando à realização de serviços de interesse comum”. Em outras palavras, a comunidade socioeconômica fazendo referência ao fato dos municípios terem estabelecidas relações sociais e econômicas com os consequentes fluxos de bens, serviços e pessoas, ou seja, ter se estabelecido um processo de metropolização na área de influência da metrópole.

No entanto, a menção das regiões metropolitanas no texto Constitucional deve-se à emenda 848 de 1967 na qual, como justificativa da importância das regiões metropolitanas, estabeleceu que:

¹⁰¹ A terceira etapa abrangendo o período 1945-1960 e a quarta etapa abrangendo o período 1968-1973 nas quais se produziram bens de consumo durável (como automóveis e eletrodomésticos) e bens de capital (máquinas e equipes), incluindo um período de crise econômica (1962-1967).

As regiões metropolitanas constituem, hoje em dia, uma realidade urbanística que não pode ser desconhecida das administrações modernas, nem omitida no planejamento regional. Por regiões metropolitanas entendem-se aqueles municípios que gravitam em torno da cidade grande, formando com esta uma unidade socioeconômica, com recíprocas implicações nos seus serviços urbanos e interurbanos. Assim sendo, tais serviços deixam de ser de exclusivo interesse local, por vinculados estarem a toda a comunidade metropolitana. Passam a constituir a tessitura intermunicipal daquelas localidades e, por isso mesmo, devem ser planejados e executados em conjunto por uma administração unificada e autônoma mantida por todos os municípios da região, na proporção de seus recursos e, se estes forem insuficientes, hão de ser complementados pelo estado e até mesmo pela União, porque os seus benefícios também se estendem aos governos estadual e federal. Eis porque a Emenda propõe o reconhecimento constitucional dessa realidade, possibilitando a unificação dos serviços intermunicipais de regiões metropolitanas, subvenção estadual e federal, se necessário, para o pleno atendimento da imensa população que se concentra nessas regiões. Nações civilizadas já adotaram essa técnica administrativa, com excelentes resultados, como é o caso de Toronto, Londres e Nova Délhi. (Diário do Congresso Nacional, Suplemento n.1, folio 129, 1967)

Segundo o exposto acima, na emenda se frisava o fato das regiões metropolitanas se constituírem em formas de administração de uma realidade reconhecida como metropolitana no intuito de lograr o planejamento e execução de obras de interesse comum procurando atender as necessidades da crescente população concentrada nessas áreas urbanas. Tendo em vista a importância do entendimento da dinâmica urbano-metropolitana, segundo Galvão et. al., (1969), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) procurando conceituar os termos metrópole, área metropolitana e de região metropolitana adotou, no final da década dos anos 1960, uma serie de critérios demográficos, estruturais e de integração, de classificação de áreas metropolitanas¹⁰² (Quadro 4). Este esforço conceitual foi feito no contexto do reconhecimento constitucional desta nova realidade urbana que fez com que as metrópoles tiveram um papel preponderante na política de desenvolvimento urbano contida no Plano Decenal de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil (1967- 1976).

¹⁰² Entendendo a área metropolitana, segundo Galvão (1969, p. 60), como “o conjunto de municípios integrados econômica e socialmente a uma metrópole, principalmente por dividirem com ela uma estrutura ocupacional e uma forma de organização do espaço característica e por representarem, no desenvolvimento do processo, a sua área de expansão próxima ou remota”. A diferença entre área metropolitana e a região metropolitana, segundo o estudo, estando no fato da região metropolitana ser uma área que poderia ser metropolitana no futuro próximo. Isto, tendo em vista o fato da área metropolitana “é também uma região do ponto de vista conceitual”.

Quadro 4 - Critérios de classificação de áreas metropolitanas

Critérios demográficos	
População da cidade central:	Mínimo, 400.000 habitantes
Densidade demográfica da cidade central:	Mínimo, 500 hab./km ²
Densidade demográfica dos municípios vizinhos:	Mínimo, 60 hab./km ²
Variação da população no período 1950-1960:	Mínimo de 45%
Critérios estruturais	
População ativa ocupada em atividades industriais	10%
População deslocando-se diariamente	20%
Valor da produção industrial	Três vezes maior do que a produção agrícola
Critérios de integração	
Deslocamento diário para a cidade central	Mínimo 10% da população dos municípios
Índice de ligações telefônicas para a cidade central	superior a 80, por aparelho, durante um ano

Fonte: Galvão et. al., 1969. Elaborado por Jimenez (2018)

Dentro dos critérios demográficos (população, densidade demográfica, variação de população) se salienta a necessidade de uma cidade ter no mínimo 400.000 habitantes para adquirir funções metropolitanas e de contar com um crescimento populacional muito superior ao vegetativo. Isto pelo fato de, no contexto brasileiro da época, se compreender que esse número de população fazia com que existisse uma grande divisão do trabalho gerando bens e serviços variados para uma área de influência o que, por sua vez, faria com que aumentasse anualmente o crescimento da população atraída pela possibilidade de oportunidades laborais.

O estudo realizado pelo Departamento de Geografia sobre a centralidade das cidades brasileiras, através de seu equipamento urbano e de suas áreas de influência para distribuição de bens e serviços, ao identificar nove cidades como metrópoles nacionais e regionais, indica nitidamente a maior diversificação funcional nelas

existente, e esta diversificação funcional está sempre associada a um contingente populacional nunca inferior a 400.000 habitantes, que é a população de Belém e Curitiba, as duas metrópoles menos populosas do conjunto. (GALVÃO et al., 1969, p.61)

Em outras palavras, o maior número de habitantes de uma metrópole serviria como reflexo de uma atividade econômica diversificada pelo fato de suprir, ao menos teoricamente, as necessidades atuais e ter a possibilidade de suprir também as futuras tanto dos habitantes da metrópole como os de sua área de influência. Isto tendo em vista a tendência à diminuição do crescimento populacional da metrópole e, concomitantemente, o aumento de população localizada em municípios dentro de sua área de influência. Como evidência do anterior as metrópoles brasileiras, no período 1950-1960, apresentaram um aumento populacional de quase 11% enquanto as cidades sob sua área de influência tiveram um crescimento de 48% (GALVÃO et. al., 1969).

Dentro dos critérios estruturais para os municípios que formariam parte de uma área metropolitana (a percentagem de população ocupada em atividades industriais e o valor da produção industrial comparada com a produção agrícola) se salienta o papel da indústria na consolidação de um processo de metropolização. Isto pelo fato de se entender a metrópole contemporânea (e o processo de metropolização) como um produto do processo de industrialização, mas tendo em conta o papel do setor terciário como atividade econômica que impulsionou, em um primeiro momento, o crescimento em termos econômicos e populacionais das metrópoles. Finalmente, os critérios de integração (o deslocamento diário para a cidade central e as ligações telefônicas para essa mesma cidade) fazem referência às relações intra-aglomeração as quais mostram a natureza e o caráter –quer de dependência quer de complementariedade- destas relações dos municípios da aglomeração metropolitana.

Após a definição destes critérios por parte do IBGE a Lei Complementar N.14 de 1973 estabeleceu as primeiras regiões metropolitanas do Brasil: São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Curitiba, Belém e Fortaleza, de acordo com o artigo 164¹⁰³ da Constituição federal de 1967 que

¹⁰³ Isto pelo fato de uma Emenda Constitucional de 1969 ter redigido a Constituição de 1967 ficando finalmente o tema de regiões metropolitanas no artigo 164. Dentre os serviços comuns a Lei Complementar de 1973 incluiu o planejamento integrado do desenvolvimento econômico, o saneamento

mencionava a possibilidade de os municípios brasileiros conformarem regiões metropolitanas para a “realização de serviços comuns”. No entanto, o processo de metropolização nas regiões metropolitanas recém-constituídas, como mencionava Galvão et. al., (1969), não se encontrava nas mesmas etapas.

Por um lado, as cidades de Belém, Fortaleza, Salvador, Recife, Belo Horizonte e Curitiba encontravam-se quer iniciando quer no final da primeira etapa do processo de metropolização. Uma primeira etapa caracterizada pela concentração da atividade industrial na metrópole (capital estadual) produzindo o fato das taxas de crescimento de população na cidade central fossem maiores das apresentadas pelas outras cidades da sua área de influência. As capitais antes mencionadas historicamente tinham-se consolidado como centros de comercialização e exportação de produtos primários da região que, devido à diversificação da atividade econômica e a ajuda de incentivos fiscais dos governos subnacionais, apresentavam a criação de indústrias de transformação desses mesmos produtos.

Por sua vez, as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre encontravam-se na segunda etapa do processo de metropolização. Uma etapa caracterizada pelo espalhamento tanto da atividade industrial quanto do crescimento demográfico nas cidades dentro da área de influência da metrópole. Um processo que, no caso das duas primeiras capitais mencionadas, encontrava-se plenamente consolidado pelo fato de ter iniciado no mesmo momento do começo da primeira etapa do processo de industrialização do Brasil no final do século XIX.

Tendo em vista isto, as metrópoles pertencentes tanto à primeira quanto à segunda etapa do processo de metropolização apresentavam evidências da industrialização brasileira mesmo apresentado diferentes fases deste processo. Conseqüentemente, as formas e funções de cada metrópole mudaram, ou seja, não se apresentando um padrão único que evidenciasse o fato de uma cidade ser uma metrópole e, por conseguinte, sua área de influência tivesse características metropolitanas que fizeram viável a criação de regiões metropolitanas.

Isto deixa claro o fato da conceituação do termo metrópole e a criação das primeiras regiões metropolitanas ser promovida pelo governo federal no intuito de lograr um planejamento urbano-regional¹⁰⁴ no contexto do período conhecido como milagre econômico brasileiro (1969-1973). Não sendo à toa o fato de o governo militar da época procurar o conhecimento e criação legal de uma nova forma de administrar o território que abrangesse um território maior do município, mas que fora menor ao território estadual. Isto tendo em conta o fato da nova realidade urbana produzir novos problemas e necessidades sociais

Realmente, o crescimento das cidades, expandindo-se além dos limites territoriais do município e unindo-se a outros núcleos urbanos administrativamente autônomos, fez aparecer o problema das áreas metropolitanas. Segundo os urbanistas, as áreas metropolitanas apresentam problemas próprios e específicos, que não se confundem com a soma dos problemas dos municípios que as integram nem se identificam com os problemas dos estados ou da União. Assim, existindo necessidades metropolitanas, devem ser atendidas por um governo metropolitano, que seja dotado de autonomia - à semelhança dos municípios - a fim de que possa atender com eficiência os assuntos do seu peculiar interesse (AZEVEDO, 1975, p.2)

Já após meados da década de 1970 iniciou a segunda etapa do processo de metropolização no Brasil, no qual as metrópoles reconhecidas (incluindo Rio de Janeiro em 1974) encontraram aos poucos, no contexto da acumulação flexível, seu crescimento populacional diminuído pelo fato da desconcentração relativa da atividade industrial. Uma desconcentração que, como foi mencionado, já apresentavam três metrópoles brasileiras antes da década de 1970, mas que no contexto do pós-fordismo, atingiu rapidamente as outras metrópoles fazendo com que ademais da metrópole se criassem e consolidassem rapidamente outros núcleos dentro da cidade-região¹⁰⁵ no contexto do advento do setor terciário (comercio/serviços) e do recuo do setor

¹⁰⁴ Este fato fica evidente mais ainda pela criação da Comissão Nacional de Regiões Metropolitanas (Decreto 74.156 de 1974) comissão constituída por membros de instituições federais e que tinha como objetivo acompanhar a implantação do sistema de regiões metropolitanas e de propor estratégias e instrumentos da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano.

¹⁰⁵ Realidade urbana regional que fez com que o governo reconhecesse a importância desta nova dinâmica urbano-regional através do I Plano Nacional de Desenvolvimento (1972-1974) o qual, segundo GOUVÊA (2005), foi o primeiro a apresentar as questões urbanas atreladas ao rol de diretrizes econômicas sendo reconhecida a importância do urbano como local de produção relevante no mercado.

industrial¹⁰⁶. Isto produzindo que a metrópole articule “espacial, econômica, política e culturalmente” esses outros núcleos estabelecendo relações de dependência e/o complementariedade compondo um conjunto “articulado e hierarquizado” (LACERDA et al, 2000, p.80) mesmo se apresentando a descontinuidade espacial. Um conjunto articulado e hierarquizado reflexo das transformações espaciais produzidas pelos atores econômicos que, da mesma maneira que fez com que as aglomerações metropolitanas concentrassem população e se estabeleceram no cume da hierarquia urbana, também fez com que as aglomerações urbanas não metropolitanas aumentassem sua importância na rede urbana.

No final da década de 1980, e após o período ditatorial, a Constituição brasileira de 1988 estabeleceu o poder dos estados membros da Federação de instituir regiões metropolitanas e aglomerações urbanas (art. 25) no intuito de lograr “o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum”. Isto, em um contexto no qual as cidades de porte médio e grandes “não metropolitanas” mostraram um crescimento populacional acima da média nacional no período 1970-1996; tendência que tiveram também as cidades com população entre 50 mil a 100 mil habitantes no período 1991-1996 (IPEA, 2002).

No período posterior à promulgação da Carta Política de 1988 ocorreu um processo de criação, por parte dos estados brasileiros, de regiões metropolitanas sem a existência de uma realidade metropolitana o que faz com que hoje existam 73 regiões metropolitanas (IBGE, 2017) espalhadas pelo Brasil. A figura 37 mostra o fato de alguns estados apresentarem regiões metropolitanas quase na totalidade de seu território, como no caso dos estados de Pernambuco (na região nordeste) e de Santa Catarina (na região sul). Além disto, tem-se criado as Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE), semelhantes às regiões metropolitanas porém, criadas pelo governo federal e localizadas em mais de um estado: a Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento do Polo Juazeiro e Petrolina, conformada por municípios dos estados de Pernambuco e de Bahia; a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, integrada pelo Distrito Federal

¹⁰⁶ Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2002) a taxa média de crescimento entre 1980 e 1994 no Brasil foi de apenas 0,5%.

e municípios dos estados de Goiás e Minas Gerais; e a Região Integrada de Desenvolvimento da Grande Teresina, conformada por municípios dos estados de Maranhão e de Piauí.

Figura 37 - Regiões metropolitanas no Brasil (2017)

Fonte: Base Cartográfica IBGE 2010. Elaborado por Jimenez (2018). Note-se a inclusão das existentes Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE).

A razão da existência desta alta quantidade de regiões metropolitanas no país pode-se encontrar em disfunções próprias do modelo federalista brasileiro que, após o processo de redemocratização, ficaram mais evidentes.

Segundo Firkowski; Moura (2001) a criação de regiões metropolitanas no Brasil teve em conta duas perspectivas. A primeira vem do caso estadunidense um país que, desde as décadas de 1950 e 1960, iniciou a criação de entidades metropolitanas tendo como objetivo a coleta e análises de informações estatísticas. A segunda vem do caso francês e teve o intuito de fazer um planejamento do território visando estabelecer uma rede urbana que tivesse metrópoles regionais no intuito de romper a primazia de Paris na rede urbana. Seja como for, no processo de criação de regiões metropolitanas teve (e ainda tem hoje) um papel fundamental a elite econômica brasileira tanto no nível nacional quanto no estadual, fazendo com que continue a se misturar o interesse privado nas relações entre o governo federal e os governos estaduais.

Dito isto, a Constituição Política brasileira de 1988 tentou harmonizar por um lado um cenário de descentralização política e administrativa que beneficiou os estados e os municípios após um período ditatorial, e por outro, um poder federal que conservasse a unidade dos entes federados. Em outras palavras, tentou conciliar uma unidade dentro da diversidade, um objetivo que vinha sendo uma difícil tarefa, incluso desde antes da proclamação da República.

Os avanços obtidos com a nova institucionalidade federativa, no entanto, não significaram que a cooperação e o entrelaçamento intergovernamentais tenham se tornado a tônica do sistema. Entre a Nova República e o Plano Real, predominou nos estados uma lógica mais defensiva de atuação perante o Governo Federal. (ABRUCIO; SANO, 2011, p.97)

Esta lógica defensiva de atuação fez com que após a Constituição de 1988, segundo Abrucio; Sano (2011), aumentasse a disputa dos estados por investimentos privados por meio de uma guerra fiscal, assim como as relações intergovernamentais se caracterizaram pela autarquia e falta de coesão dos estados federados, em um cenário no qual os governadores dos estados atuavam tendo em conta seus interesses políticos e não os interesses dos estados que representavam. Dito isto, no referente ao desenvolvimento regional, a Constituição do Brasil menciona o fato da União ter a potestade de atuação visando o desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais

(art. 43), ou seja, o governo federal tinha a potestade de exercer o poder sobre os governos estaduais.

Tendo em conta a falta de coesão e de interesse comum assim como a potestade da União em matéria de desenvolvimento, o governo federal promulgou o Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001), documento que deu autoridade ao governo para legislar sobre normas para a cooperação entre os entes federados em relação às políticas urbanas (art. 3). Um dos instrumentos chave de cooperação sendo a conformação de consórcios públicos porque tinham a capacidade de estabelecer “mecanismos de resolução de problemas regionais por meio de instituições públicas e da articulação e mobilização de diversos e contrastantes atores” (STRELEC; FONSECA, 2011, p. 127). Nesta lógica, quatro anos depois do Estatuto da Cidade foi promulgada a Lei nº 11.107/05 (Lei de Consórcios públicos) que dispõe normas gerais para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios contratarem consórcios públicos para a realização de objetivos de interesse comum (art. 1). Esta lei formalizou a figura dos consórcios públicos que vinha sendo utilizada desde a década de 1970 no campo da saúde e que, na década de 1990, abrangeu outros campos como o meio ambiente (STRELEC; FONSECA, 2011) estabelecendo os consórcios como a forma de organizar o processo de regionalização a partir dos municípios (CRUZ, 2002).

Perante este panorama, e no contexto da falta de legislação federal em matéria de regionalização, no ano 2007 o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou o trabalho intitulado Regiões de Influência das cidades (REGIC) no qual as cidades foram divididas em cinco grandes níveis hierárquicos dentro da rede urbana. No topo de esta classificação se encontrando as metrópoles as quais apresentam um grande porte (grande número de população), fortes relacionamentos entre si e uma extensa área de influência direta. No entanto, o foco para a caracterização de uma cidade como metrópole não sendo o seu número de habitantes (o estudo não estabelece um total mínimo de população), mas o tipo de centralidade que exerce tendo em vista os aspectos administrativos, judiciários e econômicos (Apêndice A). Destarte, se apresentando um aumento quantitativo e qualitativo dos aspectos considerados para avaliar o tipo de centralidade que exerce um centro urbano com características de metrópole (Quadro 5). Isto mostrando um refinamento

conceitual por parte do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística após quase quarenta anos da publicação do primeiro estudo sobre as metrópoles brasileiras. É preciso salientar o fato dos novos critérios não incluir (ao menos de forma direta) a atividade industrial e sim dar prioridade às atividades de comércio/serviços.

Quadro 5 - Comparação critérios do IBGE

ESTUDO	FATOR	INDICADOR
IBGE 1969	1. Diversificação econômica	1. Numero de habitantes.
	2. Atividade industrial	1. População ocupada. 2. Percentagem da produção industrial.
IBGE 2007	1. Diversificação econômica	1. Centralidade administrativa. 2. Centralidade jurídica. 3. Centralidade econômica.

Fonte: IBGE (1969; 2007). Elaborado por Jimenez (2018).

As metrópoles são subdivididas atualmente em uma grande metrópole nacional (região metropolitana de São Paulo), duas metrópoles nacionais (Região Metropolitana de Rio de Janeiro e a Região Integrada de Desenvolvimento de Brasília) e, finalmente, nove metrópoles (regiões metropolitanas de Belém, Recife, Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Goiânia e Manaus). As duas primeiras subdivisões fazendo parte do primeiro nível dos centros de gestão territorial enquanto a terceira subdivisão faz parte do segundo nível de gestão territorial, excetuando as cidades de Goiânia e Manaus que se encontram no terceiro nível (Tabela 14).

Os centros de gestão do território entendidos no estudo, segundo a perspectiva de Correa (1995), como cidades nas quais “se localizam, de um lado, os diversos órgãos do Estado e, de outro, as sedes de empresas cujas decisões afetam (...) um dado espaço”.

Para a definição dos centros da rede urbana brasileira, buscam-se informações de subordinação administrativa no setor público federal, para definir a gestão federal, e de localização das sedes e filiais de

empresas, para estabelecer a gestão empresarial. A oferta de distintos equipamentos e serviços capazes de dotar uma cidade de centralidade – informações de ligações aéreas, de deslocamentos para internações hospitalares, das áreas de cobertura das emissoras de televisão, da oferta de ensino superior, da diversidade de atividades comerciais e de serviços, da oferta de serviços bancários, e da presença de domínios de Internet (...) (REGIC, 2007, p.9)

Tabela 14 - Resultados da análise dos centros de gestão do território (2007)

CENTRO URBANO	GESTÃO FEDERAL	GESTÃO EMPRESARIAL	COMERCIO	SERVIÇOS	ATIVIDADES FINANCEIRAS	GRADUAÇÃO	PÓS-GRADUAÇÃO	SERVIÇOS DE SAUDE	DOMINIOS DE INTERNET	REDES DE TELEVISÃO	CENTROS DE GESTÃO DO TERRITORIO
São Paulo	2	1a	1	1	1	1	1	1	121,96 a 252,14	1	1
Rio de Janeiro	1b	1b	1	1	2	1	1	1	121,96 a 252,14	1	1
Brasília	1a	2	1	2	2	2	2	2	30,11 a 70	2	1
Belém	3	3	2	2	5	3	3	2	10 a 30	2	2
Recife	1b	3	1	2	3	2	2	2	10 a 30	2	2
Salvador	3	3	1	2	3	2	2	2	30,11 a 70	2	2
Fortaleza	3	3	1	2	3	2	2	2	10 a 30	3	2
Belo Horizonte	3	2	1	2	3	2	2	2	30,11 a 70	2	2
Porto Alegre	2	2	1	2	3	2	2	2	70,90 a 120	2	2
Curitiba	3	2	1	2	3	2	2	2	70,90 a 120	2	2
Goiânia	4	3	1	2	5	2	3	2	30,11 a 70	2	3
Manaus	4	3	2	2	5	3	3	2	10 a 30	2	3

Fonte: REGIC, 2007. Elaborado por Jimenez (2018). Cada parâmetro sendo avaliado numericamente tendo em conta uma ordem descendente. Para a gestão federal e empresarial: desde 1a até 8; para comercio e serviços: desde 1 até 5; para atividades financeiras: desde 1 até 8; para ensino de graduação e pós-graduação e serviços de saúde: desde 1 até 6; para redes de televisão: desde 1 até 5. Por último, os domínios de Internet sendo avaliados desde um número máximo de domínios entre 121,96 a 252,14 até um número mínimo de domínios entre 0,24 a 10

Oito anos após a publicação deste estudo, o governo federal promulgou o Estatuto da Metrópole (Lei Nº 13.089 de 2015) que instituiu diretrizes para o planejamento, a gestão e a execução das funções públicas de interesse comum em regiões metropolitanas e em aglomerações urbanas e, neste intuito, estabeleceu critérios mínimos a serem cumpridos por todos os estados da União na criação destas figuras. O Estatuto leva em conta a teoria de localidades centrais de Christaller (1933) procurando uma distribuição espacial de cidades médias ou com influência regional de vital importância para o desenvolvimento socioeconômico dentro do sistema urbano brasileiro evitando, desta maneira, um sistema urbano macrocéfalo. Nesta lógica, o Estatuto brinda três definições principais:

Aglomeração urbana: unidade territorial urbana constituída pelo agrupamento de 2 (dois) ou mais Municípios limítrofes, caracterizada

por complementaridade funcional e integração das dinâmicas geográficas, ambientais, políticas e socioeconômicas. (art. 2, Título I)

Metrópole: espaço urbano com continuidade territorial que, em razão de sua população e relevância política e socioeconômica, tem influência nacional ou sobre uma região que configure, no mínimo, a área de influência de uma capital regional, conforme os critérios adotados pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística–IBGE (art. 2; Título V).

Região metropolitana: aglomeração urbana que configure uma metrópole. (art. 2, título VII)

Dito isto, o Estatuto reconheceu a potestade dos estados de criar regiões metropolitanas e aglomerações urbanas mediante lei complementar, as quais se constituem por agrupamento de municípios limítrofes, para a organização, o planejamento e a execução das funções públicas de interesse comum (art. 3 Capítulo II). A criação destas figuras administrativas tendo em conta, dentro de outros aspectos, a estrutura de governança interfederativa entendida como o compartilhamento de responsabilidades e ações entre entes da Federação (art. 2 Título IV) no intuito de realizar funções públicas de interesse comum nos campos da educação, a saúde e os serviços públicos, entre outros.

De acordo ao Estatuto, só poderia se conformar uma região metropolitana se a cidade central tivesse características de metrópole, ou seja, se existisse uma realidade metropolitana, tendo em vista o fato das metrópoles se constituírem em nós da maior hierarquia dentro de uma rede urbana. Isto indo de encontro com a dinâmica de criação de regiões metropolitanas após a Constituição de 1988, mostrando o esforço do governo federal por “disciplinar a institucionalização e a governança de unidades territoriais urbanas nos estados, penalizando autoridades de diferentes escalões pelo descumprimento de seus dispositivos” (MOURA, HOSINHO, 2015, p.12); chegando incluso a desconhecer, para efeito das políticas públicas a cargo do governo federal, as regiões metropolitanas criadas pelos estados que não cumpram com os requisitos estabelecidos no Estatuto (art. 15).

Esta disciplina na institucionalização de regiões metropolitanas sendo necessária tendo em conta o papel das elites locais e regionais na criação destas figuras administrativas. Um papel que tem feito com que hoje, dentro

dos motivos dados para justificar a criação de uma região metropolitana no Brasil, contem-se, segundo Silva (2017): a promessa de cooperação entre municípios logrando a integração e desenvolvimento regional; o peso simbólico de ser parte de uma região metropolitana; a facilidade dos municípios para ter acesso a financiamento; a padronização de salários de uma mesma empresa; e uma suposta maior facilidade na implantação de programas sociais do governo federal.

O anterior, evidenciando o descompasso existente entre o governo federal e os governos estaduais em matéria de criação de regiões metropolitanas, um descompasso que fica claro no documento Regiões de Influência das cidades (REGIC).

Nesse documento, e como foi acima mencionado, só são reconhecidas doze regiões metropolitanas (das mais de sessenta regiões metropolitanas existentes na época de sua publicação) e, delas, nove fazem parte das primeiras regiões reconhecidas no Brasil. Destarte, só as cidades núcleo da Região Metropolitana de Goiânia (Goiânia), da Região Metropolitana de Manaus (Manaus) e da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal (Brasília), criadas pelos respectivos estados após a Constituição de 1988, são reconhecidas como metrópoles e, por conseguinte, sua área de influência sendo legalmente admitida como metropolitana. Tendo em conta isto, a importância da aglomeração urbana Ilhéus-Itabuna fez com que fosse catalogada pelo IBGE (REGIC, 2007) como um centro de gestão do território tipo 3, como foram catalogadas as cidades de Goiânia e Manaus (Tabela 15). Porém, enquanto as cidades de Goiânia e Manaus são classificadas como metrópoles a aglomeração Ilhéus-Itabuna é classificada como capital regional tipo B.

No intuito de entender esta diferença na classificação vai se conjeturar o fato das cidades de Goiânia e Manaus cumprirem com os parâmetros mínimos para serem catalogadas como metrópoles fato que faz com que se localizem nas últimas posições dentro das metrópoles brasileiras reconhecidas pelo governo federal. Estes parâmetros avaliariam a atuação em uma cidade dos dois grupos de atores da superestrutura. Por um lado o grande capital (Estado, corporações transnacionais e os bancos privados) cuja presença seria analisada, principalmente, em três parâmetros: a gestão federal, a gestão

empresarial e as atividades financeiras; por outro lado, o mediano e pequeno capital, cuja importância nas cidades seria analisada nos demais parâmetros.

Tabela 15 - Resultado aglomeração Ilhéus-Itabuna como centro de gestão do território (2007)

CENTRO URBANO	GESTÃO FEDERAL	GESTÃO EMPRESARIAL	COMERCIO	SERVIÇOS	ATIVIDADES FINANCEIRAS	GRADUAÇÃO	PÓS-GRADUAÇÃO	SERVIÇOS DE SAUDE	DOMINIOS DE INTERNET	REDES DE TELEVISÃO	CENTROS DE GESTÃO DO TERRITORIO
Goiânia	4	3	1	2	5	2	3	2	30,11 a 70	2	3
Manaus	4	3	2	2	5	3	3	2	10 a 30	2	3
Ilheus-Itabuna	5	4	2	4	6	5	5	3	10 a 30	4	3

Fonte: REGIC, 2007. Modificado por Jimenez (2018)

Salienta-se o fato do grau de presença do grande capital ser um fator diferenciador que faz com que uma cidade seja catalogada como metrópole. Nesta lógica, ser um centro da gestão federal se traduz na presença de uma variedade de instituições do nível federal incluindo órgãos de administração (direta e indireta) e órgãos da justiça federal comum e especializada. A presença destas instituições em uma cidade estaria dada pela existência de uma dinâmica socioeconômica que, devido a sua complexidade e à variedade e importância dos atores econômicos envolvidos, precisaria de uma maior atuação (em termos qualitativos e quantitativos) de órgãos federais. Através da presença destes órgãos o Estado assumiria seu papel como administrador e fiscalizador (e em muitos casos opressor) permitindo a ação do mercado e dos diversos atores econômicos na procura do maior lucro. A importância da cidade como centro de gestão federal dentro dos parâmetros que permitem classificar uma cidade como metrópole, poderia ser corroborada pelo fato das doze metrópoles reconhecidas pelo IBGE serem capitais dos seus respectivos estados.

No que diz respeito à aglomeração urbana Ilhéus-Itabuna e a possibilidade de sua região de influência apresentar características metropolitanas Paulo, funcionário do governo municipal de Ilhéus, salienta o fato de ainda existir uma ampla tradição rural que faz com que em muitas cidades da região “o desenvolvimento urbano parece não ter chegado”, isto fazendo com que exista “uma interligação de população e de cidades que

dependem umas das outras principalmente porque não são desenvolvidas nem em termos econômicos nem em infraestrutura”¹⁰⁷. Além disto, o entendimento da metrópole atual como sendo uma fase posterior da metrópole moderna que surgiu no processo de industrialização faz com que a aglomeração urbana Ilhéus-Itabuna mesmo tendo importância regional não tenha características de metrópole.

Por sua vez, segundo Ruiz (2015), só até a década de 1980 iniciou-se na Colômbia a consolidação de um processo de metropolização das cidades que encabeçavam a hierarquia urbana. Uma hierarquia urbana que tinha, desde o início da segunda etapa do processo de industrialização (1955-1975)¹⁰⁸, uma “quadricefalia urbana” conformada pelas cidades de Bogotá, Medellín e Cali no centro do país, e a cidade de Barranquilla no litoral do oceano Atlântico (ZAMBRANO; BERNARD, 1993).

Nesta lógica, o processo de consolidação da metropolização brasileira difere da colombiana tanto no tempo quanto no conteúdo da mesma; isto por duas razões principais: em primeiro lugar, a diferença temporal dos dois processos tem a ver com o fato da industrialização da Colômbia ter sido um processo que, como explicado neste trabalho, começou quarenta anos após o início da industrialização brasileira. Neste sentido, e tendo em conta o fato da metrópole ser um produto da industrialização, as consequências espaciais desse processo (a criação e a consolidação da metrópole) dependem do momento no qual o processo começa em um país determinado. Em segundo lugar a diferença nos conteúdos dos dois processos tem a ver com o fato de que, em contraposição ao Brasil, a industrialização da Colômbia não foi consolidada com a produção de bens de capital. Assim, na industrialização brasileira agiram atores econômicos e fossem estabelecidas relações econômico-produtivas que não existiram na industrialização colombiana, produzindo uma diferenciação nos fluxos de capital, de mercadorias e de pessoas nos dois processos.

¹⁰⁷ Entrevista concedida por Paulo (nome fictício) em Julho de 2016. Entrevistador: Paolo Jimenez Oliveros. Ilhéus, Bahia.

¹⁰⁸ Que se iniciou com uma mistura entre a substituição de importações (de bens de consumo não durável, duráveis e intermediários) e a produção de produtos não tradicionais para exportação (GARAY, 1988) como os azeites e os produtos lácteos.

Seja como for, e mesmo tendo em conta o fato do processo de reconhecimento legal do processo de metropolização na Colômbia ter iniciado na década de 1980, o Ato Legislativo Numero 1 de 1968 (o qual reformou a Constituição de 1886) pela primeira vez mencionou a possibilidade de criação de áreas metropolitanas no intuito de melhorar a prestação de serviços públicos de dois ou mais municípios. A legislação colombiana apresentando desde o início uma clara ambiguidade conceitual pela ausência de uma definição do que se entendia como área metropolitana, só mencionando o fato das relações entre municípios deveriam ter características metropolitanas.

Esta falta de definição continuou por dez anos até que a promulgação da Lei 61 de 1978 (Lei de Desenvolvimento Urbano) estabeleceu a necessidade de determinar as características metropolitanas nas relações entre municípios (art. 3). Isto fez com que, um ano depois, fosse promulgado o Decreto 3104 de 1979 (normativa para a organização e funcionamento de áreas metropolitanas) que definiu as áreas metropolitanas como entidades organizadas pela lei para a promoção, planejamento e coordenação do desenvolvimento conjunto e a prestação de serviços de dos ou mais municípios de um mesmo departamento (art. 1). Porém, a ambiguidade no estabelecimento das características reconhecidas como metropolitanas persistiu pelo fato do decreto determinar como condições para a formação de áreas metropolitanas, primeiro a constituição, por parte dos municípios, de uma “unidade territorial” na qual existissem relações estreitas físicas, demográficas, econômicas, sociais e culturais; a segunda condição sendo o fato dos municípios devessem ter uma população conjunta de mínimo de 300.000 habitantes e que a cidade central tivesse uma população não inferior a 250.000 habitantes.

Tendo em vista estas condições, no ano seguinte à promulgação do decreto foi criada a primeira área metropolitana na Colômbia, a Área Metropolitana do Vale de Aburra, tendo a Medellín como cidade central. Um ano depois foram criadas áreas metropolitanas tendo como núcleos as cidades de Barranquilla (Área Metropolitana de Barranquilla) no norte do país, Bucaramanga (Área Metropolitana de Bucaramanga) no oriente do país, e Pereira (Área Metropolitana do Centro Ocidente) no centro da Colômbia (Figura 38). O modelo de Estado Unitário da Colômbia fez com que a aprovação necessária para a criação destas primeiras áreas metropolitanas fosse

potestade do governo central como ocorreu com as primeiras regiões metropolitanas constituídas no modelo federativo do Brasil.

Figura 38 - Áreas metropolitanas da Colômbia (2017)

Fonte: Base cartográfica IGAC, 2015. Elaborado por Jimenez (2018)

Concomitantemente ao desenvolvimento de um marco jurídico para as áreas metropolitanas criou-se outra figura no nível regional: as associações entre municípios. Esta figura foi apresentada na legislação colombiana no Ato

Legislativo 1 de 1968, no mesmo artigo que introduziu a figura de áreas metropolitanas, ambas figuras tendo o mesmo objetivo: a administração e prestação dos serviços públicos (art. 63). Sete anos depois, a Lei nº 1 de 1975 estabeleceu a possibilidade de dois ou mais municípios poderem se associar no intuito de organizar, de maneira conjunta, a prestação de serviços públicos no intuito de alcançar um desenvolvimento regional (art.1). Já na década de 1980 o Código municipal de 1986 continha um título inteiro (Título XVI) estabelecendo as condições de criação de associações de municípios mencionando o caráter voluntário e, em ocasiões, o caráter obrigatório quando o governador do departamento achasse necessária sua criação. No entanto, no contexto da constituição de 1991 a Lei 136 de 1994 anulou o caráter obrigatório destas figuras (art. 150).

Tendo em conta isto é possível frisar quatro fatores. Primeiro, o fato de que, mesmo quando as áreas metropolitanas fossem criadas oficialmente pelos departamentos (através de Ordenanças departamentais), o governo central impõe as condições para sua criação; segundo, o começo da mudança no sistema urbano do país e sua “quadricefalia urbana” pelo fato da emergência de novos centros de gestão de território importantes no nível regional; terceiro, o fato da primeira condição para os municípios formarem áreas metropolitanas, ou seja, a constituição de uma “unidade territorial”, ter se refletido no espaço pelos processos de conurbação funcional e espacial que apresentavam as áreas metropolitanas recém-criadas; e, finalmente, a não criação de uma área metropolitana que tivesse como centro a cidade mais importante da Colômbia, Bogotá. Em outras palavras, a cidade com maiores características de metrópole não tinha, nem tem atualmente, reconhecida legalmente sua realidade metropolitana.

A Constituição Política de 1991, com seu caráter descentralizador dentro de um modelo de Estado Unitário, estabeleceu as áreas metropolitanas como entidades administrativas encarregadas da racionalização na prestação de serviços públicos, da coordenação do desenvolvimento do território e da execução de obras de interesse metropolitano (art. 319). Porém, só até a promulgação da Lei 128 de 1994 foram desenvolvidas as funções e os órgãos de direção das áreas metropolitanas mesmo sem serem desenvolvidos nem as características que fariam de um município uma metrópole nem as

características de sua área de influencia. Esta ambiguidade conceitual continuou mesmo após a promulgação de uma nova Lei de áreas metropolitanas quase vinte anos depois (Lei 1625 de 2013) na qual se mencionava o fato das áreas metropolitanas serem formadas “por um conjunto de dois ou mais municípios integrados ao redor de um município núcleo, vinculados entre si por dinâmicas e inter-relações territoriais, ambientais, econômicas...” (art. 2). Neste contexto de imprecisão conceitual das décadas dos anos 1990 e 2000, duas outras áreas metropolitanas foram constituídas na Colômbia. A Área Metropolitana de Cúcuta em 1991 (no oriente do país) e a Área Metropolitana de Valledupar em 2005 (no norte).

Tendo em vista o anterior, no intuito de identificar as características das áreas metropolitanas na Colômbia (tanto as oficialmente criadas quanto as realidades reconhecidas como metropolitanas) foi estabelecido um Índice de Desenvolvimento Metropolitano (IDM) (RAMIREZ; PARRA, 2013). Este índice utilizando uma serie de fatores, cada um deles de forma independente, tanto nas áreas metropolitanas criadas quanto nas realidades reconhecidas como metropolitanas do país. Refletindo um problema de caráter metodológico e conceitual o índice só foi aplicado às aglomerações urbanas que, até esse momento, apresentavam teoricamente características metropolitanas. Ou seja, o estudo primeiro reconheceu as realidades metropolitanas e logo aplicou o Índice para avaliar o grau de características metropolitanas das aglomerações objeto de estudo. Dito isto, o estudo não analisou a aglomeração urbana Girardot-Ricaurte-Flandes.

No estudo identificam-se dezoito aglomerações metropolitanas na Colômbia às quais foi aplicado o IDM tendo em conta quatro fatores: o bem-estar social, a institucionalidade, a densidade e a diversidade.

O primeiro, o bem-estar social, incluiu variáveis sociais e de qualidade de vida como percentagem de analfabetismo, mortalidade infantil, cobertura de serviços públicos e afiliação à previdência e seguro social; o segundo, a institucionalidade, tem a ver com a eficiência na gestão e na utilização de recursos e a participação da população na eleição de autoridades locais. Estes dois primeiros fatores, na realidade, mais do que ajudar na diferenciação do que é ou não uma aglomeração metropolitana, mostrariam as capacidades dos governos (nacional e subnacionais) de suprir as necessidades básicas da

população assentada na aglomeração. Isto, em clara contraposição com o primeiro fator utilizado pelo REGIC para definir as cidades com características de metrópole no Brasil, ou seja, com a gestão federal. Enquanto o bem-estar social e a institucionalidade tem em conta o número de pessoas beneficiadas, afiliadas ou envolvidas em processos próprios de responsabilidade do Estado colombiano, a gestão federal tem em conta as instituições do nível federal presentes na aglomeração. Nesta lógica, na Colômbia os dois fatores determinam, mais do que a cidade como o centro de gestão do território, os níveis de pobreza e desigualdade existentes nas aglomerações.

Os outros dois fatores, a densidade e a diversidade, referem-se a variáveis que estimulam o desenvolvimento de atividades econômicas e, por conseguinte, permitem estabelecer a importância do centro núcleo da aglomeração como centro de gestão do território. A densidade incluindo, entre outros, o número de habitantes por km², o Produto Interno Bruto (PIB) metropolitano e o tempo médio de deslocamento casa-trabalho. Enquanto a diversidade incluindo, entre outros, o número de escritórios bancários, de estabelecimentos industriais, de salas de cirurgia assim como a percentagem de população com ensino superior e pós-graduação.

Segundo o Índice de Desenvolvimento Metropolitano (IDM) três áreas metropolitanas oficialmente constituídas na Colômbia ocupam o segundo, terceiro e quarto lugares (as áreas metropolitanas do Vale de Aburra, de Barranquilla, e de Bucaramanga respectivamente) dentro das dezoito realidades reconhecidas como metropolitanas que foram analisadas. Enquanto a Área Metropolitana do Centro Ocidente ocupa o décimo lugar e as áreas metropolitanas de Cúcuta e de Valledupar ocupam os últimos lugares da lista de dezoito áreas metropolitanas existentes segundo o estudo (Tabela 16).

Dito isto, podem-se destacar dois aspectos: o primeiro tem a ver com o fato de que, das seis áreas metropolitanas reconhecidas oficialmente no país, três se localizam nos primeiros cinco lugares, uma encontra-se na metade da tabela enquanto as outras duas ocupam os últimos lugares. Isto, podendo-se entender de duas maneiras: primeiro, como uma mostra das diferentes etapas do processo de metropolização na qual se encontram as diversas aglomerações estudadas. No entanto, e tendo em conta principalmente os resultados nos fatores de densidade e de diversidade, a interpretação mais

apropriada seria o fato de que, dentro das seis áreas metropolitanas constituídas na Colômbia, existem pelo menos duas aglomerações que não contam com características metropolitanas.

Tabela 16 - Áreas Metropolitanas segundo Índice de Desenvolvimento Metropolitano

AREA METROPOLITANA	CIDADE NUCLEO	BEM-ESTAR SOCIAL	INSTITUCIONALIDADE	DENSIDADE	DIVERSIDADE	IDM	POSICÃO
VALE DE ABURRA	MEDELLIN	1+	1	1	1	1	2
BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	2	2	2	2	2	3
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	1+	3	2	2	2	4
CENTRO OCIDENTE	PEREIRA	1+	4	5	4	3	10
CUCUTA	CUCUTA	2	4	4	4	4	14
VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	4-	4-	4-	4-	4-	17

Fonte: Ramirez; Parra, 2013. Modificado por Jimenez (2018). A avaliação seguindo uma ordem descendente: 1+ (muito alto), 1 (alto), 2 (meio alto), 3 (meio baixo), 4 (baixo) e 4- (incipiente).

Outro aspecto a frisar é o fato do primeiro lugar, de acordo aos resultados do IDM, ser ocupado, sem muita surpresa, pela cidade de Bogotá e sua área de influencia. O fato da capital do país não se constituir oficialmente como uma área metropolitana deixa perceber o importante papel que tem a vontade política dos prefeitos e autoridades regionais na constituição destes entes administrativos. Isto faz com que, como no caso brasileiro, exista o reconhecimento legal do processo de metropolização sem existirem as evidencias empíricas que suportem este reconhecimento e, ao mesmo tempo, existam realidades metropolitanas sem seu reconhecimento oficial.

No que diz respeito a cidade de Girardot ser um centro de gestão de território com características de metrópole a falta de diversidade de sua economia e o fato do processo de industrialização não ter se expressado de forma significativa (só com a localização de alguns industrias que na sua maioria já deixaram a cidade) faz com que Girardot não seja uma metrópole mesmo tendo uma área de influência que vai além da província do Alto Magdalena da qual se consolida como centro de gestão.

5.3 O desenvolvimento econômico e os novos arranjos espaciais

Até este ponto, o presente trabalho tem estabelecido a importância atual das aglomerações Ilhéus-Itabuna no Brasil e Girardot-Ricourte-Flandes na Colômbia no cenário regional de seus respectivos países. Duas aglomerações que são o produto tanto da ação da superestrutura no território quanto das particularidades próprias dos dois países e de duas regiões distintas.

Mesmo apresentados períodos de crises econômicas que produziram a saída de capitais, o grande e mediano capital público e privado ainda tem interesses econômicos nas duas aglomerações produzindo o investimento direto e indireto de capital, o que se traduz na construção (e em alguns casos a readequação) de formas urbanas que respondem às novas necessidades de uma economia global na qual as aglomerações urbanas não metropolitanas tem um importante papel, devido ao processo de descentralização da atividade econômica que antes se localizava exclusivamente nos espaços metropolitanos.

Dito isto, a importância atual da aglomeração Ilhéus-Itabuna no cenário regional brasileiro, após a crise cacauera da década dos anos 1990, produto do advento e consolidação do setor terciário, tem feito com que novos investimentos econômicos estejam emergindo como alternativas de desenvolvimento socioeconômico. Neste contexto, o projeto de construção do complexo intermodal em Ilhéus, composto pela Ferrovia de Integração Oeste-Leste, um aeroporto internacional e um novo porto para a exportação de minério de ferro, fazem parte das novas formas urbanas próximas a serem criadas e que terão grandes impactos socioeconômicos na aglomeração e na região.

O processo de construção do novo porto de Ilhéus começou com a promulgação do Decreto Estadual No 10.917 de 2008 que estabeleceu uma poligonal de 17.713.175,48 m² a ser declarada de utilidade pública com fins de desapropriação, no distrito de Aritaguá entre a BR-001 e o rio Almada.

A Bahia¹⁰⁹ vai ganhar um novo Complexo Portuário. Será instalado em Ilhéus o Porto Sul, que vai solucionar o atual gargalo estrutural existente nas demais instalações portuárias da Bahia (Salvador, Aratu e Ilhéus). O Diário Oficial publica hoje o decreto que desapropria a área onde será construído o novo porto e o Pólo Industrial de Serviços, localizado na Rodovia Ilhéus-Itacaré com aproximadamente 18 mil metros quadrados. Com o novo porto, o Estado pretende se reintegrar aos grandes eixos territoriais de desenvolvimento da produção no país fazendo a conexão de toda a Região Centro-oeste à costa atlântica, criando um novo corredor de comércio exterior (exportações e também importações) agregado a novos polos industriais, comércio e serviços. (GOVERNO DA BAHIA, 2008)

Um complexo portuário que permitiria o escoamento de minério de ferro da jazida localizada no município de Caetité, a 757 km da cidade de Salvador. A exploração da jazida é feita pela empresa Bamin Bahia Mineração, empresa brasileira cujo controle acionário é da Eurasian Resources Group (ERG), transnacional fundada no Cazaquistão em 1994 com sede no Luxemburgo, especializada na exploração e processamento de material mineiro.

Além da jazida mencionada, o município de Caetité conta com uma mina de urânio descoberta em 1976, localizada aproximadamente a 30 Km da sede do município, explorada pela empresa estatal Indústrias Nucleares do Brasil S.A (INB). O escoamento da produção mineira será possível com a construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (EF 334), mais conhecida como FIOLE, que ligará o novo porto de Ilhéus com a ferrovia Norte-Sul (EF 151) na cidade de Figuerópolis no estado de Tocantins. As duas ferrovias, além da Ferrovia Transoceânica e da Ferrovia do Pantanal, sendo construídas pela empresa Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A (Figura 39). Uma empresa pública vinculada ao Ministério dos Transportes que, segundo a Lei federal 11.772 de 2008, tem como função social a construção e exploração de infraestrutura ferroviária no país.

¹⁰⁹ Segundo dados da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), publicados em fevereiro de 2017, a indústria extrativa do estado da Bahia apresentou, no ano imediatamente anterior, um recuo de -22,9%. Resultado negativo que se repete em outros 6 dos 12 segmentos da Indústria baiana para o mesmo período de tempo, com destaque para Coque, produtos derivados de petróleo e biocombustíveis, que teve uma queda de 19,8%, a Metalurgia (-8,8%), Veículos (-1,4%), Produtos de minerais não metálicos (-10,3%), Produtos de borracha e de material plástico (-4,1%) e equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (-32,3%). Os anteriores dados fazendo com que o governo estadual promova, paralelamente ao investimento em infraestrutura, a exploração mineira.

O investimento em infraestrutura é possível através de Parcerias Público Privadas (PPP)¹¹⁰ entre o governo estadual e transnacionais estrangeiras, parcerias promovidas por agências de desenvolvimento como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID); isto fazendo com que de fato, e tendo em vista que este tipo de agências de desenvolvimento contam com capital de países como Estados Unidos, as parcerias sejam promovidas pelo grande capital público que representa às transnacionais de seus respectivos países.

Figura 39 - Ferrovias projetadas no nível nacional

Fonte: jornal express. 2010

Assim, fazendo com que a construção do Porto Sul tenha parceiros chineses, como o Fundo Chinês para Investimento na América Latina e a China

¹¹⁰ Segundo Thamer; Lazzarini (2015) as Parcerias Público Privadas (PPP) sendo uma tendência mundial que procura harmonizar os interesses públicos e os privados em projetos de alto impacto, se caracterizando pela sua natureza cooperativa e de divisão de riscos. Uma tendência iniciada desde o final dos anos 1980 em um contexto econômico neoliberal e de crise do Estado de bem-estar que fez com que, perante as necessidades sociais, o capital público procurasse a parceria com o capital privado. Neste cenário, a Constituição brasileira de 1988 garante a iniciativa privada exercendo seu papel como agente normativo e regulador da atividade econômica (art. 174). Nesta lógica, o governo de Fernando Henrique Cardoso promulgou a Lei 8.987 de 1995 que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos por empresas particulares. Já no governo de Luiz Inácio Lula da Silva a Lei 11.079 de 2004 instituiu normas para a licitação e a contratação de parcerias público-privadas pelos entes federados (União, estados e municípios).

Railway Engineering Group, que se mostram interessados em investir na construção do porto e da ferrovia FIOF respectivamente. Isto, demonstrando o interesse da China pelo mineiro de ferro como matéria prima de um país que, mesmo sendo um dos maiores produtores do mundo deste material, é também um dos maiores consumidores. O interesse do governo chinês pelo estabelecimento de parcerias com o governo brasileiro foi divulgado oficialmente no site do governo federal brasileiro em junho de 2017.

O embaixador chinês Li Jinzhang afirmou que a parceria com o Brasil servirá de referência para novos negócios com outros países da América Latina. Em maio, Brasil e China assinaram um acordo bilateral para a criação de um fundo de cooperação para projetos desenvolvidos no País nas áreas de infraestrutura, logística, energia e recursos minerais, agroindústria, tecnologia avançada, agricultura, armazenagem agrícola, manufatura, serviços digitais e outros. Os investimentos podem chegar até US\$ 20 bilhões. Destes, US\$ 15 bilhões serão desembolsados pelo Fundo Chinês para Investimento na América Latina (Clafund), e de até US\$ 5 bilhões por instituições financeiras brasileiras (GOVERNO DO BRASIL, 2017)

A construção do complexo multimodal é uma mostra das parcerias entre o capital público e privado que tendem a estabelecer relações sinérgicas na procura pela competitividade e o maior lucro, tendo impactos tanto na aglomeração urbana Ilhéus-Itabuna como na estrutura urbano-regional; uma estrutura urbano-regional que respondeu primeiro às necessidades próprias da especialização funcional advinda da atividade cacaueteira, e logo às necessidades da atividade comercial e turística.

O Sul da Bahia possui um dos mais belos litorais do mundo, que atrai pessoas de todo o mundo a cidades como Ilhéus, Itacaré e Canavieiras. São mais de 300 quilômetros de praias e um patrimônio histórico e cultural consagrado nos livros de Jorge Amado. Ainda assim, o turismo é uma atividade incipiente, incapaz de suprir os efeitos da crise na lavoura cacaueteira, que durante quase um século foi o sustentáculo da economia regional. Conciliar e expandir a atividade turística a partir da implantação de um novo modelo econômico que inclui a construção do Porto Sul, da Ferrovia Oeste Leste e de um aeroporto internacional em Ilhéus, é considerado fundamental por hoteleiros, comerciantes e operadores de turismo. Eles apoiam a construção da Ferrovia Oeste Leste, já em andamento, e do Porto Sul, projeto de R\$ 3,5 bilhões que terá um porto público do Governo da Bahia e um terminal privativo, operado pela Bahia Mineração (JORNAL ATLÂNTICA NEWS, 2012).

Como consequência do impacto direto sobre a estrutura urbano-regional que terá a implantação do complexo multimodal com a construção de ferrovias, aeroportos e portos a estrutura da aglomeração urbana Ilhéus-Itabuna será afetada diretamente. Exemplo claro do anterior sendo a duplicação da BR-415 pela margem direita do rio Cachoeira promovida pelo atual governo estadual, com um investimento de mais de R\$ 100 milhões (Figura 40). Um projeto que faria mais rápidos os fluxos de mercadorias e pessoas entre as duas cidades, e entre os municípios da região, fazendo mais atrativa a aglomeração ao capital privado estrangeiro que chegarão à região com a construção do complexo intermodal.

Figura 40 - Projeto de duplicação BR-415

Fonte: Secretaria de Comunicação Social do Governo da Bahia, 2017.

Por sua vez, a importância atual da aglomeração Girardot-Ricaurte-Flandes tem feito com que o capital público tenha interesse em fazer adequações ao aeroporto de Flandes com o intuito de transformá-lo em um terminal aéreo de carga e passageiros e, desta maneira, consolidar a aglomeração como foco comercial e turístico do centro do país.

Desde o final da primeira década do século XXI os governadores dos departamentos de Tolima e Cundinamarca têm expressado o desejo de estabelecer o aeroporto Santiago Vila, que atualmente só é utilizado por escolas de paraquedismo e escolas de aviação de pequenas aeronaves, em

um aeroporto internacional de carga e nacional de passageiros. Um aeroporto construído na década dos anos 1940 produto de uma parceria entre o capital público (o departamento do Tolima) e o capital privado (a empresa Sociedade Aérea do Tolima, (SAETA)), que foi inaugurado em 1948 como aeroporto de passageiros e de mercadorias no período final de apogeu da cidade de Girardot como porto fluvial do centro do país.

No entanto, a existência de infraestrutura viária que permite o contato fácil e rápido da aglomeração com cidades capitais como Ibagué, Neiva, Armênia e Bogotá, além do fato das anteriores cidades terem aeroportos próprios de passageiros, tem feito com que seja mais viável financeiramente o estabelecimento do aeroporto de carga. Neste intuito, se apresentou a proposta para iniciar obras de construção e adequação como a ampliação da pista de pouso (que passaria de ter 1.600 m a 2.600m de comprimento) e a construção de 28 mil metros quadrados para armazéns de mercadoria. Esta iniciativa política regional se fundamentava basicamente em dois fatores: o primeiro, a proximidade do aeroporto com o aeroporto El Dorado de Bogotá, um dos maiores aeroportos de carga da América Latina. Nesta lógica, o aeroporto de carga de Flandes se concebia como uma alternativa para descongestionar a atividade do aeroporto de Bogotá. O segundo fator sendo a localização geográfica da cidade de Flandes que faz com que existam condições meteorológicas favoráveis todo o ano, fato que minimiza o risco de fechamento do aeroporto e os consequentes custos e atrasos na distribuição da mercancia.

Das obras projetadas para a adequação do aeroporto de Flandes, a Aeronáutica Civil, entidade pertencente ao Ministério de Transporte do governo colombiano e encarregada da aviação comercial do país, realizou a manutenção da pista de pouso, da sala de espera e da torre de controle do aeroporto em 2016. Dito isto, o governo nacional convertendo-se, como comentado por Alfredo Bocanegra, ex-diretor desta entidade e político do departamento do Tolima, no ator que permite/facilita o investimento de capital privado:

A aeronáutica será facilitadora deste tipo de iniciativas acordes com as exigências do crescimento aéreo das regiões. E é precisamente mediante o investimento que se vem fazendo, que se gera confiança nas empresas aéreas para que elas continuem ampliando suas rotas,

sendo o principal beneficiário o usuário de transporte aéreo (AEROCIVIL, 2017).¹¹¹

Isto, no intuito de facilitar, além da operação das duas escolas de aviação que existem na atualidade, a futura operação do aeroporto como centro logístico de uma empresa russa de manutenção de helicópteros MI 17 (AEROCIVIL, 2017). As obras para fazer do aeroporto um aeroporto de carga internacional não foram executadas até hoje. Isto pode ser explicado pela falta de apoio do governo nacional, que tem encontrado outro aeroporto alternativo para operações de carga no centro do país. Segundo Mauricio¹¹², professor de ensino superior residente na cidade de Girardot, o estabelecimento do aeroporto de carga foi “uma iniciativa promovida pelos governadores dos departamentos de Cundinamarca e Tolima por motivos eleitorais e não foi pensada realmente sua viabilidade”.

Em síntese, este último capítulo salientou o caráter regional do processo de metropolização no qual, devido ao caráter linear do tempo, a contiguidade territorial da metrópole moderna deu passo à continuidade territorial da metrópole contemporânea. Nesta lógica, os elementos distintivos das metrópoles atuais são o resultado do impacto sobre o espaço da superestrutura e de seus atores econômicos. Dito isto, foi realizado o percurso do fenômeno metropolitano no Brasil e na Colômbia atrelado ao reconhecimento deste fenômeno na legislação dos dois países e ao estudo das suas características. Logo após ter estabelecido o processo que faz com que uma cidade converta-se em metrópole, assim como o contexto do fenômeno metropolitano nos dois países, conclui-se o fato das aglomerações urbanas estudadas, pelo fato de na ter uma cidade núcleo com características de metrópole, não ser aglomerações metropolitanas. Por último, e mesmo tendo em conta o anterior, foi estabelecida a importância dada pelo capital público e privado nas aglomerações estudadas mediante o investimento futuro em projetos de infraestrutura.

¹¹¹ “La Aeronáutica será facilitadora de este tipo de iniciativas que están en línea con las exigencias del crecimiento aéreo de las regiones. Y es precisamente que mediante las inversiones que hemos venido realizando, que se genera confianza en las empresas aéreas para que estas sigan ampliando sus rutas, siendo el principal beneficiario el usuario del transporte aéreo”. (AEROCIVIL, 2017)

¹¹² Entrevista concedida por Mauricio (nome fictício) em abril de 2017. Entrevistador: Paolo Jimenez Oliveros. Girardot, Cundinamarca.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo do processo que converteu cidades em aglomerações urbanas implica estudar o homem como ser social e estudar os condicionantes socioeconômicos que, no decorrer histórico, fizeram com que o espaço urbano fosse o produto de uma sociedade assim como, aos poucos, o espaço urbano condicionasse a vida do homem em sociedade.

Dito isto, e tendo em conta o caráter linear do tempo, este trabalho desenvolveu a ideia da existência de uma superestrutura, entendida como o condicionante econômico-político-cultural predominante em uma sociedade em um momento da história. Uma superestrutura que impacta no espaço através da ação das corporações transnacionais, os bancos e os Estados nacionais os quais se convertem em proprietários dos meios de produção, em proprietários fundiários e em promotores imobiliários na escala global tendo um impacto direto na estrutura urbano-regional, entendida como o padrão locacional e funcional que adquirem as formas urbanas.

Assim, o estudo comparativo das aglomerações urbanas Ilhéus-Itabuna no Brasil e Girardot-Ricaurte-Flandes na Colômbia mostrou a maneira como a superestrutura, através dos dois grupos de atores identificados (o grande capital e o mediano e pequeno capital) tem impactado diretamente na criação e consolidação das aglomerações estudadas; aglomerações formadas por cidades que nasceram em contextos históricos distintos, mas tendo em comum o capitalismo como modelo econômico no qual se misturam, no espaço, a ação de atores socioeconômicos tanto públicos quanto privados e dos níveis local, regional e nacional.

Tendo em vista isto, a análise feita das duas aglomerações permitiu lograr o objetivo principal proposto neste trabalho de analisar comparativamente o processo de organização e funcionalidade do espaço em aglomerações urbanas e sua relação com o processo de metropolização no contexto do modelo de Estado Federal brasileiro e Unitário colombiano.

Dito isto, e seguindo o raciocínio dedutivo deste trabalho, é possível salientar os quatro seguintes aspectos.

Primeiro, foi estabelecida a existência de modelos de Estado que, dependendo dos governos de turno e do contexto histórico, adquirem quer um

viés centralizador quer um viés descentralizador nas relações entre as entidades territoriais. Em outras palavras, a pesquisa mostra a inexistência de um modelo de Estado completamente Federal ou completamente Unitário, mas uma mistura de arranjos, mesmo existindo uma “natureza” nas relações dos diferentes níveis de governo estabelecida nas Constituições vigentes de cada um dos países.

Esquema 7 - Natureza das relações entre níveis de governo

Fonte: Elaborado por Jimenez (2018)

Segundo, foi evidenciado o atrelamento entre o processo de consolidação dos Estados nacionais e a formação de um sistema urbano. Este fato, mesmo já sendo estabelecido por outras pesquisas, é interessante na medida em que foi estabelecido o duplo impacto do Estado no padrão espaço-temporal da estrutura urbano-regional. Primeiro, tendo um impacto indireto pelo fato de se constituir no intermediário entre a superestrutura e a estrutura urbano-regional através tanto da adoção de políticas públicas que incentivam o investimento do capital privado como da manutenção da segurança pública e jurídica para as empresas se desenvolverem; e segundo, tendo um impacto direto pelo fato do Estado ser investidor de capital, se constituindo em parte do grande capital.

Terceiro, no contexto atual do capitalismo informacional o espaço urbano da cidade se consolida dentro da estrutura urbano-regional como centro de desenvolvimento econômico em um contexto em que a região adquire importância dentro da especialização funcional de áreas que procuram serem competitivas em um cenário de rápida alocação de investimento por parte das empresas e onde as decisões tomadas no nível regional adquirem cada vez mais relevância. Um fenômeno, chamado por alguns autores de novo regionalismo, no qual as particularidades histórico-espaciais fazem com que se apresentem características econômicas e sócias próprias as quais se convertem no alicerce do desenvolvimento econômico regional.

Quarto, neste contexto de capitalismo informacional e de caráter regional do desenvolvimento econômico, a metrópole continua a se constituir na cidade mais importante do sistema urbano de um país; uma metrópole cujos elementos distintivos atuais são o resultado do impacto sobre o espaço da superestrutura e de seus atores econômicos, o que tem feito com que na atualidade o processo de metropolização adquira um caráter regional produto da descentralização relativa da produção e dos avanços tecnológicos. Nesta lógica, esta pesquisa entendeu o fato de uma cidade se constituir em uma metrópole como resultado do processo que, no caso dos países da América Latina, iniciou com a substituição de importações da primeira metade do século XX.

Tendo estabelecido estes quatro aspectos gerais, a continuação se apresenta um quadro resumo das características das aglomerações urbanas Ilhéus-Itabuna e Girardot-Ricaurte-Flandres segundo os três componentes que fizeram parte do modelo teórico: o socioeconômico, a integração regional e o político (Quadro 6).

Tendo em vista as primeiras duas variáveis que fazem parte do primeiro componente, ou seja, o número de população e a taxa de crescimento, as aglomerações estudadas se consolidam como focos de população de suas respectivas regiões mesmo apresentando a diminuição e incluso a perda de população nos últimos anos. Como já foi comentado, a pesquisa sugere como razões para explicar este fato a diminuição da taxa de filhos por mulher e a impossibilidade do mercado laboral da aglomeração de absorver a demanda de trabalho.

Quadro 6 - Características das aglomerações estudadas

COMPONENTE	VARIÁVEIS	ILHÉUS-ITABUNA	GIRARDOT-RICAURTE-FLANDES
SOCIOECONÔMICO	População	Maior a 300.000 hbt	Maior a 100.000 hbt
	Tendencia (Taxa Crescimento Populacional)	Perda de População	Diminuição do Crescimento
	Setor da economia (especialização funcional)	Terciário- Quaternario	Terciário-Quaternario
INTEGRAÇÃO REGIONAL	Tipo da mancha	Descontinua (Conurbação funcional)	Continua (Conurbação espacial)
	Tipo de aglomeração	Não Metropolitana	Não Metropolitana
	Tipo de relações funcionais entre os municípios	Complementariedade	Dependencia da cidade núcleo
POLÍTICO	Nível de cooperação entre os municípios	Baixo	Baixo
	Tipo de relações com os níveis de governo	Vertical	Vertical

Fonte: Elaborado por Jimenez (2018)

Esta impossibilidade do mercado da aglomeração de absorver a demanda de trabalho é explicada por dois fatores. O primeiro tem a ver com o tamanho do mercado (número de população) das aglomerações e, o segundo, com outra variável que faz parte do componente socioeconômico, ou seja, o setor da economia preponderante na aglomeração. Nos dois casos estudados se apresenta uma especialização funcional nos setores terciário (comércio e serviços) e quaternário (educação) da economia. Esta especialização mostra claramente o fato de o mediano e pequeno capital, ou em outras palavras, as elites locais e regionais, ter aproveitado a localização geográfica das aglomerações para o desenvolvimento da atividade comercial e de serviços. Esta concentração da atividade econômica no setor terciário da economia tem, no caso colombiano, a proximidade com a capital do país como fator

fundamental; uma proximidade que tem feito com que historicamente o desenvolvimento de Girardot, e, por conseguinte, da aglomeração, tenha dependido diretamente da dinâmica econômica de Bogotá mesmo quando a cidade de Girardot, por questões geográficas e culturais próprias, tenha se constituído como um centro de gestão de um território regional.

Já no que se refere às atividades de ensino superior, foi evidenciado o auge da modalidade de educação a distância (EAD) nas duas aglomerações, um fato que muda a dinâmica da aglomeração urbana e cujo estudo merece ser aprofundado em próximas pesquisas. Isto, considerando o impacto sobre o espaço urbano e, por conseguinte, sobre a estrutura urbano-regional do avanço do setor quaternário (educação e pesquisa) na América Latina, em um cenário de desindustrialização e de implantação de políticas neoliberais na segunda metade do século XX assim como o avanço nas tecnologias de comunicação que tem produzido o surgimento de uma cidade-região policêntrica e com limites difusos.

No que diz respeito ao componente de integração regional, as variáveis mostram para o caso da aglomeração Ilhéus-Itabuna uma mancha descontínua e umas relações funcionais de complementariedade entre as duas cidades. A mancha descontínua (ou conurbação funcional) fica evidente no trecho da rodovia BR-415, ou rodovia Jorge Amado, pela expansão urbana da cidade de Ilhéus através da construção de empreendimentos imobiliários assim como a localização de empreendimentos de caráter público do setor da saúde e da educação, e de caráter privado como os hipermercados de grandes empresas estrangeiras.

Na análise do tipo de relações entre as cidades que fazem parte das aglomerações estudadas é preciso ter em conta o fato de a palavra complementariedade ser uma variante da palavra “complemento” do latim “*complementum*” que significa: aquilo que se agrega para completar ou aperfeiçoar uma coisa. Tendo em vista isto, foi identificado aquilo que cada cidade oferecia para a constituição de um todo funcional (a aglomeração urbana). Nesta lógica, fica claro que aquilo que a cidade de Ilhéus oferece é a infraestrutura urbana na qual tem destaque o aeroporto e o porto marítimo os quais permitem a integração da aglomeração no nível nacional e internacional mediante a exportação/importação de mercadorias e o transporte de

passageiros, potencializando o atrativo geográfico e histórico da aglomeração e da região. Enquanto a cidade de Itabuna oferece uma maior e mais diversa atividade comercial advinda de sua localização no interior da região. Em ambos os casos o papel das elites nacional, regional e local é fundamental no desenvolvimento da atividade econômica na aglomeração.

Por sua vez, as cidades de Girardot, Ricaurte e Flandes apresentam uma mancha urbana contínua que tem se consolidado pelo papel das empresas imobiliárias da cidade de Bogotá as quais, nos últimos anos, focaram seu investimento na cidade de Ricaurte em um processo facilitado e incentivado com as políticas públicas estabelecidas pela prefeitura da cidade. No que diz respeito ao tipo de relações funcionais entre as cidades da aglomeração foi estabelecido o fato da existência de uma dependência de Ricaurte e Flandes respeito a Girardot tendo em conta o fato da palavra dependência ser advinda do latim “dependere” que significa: aquilo que esta por embaixo de algo superior. Dito isto, as cidades de Ricaurte e Flandes encontram-se “embaixo” da cidade de Girardot dependendo diretamente da dinâmica econômica e da infraestrutura urbana desta cidade.

Salienta-se aqui o fato de que, ainda com a diminuição do crescimento populacional, e mesmo com a perda de população, o processo de expansão das formas urbanas das duas aglomerações continua, deixando serias dúvidas sobre o uso racional do espaço urbano que podem ser analisadas em próximas pesquisas. Esta contínua expansão urbana apresentada pelas duas aglomerações pode ser explicada pela importância, na localização das formas urbanas, da acessibilidade (VILLAÇA, 2001). Uma acessibilidade que é produto da existência de vias e pontes que permitem aos empreendimentos públicos e privados se comunicar facilmente no contexto urbano-regional e nacional.

Dito isto, tanto a rodovia Jorge Amado, que ao longo de 25 quilômetros une as cidades de Ilhéus e Itabuna, quanto a rodovia Pan-americana, que ao longo de 5 quilômetros une as cidades de Girardot, Flandes e Ricaurte, convertem-se em elementos principais na decisão de localização de empreendimentos por parte do grande, mediano e pequeno capital público e privado; principalmente de empreendimentos imobiliários para os quais a acessibilidade e a proximidade a um centro urbano convertem-se em fatores determinantes para seus possíveis clientes.

O interesse das empresas imobiliárias produz o aumento do valor do solo urbano e do solo de expansão urbana fato que é aproveitado pelos governos locais no intuito de arrecadar recursos, e renda. No entanto, e tendo em conta a cultura de corrupção na administração pública, infelizmente tão comum nossos países da América latina, os governos locais aproveitam este aumento de valor do solo para obter benefícios econômicos próprios. Exemplo deste fato é o problema penal que fez com que o prefeito do município de Ricaurte fosse levado preso pela aquisição ilícita de terrenos no ano 2017.

Já tendo em conta a outra variável que faz parte do componente de integração regional, o tipo de aglomeração, foi analisado o fato das duas aglomerações urbanas estudadas não terem características metropolitanas, isto pelo fato da cidade (ou cidades núcleo) não serem metrópoles. Dito isto, o entendimento da metrópole contemporânea como uma nova fase da metrópole moderna faz com que seja entendida como o resultado do processo de industrialização que, em um primeiro momento, teve como cenário principal o espaço da cidade. Assim, cidades que não passaram pelo processo de industrialização dos seus respectivos países não poderiam ser chamadas de metrópoles.

Mesmo assim, a pesquisa evidencia o fato de que na atualidade não só as aglomerações metropolitanas apresentam influencia regional e uma maior complexidade funcional, mas também as aglomerações urbanas sem características metropolitanas possuem influencia regional e uma complexidade no contexto tanto da estrutura urbana (intra-urbana) quanto da estrutura urbano-regional; sendo preciso salientar o fato de que ainda quando as cidades pequenas e médias apresentam atualmente transformações significativas (em cidades com menos de 500.000 habitantes, segundo a ONU 2014, mora hoje quase a metade da população urbana mundial) a metrópole assume a função de comando sendo a cidade de maior hierarquia dentro de uma rede urbana.

O fato da metrópole se entender como a cidade de maior hierarquia dentro de um sistema urbano faz com que sejam criadas regiões metropolitanas (no caso brasileiro) e de áreas metropolitanas (no caso colombiano) conformadas por aglomerações urbanas que, na realidade, não tem características metropolitanas; ou seja, não se tem, na prática, uma

realidade metropolitana que justifique a criação de uma região metropolitana. Nesta lógica, se confundem as necessidades e as dinâmicas urbano-regionais, próprias do advento do pós-fordismo e do setor terciário da economia, de cidades de menor hierarquia na rede urbana como as cidades das aglomerações estudadas, com a emergência do fenômeno de metropolização. Isto faz com que, em lugar de utilizar figuras legais de integração urbano-regional que tenham em conta a realidade socioeconômica e funcional das aglomerações urbanas, como os consórcios públicos no Brasil e as associações entre municípios na Colômbia, sejam criadas regiões metropolitanas e áreas metropolitanas nos dois países.

O reconhecimento legal de uma aglomeração urbana como aglomeração metropolitana faz com que, no contexto das relações hierárquicas da rede urbana, as cidades pertencentes à aglomeração sejam percebidas, ao menos na teoria, como de maior importância no nível nacional. Nesta lógica, a criação de uma região metropolitana no Brasil e de uma área metropolitana na Colômbia aumentaria as possibilidades de alocação de recursos econômicos tanto do capital público (grande capital) quanto do capital privado (grande e mediano capital). Em outras palavras, a constituição deste tipo de figuras do nível regional responde à competição dos entes territoriais (municípios, estados, departamentos) por se mostrarem atrativos ao capital e demonstra, ao mesmo tempo, o poder de uma elite política e econômica regional que foi capaz de fazer reconhecer uma realidade como metropolitana sem se importar da existência de condições metropolitanas.

Diante do exposto acima, tanto Brasil quanto Colômbia apresentam discordâncias entre uma realidade metropolitana e a criação de regiões metropolitanas. No caso brasileiro a criação por parte dos governos estaduais de regiões metropolitanas como a Região Metropolitana de Londrina, de Maringá, do Vale do Itajaí (criadas em 1998), de Chapecó (2007), de Campina Grande (2009), do Norte-Nordeste Catarinense (2010), de Feira de Santana (2011), da Serra Gaúcha (2013), de Cascavel (2015) e de Ribeirão Preto (2016) são exemplos do importante papel que tem a vontade da classe política regional na criação de regiões metropolitanas que tem como núcleo cidades de porte médio no cenário político aberto pela Constituição de 1988. Da mesma forma, a inexistência de uma área metropolitana que reconheça a dinâmica

própria da capital da Colômbia, Bogotá mostra o fato da vontade política ser um fator principal e demonstra que a discordância entre a realidade e o reconhecimento legal de regiões metropolitanas ultrapassa os distintos modelos de Estado de cada país. Uma discordância com consequências econômicas, sociais e espaciais possíveis de ser analisadas em próximas pesquisas.

Neste cenário de discordância entre uma realidade metropolitana e a criação de regiões metropolitanas no Brasil e na Colômbia tem se apresentado iniciativas políticas de reconhecimento legal de realidades metropolitanas para as aglomerações urbanas Ilhéus-Itabuna e Girardot-Ricaurte-Flandes mesmo quando nenhuma das cidades que fazem parte das aglomerações têm características de metrópole e, por conseguinte, suas dinâmicas não terem características metropolitanas. Quer por ignorância quer por interesses econômicos os atores políticos locais e regionais das duas aglomerações têm impulsionado este tipo de iniciativas que não respondem à realidade atual, mas que em um cenário de competência econômica fariam, em teoria, mais atrativas as aglomerações para o capital privado.

Assim, salientam-se quatro elementos na dinâmica regional-metropolitana no Brasil e na Colômbia. Primeiro, no Brasil os estados podem constituir regiões metropolitanas produto da autonomia própria do modelo Federal brasileiro; na Colômbia os departamentos não podem constituir áreas metropolitanas e as condições para seu reconhecimento institucional vêm diretamente do governo central. Segundo, produto do fato anterior, o Brasil conta com 73 regiões metropolitanas constituídas (independentemente se realmente existe uma realidade metropolitana que justifique sua criação), enquanto que a Colômbia tem só seis áreas metropolitanas reconhecidas juridicamente, mas outras 16 realidades metropolitanas são *de facto* reconhecidas. O terceiro fato refere-se à legislação recente em matéria de institucionalização da metropolização. No caso do Brasil a Lei Nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015 (o Estatuto da Metrópole) estabelece fundamentos gerais sobre os critérios e as atribuições das regiões metropolitanas; no caso da Colômbia a Lei 1625 de 29 de Abril de 2013 procura ser mais explicativa quanto às funções (coordenação do desenvolvimento econômico e execução de obras de infraestrutura) e a administração das áreas metropolitanas. As

duas Leis evidenciando o esforço do governo federal/central por aprimorar a legislação referente ao fenômeno metropolitano. Finalmente, as aglomerações urbanas de Girardot-Ricaurte-Flandes e Ilhéus-Itabuna concentram renda e população adquirindo uma importância regional como centros de desenvolvimento econômico e social.

Esta importância regional mudaria a rede de cidades hierarquizada e subordinada aos grandes centros (metrópoles) em um contexto onde a globalização afeta a rede urbana criando novos centros. Isto, sendo de particular importância tendo em conta o fato das duas aglomerações terem estabelecido, historicamente, relações sócias e econômicas com cidades de maior hierarquia como a cidade de Salvador e a cidade de Bogotá.

Dito isto, as aglomerações Ilhéus-Itabuna e Girardot-Ricaurte-Flandes não devem se reconhecer legalmente como aglomerações metropolitanas simplesmente porque não apresentam uma cidade com características de metrópole. No entanto, e tendo em vista a importância no desenvolvimento econômico da integração regional dos centros urbanos, deveria se impulsar a criação de figuras como os consórcios públicos (no caso brasileiro) e das associações entre municípios (no caso colombiano).

No que diz respeito às variáveis que fazem parte do último componente analisado, o componente político, encontrasse um nível baixo de cooperação entre os municípios que fazem parte das aglomerações estudadas, evidente na falta de projetos de desenvolvimento econômico conjunto para as cidades que formam parte das aglomerações. No caso da aglomeração Ilhéus-Itabuna a complementaridade funcional identificada na pesquisa não é advinda de relações sinérgicas de cooperação entre as duas cidades, mas de dinâmicas particulares das duas cidades em um cenário de competição advinda, segundo as entrevistas realizadas, do processo de desenvolvimento histórico das duas cidades. Esta falta de cooperação fica evidente também na aglomeração Girardot-Ricaurte-Flandes na qual, historicamente, o desenvolvimento econômico e de infraestrutura urbana tem se concentrado em Girardot.

Tendo em conta isto, a dinâmica econômica própria da cidade de Ilhéus e da cidade de Itabuna (que apresentam uma clara especialização funcional no setor terciário e quaternário) tem feito com que se apresente uma complementaridade funcional mesmo sem se apresentar uma cooperação

entre as duas cidades. Isto poderia ser explicado pela localização geográfica das duas cidades: Itabuna no interior da região e Ilhéus na beira do Oceano Atlântico e o fácil acesso entre as duas cidades dado pela rodovia Jorge Amado.

Finalmente, no que diz respeito ao tipo de relações dos municípios da aglomeração com os outros níveis de governo nos dois casos se apresenta uma verticalidade nas relações com os governos estaduais/departamentais e o governo federal/central mesmo tendo em conta o fato da Constituição brasileira de 1988 e a Constituição colombiana de 1991 incentivarem a descentralização de funções dos municípios. No entanto, enquanto para o caso brasileiro esta verticalidade faz com que o município se relacione diretamente com os governos estaduais, no caso colombiano faz com que se relacione diretamente com o Estado central (Esquema 8). Isto fazendo com que o papel e a importância dos departamentos colombianos, dentro do Estado nacional, possa ser aprofundado em próximas pesquisas.

Esquema 8 - Relações escalares

Fonte: Elaborado por Jimenez (2018)

Assim, as duas aglomerações estudadas exemplificam o fato de os centros urbanos, desde suas origens, ter se constituído em centros de gestão

política, econômica e social e, mesmo com a compressão tempo-espaço da atualidade, continuam com seu papel principal dentro da estrutura urbano-regional, estabelecendo-se como centros de gestão de um território regional. Em uma dinâmica que faz mais adequado falar de aglomeração urbana e não de cidade quando se pretendem analisar fenômenos urbanos contemporâneos como a conurbação e a metropolização.

Mesmo assim, o uso do termo cidade continua sendo de vital importância na análise de fenômenos urbanos, particularmente porque o planejamento territorial e as políticas urbanas são feitas desde a escala urbana e municipal e não somente nas escalas regional ou metropolitana. Isto fica claro ao levar em conta o fato do município ser a principal figura jurídico-administrativa em países com modelos de Estado diferentes como o Federal no Brasil e o Unitário na Colômbia.

Desta maneira fica clara a necessidade de estudar não somente o processo de metropolização, mas as condições anteriores a este processo em cidades da América Latina, no objetivo do estabelecimento de políticas públicas urbano-regionais que entendam os fenômenos urbanos (como aglomeração, conurbação, suburbanização, entre outros) presentes hoje nas cidades contemporâneas e que têm impactos na vida do homem. No intuito de lograr esta compreensão, é preciso analisar as aglomerações urbanas não metropolitanas como uma etapa anterior a uma realidade metropolitana (regional); e também é preciso analisar a maneira como os diferentes modelos de Estado dos países influem na produção e reprodução do espaço urbano-regional. Isto, sem esquecer a importância de compreender os atores econômicos envolvidos no desenvolvimento histórico de uma aglomeração urbana assim como seus interesses particulares.

O fato de comparar duas realidades distintas a partir do conhecimento gerado pela vivência, no contexto de dois países diferentes, faz com que a experiência acadêmica do estudante/pesquisador seja muito mais rica e permita gerar um conhecimento abrangente que responda aos desafios de cada país em particular e da América Latina em geral.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABRUCIO, F. Os barões da Federação. **Revista Lua Nova**, São Paulo, n.33, p. 165-183, 1994.

_____. Para Além da Descentralização: Os Desafios Da Coordenação Federativa no Brasil. In: FLEURY, S. (Org.). **Democracia, Descentralização e Desenvolvimento: Brasil e Espanha**. 1.ed. Rio de Janeiro: FGV, 2006, p. 77-124.

ABRUCIO, F.; SAMUELS, D. A nova política dos governadores. **Revista Lua Nova**, São Paulo, n. 50, p. 137-166, 1997.

ABRUCIO, F.; SANO, H. A experiência de cooperação interestadual no Brasil: formas de atuação e seus desafios. In: KNIRSCH, T. (Org.). **Municípios e estados: Experiências com arranjos cooperativos**. Rio de Janeiro: Fundação Adenauer, 2011. p. 91-110.

ACOSTA, V. **Reformas Liberales y Acumulación Originaria en América Latina: Colombia y Venezuela en el siglo XIX**. Caracas: Universidade Central de Venezuela, 1989. 662p.

AFFONSO, R. A crise da Federação no Brasil. **Revista Ensaio**, Porto Alegre, n.15, p. 321-337, 1994.

AGÊNCIA NACIONAL DE AGUAS. **Mapas regiões hidrográficas**. Brasília, 2015. Disponível em: <<http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/todos-os-documentos-do-portal/documentos-spr/mapas-regioes-hidrograficas>>. Acesso em: 4 set. de 2016.

AGNEW, J. Space and Place. In: AGNEW, J.; LIVINGSTONE, D. (Orgs.). **The sage Handbook of Geographical Knowledge**. London: Sage, 2011. p.316-331.

ANDERSON, P. Balanço do Neoliberalismo. In: SADER, E.; GENTILI, P. **Pós-neoliberalismo: As políticas Sociais e o Estado Democrático**, São Paulo, Editora Paz e Terra, 1995. p.9-23.

ANDRADE, M. **Ilhéus: passado e presente**. 2.ed. Ilhéus: Editus, 2003. 143p.

ANTELO, A. La ciudad ideal según fray Francesc Eiximenis y Rodrigo Sánchez de Arévalo. In: SÁEZ, E.; SEGURA, C.; CANTERA, M. **La Ciudad Hispánica siglos XIII al XVI**. Madrid: Universidade Complutense, 1985. p.12-50.

ANTOGNAZZA, M. **Leibniz: An Intellectual Biography**. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 625p.

ANTUNES, R. As novas formas de acumulação de capital e as formas contemporâneas do estranhamento. **Revista Caderno**, Salvador, n.37, p.23-45, 2002.

ALMEIDA, P. **A crise econômica internacional e seu impacto no Brasil**. Rio de Janeiro, 2009. Disponível em: <<http://www.institutomillennium.org.br/artigos/a-crise-economica-internacional-e-seu-impacto-no-brasil/>>. Acesso em: 1 set. de 2016.

ALVES, F.; NETO, D. O Legado Teórico-Metodológico de Karl Ritter: Contribuições para a Sistematização da Geografia. In: **Revista Geo UERJ**, Rio de Janeiro, v.3, n. 20, p.48-63, 2009.

AEROCIVIL. Aeronáutica Civil da Colômbia. **Inversiones para el aeropuerto Santiago Vila**. Bogotá, 2017. Disponível em: <<http://www.aerocivil.gov.co/prensa/noticias/>>. Acesso em: 7 jun. de 2017.

ASOJUNTAS. Associação municipal de Juntas de Ação Comunal. **Historia de Girardot**. Girardot, 2013. Disponível em: <<http://www.asojuntasgirardot.com>>. Acesso em: 4 maio de 2017.

AQUINO, T. **De Regimine Principum (1265-1266)**. O Governo Monárquico. Sevilla: Izquierdo, 1861. 539p.

ARARIPE, G. V. **Plano de Desenvolvimento Local Integrado do Município de Ilhéus, PLAMI**. Salvador: CINGRAFI, 1969.

ARTHUR, R. Leibniz`s Theory of Space. **Journal Foundations of Science**, Hamilton, v.3, n.18, p. 499-528, 2013.

AZEVEDO, A. Vilas e cidades do Brasil Colonial: ensaio de geografia urbana retrospectiva. In: **Anais da Associação dos Geógrafos Brasileiros 1954-55**, São Paulo: Associação dos Geógrafos Brasileiros, 1957. p.147-162.

AZEVEDO, T. **Igreja e Estado em tensão e crise: a conquista espiritual e o padroado na Bahia**. São Paulo: Ática, 1978. 184p.

AZEVEDO, E. Institucionalização das regiões metropolitanas. In: **Revista Dir. Adm**, Rio de Janeiro, n.119, p. 1-15, 1975.

BADIA, J. **El Estado Unitario, el Federal y el Estado Regional**. Madrid: Tecnos, 1978. 440p.

BAER, W (1966). **A industrialização e o desenvolvimento econômico no Brasil**. 7.ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1988. 665p.

BALDI, B. **Beyond the Federal-Unitary Dichotomy**. Working Paper. Berkeley: University of Califórnia, 1999. 23p.

BARBOSA, C. **Notícias Históricas de Ilhéus**. 3.ed. Ilhéus: Colorgraf, 1994. 156p.

BARROS, F. B (1915). **Memória sobre o Município de Ilhéus**. 3.ed. Ilhéus: Editus, 2004. 163p.

BARSKY, R. KILIAN, L. **Oil and the macroeconomy since the 1970s**. Working Paper. Massachusetts: National Bureau of Economic Research, 2004. 36p.

BASILE, M. Revoltas regenciais na Corte: o movimento de 17 de abril de 1832. **Revista Anos 90**, Porto Alegre, v.11, n. 20, p. 259-298, 2004.

BASTIDE, R. Introdução ao estudo do termo “Estrutura” In: BASTIDE, R. (Org.) **Usos e sentidos do termo estrutura nas ciências humanas e sociais**. São Paulo: Herder, 1971. p.1-14.

BECKER, B. Uma hipótese sobre a origem do fenômeno urbano numa fronteira de recursos do Brasil. **Revista brasileira de geografia**, Rio de Janeiro, n.1, p.111-122, 1978.

_____. A geopolítica na virada do milênio: logística e desenvolvimento sustentável. In: CASTRO, I.; CORREA, R.; GOMES, P. (Orgs.). **Geografia: conceitos e temas**. Rio de Janeiro: Bertrand, 1995. p. 271-307.

_____. Tendências de transformação do território no Brasil: vetores e circuitos. **Revista Território**, Rio de Janeiro, v. 2, n. 1, p. 5-17, 1997.

BENAVIDES, W. **Historiografia de Ricaurte**. Bogotá: Escuela de artes y letras, 2014. 84p.

BENTO, C. **A revolta do Contestado (1912-1916) nas memórias e nos ensinamentos militares de seu pacificador**. Resende: FAHIMTB, 2013. 232p.

BETANCOURT, M. **Girardot: uno de los siete caminos**. Girardot: Banco da República, 1996. 346p.

BITOUN, J. Tipologia das cidades brasileiras e políticas territoriais: pistas para reflexão. In: BITOUN, J.; MIRANDA, L. (Orgs.). **Desenvolvimento e Cidades no Brasil**. Contribuições para o Debate sobre as Políticas Territoriais. Recife: Observatório das Metrôpoles, 2009. p. 17-44.

BOBBIO, N. **Estado, governo e sociedade**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 177p.

BORSODORF, A. Cómo modelar el desarrollo y la dinámica de la ciudad latino-americana. **Revista Eure**, Santiago, v.29, n.86, p.37-49, 2003.

BORSODORF, A.; HIDALGO, R. The fragmented city changing patterns in Latin american cities. **Journal The Urban Reinventors**, n.3, 2009, p.2-18. Disponível em: <www.urbanreinventors.net>. Acesso em: 10 jan. 2016.

BOUDON, R. **Para que serve a noção de estrutura?** Ensaio sobre a significação da noção de estrutura nas ciências humanas. Rio de Janeiro: Eldorado, 1974. 20p.

BRANDÃO, J. (1966). **Desenvolvimento e mudança social; formação da sociedade urbano-industrial no Brasil**. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2008. 233 p.

BRANDÃO, A.; ROSÁRIO, M. **Estórias da História de Ilhéus**. Ilhéus: Edições SBS, 1970. 352p.

BRANDÃO, P. Velhas Aplicações e Novas Possibilidades para o Emprego do Método Comparativo nos Estudos Geográficos. **Revista Geotextos**, Salvador, v.8, n.1, p.167-185, 2012.

BRASIL. Lei Complementar 27, de 1973. Estabelece as regiões metropolitanas de São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Curitiba, Belém e Fortaleza. **Diário oficial da União**. Brasília, 1973. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp14.htm>. Acesso em: 6 set. 2017.

BRASIL. Lei 10.257 de 2001. Estabelece diretrizes gerais da política urbana. **Diário oficial da União**. Brasília, 2001. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10257.htm>. Acesso em: 6 set. 2017.

BRASIL. Lei 11.079 de 2004. Institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada. **Diário oficial da União**. Brasília, 2004. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l11079.htm>. Acesso em: 6 maio 2017.

BRASIL. Lei 11.772 de 2008. Reestrutura a VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. **Diário oficial da União**. Brasília, 2008. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2008/lei-11772-17-setembro-2008-580752-norma-pl.html>>. Acesso em: 8 nov. 2017.

BRASIL. Lei 13.089 de 2015. Institui o Estatuto da Metrôpole. **Diário oficial da União**. Brasília, 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13089.htm>. Acesso em: 6 maio 2017.

BRAUDEL, F. **Civilization matérielle économie et capitalisme XVe-XVIIIe**. Paris: Librairie Colin, 1967. 542p.

BRESSER-PEREIRA, L. Empresas multinacionais e interesses de classe. **Revista Encontro com a civilização brasileira**, Rio de Janeiro, n.4, p.11-27, 1978.

BURRIS, V. The Structuralist Influence in Marxist Theory and Research. **Journal The Insurgent Sociologist**, Detroit, v. 9, n. 1, p. 4-17, 1979.

CABRAL, L. Polo de Informática de Ilhéus corre risco de acabar por falta de infraestrutura e logística. **Revista B+**, Salvador, v.6, n.29, p. 54-58, 2015.

CABRERA, H.; MONCADA, L.; MOTTA, J. **Centros comerciales y nuevas centralidades urbanas: caso de estudio centro comercial Unicentro**. 150f. Trabalho de conclusão de curso. Faculdade de Engenharia, Universidade Piloto, Girardot, 2018.

CÂMARA, A. Considerações sobre a Noção de Estrutura Social. **Revista Sitientibus**, Feira de Santana, v.4, p. 103-112. 1987.

CAMPOS, S. **Crônica da Capitania de São Jorge dos Ilhéus**. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Cultura, 1981. 622p.

CÁRDENAS, L.; BOTERO, C. Leibniz, Mach y Einstein: Tres objeciones al espacio absoluto de Newton. **Revista Discusiones Filosóficas**, Manizales, v.10, n.15, p. 51-68, 2009.

CARDOSO, J. Novos elementos para a história do Banco do Brasil (1808-1829): crônica de um fracasso anunciado. **Revista brasileira de história**, São Paulo, v.30, n.59, p. 167-192, 2010.

CARLOS, A (1992). **A cidade. Repensando a geografia**. 3.ed. São Paulo: Contexto, 2003. 98p.

_____. **O Lugar no / do mundo**. São Paulo: Hucitec, 1996. 186p.

_____. **O espaço urbano: Novos escritos sobre a cidade**. São Paulo: Labur, 2007. 123p.

CARNEIRO, R. A theory of the origin of the State. **Revista Science**, Washington, v. 169, n. 3947, p. 733-738, 1970.

CARVALHO, J. Federalismo y centralización en el imperio brasileño: historia y argumento. In: CARMAGNANI, M (Org.). **Federalismos latinoamericanos: México/Brasil/Argentina**. México D.F: Fondo de cultura económica, 1993. p.51-80.

CARVALHO, T. **Coerção e consenso na primeira República: a guerra do Contestado (1912-1916)**. 214f. Tese (Doutorado). Faculdade de História, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2009.

CASTELLS, M. (1972). **A Questão Urbana**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983. 590p.

_____.(1989). **La ciudad informacional**. Tecnologías de la información, estructuración económica y el proceso urbano-regional. Madrid: Alianza Editorial, 1995. 504p.

_____.(1996). **A Sociedade em rede**. 8.ed. São Paulo: Paz e Terra, 2000. 574p.

CASTRO, I. Solidariedade territorial e representação. Novas questões para o pacto federativo nacional. **Revista Território**, Rio de Janeiro, v.1, n,2, p. 33-42, 1996.

CHAME, R. **Do fundo do baú de Jose Leite**. Ilhéus, 2011. Disponível em: <<http://www.r2cpres.com.br/v1/2011/10/28/do-fundo-do-bau-de-jose-leite-42/>>. Acesso em: 10 set. de 2017.

CHESNAIS, F. Mundialização financeira e vulnerabilidade sistêmica. In: CHESNAIS, F (Org.). **A mundialização financeira: gênese, custos e riscos**. São Paulo, Xamã, 1998. p. 249-293.

CHIAPETTI, J. **O uso corporativo do território brasileiro e o processo de formação de um espaço derivado: transformações e permanências na região cacaueira da Bahia**. 205f. Tese (Doutorado). Faculdade de Geografia, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 2009.

CICCOLELLA, P. Globalización y dualización en la Región Metropolitana de Buenos Aires: Grandes inversiones y reestructuración sócio-territorial en los años noventa. **Revista EURE**, Santiago, v. 25, n. 76, p.5-27, 1999.

_____. **Metrópolis Latinoamericanas: más allá de la Globalización**. Quito: Olacchi, 2011. 260p.

CINEP. Centro de Investigação e Educação Popular. **Colômbia pais de regiones**. Bogotá: COLCIENCIAS, 1998. 450p.

CINTRA, J. Reconstruindo o mapa das Capitánias Hereditárias. **Revista Anais do Museu Paulista**, São Paulo, v.21, n.2, p. 11-45, 2013.

CLARK, D. **A introdução à Geografia Urbana**. Rio de Janeiro: Bertrand, 1982, 288p.

COELHO, E. Introdução a um pensamento cruel: estruturas, estruturalidade e estruturalismos. In: COELHO E. (Org.). **Estruturalismo Antologia de textos teóricos**. Lisboa: Martins Fontes, 1967. p. I-LXXV.

COELHO FILHO, L. **A capitânia de São Jorge e a década do açúcar (1541-1550)**. Salvador: Vila Velha, 2000. 197p.

COLLIER, D. El Método Comparativo: Dos décadas de Cambio. In: SARTORI, G.; MORLINO, L. (Orgs.). **La Comparación en las ciencias sociales**. 2.ed. Madrid: Alianza Universidad, 1994. p.51-81.

COLÔMBIA. Lei 1 de 1975. Regulamenta o artículo 198 da Constituição Nacional sobre municípios. **Diário oficial**. Bogotá, 1975. Disponível em: <http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1556186>. Acesso em: 6 maio 2017.

COLÔMBIA. Lei 61 de 1978. Lei Orgânica de desenvolvimento urbano. **Diário oficial**. Bogotá, 1978. Disponível em: <http://amco.gov.co/Archivos/Otros/ley_0061_151278.pdf>. Acesso em: 6 maio 2017.

COLÔMBIA. Decreto 3104 de 1979. Normas para o funcionamento de Áreas Metropolitanas. **Diário oficial**. Bogotá, 1979. Disponível em: <http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019023>. Acesso em: 8 maio 2017.

COLÔMBIA. Lei 136 de 1994. Normas para o funcionamento dos municípios. **Diário oficial**. Bogotá, 1994. Disponível em: <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.>. Acesso em: 7 maio 2017.

COLÔMBIA. Lei 1625 de 2013. Institui o regime de Áreas Metropolitanas. **Diário oficial**. Bogotá, 2013. Disponível em: <http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY.pdf>. Acesso em: 6 maio 2017.

CORREA, L. A retomada do crescimento e as distorções do milagre 1967-1973. In: ABREU, M.(Org.). **A ordem do progresso: cem anos de política econômica republicana 1889-1989**. Rio de Janeiro: Campos, 1990. p.233-294.

CORREA, R (1986). **Região e organização espacial**. 7.ed. São Paulo: Ática, 2000. 51p.

_____. **O espaço urbano**. São Paulo: Ática, 1989. 95p.

_____. Corporação, práticas espaciais e gestão do território. **Revista Brasileira de Geografia**, Rio de Janeiro, v.54, n.3, p.115-121, 1992.

_____. Identificação dos centros de gestão do território no Brasil. **Revista Brasileira de Geografia**, Rio de Janeiro, v. 57, n.1, p. 83-102. 1995.

_____. Interações espaciais. In: CASTRO, I.; GOMES, P.; CORREA, L.(Orgs). **Explorações geográficas: percursos no fim do século**. Rio de Janeiro: Bertrand, 1997. p.279- 318.

_____. Globalização e reestruturação da rede urbana. Uma nota sobre as cidades pequenas. **Revista Território**, Rio de Janeiro v.4, n.6, p.43-53. 1999.

COSTA, Y. **Bancos oficiais no Brasil: origem e aspectos de seu desenvolvimento**. Brasília: Banco Central do Brasil, 2004. 156p.

CRUZ, R. **Política de Turismo e Território**. São Paulo: Contexto, 2000. 167p.
_____. Políticas públicas de turismo no Brasil: território usado, território negligenciado. **Revista Geosul**, Florianópolis, v. 20, n. 40, p. 27-43, 2005.

CRUZ, M. Consórcios Intermunicipais: uma alternativa de integração nacional ascendente. In: Cruz, M.; SANTANA, I.; INOJOSA, R. **Novos contornos da gestão local: conceitos em construção**. São Paulo: Polis, 2002. p.197-243.

DA SILVA, F. Cultivando a liberdade-Alforrias em Ilhéus (1710-1758). In: DIAS, M.; CARRARA, A. **Um lugar na História: a capitania de Ilhéus antes do cacau**. Ilhéus: Editus. 2007, 322p.

DANTAS, R. **Entre a arte, a história e a política: Itinerários e representações da “ficção brasileira” e da nação brasileira em Adonias Filho (1937 1976)**. 212f. Tese (Doutorado). Faculdade de história. Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2010.

DAVIDOVICH, F. Tendências da Urbanização no Brasil, uma análise espacial. **Revista Brasileira de Geografia**, Rio de Janeiro, v.51, n.1, 1989. p.73-88.

DAVIDOVICH, F. LIMA, O. Contribuição ao estudo de aglomerações urbanas no Brasil. **Revista brasileira de Geografia**, Rio de Janeiro, v.37, n.1, 1975. p. 50-84.

DAVIS, K. **Cidades: a urbanização da humanidade**. Rio de Janeiro: Zahar, 1970. 221p.

DEAK, C. O Processo de urbanização brasileiro: Falas e façanhas. In: DEAK, C.; SCHIFFER, S. (Orgs). **O processo de urbanização no Brasil**. São Paulo: Edusp, 1999, p. 19- 48.

DASP. Departamento Administrativo do Serviço Público. **Diretrizes do Estado Novo (1937 - 1945)**. 2016. Disponível em: <<http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos37-45/PoliticaAdministracao/DASP>>. Acesso em: set. de 2016

DE SOUZA, J. **A verdadeira história da usina Vitoria**. Ilhéus, 2008. Disponível em: <<https://bancodavitoria.wordpress.com/2008/08/09/a-verdadeira-historia-da-usina-vitoria/>>. Acesso em: maio de 2017.

DI MEO, G. **Introduction au débat sur la metropolisation: une clé de lecture pour comprendre l’organisation contemporaine des espaces géographiques**. 2008. Disponível em: <https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-00281654/document>. Acesso em: out. de 2017.

DINIZ, J.; DUARTE, A. **A região cacauera da Bahia**. Recife: SUDENE, 1983. 294p.

DIOCESE DE GIRARDOT. **Monografia da Diocese de Girardot**. Girardot, 1984. 140p.

DISALLE, R. Newton's philosophical analysis of space and time. In: SMITH, G.; COHEN, I. (Orgs). **The Cambridge Companion to Newton**. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. p. 33-56.

DOGAN, M. Y-a-t-il des paradigmes em science comparative?. In: THIRIOT, C.; MARTY, M.; NADAL, E. (Orgs.). **Penser la politique comparée: un état de savoirs théoriques et méthodologiques**. Paris: Karthala, 2004. p. 19-32.

DOLHNIKOFF, M. **Pacto imperial: origens do federalismo no Brasil do século XIX**. São Paulo: Globo, 2005. 336p.

DOS SANTOS, F. A baía do Pontal-Ilhéus: relações do porto com a cidade (1911-1971). **Revista Crítica Histórica**, Maceió, v. 7, n. 13, p. 1-19, 2016.

DOSSE, F (1991) **História do estruturalismo**. O campo do signo 1945-1966. São Paulo: Edusc, 2007, 515p.

DULCI, O. Guerra fiscal, desenvolvimento desigual e relações federativas no Brasil. **Revista de Sociologia e Política**, Curitiba n.18, p. 95-107, 2002.

ECHAVARRIA, J.; VILLAMIZAR, M. **El proceso colombiano de desindustrialización**. Borradores de economía. Bogotá: Banco de la República, 2006. 62p.

EKEH, P. Structuralism, the Principle of Elementarism, and the Theory of Civilization. In: ROSSI, I (Org). **Structural Sociology**. New York: Columbia University Press, 1982, p.122-148.

ELAZAR, D. **Exploración del federalismo**. Barcelona: Hacer, 1990. 378p.

ELIAS, D. Globalização e fragmentação do espaço agrícola do Brasil. **Revista eletrônica Scripta Nova**, Barcelona, v.10, n.218, 2006. Disponível em: <<http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-218-03.htm>>. Acesso em: jan. de 2018.

ELLIOT, J. Europa después de la paz de Westfalia. **Revista Pedralbes**, Barcelona, n. 19, p.131-146, 1999.

ESTUPIÑAN, L. Historia de la "Constante Estructural Centralista" de la Constitución Territorial Colombiana, vista desde el nivel intermedio de gobierno. **Revista Diálogos de Saberes**, Bogotá, n.34, p.129-162, 2011.

EVANS, P. **A Tríplice Aliança: as multinacionais, as estatais e o capital nacional no desenvolvimento dependente brasileiro**. Rio de Janeiro: Zahar, 1980. 292p.

FALCÓN, G. **Os coronéis do cacau**. Salvador: Ianamá/Centro Editorial e Didático da UFBA, 1995. 130p.

FAUSTO, B.; DEVOTO, F. **Brasil e Argentina**: Um ensaio de história comparada (1850–2002). 2.ed. São Paulo: Editora 34, 2005. 574p.

FERRIER, J. Pour une théorie (géographique) de la métropolisation. **Revista Cahiers de la métropolisation**, Marseille, n. 1, p. 41-51, 2001.

FILGUEIRAS, L. **Historia do Plano Real**. São Paulo: Boitempo, 2000. 231p.

FILHO, A. **Sul da Bahia**: chão de cacau. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1976. 113p.

FIORI, J. O Federalismo Diante o Desafio da Globalização. In: AFFONSO, R.; SILVA, P. (Orgs). **A Federação em Perspectiva**: Ensaio Selecionados. São Paulo: FUNDAP, 1995, p. 19-38.

FIRKOWSKI, O. Estudo das metrópoles e regiões metropolitanas do Brasil: conciliação ou divórcio?. In: Furtado, B.; Krause, C.; Franca, K. (Orgs). **Território metropolitano, políticas municipais**. Brasília: Ipea, 2013. p. 21-51.

FIRKOWSKI, O.; MOURA, R. Regiões metropolitanas e metrópoles: reflexões acerca das espacialidades e institucionalidades no sul do Brasil. **Revista RAEGA**, Curitiba, v.5, n.5, p.27- 45, 2001.

FOGAFIN. Fondo de Garantías de Instituciones Financieras. **Crises financeiras sistêmicas em Colômbia y contraste com el escenario actual**, Bogota: Publicaciones, 2012. 41p.

FONSECA, P. **Keynes**: o liberalismo econômico como mito. **Revista Economia e Sociedade**, Campinas, v.19, n.3, p. 425-447, 2010.

FOUCAULT, M (1967) Different Spaces. In: FAUBION, J. (Org.). **Aesthetics, Method, and Epistemology**: Essential Works of Foucault, London: Penguin, 1997, p.175-185.

FRANCO, G. A primeira década republicana. In: ABREU, M. (Org.). **A ordem do progresso**: cem anos de política econômica republicana 1889-1989. Rio de Janeiro: Campos, 1990, p. 11-30.

FRANCA, M. Historia y razón del paradigma westfaliano. **Revista de Estudios Políticos**, Madrid, n. 131, p. 87-111, 2006.

FRITSCH, W. Apogeu e crise na nova República: 1900-1930. In: ABREU, M. (Org.). **A ordem do progresso**: cem anos de política econômica republicana 1889-1989. Rio de Janeiro: Campos, 1990, p. 13-72.

FURTADO, C. (1959). **Formação econômica do Brasil**. 25. ed. São Paulo: Editora Nacional, 1995. 352p.

_____. **Dialética do desenvolvimento**. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1964, 182p.

_____. (1970). **Economic Development of Latin America**. 2.ed. Cambridge: Cambridge University, 1976. 336p.

FURTADO, M. (1977). **Síntese da economia brasileira**. 7.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007. 300p.

GALVÃO, M.; FAISSOL, S.; LIMA, O.; ALMEIDA, E. Áreas de pesquisa para determinação de áreas metropolitanas. **Revista Brasileira de Geografia**, Rio de Janeiro, v. 31, n. 4, p. 53-127. 1969.

GARAY, L. **Colombia: estructura industrial e internacionalización 1967-1996**. Bogotá: DNP, 1998. 630p.

GARCEZ, A.; FREITAS, A. **Bahia cacauera: um estudo de história recente**. Salvador: Centro Editorial e Didático da UFBA, 1979, 108p.

GEIGER, P.; DAVIDOVICH, F. Aspectos do fato urbano no Brasil. **Revista Brasileira de Geografia**, Rio de Janeiro, n. 2, p. 263-362, 1961.

GENNARI, A. Globalização, neoliberalismo e abertura econômica no Brasil nos anos 90. **Revista Pesquisa e Debate**, São Paulo, v.13, n.1, p. 30-45. 2001.

GIDDENS, A. **The Nation-State and Violence**. Contemporary critique of historical materialism. Cambridge: Polity, 1985. 399p.

_____. **As consequências da modernidade**. São Paulo: UNESP, 1991. 180p.

GIBBS, J. MARTIN, W. Urbanization, technology and the division of labor: International Patterns. **Journal American Sociological Review**, Washington, p. 667-677, 1962.

GIESBRECHT, R. **Um pouco da história ferroviária de Ilhéus**. 2013. Disponível em: <<https://bancodavitoria.wordpress.com/tag/mapa-ferroviario-ilheus/>>. Acesso em: maio de 2017.

GODELIER, M (1966). Structure and contradiction in Capital. In: BLACKBURN, R.(Org.). **Ideology in social science**. London: Fontana, 1972. 384p.

GOMES, P. **Geografia e modernidade**. Rio de Janeiro: Bertrand, 1996. 366p.

GONZÁLEZ, L. Conocimiento y control en los confines del territorio nacional: hacia la construcción de un saber territorial, 1850-1950. **Revista Historia y Sociedad**, Medellín, n.19, p.123-142, 2010.

GOTTDIENER, M. A Teoria da Crise e a Reestruturação Sócio-Espacial dos Estados Unidos. In: VALADARES, L.; PRETECEILLE, E. (Orgs.). **Reestruturação Urbana: Tendências e Desafios**. São Paulo: Nobel, 1990, p. 59-78.

_____. **A produção social do Espaço Urbano**. São Paulo: Editora USP, 1993. 310p.

GOUVÊA, R. **A Questão Metropolitana no Brasil**. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2005. 324p.

GOVERNO DO BRASIL. **Fundo Brasil-China será referencia para América Latina**. Brasília, 2017. Disponível em: <<http://www.brasil.gov.br/economia-e->

emprego/2017/06/fundo-brasil-china-sera-referencia-para-america-latina>. Acesso em: nov. 2017.

HABER, S. **Development Strategy or Endogenous Process?** The Industrialization of Latin America. Working Paper. Stanford: Stanford University, 2005. 86p.

HARRIS, D.; ULLMAN, E. The Nature of Cities. **The Annals of the American Academy of Political and Social Science**, Pensilvania, v.242, p.7–17, 1945.

HARVEY, D. The geography of capitalist accumulation: a reconstruction of Marxian theory. **Revista Antipode**, Hoboken, n.7, p. 9-21, 1975.

_____(1989). **A condição pós-moderna**: uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural. 3.ed. São Paulo: Loyola 1993, 355p.

_____. Globalization and the “Spatial Fix”. **Revista Geographische**, Berlin, n.2, p.23-30, 2001.

HEINE, M. **Jorge Amado e os coronéis do cacau**. Ilhéus: Editus, 2004. 103p.

HELD, D. **Political Theory and the Modern State**. Cambridge: Polity. 1989. 276p.

HENDERSON, J. The sizes and types of cities. **The American economic review**, Pittsburgh, v. 64, n. 4, p. 640-656, 1974.

HILFERDING, R. (1910). **O Capital Financeiro**. São Paulo: Nova Cultural, 1985. 348p

HOBBS, T. (1651). **Leviathan**. London: Penguin, 1968. 730p.

HOLANDA, S (1960). **Historia geral da civilização brasileira. A época colonial: do descobrimento à expansão territorial**. 15.ed. Rio de Janeiro: Bertrand, 2007. 426p.

HOSELITZ, B. The Role of Cities in the Economic Growth of Underdeveloped Countries. **University of Chicago Journal of Political Economy**, Chicago, v. 61, n. 3, p.195-208, 1953.

HOTELEIROS apostam no Porto Sul como vetor de expansão do turismo. **Jornal atlântica news**. Eunápolis, 13 jul. 2012. Disponível em: <<http://www.atlanticanews.com.br/ver.php?id=4672>>. Acesso em: 1 nov. de 2017.

HOYT, H. **The Structure and Growth of Residential Neighborhoods in American Cities**. Washington: Federal Housing Administration, 1939, 204p.

HUTZINGER, J. **Introduction aux relations internationales**. Paris: Seuil, 1987.358p.

IANNI, O, **Teoria da Globalização**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1995. 136p.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Divisão Regional do Brasil em Mesorregiões e Microrregiões Geográficas**. Rio de Janeiro: IBGE, 1990. 135p.

_____. **Região de influência das cidades**. Rio de Janeiro: IBGE, 2007. 201p.

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA). **Caracterização e tendências da rede urbana do Brasil**. Brasília, 2002. 132p.

_____. **Infraestrutura social e urbana no Brasil: subsídios para uma agenda de pesquisa e formulação de políticas públicas**. Brasília, 2010. 911p.

INFRAERO. **Anuario estatístico operacional 2016**. Brasília, 2017. Disponível em: <<http://www.infraero.gov.br/index.php/br/estatisticas/estatisticas.html>>. Acesso em: 20 nov. 2016.

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI (IGAC). **Mapas interactivos**. Bogotá, 2015. Disponível em: <<http://geoportal.igac.gov.co/>>. Acesso em: 7 nov. 2016.

JANOSCHKA, M. El nuevo modelo de la ciudad latinoamericana: fragmentación y privatización. **Revista Eure**, Santiago, v.28, n.85, p.11-29, 2002.

JAPIASSÚ, H.; MARCONDES, D. **Dicionário Básico de Filosofia**. 5.ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2008. 212p.

JULIEN, P. **Mesurer un univers urbain en expansion**. Economie et statistique, Paris, n. 336, p. 3-33, 2000.

KANT, I (1781). **Crítica de la Razón Pura**. Buenos Aires: Losada, 1981. 367p. _____.(1970). **Political Writings**. 2.ed. Cambridge: Cambridge University, 1991. 323p.

KANITZ, S. **Brazil: the emerging boom 1993-2005**. 1994. Disponível em: <http://brazil.melhores.com.br/chapter2.html>>. Acesso em: 5 set. de 2016.

KALMANOVITZ, S. **Los salarios en la Colombia del siglo XIX**. 2010. Disponível em: <<http://www.elespectador.com/opinion/los-salarios-colombia-del-siglo-xix>>. Acesso em: 6 set de 2016.

KAYSER, B. (1966). A região como objeto de estudo da geografia. In: GEORGE, P.; GUGLIELMO, R.; LACOSTE, Y.; KAYSER, B. **A Geografia Ativa**. São Paulo: USP, 1980. p.281-324.

KRUGMAN, P. **Urban Concentration: the role of increasing returns and transport costs**. World Bank Annual Conference on Development Economics. Washington: World Bank, 1995. p. 241-274.

_____. **What's new about the new economic geography?**. **Oxford Review of economic policy**, Oxford, v.14, n.2, p.7-17, 1998.

LACERDA, N.; MENDES, S.; DINIZ, F. Planejamento metropolitano: uma proposta de conservação urbana e territorial. **Revista EURE**, Santiago, v.26, n.79, p.77-94, 2000.

LASSANCE, A. Federalismo no Brasil: trajetória institucional e alternativas para um novo patamar. In: Linhares, P.; MENDES, C.; LASSANCE, A. (Orgs.) **Federalismo à brasileira, questões para discussão**. Brasília: Ipea, 2012. p.23-36.

LEAL, V (1949). **Coronelismo, enxada e voto**: o município e o regime representativo no Brasil. 3.ed. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1997. 367p.

LEIBNIZ, G (1686). **Discurso de Metafísica e outros textos**. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 165p.

_____(1765). **Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano**. Madrid: Alianza, 1992. 648p.

LEFEBVRE, H (1968). **Espacio y Política**. Barcelona: Península, 1976. 157p.

_____. Claude Lévi-strauss e o novo eleatismo. In: LEFEBVRE, H.; GOLDMANN, L.; MAKARIUS, R. **Debates sobre o estruturalismo**. São Paulo: Ed Documentos LTDA, 1968, p.7-53.

_____(1968). **Direito à cidade**. 3.ed. São Paulo: Centauro, 2001. 144p.

_____(1972). **A Cidade do Capital**. 2.ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2001. 184p.

_____(1973). **The Survival of Capitalism**. Reproduction of the Relations of Production. 2.ed. New York: Anthropos, 1976. 131p.

_____. **A Reprodução das Relações de Produção**. Porto: Publicações Escorpião–Cadernos O Homem e a Sociedade, 1973. 115p.

LENCIONI, S. Reestruturação: uma noção fundamental para os estudos transformações e dinâmicas metropolitanas. In: **Anais VI Encontro de geógrafos da América Latina**. Buenos Aires: Universidade de Buenos Aires, 1998, p.1- 10.

_____. A emergência de um novo fato urbano de caráter metropolitano em São Paulo. **Revista boletim paulista de geografia**, São Paulo, n.82, p.45-64, 2005.

_____. A metamorfose de São Paulo: o anúncio de um novo mundo de aglomerações difusas. **Revista paranaense de desenvolvimento**, Curitiba, v.1, n.120, p.133-148, 2011.

LENIN, V. (1917). **The state and revolution**. London: Lawrence & Wishart, 1960. 122p.

_____(1916). **Imperialismo**: fase superior do capitalismo. 2.ed. São Paulo: Centauro, 2003. 170p.

LEPARGNEUR, H. **Introdução aos Estruturalismos**. São Paulo: Herder, 1972. 171p.

LEROY, S. Sémantiques de la métropolisation. **Espace géographique**, Paris, n°1, p. 78-86, 2000.

LEVI-STRAUSS, C (1958). **Structural Anthropology**. New York: Basic Books, 1963. 440p.

- LIMONAD, D. Urbanização dispersa mais uma forma de expressão urbana. **Revista Formação**, Presidente Prudente, v.1, n.14, p.31-45, 2008.
- LIJPHART, A. Comparative Politics and Comparative Method. **American Political Science Review**, Cambridge, v. 65, n.3, p. 682-693, 1971.
- LOCKE, J (1689). **Ensaio Acerca do Entendimento Humano**. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1997. 319p.
- LOPES, J. **Desenvolvimento e mudança social formação da sociedade urbana-industrial no Brasil**. Rio de Janeiro: Centro Edelstein, 2008. 233 p.
- LOPES, A.; TINOCO, D.; ARAÚJO, R. Turismo como vetor de desenvolvimento local: um olhar através das ideias de Theodor Adorno e Max Horkheimer. **Revista Turismo em Análise**, São Paulo, v. 23, n. 1, p.104-127, 2012.
- LYNCH, K (1960). **The image of the city**. 20.ed. Cambridge: MIT Press, 1990, 195p.
- LYNCH, J. La formación de los Estados Nuevos. In: LUCENA, M.(Org.). **Historia de Iberoamérica**, Madrid: Cátedra, 1998, p.131-247.
_____. **América Latina entre Colônia y Nacion**. Barcelona: Crítica, 2001. 345p.
- MAHONY, M. Um passado para justificar o presente: memória coletiva, representação histórica e dominação política na região cacauzeira da Bahia. **Revista Cadernos de Ciências Humanas**, Ilhéus, v. 10, n. 18, p. 737-793, 2007.
- MARCIS, T. **Viagem ao engenho de Santana**. Ilhéus: UESC. 2000, 89p.
- MARTÍNEZ, G. Misioneros en las acacias del Yuma. Girardot 1915-1965. **Revista banco da República**, Bogotá, n. 2, v. 1, 1965.
- MARX. K.; ENGELS, F (1932) **A Ideologia Alemã**. 2.ed. São Paulo: Martins Fontes. 2001. 120 p.
- MASSOLO, A. Em direção às bases: descentralização e município. **Revista Espaço e Debates**, São Paulo, n. 24, p. 40-55, 1988.
- MAYORGA, F. **Real Audiencia de Santafé en los siglos XVI-XVII**. Bogotá: Imprenta Distrital, 2013. 536p.
- MEIRELLES, H (1977). **Direito municipal brasileiro**. São Paulo: Editora Malheiros 11 Ed, 2000. 870p.
- MEISEL, G. **Orígenes de la banca comercial en Colombia: la banca libre 1870-1886**, 5 jul. 2001. Disponível em: <<http://www.banrepcultural.org/node/32755>>. Acesso em: 2 set. de 2016.
- MELIANI, P. **Crítica à estética da mercadoria no turismo**: dilemas da precarização do trabalho na produção do espaço de Itacaré, litoral sul da Bahia.

297f. Tese (Doutorado). Faculdade de Geografia, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2011.

MEYER, R. Atributos da metrópole moderna. **São Paulo em perspectiva**, São Paulo, v. 14, n. 4, p. 3-9. 2000

MINISTÉRIO DO TRABALHO. **Informações sistema público de emprego e renda**. Brasília, 2016. Disponível em: <http://bi.mte.gov.br/bgcaged/caged_isper/index.php> Acesso em: 8 set.de 2017.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. **Cadastro de Instituições de educação superior** Brasília, 2016. Disponível em: <<http://emec.mec.gov.br/>> Acesso em: 8 set.de 2017.

MONT-MÓR, R. O que é o urbano, no mundo contemporâneo. **Revista paranaense de desenvolvimento**, Curitiba, n. 111, p. 9-18, 2006.

MONTESQUIEU, C. (1748). **O espírito das leis**. 2.ed. São Paulo: Martins Fontes. 2000. 449p.

MOREIRA, M.; CORREA, P. Abertura comercial e indústria: o que se pode esperar e o que se vem obtendo. **Revista de Economia Política**, São Paulo, v.17, n.2, p.61-91, 1997.

MOURA, R. HOSINHO, T. **Estatuto da metrópole**: enfim, aprovado!, mas o que oferece à metropolização brasileira?. 20 jan. 2015. Disponível em: <http://www.observatoriodasmetrosoles.net/download/estatuto_metropole_artigo_rosa.pdf> Acesso em: 7 set. de 2017.

MUNFORD, L. **A Cultura das Cidades**. Belo Horizonte: Editora Itatiaia, 1961. 590p.

MUNICIPIO de Ricaurte se disparó turisticamente. **Jornal El Tiempo**. Bogotá 11 abr. 2013. Disponível em: <<http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12735917>>. Acesso em: 7 maio 2017.

MURTEIRA, M. Crise mundial e revisão das estratégias de desenvolvimento no terceiro mundo. **Revista Análise social**, Lisboa, v.22, n.94, p. 891-901, 1986.

NETO, A. **Mercado financeiro**. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2005. 424p.

NETO, R. Plano real, privatização dos bancos estaduais e reeleição. **Revista brasileira de ciências sociais**, São Paulo, v. 26, n.77, p.131-149, 2011.

NEWTON, I (1725). **Principios matemáticos de la filosofía natural**. 3.ed. Madrid: Alianza, 1987. 229p.

NUNES, A. **Industrialização e Desenvolvimento**: A Economia Política do Modelo Brasileiro de Desenvolvimento. São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 2005. 687p.

OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES. **Análise Das Regiões Metropolitanas do Brasil**. Relatório da Atividade I. Identificação dos Espaços Metropolitanos e Construção de Tipologias, 2004. 117p.

OCAMPO, J. **Colombia y la Economía Mundial 1830-1910**. Bogotá: Universidad de los Andes, 1984. 456p.

_____. **El proceso político, militar y social de la independencia**. Nueva historia de Colombia. Historia política 1886-1946. Bogotá: Planeta, 1989. p. 9- 64.

OLIVEIRA, F. O Estado e o Urbano no Brasil. **Espaço & Debates**, São Paulo, n.6, p. 27-41. 1982.

_____. A Crise da Federação: Da Oligarquia à Globalização. In: AFFONSO, R. (Org.). **A Federação em Perspectiva: Ensaio Selecionados**, São Paulo: FUNDAP, 1995, 515p.

OLIVEIRA, O. Paradigma de dependência. In: BEDIN, G.; OLIVEIRA, O.; SANTOS, R. (Orgs.). **Paradigmas das relações internacionais: realismo, idealismo, dependência, interdependência**. 2.ed. Ijuí: UNIJUÍ, 2000. p.135-205.
OLIVEIRA, M. OLIVEIRA, O. Estado e turismo: trajetórias do caso baiano. **Revista Caderno Virtual de Turismo**, Rio de Janeiro, v. 12, n.3, p.384-398, 2012.

ONU. Organização das Nações Unidas. **World Urbanization Prospects**. New York: United Nations 2014. 30p.

O TREM esta chegando?. **Jornal expresso**. 17 nov. 2009. Disponível em: <<https://jornaloexpresso.wordpress.com/2009/11/17/o-trem-esta-chegando/>>. Acesso em: 2 junho de 2017.

PARK, R.; BURGESS, E. (1925). **The City**. Chicago: The University Chicago Press, 1964. 250p.

PARK, R. The City: Suggestions for the Investigation of Human Behavior in the City Environment. **American Journal of Sociology**, Chicago, v. 20, n. 5, p. 577-612, 1915.

_____. Human ecology. **American Journal of Sociology**, Chicago, v. 42, n. 1, p. 1-15, 1936.

PARRA, B. Vida, pasión y muerte de Scadta. Origen y desarrollo de la aviación en Colombia. **Revista INNOVAR**, Bogotá, n.12, p. 93-116, 1998.

PELAYO, M (1958). **Derecho Constitucional Comparado**. Madrid: Alianza Editorial, 1993, 648p.

PEREIRA, S. **Salobrinho**, encantos e desencantos de um povoado, 1984. 5 maio 2017. Disponível em: <<http://cemosdeitabuna.blogspot.com.co/2017/05/de-arraial-povoado-sherney-pereira.html>>. Acesso em: 8 out. de 2017.

PERIDES, P. A organização político-administrativa e o processo de regionalização do território colonial brasileiro. **Revista do Departamento de Geografia**, São Paulo, v. 9, p. 77-91, 1995.

PIAGET, J (1968). **O Estruturalismo**. São Paulo: Difel. 1972. 128p.

PIÑEIRO, T. As classes sociais na construção do império do Brasil. In: MENDONÇA, S. (Org.). **Estado e historiografia no Brasil**. Niterói: EdUFF, 2006. p.71-85.

- PIZANO, E. **Las crisis y sus lecciones**. 21 jun 2009. Disponível em: <<http://www.semana.com/especiales/articulo/las-crisis-lecciones/104368-3>>. Acesso em: 10 set. 2016.
- PRELOT, M (1957). **Institutions politiques et droit constitutionnel**. 5.ed. Paris: Dalloz, 1972. 580p.
- QU, S.; DUMAY, J. The quality research interview. **Quality Research in accounting**, Bingley, v. 8, n. 3, p. 238-264, 2011.
- RADA, E. **La polémica Leibniz-Clarke**. Madrid: Taurus, 1980. 170p.
- RAFFESTIN, C. **Por uma Geografia do Poder**. São Paulo: Atica, 1993. 269p.
- RAMÍREZ, J. PARRA, R. **Metrópolis de Colombia**: aglomeraciones y desarrollo. Santiago de Chile: Naciones Unidas, 2013. 46p.
- RAMOS, A. O (re)ordenamento da cacauicultura. **Revista Bahia Análise & Dados**, Salvador, v. 2, n. 1, p. 59- 64. 1992.
- RESENDE, A. Estabilização e Reforma 1964-1967. In: ABREU, M. (Org.). **A ordem do progresso**: cem anos de política econômica republicana 1889-1989. Rio de Janeiro: Campos, 1990. p. 213-231.
- RIBEIRO, D. **O povo brasileiro**: a formação e o sentido do Brasil. 2.ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 477p.
- RIBEIRO, L. **Função social da propriedade imobiliária é a de garantir direitos**. 30 jan. 2008. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2008-jan-30/funcao_social_propriedade_garantir_direitos#author>. Acesso em: 1 out. 2017
- ROCHA, L. **A região cacauera da Bahia dos coronéis à vassoura de bruxa**. Ilhéus: Editora da UESC. 2008, 255p.
- RODRÍGUEZ, C.; DUQUE, E. El grupo Santo domingo: el pez chico se come al grande de generación en generación. **Revista INNOVAR**, Bogotá, v. 18, n. 32, p.127-152, 2008.
- RODRIGUES, R. **A rodovia Ilhéus Itabuna um pouco da bela história**. 15 ago. 2010. Disponível em: <<https://bancodavitoria.wordpress.com/2010/08/15/a-rodovia-ilheus-itabuna-%80%93-um-pouco-da-bela-historia-01/>>. Acesso em: 2 set 2017.
- RODRIGUES, R. Estilhaços da violência: a guerra do Contestado e a memória oficial. **Revista Contemporânea**, Niterói, v.2, n.8, p. 1-25, 2015.
- ROSADO, R. **Cronologia Portos da Bahia**. Salvador: CODEBA, 1987. 178p.
_____. O porto Flúvio-Marítimo de Ilhéus (1911 – 2010). In: DOS SANTOS (Orgs.). **Portos e Cidades**: movimentos portuários, Atlântico e diáspora africana. Ilhéus: Editus, 2011. p.15-53.
- ROUSSEAU, J (1781). **Do Contrato Social**: ensaio sobre a origem das línguas. 5.ed. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1991. 320p.

RUIZ, C. **Metropolización de las grandes ciudades en Colombia**: una aproximación desde las instituciones subnacionales y el desarrollo económico. 350f. Tesis (Doctorado). Facultad de ciencias económicas, Universidad Nacional, Bogotá, 2015.

SALDANHA, A. Estado federal e descentralização: uma visão crítica do federalismo brasileiro. **Revista Sequência**, Florianópolis, n. 59, p. 327-360, 2009.

SANTANA, P. Modernidad y democracia. In: CÁRDENAS, M.; DE LA ROCHE, F.; BETANCOURT, M. (Orgs.). **Modernidad y sociedad política en Colombia**. Bogotá: FESCOL, 1993, p. 237-314.

SANTAELLA, H. Notas sobre el concepto y la garantía de la propiedad privada en la Constitución colombiana. **Revista de Derecho Privado**, Bogotá, n.21, p. 233-253, 2011.

SANTIROCCHI, I. **A Igreja e a construção do Estado no Brasil imperial**. Brasília: XXVII simpósio nacional de história, 2013. 17p.

SANTOS, M. **Por uma Geografia Nova**. São Paulo: Hucitec, 1978. 288p.
 _____. **Espaço e método**. São Paulo, Nobel, 1985. 88p.
 _____. (1988). **Metamorfosis del espacio habitado**. Barcelona: Oikos-tau 1996. 2ª ed. 118p.
 _____. O retorno do território. In: Santos, M.; SOUZA, M.; SILVEIRA, M. (Orgs.). **Território: globalização e fragmentação**. São Paulo: HUCITEC, 1994. 254p.
 _____. (1994). **Técnica, Espaço, Tempo, Globalização e Meio Técnico-Científico-Informacional**. 5.ed. São Paulo: EDUSP, 2008. 174p.
 _____. (1996). **A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção**. 4.ed. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2006. 384p.
 _____. **Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal**. 5.ed. Rio de Janeiro: Record, 2001. 174p.

SANTOS, J. Urbanização e produção de cidades na Bahia: reflexões sobre os processos de estruturação e reestruturação urbana. **Revista Bahia Análise e Dados**, Salvador, v. 19, n. 2, p. 499-509, 2009.

SALES, F. **Memória de Ilhéus**. São Paulo: GRD, 1981. 187p.

SALVINO, C. **Bancos estaduais: dos problemas crônicos ao PROES**. Brasília: BCB, 2004, 152p.

SASSEN, S. **The Global City**: New York, London, Tokyo. Princeton: Princeton University Press, 1991. 397p.
 _____. **As Cidades na Economia Mundial**. São Paulo: Studio Nobel, 1998. 190p.
 _____. **Territory, Authority, Rights: From Medieval to Global Assemblages**. Princeton: Princeton University, 2006. 493p.

SCHWARTZ, S. **Segredos Internos: engenhos e escravos na sociedade colonial**. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. 470p.

SCOTT, A.; STORPER, M. **Regional Development Reconsidered**. Working Paper 1990, 56p.

_____. Regions, Globalization, Development. *Regional Studies*. **Regional Studies**, v.37, n. 6, p.549-578, 2003.

_____. The Nature of Cities. The Scope and Limits of Urban Theory. **Journal of Urban and Regional Research**, Hoboken, v.39, p.1-16, 2013.

SCOTT, A.; AGNEW, J.; SOJA, E.; STORPER, M. Cidades-Regiões Globais. **Espaço e Debates**, São Paulo, n. 41, p. 11-25, 2001.

SECCHI, L. Modelos organizacionais e reformas da administração pública. **Revista de Administração Pública**, Rio de Janeiro, n.2, p. 347-369, 2009.

SECRETARIA DE SAÚDE DA BAHIA. **Estatísticas de saúde**. Salvador, 2017. Disponível em: <http://www1.saude.ba.gov.br/mapa>. Acesso em: 7 jul. 2017.

SEI. Superintendência de estudos econômicos e sociais da Bahia. **Estatísticas dos municípios baianos**. Salvador: governo da Bahia, 2013. 496p.

SILVA, S. SILVA, B. LEÃO, S. **O subsistema urbano-regional de Ilhéus e Itabuna**. Recife: SUDENE, 1987. 427p.

SILVA, S. **A regulamentação do mercado cambial brasileiro**. Textos para discussão. Brasília: Consultoria Legislativa do Senado Federal. 2005, 42p.

SILVA, S. **Ilhéus: do Cacau ao Turismo**. Passa-se o ponto?. 270f. Dissertação (Mestrado em Análise Regional). Departamento de Ciências Sociais, Universidade de Salvador, Salvador, 2005.

SILVA, R. O papel das cidades médias diante da reestruturação urbana. In: SOUZA, A.; GOMES, P. (Org.). **Questões Metodológicas e Novas Temáticas na Pesquisa Geográfica**. 1.ed.Rio de Janeiro: Publit, 2009. p.125-140.

SILVA, M. **O papel dirigente nas regiões metropolitanas de Salvador, Recife e Fortaleza**: dinâmicas e limitações. 297f. Tese (Doutorado). Universidade Federal da Bahia, Programa de pós-graduação em Geografia, Salvador, 2017.

SILVEIRA, A. **Itabuna, minha terra**. 2.ed. Itabuna: Gráfica. 278p, 2002.

SIMÕES, J. **Coleção das leis do Brasil de 1808**. Rio de Janeiro: Imprensa nacional, 1891, 177p.

SINGER, P. **Economia política da urbanização**: ensaios. São Paulo: Brasiliense. 1973, 152p.

SMITH, A. (1776). **A riqueza das nações**. Investigação sobre sua natureza e suas causas. São Paulo: Nova Cultural, 1996. 471p

SMITH, N. Gentrificação, a fronteira e a reestruturação do espaço urbano. **Revista GEOUSP**, São Paulo, nº 21, p. 15-31, 2007.

SOARES, P. Regiões Metropolitanas ou Aglomerações Urbanas? Contribuição para debate no Rio Grande do Sul. **Ensaio FEE**, Porto Alegre, v.36, n.2, p. 323-342, 2015.

SOJA, E. **Geografias pós-modernas**. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1993. 324p.
 _____. (2000). **Postmetrópolis: critical studies of cities and regions**. 2.ed. Oxford: Blackwell 2002. 461p.
 _____. (2011). Para Além da Postmetrópolis. **Revista UFMG**, Belo Horizonte, v.20, n.1, p.136-167, 2013.

SORRE, M. **Les Fondements de la Géographie Humaine**. Paris: Armand Colin, 1953. 1021p.

SOUZA, M (2001). **ABC do desenvolvimento urbano**. 2.ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil 2003. 192p.

SPOSITO, M. **O chão em pedaços: urbanização, economia e cidades no Estado de São Paulo**. 508f. Tese (Livre docência em Geografia). Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências, Presidente Prudente, 2004.
 _____. As cidades médias e os contextos económicos contemporâneos. In: SPOSITO, M (Org.). **Urbanização e cidades: perspectivas geográficas**. São Paulo: UNESP, 2001, pp.569-607.

STORPER, M. **The Regional World**. Territorial development in a global economy. New York: Guilford, 1997, 337p.

STORPER, M.; VENABLES, A. Buzz: The economic force of the city. **Journal of Economic Geography**, Oxford, n.4, p. 351-370, 2002.

STRAYER, J. (1970). **As Origens Medievais do Estado Moderno**. Lisboa: Gradiva. 1986. 116p.

STRELEC, T.; FONSECA, F. Alcances e limites da Lei dos Consórcios públicos, um balanço da experiência consorciativa no estado de São Paulo. In: KNIRSCH, T. (Org.). **Municípios e estados: Experiências com arranjos cooperativos**. Rio de Janeiro: Fundação Adenauer, 2011. p. 125-142.

SUZIGAN, W. Estado e Industrialização no Brasil. **Revista de Economia Política**, São Paulo, v. 8, n. 4, p.5-16, 1988.

TAVARES, M. **Da Substituição de Importações ao Capitalismo Financeiro**. 2.ed. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1973. 263p.
 _____. Globalização e Estado Nacional. In: GAMBINA, J. (Org). **La globalización económico-financiera**. Su impacto en América Latina. Buenos Aires: CLACSO, 2002, pp. 23-38.

THAMER, R.; LAZZARINI, S. Projetos de parceria público-privada: fatores que influenciam o avanço dessas iniciativas. **Revista de Administração Pública**, Rio de Janeiro, n. 49, p. 819-846, 2015.

TIRADO, M. El estado y la política en Colombia. In: MEJÍA, A.; MELO, J. **Nueva historia de Colombia**. Historia política 1986-1946. Bogotá: Planeta, 1989.p. 9-64.

TRUYOL, A. (1974) **La sociedad internacional**. 2.ed. Madrid: Alianza Universidad, 1993. 240p.

ULLMANN, W. **A History of Political Thought: The middle ages**. London: Penguin, 1965. 253p.

VAUGHAN N. ¿Por qué Leibniz requiere del tiempo absoluto?. **Revista IDEAS Y VALORES**, Bogotá, n.134, p. 23-44, 2007.

VÉLIZ, C. **La tradición centralista de América Latina**. Barcelona: Ariel, 1984. 347p.

VIDAL, E. **Ocupação urbana em área de manguezal: estudo de caso do bairro Teotônio Vilela no município de Ilhéus – Bahia**. 138f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de engenharia, Universidade Estadual de Feira de Santana, 2009.

VIEIRA, M.; CALDAS, M. Teoria crítica e pós-modernismo: principais alternativas à hegemonia funcionalista. In: CALDAS, M; BERTERO, C. (Orgs.). **Teoria das Organizações**. São Paulo: Atlas, 2007. p.59-70.

VILLAÇA, F. **A Delimitação Territorial do Processo Urbano**. São Paulo: Studio Nobel 1997. Texto de estudo. 21p.
 _____. (1998). **O espaço intraurbano no Brasil**. 2.ed, 2001. 373p.

WALLERSTEIN, I. **El moderno sistema mundial: la agricultura capitalista y los orígenes de la economía-mundo europea en siglo XVI**. Madrid: Siglo XXI, 1979. 572p.

_____. Mundialização ou era de transição? Uma visão de longo prazo da trajetória do sistema-mundo. In: CHESNAIS, F.; DUMENIL, G.; WALLERSTEIN, I.; LVY, D. **Uma nova fase do capitalismo?**. São Paulo: Xamã, 2003, pp.71-92.

WEBER, M. (1948). Politics as vocation. In: GERTH H.; MILLS C. (Orgs.). **From Max Weber: essays in sociology**. 3.ed. London: Routledge and Kegan, 1970. 490p.
 _____. (1922). **Economy and Society**. New York: Bedminster, 1978. 1712p.
 _____. (1927). **General economic history**. New York: Cossimo Classics, 2007. 401p.

WOLF, E.; HANSEN, E. Caudillo politics: a structural analysis. **Comparative studies in society and history**, Cambridge, v. 9, n.2, p.168-179, 1967.

ZAMBRANO, F. Contradicções del sistema político colombiano. **Revista CINEP**, Bogotá, n.50. p.19-26, 1988.

ZAMBRANO, F.; BERNARD, O. **Ciudad y territorio: el proceso de poblamiento en Colombia**. Bogotá: Fundación de estudios históricos, 1993. 280p.

ZEHTNER, L. **Le cacaoyer dans L'Etat de Bahia**, Berlin: R. Friedlander Sohn, 1914, 156p.

ZMITROWICZ, W. **Estruturação urbana: conceito e processo**. São Paulo: EPUSP. 1998. 50p.

APÊNDICE A - TIPO DE CENTRALIDADE QUE EXERCE A CIDADE TENDO EM VISTA OS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, JUDICIÁRIOS E ECONÔMICOS

GESTÃO FEDERAL	GESTÃO EMPRESARIAL	COMERCIO E SERVIÇOS	ATIVIDADES FINANCEIRAS	ENSINO SUPERIOR: GRADUAÇÃO	ENSINO SUPERIOR: PÓS-GRADUAÇÃO	SERVIÇOS DE SAUDE	DOMINIOS DE INTERNET	REDES DE TELEVISÃO	CONEXÕES AÉREAS
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Secretaria da Receita Federal (SRF) Ministério do Trabalho e Emprego (TEM)	Número de filiais (unidades locais) de suas empresas em outras unidades territoriais e o número de unidades territoriais com filiais (unidades locais) de suas empresas.	Percentual de classes de atividades comerciais e de serviços presentes em cada município, em relação ao número máximo de classes.	Número de instituições por unidade territorial (independente do número de agências). Presença de um ou mais dos oito bancos de atuação nacional: instituições oficiais - Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal - os bancos privados - Bradesco, Itaú, HSBC, ABN-AMOR-Real, Unibanco e Rural.	Número de alunos matriculados nos cursos presenciais	Numero total de cursos	Nível de complexidade do atendimento disponível em cada cidade	Número de domínios por Código de Endereçamento Postal - CEP.	Presença de emissoras ou retransmissoras.	Totalidade do número de vôos anual
Órgãos de administração indireta: Agências, Conselhos Nacionais, Fundações e Institutos de Caráter Nacional, e Superintendências.				Número de Grandes Áreas abrangidas pelos cursos oferecidos	Número de Grandes Áreas do Conhecimento abrangidas pelos cursos.	Tamanho do setor, avaliado pelo volume do atendimento realizado.	Numero de domínios por habitante: Nº de domínios / População x 10 000.	Número de conexões a redes nacionais e regionais.	Totalidade do número de passageiros anual
Órgãos da Justiça Federal Comum e da Justiça Federal Especializada (Justiça do Trabalho e Justiça Eleitoral).	Número das sedes localizadas em outras unidades territoriais e o número de unidades territoriais onde se localizam estas sedes			Número de tipos de cursos existentes	Proporção de cursos de excelência				Quantidade de carga anual.
			O volume do ativo, calculado com base nos saldos dos estabelecimentos bancários.						
			O percentual do volume no ativo da unidade no total da Unidade da Federação.						

Fonte: REGIC, 2007. Elaborado por Jimenez (2018)

APÊNDICE B - ROTEIRO UTILIZADO PARA AS ENTREVISTAS

A continuação é apresentado o roteiro utilizado nas entrevistas realizadas. As perguntas foram adaptadas de acordo às particularidades de cada aglomeração e, além disto, é preciso aclarar que, tendo em conta o fato das entrevistas terem sido semiestruturadas, foram feitas mais perguntas dependendo do conhecimento e da disposição mostrada pelo entrevistado.

Setor produtivo.

- Qual você acha é a atividade econômica mais importante da cidade?.
- A cidade tem infraestrutura para suportar essa atividade econômica?
- A prefeitura da cidade fomenta essa atividade econômica?
- Segundo sua experiência, como é a relação da cidade com as demais cidades da aglomeração?
- Como empresário da cidade, quais são os problemas que enfrenta para o desenvolvimento de seu trabalho?

Setor público.

- Qual é a atividade econômica mais forte na cidade e como a prefeitura fomenta esta atividade?
- As políticas públicas da prefeitura tem em conta às demais prefeituras que fazem parte da aglomeração? Existe algum tipo de cooperação entre os governos locais?
- Como é a relação da prefeitura com o governo estadual/departamental e o governo federal/central?
- Quais são os principais desafios que enfrenta a cidade para o fomento da sua atividade econômica?
- Quais são os projetos de investimento futuro na cidade?

Setor acadêmico.

- Qual é a atividade econômica mais importante da cidade e quais as vantagens e desvantagens que tem a cidade para o desenvolvimento dessa atividade?
- Quais são as características da expansão da cidade e porque tem ocorrido esta expansão?
- Existe relação de cooperação entre as cidades que formam a aglomeração?
- Segundo seu critério, a aglomeração tem características de aglomeração metropolitana?
- Como é a relação dos diferentes níveis de governo com os municípios da aglomeração?